

Wissensbasierte Prozessvisualisierung auf der Basis der Fuzzy Logik

Dissertation

**zur Erlangung des akademischen Grades eines
Doktors der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)
im Fachbereich Maschinenbau der Universität Kassel**

vorgelegt von:

Salaheddin Ali (Odeh)

Kassel, Germany

July, 1998

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Problemstellung und Zielsetzung	6
1.2	Struktur der Arbeit	9
2	Grundlagen, bisherige Konzepte und Anforderungen	11
2.1	Einführung	11
2.2	Begriffsdefinitionen	12
2.2.1	Technischer Prozeß	12
2.2.2	Technisches System	12
2.2.3	Mensch-Maschine-Schnittstelle	12
2.2.4	Graphische Bedienoberfläche	13
2.2.5	Mensch-Maschine-System	13
2.2.6	Prozeßführung	13
2.3	Historische Entwicklung von Prozeßleitwarten	13
2.4	Grundlagen menschlicher Informationsverarbeitung	15
2.4.1	Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	15
2.4.2	Gedächtnisorganisation	15
2.4.3	Wissensrepräsentation beim Menschen	15
2.4.4	Modell der sequentiellen menschlichen Informationsverarbeitung	16
2.4.5	Kognitive Ebenen menschlichen Verhaltens	17
2.5	Konzepte und Technologien von Bedienoberflächen	19
2.5.1	Konventionelle Bedienoberflächen mit topologischen Darstellungen	19
2.5.2	Mensch-Maschine-Schnittstellen mit wissensbasierten Ansätzen	20
2.5.2.1	Ziel - Mittel - Bedienoberflächen	20
2.5.2.2	Wissensbasierte Bedienoberflächen auf Basis der Fuzzy-Inferenz	24
2.5.3	Hypermediabasierte Bedienoberflächen	26
2.5.4	Bedienoberflächen nach dem Prinzip des Ecological Interface Design EID	31
2.5.5	Virtuelle Prozeßvisualisierung und 3D Bedienoberflächen	34
2.5.6	Bedienoberflächen mit kombinierten Methoden	35
2.5.7	Zusammengesetzte Visualisierungstechniken	37
2.6	Software- und kognitiv-ergonomische Anforderungen an Mensch-Maschine-Schnittstellen	39
2.6.1	Einführung	39
2.6.2	Software-ergonomische Kriterien	40
2.6.2.1	Transparenz	40
2.6.2.2	Navigation	41
2.6.2.3	Effektivität und Effizienz	41
2.6.2.4	Fehlermanagement: Fehlerentdeckung, Fehlerdiagnose und Fehlerkorrektur	41
2.6.2.5	Beanspruchung	42
2.6.2.6	Vertrauen	42
2.6.3	Kognitiv-ergonomische Kriterien	42
2.6.3.1	Kognitive Elemente	42
2.6.3.2	Kognitive Kompatibilität	43
3	Fallstudie: Ein chemischer Prozeß einer industriellen Destillationskolonne	45
3.1	Allgemeines zum chemischen Prozeß	45
3.2	Thermische Trennung von homogenen Stoffgemischen	46
3.2.1	Grundlagen	46
3.2.2	Destillation	47
3.2.3	Rektifikation	48
3.3	Aufbau und Arbeitsweise der Destillationskolonne	49
3.3.1	Allgemeines	49

3.3.2	Teilsysteme der Destillationskolonne	50
3.3.2.1	Zulaufteil	50
3.3.2.2	Sumpfabschnitt	50
3.3.2.3	Kopfbereich	51
3.3.3	Prozeßführung der Destillationskolonne	51
3.3.3.1	Teilprozesse	51
3.3.3.2	Prozeßzustände	52
3.3.3.3	Bedienung der Anlage	53
4	Modelle der Repräsentation von Wissen als grundlegendes Gestaltungsmittel	55
4.1	Zielsetzung der neuen Gestaltungsmethode und -technologie	55
4.2	Allgemeines zu Repräsentationsmodellen	56
4.3	Qualitatives kausales Netzwerk des technischen Systems	58
4.3.1	Allgemeines	58
4.3.2	Zustandskritische Untersysteme	60
4.3.3	Beeinflussungsvariablen	60
4.3.4	Gerichtete Relationen	61
4.3.5	Quellen und Senken	62
4.4	Zustands-Aufgaben-Modell	62
4.4.1	Hintergründe und Gesamtdarstellung	62
4.4.2	Betriebssituationen	64
4.4.3	Zustände kritischer Teilsysteme	65
4.4.4	Zustandsausprägungen (Makro-Zustände)	65
4.4.5	Aufgaben	66
4.4.6	Aktivitäten	66
4.4.7	Aktionen	67
4.4.8	Sicherheitsklassen	67
4.4.9	Ziele	68
4.4.10	Strategien	71
4.5	Wissenserwerb und Gestaltungsprozeß	74
5	Approximative Repräsentation des Wissens	77
5.1	Einführung	77
5.2	Gründe für den Einsatz von Fuzzy-Logik bei der approximativen wissensbasierten Prozeßvisualisierung	77
5.3	Wissensformalisierung und -verarbeitung mittels Fuzzy-Logik	81
5.3.1	Linguistische Terme	81
5.3.2	Linguistische Variablen	82
5.3.3	Fuzzifizierung der Eingangsvariablen	83
5.3.4	Allgemeines zum Inferenzmechanismus	83
5.3.5	Formalismen und Inferenzmechanismen lokaler Fuzzy-Regelbasen	84
5.3.5.1	Allgemeines	84
5.3.5.2	Diskrete Grundmengen	86
5.3.5.3	Kontinuierliche Grundmengen	90
5.3.6	Defuzzifizierung	91
5.4	Wissensbasierte Objekte innerhalb der Fuzzy-Wissensbasis	92
5.4.1	Allgemeine Struktur	92
5.4.2	Betriebssituation	93
5.4.3	Zustand eines kritischen Untersystems	94
5.4.4	Sicherheitsklassen eines technischen Systems	94
5.4.5	Prozeßziele und Wirtschaftlichkeit	95
5.4.6	Strategie	96
5.5	Vorgänge zur Ermittlung von Werten für die approximative Visualisierung	97
5.5.1	Allgemeines	97
5.5.2	Vorgang zur Ermittlung von Ergebnis-Fuzzy-Mengen für die approximative Visualisierung von Zuständen, Sicherheitsklassen, Betriebssituationen und Strategien	97

5.5.3	Vorgang zur Ermittlung von Ausgangsgrößen der Fuzzy-Wissensbasis für die approximative Visualisierung von Zielerfüllungsgraden	102
6	<i>Approximative wissensbasierte Prozeßvisualisierung</i>	103
6.1	Einführung	103
6.2	Symbolische Wertebereiche und Regeln	104
6.3	Approximative Zustandsvisualisierung	106
6.4	Regelbasierte Prozeßvisualisierung	108
6.5	Kausalbasierte Zielerfüllungsvisualisierung	111
6.6	Topologie	112
6.7	Werthistorien	113
6.8	Gesamtdarstellung der approximativen wissensbasierten Bedienoberfläche PRISMA	115
6.8.1	Funktionelles Modell und Aufbau der Bedienoberfläche	115
6.8.2	Approximative Zustands- und Zielerfüllungsvisualisierung	118
6.8.3	Aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung	120
6.8.4	Zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung	122
7	<i>Softwaretechnische Implementierung der Entwicklungsumgebung</i>	125
7.1	Überblick	125
7.2	Prozeßsimulator	129
7.2.1	Überblick	129
7.2.2	Struktur des Prozeßsimulators	130
7.3	Kopplung zwischen Mensch-Maschine-Schnittstelle und Prozeßsimulator	131
7.4	Graphikwerkzeug	131
7.5	Prozeßleitmanagementsystem	132
7.5.1	Einführung	132
7.5.2	Objekte des Prozeßleitmanagementsystems	132
7.5.2.1	Anbindungsvariable	132
7.5.2.2	Aktualisierungsmethode	134
7.5.2.3	Modul	135
7.5.2.4	Modulbeispiele	137
7.5.2.4.1	Sammelalarm	137
7.5.2.4.2	Regler	137
7.5.3	Komponenten des Prozeßleitmanagementsystems	138
7.5.3.1	Aktualisierung	138
7.5.3.2	Prozeßdatenverarbeitung	139
7.5.3.3	Prozeßdatenakquisition	139
7.5.3.4	Protokollierung	139
7.5.3.5	Archivierung	139
7.6	Managementsystem für Fuzzy-Wissen	140
7.6.1	Einführung	140
7.6.2	Qualitative Eingangs- und Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis	140
7.6.3	Softwaretechnische Implementierung von wissensbasierten Objekten	141
7.6.4	Architektur und Arbeitsweise des Managementsystems für Fuzzy-Wissen	144
8	<i>Untersuchung und Bewertung von Mensch-Maschine-Schnittstellen dynamischer Prozesse</i>	147
8.1	Zielsetzung und Referenzsysteme	147
8.2	Vergleichende Untersuchung	148
8.2.1	Experimentierumgebung	148
8.2.2	Szenarien	149
8.2.3	Probanden und Vorgehensweise	149

8.3	Abhängige und Unabhängige Variablen	150
8.4	Statistische Hypothesen	150
8.5	Operationalisierung von Bewertungskriterien	151
8.6	Hypothesen und Fragestellungen der Untersuchung	155
8.7	Ergebnisse und Diskussion	159
9	Zusammenfassung und Ausblick	169
9.1	Zusammenfassung	169
9.2	Ausblick	171
10	Literaturverzeichnis	173
10.1	Eigene Veröffentlichungen	173
10.2	Literatur	173
11	Index	181
11.1	Bezeichnungen	181
11.2	Mathematische und physikalische Abkürzungen	182
11.3	Bildverzeichnis	184
11.4	Tabellenverzeichnis	186

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Zielsetzung

Technische Prozesse werden aufgrund erhöhter Anforderungen an Produktqualität und Wirtschaftlichkeit, durch den Einsatz umfangreicher Anlagenverkettungen, aufwendiger Prozeßführungsstrategien und Automatisierungsfunktionen zunehmend komplexer. Dies führt einerseits dazu, daß die für die Prozeßführung eingesetzten Bedienoberflächen unübersichtlicher und aufwendiger werden, andererseits sind Prozeßbediener bei der Beseitigung von Störfällen sehr stark beansprucht (Bainbridge, 1987). Eine schnelle und effiziente Behebung dieser Störfälle wird durch den Einsatz herkömmlicher Bedienoberflächen nicht ausreichend unterstützt. Deshalb wächst der Bedarf nach Bedienoberflächen, die an die Anforderungen und Aufgabenverteilungen von Prozeßbedienern angepaßt sind und unerfahrenen Prozeßbedienern die Möglichkeit geben, Zusammenhänge in einem technischen Prozeß besser zu verstehen und diese später für die Prozeßführung zu nutzen (Johannsen u.a., 1997). Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Mensch-Maschine-Schnittstelle besteht in der Partizipation von Prozeßbedienern bei der Gestaltung ihrer Arbeitsumgebung (Ali u.a., 1993, 1996; Ali, Heuer, Hollender, 1995).

In konventionellen Mensch-Maschine-Schnittstellen erfolgt die Visualisierung von dynamischen Prozessen überwiegend mittels topologischer Repräsentationen (VDI/VDE 3695, 1986). Allerdings ist zu beachten, daß topologische Repräsentationen bei der Visualisierung von komplexen Anlagen unübersichtlich werden (Johannsen, 1993). In dieser Arbeit wird eine Gestaltungsmethode und -technologie vorgestellt, die verschiedenartige, von erfahrenen Prozeßbedienern erworbene Modelle eines technischen Prozesses miteinander verbindet, so daß durch ihre integrierte Abbildung im Mensch-Maschine-System eine leistungsfähige Arbeitsumgebung für die Prozeßbediener entsteht. Die Abbildung der verschiedenen Modelle eines technischen Prozesses im Mensch-Maschine-System erfolgt sowohl auf der Seite der Bedienoberfläche durch die Darstellung höherwertiger Anzeigen und Repräsentationen als auch im Informationsverarbeitungssystem mittels objektorientierter Module. Mit diesen verschiedenen, an den kognitiven Strukturen von Prozeßbedienern orientierten Darstellungen wird es möglich, die Prozeßsteuerung auf unterschiedlichen kognitiven Ebenen zu unterstützen (Rasmussen, 1985). Die dadurch erreichte hohe Transparenz erlaubt eine frühzeitige Visualisierung von Störungen bzw. Prozeßverletzungen, die durch System- oder Bedienfehler verursacht werden, sowie ihre schnelle und einfache Behebung durch den Prozeßbediener.

Um eine konsistente Prozeßvisualisierung auf der Bedienoberfläche zu erreichen, wird großer Wert auf die Integration der verschiedenen Modelle innerhalb der Wissensbasis gelegt. Solche Modelle werden mittels Aufgaben- und Prozeßanalyse gewonnen und umfassen begriffliches (sprachliches) und analoges Wissen (Aebli 1988; Steiner 1988). Bei begrifflichem Wissen kann zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen, bei dem analoges zwischen Vorstellungen und mentalen Modellen (Hartmann und Eberleh, 1991) unterschieden werden. Die Aufgaben- und Prozeßanalyse erfolgt in Zusammenarbeit mit erfahrenen Prozeßbedienern auf der Basis von natürlichen Sprachen. Als Mittel zur Translation der natürlichen Sprachprozeduren in die Fuzzy-Wissensbasis und für die Visualisierung von approximativen Werten ist Fuzzy-Logik geeignet (Zimmermann, 1991; Bothe, 1993; siehe auch Kapitel 6).

Die Untersuchung und Erprobung der neuartigen Methodik und Technologien sowie ihre Realisierung erfolgt anhand eines chemischen Prozesses, der in Form einer Simulation im Labor verfügbar ist (siehe dazu *Bild 1.1* und Kapitel 3). Die Auswahl ist auf diesen Prozeß gefallen, da es sich hier um eine qualitativ hochwertige Simulation mit hohem Grad an Komplexität im Hinblick auf technische Auslegung und Prozeßführung handelt. Die tatsächlichen Probleme

der Prozeßleittechnik werden dadurch erkannt. Außerdem stellte das Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik der Universität Stuttgart uns den Simulator freundlicher Weise zur Verfügung. An diesem Institut wurde der mathematische Kern und die Umgebung des Prozeßsimulators entwickelt (Gilles u. a., 1990). Der Prozeßsimulator wird für die Aus- und Fortbildung von Prozeßbedienern im Trainingszentrum der BASF Aktiengesellschaft in Ludwigshafen eingesetzt. Die Destillationsanlage besteht aus einer Kolonne mit 10 Böden, einem Vorlagebehälter, zwei Sammelbehältern für die Endprodukte Benzol und Toluol, zwei Wärmetauschern zum Erhitzen des Zulauf- und Sumpfstromes sowie aus drei Kondensatoren zum Abkühlen des Kopfstromes und der Endprodukte. Sie wird mit allen dazugehörigen Regelkreisen in einem Prozeßmodell beschrieben. Wichtig ist hier zu beachten, daß die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Gestaltungsmethoden von der Art des technischen Systems unabhängig sind, und sich auf andere Prozesse leicht ohne viel Aufwand übertragen lassen.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist Mensch-Maschine-Schnittstellen zu entwickeln, die an die kognitiven Strukturen der Prozeßbediener bei ihren Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten angepaßt sind. Unter den kognitiven Strukturen von Menschen sind Denken, Gedächtnis und Wissen zu verstehen. Ein Teil der Informationsverarbeitungsprozesse im menschlichen Gehirn wird so in die Mensch-Maschine-Schnittstelle verlagert, daß die Mensch-Maschine-Schnittstelle den Menschen bei seinen Tätigkeiten für die Informationsverarbeitung zur Ermittlung der verschiedenen Wissenszustände unterstützt. Es handelt sich um eine ergonomische wissensbasierte Bedienoberfläche, die Zusammenhänge in einem technischen System vereinfacht und ergonomisch darstellt. Die Darstellung des Wissens auf der Bedienoberfläche erfolgt auf verschiedenen Ebenen, wobei optimale Signal-Symbol-Transformationen sowie kontext- und strukturorientierte Kategorienbildungen zugrunde gelegt werden. Die Repräsentation der verdichteten Informationen erfolgt auf der Bedienoberfläche zum einen symbolisch und zum anderen approximativ mittels Fuzzy-Technologien.

Damit die Benutzbarkeit der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methode demonstriert und untersucht werden kann, wurde eine komplette Entwicklungsumgebung realisiert (vgl. dazu *Bild 1.1*; siehe Kapitel 7). Diese Entwicklungsumgebung beinhaltet u.a. ein Werkzeug, mit dessen Hilfe solche Bedienoberflächen leicht realisiert werden können. Dieses Werkzeug ist als AWP-Werkzeug bezeichnet (AWP: Approximative Wissensbasierte Prozeß-visualisierung). Mittels des AWP-Werkzeugs wurden sowohl mehrere graphische Bedienoberflächen als auch die dazugehörigen Managementsysteme realisiert und genauer auf Benutzbarkeit mit Hilfe von Laborexperimenten untersucht. Beide Untersysteme, d.h. die Bedienoberfläche und das Managementsystem, sind aufeinander abgestimmt, so daß sie an die kognitiven Strukturen von Prozeßbedienern bei ihren Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten von technischen Systemen angepaßt sind. Das aus Aufgaben- und Prozeßanalysen gewonnene menschliche Wissen über ein technisches System läßt sich flexibel in Software- und Ergonomiestrukturen mit dem AWP-Werkzeug umsetzen.

Die bei der Gestaltung dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle eingesetzten Modelle sind:

- Zwei Modelle zur Beschreibung von Prozessen menschlicher Informationsverarbeitung in Mensch-Maschine-Systemen. Zum einen fällt hierunter das sogenannte Leitermodell über die menschliche Informationsverarbeitung von Prozeßbedienern bei ihren Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten (Rasmussen, 1986; siehe dazu Abschnitt 2.4.4). Zum anderen werden auch die kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens bei der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle abgebildet. Dieses Modell wurde ebenfalls von Rasmussen (1983, 1986) entwickelt (siehe Abschnitt 2.4.5). Zu beachten ist, daß die direkte Abbildung oder Umsetzung

solcher Modelle keinerlei Sinn macht, sondern vielmehr müssen sie bei der Gestaltungsphilosophie berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 6.8.1).

- Ein qualitatives Kausalmodell des technischen Systems. Komplexe technische Systeme umfassen eine beträchtliche Anzahl an Prozeßvariablen. Zu Beginn des Designprozesses ist der Einsatz von Hilfsmitteln notwendig, um die wichtigsten Prozeßvariablen zur Repräsentation des Systemverhaltens hervorzuheben. Außerdem ist die Abbildung und die Berücksichtigung von kausalen Zusammenhängen bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen unverzichtbar. Qualitative Kausalmodelle stellen die wichtigsten Prozeßvariablen und ihre Zusammenhänge in vereinfachter Form dar. Es wird zwischen Zustands- und Eingangsvariablen unterschieden. Dieses Modell eignet sich zur Repräsentation des technischen Systems auf der Bedienoberfläche sowie als eine Grundlage zur Beschreibung des qualitativen Fuzzy-Wissens (siehe Unterkapitel 4.3).
- Ein Zustands-Aufgaben-Modell zur hierarchischen Anordnung von Elementen aus Prozeß- und Aufgabenanalysen. Dieses Modell ist in zwei Bereiche unterteilt, wobei das eine den Zustand des technischen Systems beschreibt, das andere die Aufgaben des Menschen. Die Zustandsseite ist in Ebenen verfeinert. Diese Ebenen umfassen Wissens Elemente über Betriebssituationen, zustandskritische Untersysteme, Zustandsausprägungen, aber auch über Aufgaben, Aktivitäten und Aktionen (siehe Unterkapitel 4.4).
- Schließlich ein Anlagenmodell des technischen Systems, in dem die hierarchische Topologie der Anlage beschrieben ist (siehe Abschnitt 2.5.1 sowie Unterkapitel 4.2).

All diese mit Hilfe der erwähnten Modelle erworbenen Wissensarten werden bei der Gestaltung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle nicht nur durch ein additives Hinzufügen, sondern mit Hilfe der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methode integrativ abgebildet.

Wie bereits erwähnt, wird als Fallbeispiel ein technisches System einer Destillationskolonne untersucht. Wie das *Bild 1.1* illustriert, wurde ein komplettes System bestehend aus einer Bedienoberfläche und einer Fuzzy-Wissensbasis mit Hilfe des AWP-Werkzeugs realisiert. Bei der Erstellung von Bedienoberflächen folgt dieses Werkzeug der Philosophie der schnellen Prototyperstellung und unterstützt die iterative Gestaltung. Hauptbestandteile des Werkzeuges sind das aus zwei Teilen bestehende Managementsystem sowie das graphische Werkzeug Dynavis-X. Ein Managementsystem ist für die Verwaltung der Prozeßdaten, das andere für die Verwaltung des aus erfahrenen Prozeßbedienern erworbenen qualitativen Fuzzy-Prozeßwissens zuständig. Das Managementsystem wurde mit der Programmiersprache C++ implementiert und läuft mit dem graphischen Werkzeug auf einer SUN SPARC Workstation unter dem Betriebssystem UNIX. Ein Kopplungsprogramm verbindet das AWP-Werkzeug mit einem simulierten Prozeß, der auf einer VAX-Station mit dem Betriebssystem VMS läuft. Es kann Ansteuer- bzw. Simulationsdaten von der Bedienoberfläche zum Simulator schicken bzw. von der Simulation zum Graphikwerkzeug weiterleiten.

Abschließend wurde eine vergleichende Untersuchung durchgeführt, die das Konzept der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Mensch-Maschine-Schnittstelle mit anderen Konzepten hinsichtlich der Bedienbarkeit und Anwendbarkeit vergleicht (siehe dazu Kapitel 8). Es sei zu beachten, daß in unserem Fall der Begriff Bedienbarkeit sowohl software- als auch kognitionsergonomische Gesichtspunkte einschließt. Kognitionsergonomie wird durch kognitive Kompatibilität erreicht. Mit anderen Worten die Mensch-Maschine-Schnittstelle muß an die menschliche Informationsverarbeitung angepaßt und mit dieser verträglich sein. Zur Ermöglichung dieser vergleichenden Untersuchung der auf den Methoden dieser Arbeit

basierenden Mensch-Maschine-Schnittstelle PRISMA wurden zwei weitere Bedienoberflächen mit anderen Gestaltungsphilosophien realisiert. Alle drei Bedienoberflächen verfolgen das gleiche Ziel, nämlich den technischen Prozeß der Destillationskolonne zu repräsentieren. Bei der ersten Bedienoberfläche wird das technische System vorwiegend topologisch dargestellt (siehe Abschnitt 2.5.1). Diese Darstellung lehnt sich an die VDI/VDE Richtlinie 3695 (1986) an. Die andere Bedienoberfläche basiert auf einer von Lind (1981, 1988, 1990, 1993) entwickelten Gestaltungstheorie und repräsentiert funktionale Zusammenhänge in einem technischen System (siehe Abschnitt 2.5.2.1).

Bild 1.1: Vereinfachtes Blockschaltbild des gesamten Mensch-Maschine-Systems dieser Arbeit

1.2 Struktur der Arbeit

Im Kapitel 2 werden nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen menschlicher Informationsverarbeitung die für diese Arbeit wichtigsten Modelle zur Beschreibung des menschlichen Verhaltens bei der Kontroll- und Überwachungstätigkeit behandelt. Danach werden die aktuellsten Konzepte und Technologien von Mensch-Maschine-Schnittstellen diskutiert. Es wird überwiegend auf Systeme zur Überwachung und Bedienung von technischen Prozessen eingegangen. Schließlich werden wichtige Anforderungen und Gestaltungsrichtlinien von Mensch-Maschine-Schnittstellen diskutiert, die wir später auch als Untersuchungskriterien von Mensch-Maschine-Schnittstellen einsetzen.

Zur Entwicklung und Untersuchung der Gestaltungsmethode dieser Arbeit ist ein konkreter Prototyp einer Mensch-Maschine-Schnittstelle aufzubauen, mit dessen Hilfe später Stärken und Schwachpunkte dieser Methode angezeigt werden können. Daher wird ein reales¹ Beispiel eines technischen Prozesses mit einem hohen Grad an Komplexität benötigt. Das Kapitel 3 behandelt einen solchen Prozeß sowohl aus chemietechnischer als auch aus prozeßleittechnischer Sicht. Das Verständnis der weiteren Kapitel soll so erleichtert werden.

Der Aufbau und die Gliederung dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle ähnelt dem eines typischen wissensbasierten Systems. Demzufolge geht das Kapitel 4 auf die verschiedenen Modelle ein, die sowohl bei der Gestaltung der graphischen Bedienoberfläche als auch beim Aufbau der Fuzzy-Wissensbasis herangezogen werden. Diese Modelle sind speziell zur

¹ Mit „real“ ist nicht ein real existierender Prozeß gemeint, sondern ein realitätsnah abgebildeter Prozeß mittels einer Simulation (vgl. dazu Kapitel 3).

Ermöglichung dieser Gestaltungsmethode entwickelt. Hingegen verdeutlicht das Kapitel 5 die geeigneten Formalismen zur Beschreibung des Wissens mittels Fuzzy-Logik. Auch wie das Wissen gespeichert und verarbeitet wird, um Visualisierungswerte zu ermitteln und anschließend auf der graphischen Bedienoberfläche darzustellen, wird in diesem Kapitel erläutert. In einem weiteren Kapitel (6) wird der Aufbau der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Bedienoberfläche PRISMA mit den darunterliegenden Visualisierungsformen und -techniken diskutiert. Ihre Behandlung erfolgt im Hinblick auf software- und kognitionsergonomische Aspekte. Ein funktionelles Modell faßt den Aufbau und die Funktionalität der PRISMA-Bedienoberfläche zusammen.

Das Kapitel 7 behandelt die Implementierung und den Aufbau des realisierten Gesamtsystems aus softwaretechnischer Perspektive. Fortgeschrittene Softwaretechnologien ermöglichen die Realisierung von Softwarewerkzeugen und -systemen mit hohen Ansprüchen. Hierbei ist von einer verteilten Entwicklungsumgebung die Rede, da mehrere Systeme, die auf unterschiedlichen Plattformen laufen, so aufeinander abgestimmt sind, daß dadurch ein leistungsfähiges verteiltes Gesamtsystem zustande kam.

Im Kapitel 8 werden die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Laborexperimente mit den dazugehörigen Methoden und Verfahren diskutiert. Die PRISMA-Bedienoberfläche wird mit zwei weiteren Bedienoberflächen verglichen. Die daraus mittels statistischer Auswertung entstandenen Ergebnisse können auch diesem Kapitel entnommen werden.

Schließlich beendet Kapitel 9 diese Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

2 Grundlagen, bisherige Konzepte und Anforderungen

2.1 Einführung

Dieses Kapitel beginnt mit der Behandlung von wichtigen Begriffsdefinitionen und Grundlagen der menschlichen Informationsverarbeitung. Die ausgewählten Begriffe, wie beispielsweise technischer Prozeß oder technisches System, müssen hier diskutiert werden, da wir sie in den nächsten Kapiteln stets verwenden. Infolgedessen soll ihre Verwechslung vermieden und eine bessere Vermittlung erreicht werden. Die meisten anderen in den nächsten Kapiteln vorkommenden Begriffe sind an geeigneten Stellen des jeweiligen Kapitels erklärt. Weiterhin wird auf hilfreiche Literaturstellen verwiesen, wodurch (so nach Meinung des Autors) die Verständlichkeit, die Übersichtlichkeit, und nicht zuletzt die Lesbarkeit dieser Arbeit besser gewährleistet ist. Vor allem die Kontinuität der Vermittlung von Informationen sollte infolge der Einführung von wichtigen Begriffen an zwei oder mehreren Stellen nicht unterbrochen werden.

Der Umfang der hier eingesetzten Themengebiete zur Entwicklung der durch diese Arbeit erzielten Ergebnisse ist beträchtlich. Ihr Spektrum erstreckt sich von der System- und der Automatisierungstechnik (Strohrmann, 1988; 1990; Lauber, 1989) über die Informationstechnik bis hin zur Gestaltpsychologie und zur arbeitspsychologischen und kognitiven Psychologie (siehe Anderson, 1989; Hacker, 1978). Natürlich wäre ihre Behandlung im Rahmen dieses Kapitels undenkbar. Ihre Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten sind in der Literatur in breitem Umfange behandelt. Johannsen (1993) gibt einen Überblick über das Fachgebiet für Mensch-Maschine-Systeme. Daher werden in diesem Kapitel nur die wichtigsten Grundlagen (z.B. das Modell der menschlichen Informationsverarbeitung) behandelt, die bei der Verwirklichung der hier entwickelten Methoden und Technologien tatsächlich berücksichtigt wurden. Es wird häufiger bei der Betrachtung und Behandlung verschiedener Themen und Aspekte auf die entsprechenden Abschnitte und Abbildungen verwiesen.

Die Behandlung von wissensbasierten Systemen in einem für sich getrennten Unterkapitel wird hier weggelassen, da auch die Entscheidung zur Behandlung von wichtigen Grundlagen wissensbasierter Systeme an den entsprechenden Stellen gefallen ist. Die Literatur verfügt in hohem Maße über Material zur Erforschung und zur Behandlung von Einsatzgebieten wissensbasierter Systeme. Die Gliederung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten wissensbasierten Mensch-Maschine-Schnittstelle und der dazugehörigen Beschreibung orientiert sich an der eines typischen wissensbasierten Systems. Hier sei noch bemerkt, daß bei der Behandlung von Fuzzy-Technologien, die als Mittel zur Formalisierung und zur Verarbeitung des Wissens geeignet sind, um daraus Visualisierungswerte zu ermitteln, nur die für diese Arbeit wichtigsten Merkmale und Aspekte angesprochen werden. Deshalb wird den Lesern, die über keine Kenntnisse der Fuzzy-Logik-Theorie verfügen, empfohlen, sich zunächst die wichtigsten Grundlagen mittels eines Lehrbuchs anzueignen (siehe z.B. Bothe, 1993; Kahlert, 1995; Zimmermann, 1991; 1993).

Die bisher wichtigsten Konzepte und Technologien zur Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen, insbesondere die von graphischen Bedienoberflächen, werden in einem weiteren Unterkapitel, gestützt mit Beispielen, behandelt. Auf die Diskussion einzelner graphischer Anzeigeobjekte wurde verzichtet, da Bedienoberflächen letztendlich aus mehreren Anzeigeobjekten zusammengesetzt sind. Demzufolge sollen diese Anzeigeobjekte in der gesamten Mensch-Maschine-Schnittstelle (der gesamten Struktur) behandelt werden, um auch ihre Integrität im Gesamtsystem und Kompatibilität untereinander zu berücksichtigen.

Schließlich werden wichtige software-ergonomische Kriterien und Anforderungen an graphische Bedienoberflächen zur Überwachung und Kontrolle von technischen Systemen diskutiert und mit denen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten verglichen

2.2 Begriffsdefinitionen

2.2.1 Technischer Prozeß

In Johannsen (1993) wird der technische Prozeß als ein physikalisch-technischer oder chemisch-technischer Vorgang mit je einem Material-, Energie- und/oder Informationsausfluß am Eingang und Ausgang definiert. Die Einspeisung von Material, Energie und/oder Informationen erfolgt als Eingangsgrößen in den technischen Prozeß, aus dem sie nach einer Verarbeitung oder einer Umwandlung als Ausgangsgrößen verändert heraustreten. Das im Kapitel 3 betrachtete Beispiel ist ein chemischer Prozeß in Form einer Simulation zur Trennung eines idealen binären Gemisches in die Endprodukte Benzol und Toluol. Bei dieser Betrachtungsweise werden die Automatisierungseinheiten (Regeleinheiten), die ebenfalls vom Prozeßrechner simuliert werden, nicht berücksichtigt.

2.2.2 Technisches System

Das technische System entspricht in dieser Arbeit der vom Menschen zu überwachenden und zu kontrollierenden Maschine und umfaßt zusätzlich zum eigentlichen technischen Prozeß noch das Automatisierungs- und das Unterstützungssystem (siehe Johannsen, 1993). Die vom Automatisierungssystem zu übernehmenden Funktionen und Einwirkungen auf den technischen Prozeß kennzeichnen den Automatisierungsgrad eines technischen Systems. Unterstützungssysteme setzt man bei hochautomatisierten technischen Systemen ein, um dem Menschen beim Treffen von Entscheidungen für die Bewältigung von Problemen zu helfen, die aufgrund der vorhandenen Komplexität nicht überschaubar sind. Die im Beispiel betrachtete Simulation der Destillationskolonne entspricht einem technischem System, da sie zusätzlich zum eigentlichen Chemieprozeß 10 Regeleinheiten umfaßt. Bei manchen Regeleinrichtungen handelt es sich sogar um Kaskadenregelungen.

2.2.3 Mensch-Maschine-Schnittstelle

Eine Mensch-Maschine-Schnittstelle ist nach Johannsen (1994) in eine Darstellungs- und eine Dialogebene unterteilt. Diese Ebenen beschreiben die beiden ausgeprägten Erscheinungsformen einer jeden Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die Trennung in zwei Ebenen ist erforderlich, um die Betrachtung von Mensch-Maschine-Schnittstellen als eine bloße Sammlung von Anzeigen und Bedienelementen zu vermeiden. Das sich in der Dialogebene befindende Dialogsystem übernimmt die Rolle eines zentralen Vermittlungssystems zwischen allen Elementen der verschiedenen Ebenen (z.B. Darstellungsebene, Prozeß- und Prozeßschnittstellenebenen). Dadurch erfolgt die Verwaltung der Informationsflüsse in der Mensch-Maschine-Kommunikation. Die Darstellungsebene umfaßt zum einen alle Elemente, die die Repräsentation von Informationen übernehmen. Die Sinnesorgane des Menschen nehmen diese Informationen wahr. Zum anderen umfaßt die Darstellungsebene auch Bedienelemente, durch die der Mensch (der Prozeßbediener) ins Prozeßgeschehen eingreifen kann. Auch wissensbasierte Objekte zur Ermittlung von Animationswerten der graphischen Anzeigeelemente sind der Mensch-Maschine-Schnittstelle zuzuordnen.

2.2.4 Graphische Bedienoberfläche

Eine graphische Bedienoberfläche ist der Teil einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, der vom Menschen wahrgenommen wird (in unserem Fall visuell), und umfaßt zusätzlich zu den Prozeßanzeige- und Prozeßbedienelementen noch weitere graphische Module, wie Fenster oder Menüs, zur Ansteuerung der Interaktion mit der Bedienoberfläche. Die Interaktion mit einer graphischen Bedienoberfläche ist nicht nur vom Verhalten des jeweiligen technischen Systems abhängig, sondern vielmehr von ihrem Aufbau und ihrem funktionellen Modell. Sind der Aufbau und das funktionelle Modell an die Anforderungen des Benutzers angepaßt, so spricht man von einer ergonomischen Bedienoberfläche.

2.2.5 Mensch-Maschine-System

Charwat (1992) definiert ein System, in dem der Mensch gemeinsam mit einer oder mehreren Maschinen ein bestimmtes Ziel verfolgt, als Mensch-Maschine-System (MMS). Hierbei ordnet man dem Menschen und der Maschine spezielle Funktionen zu, die mittels systemergonomischer Gestaltung erreicht werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Aufgabenverteilung zwischen Mensch und Maschine. Als Maßstab dienen die gegenläufigen Eigenschaften dieser beiden Systemkomponenten, wobei sich der Anteil, der von der Maschine übernommen wird, im Automatisierungsgrad ausdrücken läßt. Johannsen (1993) weist darauf hin, daß das Gemeinsame aller Mensch-Maschine-Systeme deren Zielstellung ist. Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine dient in allen Fällen der bestmöglichen Erfüllung vorgegebener übergeordneter Ziele, wie Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie Beherrschbarkeit, Arbeitszufriedenheit und Sozialverträglichkeit.

2.2.6 Prozeßführung

Die Prozeßführung umfaßt alle Maßnahmen, die im Sinne festgelegter Ziele den erwünschten Ablauf eines Prozesses bewirken (Polke, 1994; siehe DIN 19222). Die Maßnahmen können entweder durch die Leiteinrichtung selbsttätig ausgeführt werden, wie im normalen Betrieb eines technischen Systems, oder müssen durch den Menschen erbracht werden, wie beispielsweise in der Phase des Hochfahrens oder in Störsituationen.

2.3 Historische Entwicklung von Prozeßleitwarten

Herzing (1996) gibt mit Lichtbildern einen Überblick über die historische Entwicklung von Leitwarten in den letzten fünfzig Jahren. Er beginnt mit dem Jahre 1942. In dieser Zeit erfolgte die Prozeßführung direkt an den Produktionsanlagen. Die Prozeßführer waren den unterschiedlichsten betrieblichen Gefahren ausgesetzt. *Bild 2.1* (links) illustriert einen Leitstand in einem Hochdruckbereich eines Hydrierwerkes aus dem Jahre 1942. In diesem Werk wurde Braunkohle zu Öl und Benzin hydriert. Als Anzeigen wurden damals Ringwaagen mit mechanischen Schreibern zur Messung von Durchflußgrößen verwendet. Die Veränderung von Sollwerten erfolgte mit Hilfe von mechanischen Einrichtungen, wie Metallstangen. In den 50er Jahren ist der Trend aufgrund der Entwicklung der Automatisierungstechnik in Richtung der Zentralisierung von Anzeige- und Bedienelementen in die Leitwarte gewachsen. Hierbei erfolgte die Übertragung von Meßsignalen überwiegend mittels pneumatischer Impulsleitungen.

In den 70er Jahren sind die Leitwarten aufgrund der Fortschritte im Bereich der Elektrotechnik im Vergleich zu früheren Zeiten viel moderner geworden. Die Prozeßdatenübertragung erfolgte in pneumatischer und elektrischer Form. Zum größten Teil setzte man während dieser Zeit Blechtafeln, die mit Instrumenten bestückt waren, zur

Darstellung von Informationen ein. Dennoch hat man während dieser Zeit allmählich angefangen, Prozeßinformationen mittels Bildschirmen zu visualisieren. Im *Bild 2.1* (rechts) ist eine typische Leitwarte aus den 70er Jahren angezeigt.

Bild 2.1: Links: Ein Leitstand aus dem Jahre 1942; Rechts: Eine Leitwarte aus den 70er Jahren (aus Herzing, 1996)

Bildschirmarbeitsplätze haben sich seit den 80er Jahren aufgrund der drastischen Fortschritte von Informationstechnologien durchgesetzt. Damit die kooperative Arbeit zwischen den verschiedenen Fachkräften in Leitwarten erhalten bleibt, werden weiterhin Rückmeldetafeln eingesetzt (zum Thema „Kooperative Arbeit“ siehe Johannsen (1995)). Man verwendet Rückmeldetafeln in Mosaikbauweise zur Darstellung von wichtigen Prozeßinformationen mit unterlegten Anlagenschemata (überwiegend topologische Darstellungen). Solche Darstellungen sind „fest verdrahtet“ und sehr schwer veränderbar. Größere Flexibilität wird durch die Einführung von Großbild-Rückprojektionssystemen (siehe Geitz, 1996) erreicht, da beispielsweise bei nachträglichen Veränderungen in einer Anlage entsprechende Anpassungen auf der dazugehörigen Bedienoberfläche einfach vollzogen werden können. Das *Bild 2.2* illustriert eine moderne Leitwarte bestehend aus mehreren Bildschirmarbeitsplätzen und einem Großbild-Rückprojektionssystem auf der Basis von LCD-Technologien (Dr. Seufert GmbH, 1995).

Bild 2.2: Eine moderne Leitwarte mit Großbild-Rückprojektionssystem (siehe Dr. Seufert Computer GmbH, 1995).

Neueste Forschungsarbeiten und Untersuchungen versuchen durch den Einsatz von Multimedia-Technologien die in den letzten Jahrzehnten durch Zentralisierung entstandene Trennung des Menschen von der Maschine wiederherzustellen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Multimedia-Prozeßleitwarten (Borys, Johannsen, 1997; siehe auch Abschnitt 2.5.3). Prozeßbediener sollen in das tatsächliche Geschehen der Anlage durch die Nutzung von Video- und Audioprozeßinformationen in virtueller Weise „zurückgebracht“ werden. Die Sicherheit des Bedienpersonals wird gewährleistet, da sie ihre Kontroll- und Überwachungstätigkeiten von der Leitwarte aus weiter wie bisher ausüben.

2.4 Grundlagen menschlicher Informationsverarbeitung

2.4.1 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

Anderson (1989) faßt die wichtigsten Merkmale der menschlichen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zusammen. Einen kognitiven Prozeß liegen Informationen aus unserer Umgebung zugrunde, die mittels der menschlichen Wahrnehmung erfaßt werden. Informationen gelangen durch das menschliche Verarbeitungssystem in die sensorischen Speicher. Die Speicherung der Informationen ist von ihrer Art abhängig, wobei das ikonische Gedächtnis visuelle Informationen, das echoische auditive registrieren.

Die Ressourcen der Aufmerksamkeit sind sowohl von der Kapazität als auch von der Zahl der parallel zu verarbeitenden Prozesse begrenzt. Werden diese kognitiven Prozesse hinreichend geübt und trainiert, führt das zu einer Verringerung der notwendigen Aufmerksamkeit zu ihrer Bewältigung. Legen Verarbeitungsprozesse wenige oder gar keine Aufmerksamkeit zugrunde, so spricht man von automatischen Prozessen. Ist hingegen eine hohe Aufmerksamkeit notwendig, so ist von kontrollierten Prozessen die Rede (Rohr, 1988). Werden zu viele Informationen angeboten, erschwert die kognitive Überlastung die Entscheidungsfindung. Ein Angebot zu vieler visueller Informationen führt zu einer hohen Beanspruchung kognitiver Prozesse.

Es sind zwei grundlegende Modelle zur Beschreibung der Mustererkennung beim Menschen geeignet. Das eine, das Schablonenvergleichsmodell stützt sich auf die Erkennung von Mustern als Ganzes in einem Schritt. Hierbei werden eine Art Schablonen für den Zweck des Vergleichs eingesetzt. Das andere Modell erkennt Muster auf Basis einer Merkmalanalyse. Hierbei werden die Komponenten zuerst einzeln identifiziert und danach kombiniert.

2.4.2 Gedächtnisorganisation

Die Verarbeitung von gewonnenen Informationen im menschlichen Gedächtnis erfolgt in zwei Schritten. Der erste Schritt wird mit der Aufnahme der Informationen ins Arbeitsgedächtnis, gefolgt mit einem Vergleich mit langfristig gespeicherten Strukturen vollzogen. Im zweiten Schritt werden sie in die langfristig gespeicherten Strukturen abgelegt, die als Langzeitgedächtnis bekannt sind (vgl. z.B. Rohr, 1988). Im Arbeitsgedächtnis werden langfristig gespeicherte Informationen aktiv verarbeitet und mit aktuell gewonnenen Informationen verglichen. Anderson (1989) definiert das Kurzzeitgedächtnis als die Fähigkeit, einen begrenzten Umfang von Informationen in einem speziellen aktivierten Zustand zu halten, wobei eine Nutzung insofern möglich ist, als diese Informationen sich im aktivierten Zustand befinden. Die Anzahl der parallel zu verarbeitenden Informationen im Arbeitsgedächtnis ist begrenzt und liegt im Bereich von fünf bis maximal neun voneinander unabhängigen semantischen Einheiten. Extern gewonnene Informationen werden im menschlichen Gedächtnis entweder mittels bildlicher (räumlicher) oder begrifflicher (sequentieller) Kodierung kodiert. Hierbei erweist sich die erste Art der Kodierung als schnell und sicherer bei der Interpretation von Wissen.

2.4.3 Wissensrepräsentation beim Menschen

Damit der Umgang mit der Komplexität der Umwelt seitens des Menschen bewältigt werden kann, werden Informationen nicht in singulären Ereignissen sondern in Kategorien erfaßt. Eine Kategorie schließt eine oder mehrere Einzelfälle ein. So sind beispielsweise Pumpen und Ventile Einzelfälle der Kategorie technische Komponente. Jede Kategorie hat ihre Prototypen, d.h. denjenigen Stellvertreter, der die meisten visuellen Merkmale alle Mitglieder der

Kategorie in sich vereint (Rohr, 1988). Hierbei ist zu beachten, daß für die Prototypen die kategoriale Erkennungszeit sehr verkürzt ist. Drei verschiedene Repräsentationsformen sind zur Kodierung des Wissens beim Menschen möglich: sequentielle Phrasen, bildlich räumliche Konfigurationen und propositionale Strukturen (Anderson, 1983; 1989). Das Zerlegen in Propositionen ist nur zur Repräsentation eines Ereignisses vorgesehen, während unbedeutende Einzelheiten ignoriert werden, da der Mensch sie ohnehin vergessen wird. Der Begriff Proposition ist der Logik und Linguistik entnommen. Es läßt sich damit die kleinste Bedeutungseinheit ausdrücken, die als selbständige Behauptung (die kleinste Einheit) stehen kann und sinnvoll als wahr oder falsch beurteilt werden kann. Propositionale Zerlegungen lassen sich am eindeutigsten an sprachlichem Material durchführen.

2.4.4 Modell der sequentiellen menschlichen Informationsverarbeitung

Damit das Ziel dieser Arbeit veranschaulicht werden kann, müssen an dieser Stelle die sequentiellen Abläufe der Informationsverarbeitungsprozesse des Menschen bei seinen Kontroll- und Problemlösetätigkeiten kurz angesprochen werden. Das *Bild 2.3* illustriert das von Rasmussen (1986) entwickelte Modell zur Beschreibung des menschlichen Verhaltens während der Kontroll- und Überwachungstätigkeit. Er entwickelte dieses Modell auf der Basis von Sprachprotokollen zur Analyse von Entscheidungs- und Informationsprozessen von Prozeßbedienern eines Kraftwerks. Die verschiedenen Elemente der Informationsverarbeitung und ihre Zusammenhänge sind in diesem Bild schematisch mit Hilfe eines Leitermodells dargestellt.

Zum vollständigen Durchlaufen des Leitermodells muß man bei der Aktivierung des Handlungsbedarfs links unten anfangen, um danach aufsteigend weiter mit der wissensbasierten Analyse fortzusetzen, bis zur Spitze der Leiter, wo die Bewertung der Gesamtsituation stattfindet. Die rechte Seite der Leiter beschreibt die wissensbasierte Planung, die von oben nach unten absteigend zu durchlaufen ist.

Das Modell umfaßt unterschiedliche Elemente mit verschiedenen Bedeutungen. Die Rechtecke beschreiben die Tätigkeiten der Informationsverarbeitung, deren Resultate die verschiedenen Wissenszustände charakterisieren. Im Leitermodell stellen die Kreise diese Wissenszustände dar. Weiterhin schließt das Leitermodell noch Verbindungen ein, die sich überwiegend zwischen den Informationsverarbeitungsstufen der wissensbasierten Analyse und den Wissenszuständen der regelbasierten Analyse befinden und als regelbasierte Abkürzungen zu sehen sind. Diese Verbindungen kommen nur bei erfahrenen Prozeßbedienern vor, und werden in für sie bekannten Situationen aktiviert, um einen direkten Sprung zwischen einer Informationsverarbeitungsstufe und einem Wissenszustand zu ermöglichen.

Eine weitere Art von Verbindungen innerhalb des Leitermodells sind die assoziativen Wissensverknüpfungen, die nur zwischen zwei Wissenszuständen möglich sind. Ein bestimmter Wissenszustand wird nicht von einer Informationsverarbeitungsstufe ermittelt, sondern assoziativ unmittelbar von einem anderen Wissenszustand erreicht. Schließlich existiert noch eine weitere Verbindung zwischen den zwei Informationsverarbeitungsstufen Aktivierung und Ausführung. Es handelt sich um eine handlungsbasierte Verknüpfung, die das Auslösen einer voreingestellten Antwort auf die Aktivierung des Handlungsbedarfs verursacht, um Handlungen auszuführen.

Bild 2.3: Schematische Darstellung der sequentiellen Abläufe der menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse nach Rasmussen (1986)

2.4.5 Kognitive Ebenen menschlichen Verhaltens

Nach Rasmussen (1983, 1986) kann das menschliche Verhalten in drei charakteristische Ebenen oder Stufen unterteilt werden. Diese Ebenen dienen als Darstellung zur Gliederung der kognitiven Anstrengung zwischen Beobachtung und Aktion. Im *Bild 2.4* ist die schematische Darstellung der kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens nach Rasmussen dargestellt. Die Bedeutung der Ebenen im einzelnen wird nachfolgend erläutert:

- Ebene der sensomotorischen Fertigkeiten: Hierbei handelt es sich um stark oder quasiautomatisierte Verhaltenssequenzen, die mehr oder weniger unbewußt vollzogen werden, und keine willentliche Aufmerksamkeit erfordern. Man spricht auch von der automatisierten Form der menschlichen Informationsverarbeitung, die durch Schnelligkeit, Parallelität und geringen Aufwand gekennzeichnet ist. Es besteht keine Limitierung infolge begrenzter Kurzzeitgedächtnis-Kapazität. Diese Ebene charakterisiert gut entwickelte Fertigkeiten (Rohr, 1988). Mögliche Fehler können aufgrund topographischer Desorientierung auftreten (Becker u.a., 1994).
- Ebene des regelbasierten Verhaltens: Diese Art des Verhaltens basiert auf Regeln der Form „wenn-dann“ oder auch auf bekannten Mustern, die der Mensch aus dem Umgang mit bisherigen Situationen erlernt hat. Diese Regeln sind da, um automatisierte sensomotorische Muster auf der Ebene der sensomotorischen Fertigkeiten zu koordinieren und zu aktivieren.
- Ebene des wissensbasierten Verhaltens: Dieses Verhalten kommt beim Menschen in neuen Situationen vor, und wenn ihm keine geeigneten Regeln zur Verfügung stehen. Hier ist auch von kontrollierten kognitiven Prozessen die Rede (Anderson, 1989). Die kognitive Beanspruchung des Menschen auf dieser Ebene ist am höchsten, da zuerst eine Interpretation von Informationen aus der Umgebung sowie über das technische System für komplexe funktionelle und strukturelle Zusammenhänge in symbolischer Weise durchgeführt werden muß, um daraus Entscheidungen zur Bewältigung von Aufgaben zu treffen. Es ist zu beachten, daß bei diesen Entscheidungen mentale Modelle mit Wissen über die funktionellen Eigenschaften des Systems herangezogen werden.

Bild 2.4: Schematische Darstellung der kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens (nach Rasmussen, 1983, 1986; aus Johannsen, 1993)

2.5 Konzepte und Technologien von Bedienoberflächen

2.5.1 Konventionelle Bedienoberflächen mit topologischen Darstellungen

Die bei konventionellen Bedienoberflächen verwendeten Prinzipien der topologischen Darstellung sind gegenwärtig in der industriellen Anwendung am meisten verbreitet, und daher als Standard anzusehen. Bedienoberflächen mit topologischen Darstellungen lehnen sich zumeist an die VDI/VDE Richtlinie (1986) an. Durch den Einsatz dieser Methodik sollte es möglich werden, Bedienoberflächen für die Prozeßführung mittels eines Bildschirmarbeitsplatzes zu gestalten, um eine optimale Mensch-Maschine-Kommunikation zu erreichen. Die Strukturierung der Informationen erfolgt topologisch und hierarchisch in Übersichts-, Anlagen-, Bereichs-, Gruppen- und MSR-Stellenbildern. Die Hervorhebung von Informationen basiert auf unterschiedlichen Kodierungsprinzipien, wie Ort, Form und Farbe.

Im Rahmen des DFG-Projektes mit dem Kennzeichen „Partizipative Bediengestaltung“ (Ali, Heuer, Hollender, 1995) wurde eine an diese Richtlinie angelehnte Bedienoberfläche entwickelt, durch die ein Prozeß einer Destillationskolonne für die Trennung eines idealen binären Gemisches aus Benzol und Toluol überwacht und kontrolliert wird (siehe Kapitel 3). Es ist darauf hinzuweisen, daß der Autor der vorliegenden Arbeit zur Entwicklung dieser im Rahmen dieses Forschungsprojekts entwickelten Bedienoberfläche maßgeblich beigetragen hat. Im *Bild 2.5* ist diese Bedienoberfläche dargestellt. Realisiert wurde diese Bedienoberfläche einerseits zum Kennlernen von Problemen von Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Prozeßleittechnik, und andererseits zur Durchführung von Prozeß- und Aufgabenanalysen über das jeweilige Anwendungsfeld. Weiterhin wurde diese Bedienoberfläche bei der Untersuchung und Bewertung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Mensch-Maschine-Schnittstelle eingesetzt (siehe Kapitel 8), und deshalb ist es an dieser Stelle angebracht, ihren Aufbau und ihre Funktionalität zu verdeutlichen.

Das Übersichtsbild dient sowohl der Überwachung von Alarmen als auch für die Bedienung. Blinkt ein Symbol im Übersichtsbild, so heißt dies, daß in der entsprechenden Teilanlage eine Störung aufgetreten ist. Der Prozeßbediener selektiert das blinkende Symbol, wodurch im Verfeinerungsbild der Prozeßbildausschnitt der gestörten Teilanlage aufgeschaltet wird. Im Verfeinerungsfenster werden detailliertere Informationen, wie Topologie, Alarmwerte, physikalische Werte etc., über die jeweilige Teilanlage übermittelt. Die notwendigen Handlungsschritte können entweder im Verfeinerungsbild durch direkte Betätigung von Komponenten, wie z.B. Pumpen, oder auch durch die Aufschaltung von weiteren Bedienfenstern erfolgen. In solchen Bedienfenstern können z.B. Reglermodule repräsentiert werden. Das Bedienfenster im *Bild 2.5* ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im oberen Bereich ist eine Trendkurve, im unteren ein Reglermodul angebracht. Das Reglermodul kann im Hand- oder Automatikmodus betrieben werden.

Bei der Arbeit mit hierarchisch strukturierten Bedienoberflächen will ein Bediener oft wissen, von welchem Bediensymbol aus die aufgeschalteten Fenster geöffnet wurden. Bei der hier dargestellten Bedienoberfläche werden die Zusammenhänge zwischen den Elementen durch die Darstellung der Bediensymbole in 3D-Format vermittelt. Wird ein 3D-Symbol betätigt, so erfolgt dabei ein Umschaltungseffekt (virtueller Druckknopf). Solche Effekte dienen der Vermittlung einer sofortigen Rückmeldung an den Bediener. Darüber hinaus sind auf dieser Bedienoberfläche höherwertige Anzeigen angebracht. Dazu gehört die Anzeige der Temperaturverteilung der Kolonnensäule. Ein S-förmiger Verlauf der Temperaturverteilung in der Kolonnensäule gibt z.B. an, daß der Zustand der Destillationskolonne sich im stationären Betrieb befindet und eine gute Produktqualität erreicht ist. Diese Anzeige sollte ein Prozeßbediener bei der Beobachtung und Steuerung der Kolonne entlasten, da er den Zustand der Kolonne auf einen Blick erfassen kann. Außerdem lassen sich damit Instabilitäten

der Kolonne voraussagen. Steigt z.B. der Druck innerhalb der Kolonnensäule, so wandert der S-förmige Verlauf der Temperaturverteilung nach rechts. In diesem Fall kann man rechtzeitig die Heizenergie drosseln.

Bild 2.5: Topologische Bedienoberfläche (aus Ali, Heuer, Hollender, 1995)

2.5.2 Mensch-Maschine-Schnittstellen mit wissensbasierten Ansätzen

2.5.2.1 Ziel - Mittel - Bedienoberflächen

Wie bereits erwähnt, lehnen die in der industriellen Praxis eingesetzten topologischen Bedienoberflächen generell an die Richtlinie VDI/VDE 3695 an. Höhere Abstraktionsstufen werden allerdings nicht explizit repräsentiert. Die Komplexität solcher Bedienoberflächen verhalten sich durch den begrenzten Gestaltungsspielraum analog zu der des technischen Systems. Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Repräsentation von komplexen Zusammenhängen läßt sich zusätzlich durch die Berücksichtigung von funktionalen Zusammenhängen bei der Gestaltung von Bedienoberflächen erreichen. Eine Methode, mit deren Hilfe funktionale Zusammenhänge modelliert werden können, ist von Lind (1981, 1993) vorgeschlagen worden. Mittels dieser Methode, die als Multilevel Flow Modelling (MFM) bezeichnet ist, lassen sich explizit Beziehungen zwischen Zielen und Strukturen eines technischen Prozesses abbilden. Die daraus entstehenden Modelle und Darstellungen sind zur Unterstützung von Diagnoseaufgaben besonders gut geeignet. Eine auf der MFM-Theorie basierten Darstellung umfaßt einerseits eine Repräsentation von Prozeßzielen in Form eines Zielbaums, und zum anderen die mit diesen Prozeßzielen korrespondierenden Flußstrukturen zur Beschreibung von

Massen-, Energie- und Informationsströmen. Dadurch wird eine Darstellung von abstrakten Funktionen erzielt.

Verschiedene Forschungsarbeiten haben die MFM-Methode herangezogen. Hierunter fallen die Arbeiten von Larsson (1992) und Sassen (1993), bei denen die MFM-Methode zur Fehlerdiagnose an einem Bioprozeß bzw. einem Nuklearreaktor eingesetzt und ausführlich untersucht wurde. Sheridan und Johannsen (1976) weisen darauf hin, daß die Fehlerdiagnose einen zentralen Bestandteil der überwachend-eingreifenden Kontrolle „supervisory control“ darstellt. Interessant ist herauszufinden, wie sich eine Informationsstrukturierung nach funktionalen und zielorientierten Gesichtspunkten bei der Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen auswirkt. Deshalb sind im Rahmen des im letzten Abschnitt erwähnten DFG-Projektes die Potentiale funktions- und zielorientierter Informationsstrukturierung besonders im Hinblick auf ihre Eignung für Kontroll- und Überwachungstätigkeiten von technischen Systemen untersucht worden (Rauh, 1994). Es wurde eine Bedienoberfläche entwickelt, die die Prozeßinformationen hierarchisch in drei Stufen darstellt (siehe *Bild 2.6*). Auch zur Entwicklung dieser im Rahmen dieses Forschungsprojekts entwickelten Bedienoberfläche hat der Autor maßgeblich beigetragen.

In der obersten Ebene der graphischen Bedienoberfläche befindet sich ein Zielbaum, deren Knoten alle zur Prozeßführung relevanten Ziele darstellt. Zur Erstellung solcher Zielbäume ist die Durchführung von Aufgabenanalysen notwendig. Auch wie bei der im letzten Abschnitt vorgestellten topologischen Bedienoberfläche, wird diese Bedienoberfläche bei der Untersuchung und Bewertung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Bedienoberfläche eingesetzt (siehe dazu Kapitel 8). Aus diesem Grunde wird im folgenden auf die Funktionalität der Bedienoberfläche detailliert eingegangen.

Zur Animation oder Dynamisierung von graphischen Objekten des Zielbaums werden wissensbasierte Module eingesetzt. Eine Überprüfung der Erfüllung eines Zieles findet hier statt. Die Zielerfüllung wird mittels einer Farbkodierung visualisiert. Im Fall der Erfüllung aller im hierarchischen Baum abgebildeten Ziele ergibt sich ein ruhiges, vollständig graues Bild. Der Zielbaum gestattet einen schnellen Überblick über den aktuellen Prozeßzustand. Zu beachten ist, daß ein solcher Zielbaum einem Prozeßführungsrezept ähnelt, da mit der Zielerreichung meist bestimmte Teilaufgaben verknüpft sind. Damit ein Prozeßbediener über den Stand des technischen Systems ständig informiert bleibt, kann eine Miniaturdarstellung des Zielbaums eingesetzt werden (siehe dazu *Bild 2.6*). Diese Miniaturdarstellung visualisiert die Zielerfüllung in grober Form, und kann auch als Bedienelement betrachtet werden. Selektiert man dieses Element, wird die detaillierte Darstellung des Zielbaums aktiviert. Wählt man ein graphisches Element aus dem Zielbaum an, so wird ein weiteres Fenster aufgeschaltet, in dem ein auf MFM-Symbolen aufgebautes Prozeßbild angezeigt ist. Eine solche Flußstruktur bildet die mit einem Ziel korrespondierenden funktionalen Zusammenhänge ab. Die Bedeutung der MFM-Symbole kann der *Tabelle 2.1* entnommen werden. Auch die in einem Prozeßbild zur Visualisierung von Flußstrukturen dargestellten MFM-Symbole lassen sich selektieren, um auf die tiefste Ebene zu gelangen. In dieser Ebene werden topologische Prozeßbilder angeboten.

Bild 2.6: Die MFM-basierte Bedienoberfläche bei der Visualisierung einer Zielhierarchie und der mit einem aktivierten Ziel verbundenen Flußstruktur (aus Ali, Heuer, Hollender, 1995)

Auch die Bedienung des technischen Systems erfolgt durch diese Prozeßbilder. Die MFM-Symbole fassen hierbei Teilbereiche des Prozesses zusammen. Wie es im *Bild 2.6* angezeigt ist, repräsentiert das bediente Transportsymbol die Zwillingspumpen P112A/B mit der nachgeschalteten Durchflußregelung FC1101 (siehe Kapitel 3).

In einer weiteren Untersuchung (Völkel, 1996), bei der die MFM-Methode überwiegend für Diagnosezwecke eingesetzt wurde, sind spezielle Programmobjekte zur Plausibilitätsprüfung von Flußstrukturen entwickelt worden. Geprüft wird hier, ob es Differenzen zwischen den Eingangs- und Ausgangswerten von MFM-Flußfunktionen gibt oder nicht. Ist eine Differenz von null verschieden, so bedeutet dies, daß ein Systemfehler bei der entsprechenden Teilanlage vorliegt. Die Ergebnisse der Fehlerdiagnose werden graphisch auf der Bedienoberfläche visualisiert.

Tabelle 2.1: MFM-Symbole (aus Ali, Heuer, Hollender, 1995)

Symbol	Bedeutung	Beispiel/Erläuterung
	Gleichgewicht	Beschreibt ein System, in dem die Summe aller Massen-, Energie- oder Informationsflüsse der Eingangsanschlüsse gleich der Summe aller Massen-, Energie- oder Informationsflüsse der Ausgangsanschlüsse entspricht.
	Quelle	Repräsentiert ein physikalisches System, das unbegrenzten Massen-, Energie- oder Informationsfluß liefert.
	Senke	Repräsentiert ein physikalisches System, in das ein unbegrenzter Massen-, Energie- oder Informationsfluß hinein strömen kann.
	Transport	Beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Massen, Energien oder Informationen von Ort zu Ort zu transportieren.
	Barriere	Symbolisiert ein System, daß den Massen-, Energie- oder Informationsfluß zwischen Eingangs- und Ausgangsanschluß ganz oder teilweise verhindert.
	Speicher	Vertritt ein System, das die Fähigkeit aufweist, Massen, Energien oder Informationen zu speichern.
	Beobachtung	Stellt ein System dar, das physikalische Beobachtungen in Informationen übersetzt.
	Entscheidung	Besitzt die Fähigkeit, Entscheidungen in einem System zu treffen.
	Aktor	Vertritt ein System, das Informationen in physikalische Konsequenzen umsetzt.

	Ziel	Ziele stellen die Absichten, Zwecke und Vorhaben eines Systems dar, die vom Prozeßbediener angestrebt werden.
---	------	---

In Schorbach (1997) wurde eine auf der MFM-Theorie basierte graphische Bedienoberfläche zur Visualisierung eines Kohlenkraftwerks entwickelt. Vorgenommen wurde eine Erweiterung bestimmter MFM-Symbole, wie das Gleichgewichts- und Transportfunktionssymbol (siehe auch Schorbach, Wittenberg, 1997).

2.5.2.2 Wissensbasierte Bedienoberflächen auf Basis der Fuzzy-Inferenz

In diesem Abschnitt wird verstärkt auf Systeme eingegangen, die Fuzzy-Techniken zur Behandlung und zur Ermittlung von Wissen einsetzen und zugleich an erster Stelle zur Überwachung und zur Kontrolle von technischen Systemen im On-Line Betrieb verwendet werden. In der Literatur werden die Einsatzgebiete und -möglichkeiten von Fuzzy-Logik reichlich behandelt. Die Anwendungsbereiche von Fuzzy-Technologien in der industriellen Anwendung, insbesondere in der Prozeßleittechnik, erstrecken sich von der Daten- und Prozeßanalyse (siehe Bocklisch, 1987; Schimpe, Weber, 1992; Meier, 1993), über die Steuerung und Regelung von Produktionsprozessen, wie es beispielsweise in Stenz und Kuhn (1993) oder in allgemeiner Form in Hetzheim und Hommel (1991) beschrieben ist, bis hin zu qualitativen Simulationen, die allerdings nur für einfache Prozesse geeignet sind (Shen, Leitch, 1993; siehe auch Guariso, Rizzoli, Werthner, 1992). Sicherlich wurden hier nicht alle Einsatzgebiete der Fuzzy-Technologien erwähnt, eine übersichtliche Einführung über die praktischen Anwendungen von Fuzzy-Technologien kann allerdings aus Zimmermann (1993) entnommen werden.

In diesem Abschnitt werden Entwicklungen behandelt, die Fuzzy-Technologien bei der Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen einsetzen, um den Menschen bei Kontroll- und Überwachungstätigkeiten zu unterstützen. Hierunter fallen die Arbeiten von Becker u.a. (1994) und Kaymak u.a. (1995), wobei die erste für den Zweck der Überwachung und der intelligenten Alarmbehandlung von Patienten während Bypassoperationen, die zweite von elektrischen Netzwerken zur Energieerzeugung eingesetzt wird.

Wie gerade erwähnt, geht es bei der ersten Arbeit um eine wissensbasierte Bedienoberfläche für medizinische Zwecke, die während der Durchführung von aortokoronaren Bypassoperationen eingesetzt wird. Mit anderen Worten handelt es sich hier um ein intelligentes Alarmsystem für die Kardioanästhesie auf Basis der Fuzzy-Inferenz (Becker u.a., 1994; vgl. auch Rau, Thull, 1994). Obwohl der hier überwachte „Prozeß“ ein Mensch bzw. ein Patient ist, spielt dies für die Betrachtungen keine Rolle, um Informationen über die hinter einem solchen System verwendeten Gestaltungsprinzipien und Methoden sowie angewandten Technologien zu erhalten. Eine andere Bezeichnung für eine solche Art von graphischen Bedienoberflächen wäre auch technische Mensch-Mensch-Schnittstelle.

Das Ziel dieser Arbeit ist u.a. die Reduzierung der Beanspruchung des Anästhesisten und des Pflegepersonals während einer aortokoronaren Bypassoperation. Diese Beanspruchung ist durch neue technische Verfahren zur Erfassung von bisher schwer meßbaren Größen des Patienten verursacht. Die neuen Meßgrößen sind sehr wichtig, um die Patientensicherheit während der Operation zu gewähren. Eine Entlastung des Anästhesisten während solcher Operationen ist durch die Entwicklung einer ergonomischen Benutzungsschnittstelle zur Visualisierung des Patientenzustands erreicht. Die Zustandswerte werden durch ein wissensbasiertes System auf Basis von Fuzzy-Technologien ermittelt. Insgesamt sollte dies

zur Verminderung der kognitiven Belastung von Anästhesisten führen. Ein zentraler Grund zum Einsatz eines wissensbasierten Systems zur Visualisierung des Patientenzustands während einer Operation ist, daß die meisten erfaßten Größen aufgrund der individuellen Variabilität von Patienten indirekte Hinweise auf den Patientenzustand liefern, und daher vom Anästhesisten zuerst interpretiert und mit Erfahrungswissen verglichen werden.

Ein bereits existierendes Entwicklungswerkzeug namens Fuzzy-Tech Shell, das von der Firma *Inform*, Aachen entwickelt wurde, ist bei der Entwicklung des intelligenten Alarmsystems zur Realisierung eines Programmmoduls für die dazugehörige Fuzzy-Inferenzmaschine in Form von C-Code eingesetzt worden. Das fertige Programmmodul wird in die Software des intelligenten Alarmsystems eingebunden. Im *Bild 2.7* ist ein Bildschirmfoto der Benutzungsschnittstelle des intelligenten Alarmsystems dargestellt. Dabei werden in der linken Hälfte die Ergebnisse des Programmmoduls zur Fuzzy-Inferenzmaschine in graphischer Form mittels Profilogramms, in der rechten mittels einer Vital-Trend-Visualisierung angezeigt.

Bild 2.7: Bildschirmfoto der Benutzungsschnittstelle des intelligenten Alarmsystems während einer kardiochirurgischen Operation (aus Becker u.a., 1994)

Beim zweiten Beispiel handelt es sich um ein regelbasiertes Entscheidungsunterstützungssystem für die Sicherheitsanalyse von technischen Systemen zur elektrischen Energieerzeugung mit Ringstrukturen auf der Basis von Fuzzy-Logik (siehe Kaymak u.a., 1995). Entwickelt wurde dieses System zur Feststellung von geeigneten Handlungen, die die Sicherheit des elektrischen Gesamtsystems mit minimalen Kosten gewährleisten können. Damit dieses System Schlußfolgerungen ermitteln kann, sind einerseits Informationen über den Zustand des elektrischen Netzwerks in Form von Meßgrößen notwendig. Andererseits muß das Entscheidungssystem Wissen über die physikalischen Komponenten, wie Transformatoren und Generatoren und ihre Konfiguration im elektrischen Netzwerk, sowie über Regeln zur Klassifizierung von Sicherheitsklassen verfügen. Diese Informationen sind mittels einer hierarchischen Anordnung bestehend aus zwei Ebenen strukturiert, wobei die eine Ebene Komponenten und die andere das gesamte Netzwerk umfaßt. Das von Experten und Operatoren aus dem Bereich der elektrischen Energieerzeugung erworbene Wissen zur Beschreibung des Verhaltens eines Energiesystems basiert auf physikalischen und topologischen Prinzipien elektrischer Netzwerke.

Eine Überprüfung dieses Systems erfolgte unter realen Bedingungen, um die Korrespondenz zwischen dem Wissen der Operateure und des Systems validieren und bestätigen zu können.

Dieses Entscheidungsunterstützungssystem, das als INSANE² bezeichnet wird, wurde mittels des Softwarewerkzeugs MATLAB realisiert. Auch die Entwicklung der dazugehörigen graphischen Bedienoberfläche erfolgte mittels MATLAB. Im Bild 2.8 ist die zum Entscheidungsunterstützungssystem INSANE gehörende graphische Bedienoberfläche angezeigt.

Bild 2.8: Graphische Bedienoberfläche des Entscheidungsunterstützungssystems INSANE für die Sicherheitsanalyse von technischen Systemen zur elektrischen Energieerzeugung (aus Kaymak u. a., 1995).

2.5.3 Hypermediabasierte Bedienoberflächen

Ali, Heuer und Hollender (1997) untersuchten die Auswirkungen von hypermedia-basierten Prozeßleitsystemen zur Steuerung und zur Beobachtung von komplexen technischen Prozessen auf die Qualifikation und Motivation von Bedienpersonal. Zur Entwicklung der im Rahmen dieses Forschungsprojekts erzielten Ergebnisse hat der Autor maßgeblich beigetragen. Das Augenmerk ist hier auf die Förderung der Kommunikation zwischen verschiedenen Benutzern (Benutzergruppen) sowie auf die Erhöhung der Aufgabenorientierung gerichtet, die durch eine verstärkte Partizipationsmöglichkeiten optimiert werden kann.

Heuer u. a. (1995) weisen darauf hin, daß sich die mentalen Vorstellungen der Prozeßbediener über ein bestimmtes System als beste Voraussetzung für korrekte Prozeßführung darstellen. Die Vorstellungen sind als mentale Modelle des Systems zu verstehen. Hacker (1986) spricht in diesem Zusammenhang von Operativen Abbildsystemen. Gegebene Prozeßsituationen und vorhandene mentale Abbildungen, die auch Handlungsanweisungen umfassen, werden bei der Prozeßführung seitens der Prozeßbediener in Beziehung gesetzt. Weitere Untersuchungen über das menschliche Verhalten bei der Problemlösung haben gezeigt (siehe z.B. Dörner, 1986; Brehmer, 1987), daß menschliche Problemlöser öfter Schwierigkeiten beim Erlernen

² INSANE: intelligent security analysis for power networks.

solcher Systeme mittels aktiver Manipulation haben, um daraus ein zutreffendes mentales Modell auszubilden. Die Vermittlung von stabilen und zutreffenden mentalen Modellen sollte das Ziel einer Ausbildung sein. Das zu vermittelnde Wissen über das gesamte Mensch-Maschine-System sollte verschiedene Aspekte abdecken. Einerseits handelt es sich hierbei um Wissen über das technische System, das hier mittels eines kausalen Netzwerks repräsentiert ist. Andererseits muß ein System Handlungswissen zur Verfügung stellen, mit dessen Hilfe sich Prozeßbediener den Umgang in bestimmten Situationen unterstützen lassen.

Heuer, Ali und Hollender (1995) zeigten außerdem, daß eine Bedienoberfläche als primäres Medium zur Vermittlung der Wissensinhalte eingesetzt und zusätzlich weitere Komponenten, wie dynamisiertes Kausalmodell, qualitative Simulation zur experimentellen Untersuchung des Systemverhaltens und nicht zuletzt ein dynamisiertes Pinnwand- und Hilfesystem, umfassen könnte. Weiterhin wird verdeutlicht, daß graphische Bedienoberflächen als Kommunikationsmedium geeignet sind, wodurch die Kommunikation zwischen verschiedenen Teams von Anlagenfahrern zwischen den einzelnen Schichten über den technischen Prozeß möglich wird. Das Erfahrungswissen der Anlagenfahrer kann schrittweise in ein Hypermedianetzwerk integriert werden, das auch die herkömmlichen Anzeige- und Bedienelemente umfaßt. Die Informationsstrukturierung erfolgt dabei überwiegend hierarchisch (vgl. Horn, 1989). Die im Bereich Hypermedia erarbeiteten Methoden (siehe z.B. Nielsen, 1990; Hollender, 1994) lassen sich somit unmittelbar auf den Bereich der Gestaltung von Bedienoberflächen für Prozeßleitsysteme übertragen.

Im *Bild 2.9* ist eine Bedienoberfläche zur Repräsentation von Ursache-Wirkungsketten zusammengehörender Prozeßvariablen dargestellt. Die auf der Bedienoberfläche mittels Graphikelementen repräsentierten Prozeßvariablen können zur Aktivierung von Wissens-elementen eines Hypermediasystems eingesetzt werden. Von einem topologischen Prozeßbild für Prozeßführung kann ein noch unerfahrener Prozeßbediener das Hypermediasystem aktivieren, wodurch eine hypermediabasierte Bedienoberfläche aufgeschaltet wird. Im unteren Arbeitsplatz der Bedienoberfläche erscheint ein verkleinertes Bild des vereinfachten qualitativen Kausalnetzwerks der jeweiligen technischen Anlage. Dieses Bild kann nicht von anderen Prozeßbildern überdeckt werden und bleibt sichtbar, solange das Hypermediasystem aktiviert ist. Selektiert ein Prozeßbediener dieses Bildsymbol, öffnet sich im oberen Bildbereich das komplette Kausalnetzwerkbild. Im verfeinerten Kausalnetzwerkbild sind die Zusammenhänge der Prozeßvariablen besser zu sehen.

Im angezeigten Beispiel steht die mittlere Temperatur der Destillationskolonne im Mittelpunkt der Betrachtung. Im sichtbaren Teilnetzbild wird die interessierende (angewählte) Variable in der Mitte plaziert. Links von ihr werden die wichtigsten beeinflussenden Variablen dargestellt, rechts davon alle Variablen, die von ihr beeinflußt werden. Die Teilnetzvariablen werden mit Hilfe graphischer Prozeßbildobjekte visualisiert. In einem solchen Prozeßbildobjekt werden Informationen, wie Name, aktueller Wert sowie zeitlicher Verlauf einer Variable, zusammengefaßt. Da bei komplexen technischen Prozessen auch das Zeitverhalten eine wesentliche Rolle spielt, ein Stelleingriff sich also unter Umständen erst mit erheblicher Verzögerung auswirkt, werden die Zeitkonstanten zwischen den Variablen durch eine Sanduhr - Metapher visualisiert: Je mehr "Sand" sich in dem "oberen Glas" befindet, desto größer ist die Verzögerung.

Die Stärke der Beeinflussung wird durch die Anzahl der dargestellten Linien einer Verbindung angezeigt. Um den Lerneffekt bezüglich physikalischer Zusammenhänge der Variablen zu erhöhen, wird zusätzlich eine Farbkodierung der Verbindungen eingesetzt. So bedeutet die blaue Farbe einer Verbindung, daß eine Variable eine andere durch ein flüssiges Medium beeinflußt, violett steht für Dampf. Häufig beeinflussen nicht nur bedienbare Variablen eine Zustandsvariable, sondern auch andere Zustandsvariablen. Da Prozeßbediener sich vor allem für bedienbare Variablen interessieren, werden die beeinflussenden

Zustandsvariablen in einem Teilnetzbild um jene Zweige erweitert, bei denen die Anfangsvariablen bedienbar sind. Diese Zweige werden dabei vereinfacht dargestellt. Die Darstellung lehnt sich an die von Furnas (1986) vorgestellte "Fischaugen - Optik" an. Sollen komplette Ursache-Wirkungsketten in einem Teilnetzbild verfolgt werden, kann nach dem Hypertextprinzip beispielsweise eine rechts liegende (also beeinflusste) Variable angewählt werden, die dadurch ins Zentrum des Bildschirms rückt und mit allen kausalen Beziehungen sichtbar wird.

Bild 2.9: Bedienoberfläche mit kausalen Zusammenhängen (aus Ali, Heuer, Hollender, 1997; siehe auch Heuer, Ali, Hollender, 1995 sowie Johannsen, Ali, Heuer, 1995)

Um dem Bediener eine gleichzeitige räumliche Orientierung zu ermöglichen, werden die in dem Kausalnetzwerk aktiven Variablen in einem topologischen Ausschnitt der Gesamtanlage dargestellt. Um die Orientierung des Bedieners im System zu ermöglichen, werden die zentralen Variablen des Teilnetzbildes im topologischen Ausschnitt umrandet. Die gleiche Umrandung findet sich auch in der schematisch dargestellten Gesamttopologie, die sich im selben gleichen Fenster befindet (siehe dazu *Bild 2.9*).

Die Integration von Multimedia in Leitwarten ermöglicht eine engere Kopplung des Operateurs an den Prozeß, die sonst durch die Zentralisierung der Prozeßführung verlorengeht (Zinser, 1993a). Videotechnologie wird hier besonderes hervorgehoben und als ein interessantes Informationsmedium angesehen und soll in Mensch-Maschine-Schnittstellen vielfältig genutzt werden. Einige dadurch erzielten Vorteile sind nachfolgend aufgelistet (vgl. Zinser, 1993b):

- Nutzung von Videoinformationen als Sensordaten zur Erfassung von schwer meßbaren Zustandsgrößen,
- direkte Prozeßbedienung an den im Videobild zu sehenden Komponenten (vermittelt eine Art „augmented reality“, siehe z.B. Milgram, Drascic, Grodski, 1991)) sowie
- Überlagerung von Videoanlagenbildern mit graphisch abgebildeten Meßwerten, was zur Erzielung einer zweidimensionalen virtuellen Realität führt.

Das *Bild 2.10* illustriert, wie sich ein Videobild einer technischen Komponente in die Mensch-Maschine-Schnittstelle oder in die Leitwarte integrieren läßt. Hierbei handelt es sich um eine turbinengetriebene Hauptspeisewasserpumpe, bei der die meßtechnische Erfassung des ausströmenden Dampfes oder Staubes nur schwer möglich ist. Bisher setzte man sogenannte „Läufer“ zur Erledigung solcher Aufgaben ein, die solche Komponenten in bestimmten Zeitintervallen inspizieren. Mit Hilfe von Techniken der digitalen Bildverarbeitung lassen sich solche Aufgaben von der Leitwarte bewerkstelligen. Dennoch ist im *Bild 2.10* zu sehen, wie virtuelle Bedienelemente und Anzeigen in ein solches Videobild integriert werden können. Dadurch ist es möglich, Werte von Prozeßeingangsgrößen zu modifizieren und zu verändern.

Bild 2.10: Integration von Multimedia-Bildverarbeitung und Prozeß-
bedienung (aus Zinser, 1993b)

2.5.4 Bedienoberflächen nach dem Prinzip des Ecological Interface Design EID

In Rasmussen und Vicente (1990) wird eine theoretische Methode zur Gestaltung von Bedienoberflächen für komplexe technische Systeme nach dem Prinzip des Ecological Interface Design 'EID' vorgestellt (siehe auch Vicente, Rasmussen, 1992). Der Begriff „ecological“ ist an der ökologischen Psychologie (Gibson, 1979) angelehnt, und bedeutet, daß alle Lebewesen (dazugehört auch der Mensch) die Fähigkeit haben, mit ihrer Umgebung umzugehen, ohne die Notwendigkeit komplizierte interne Modelle über diese Umgebung einsetzen zu müssen. In unseren Betrachtungen geht es um die Kontroll- und Überwachungstätigkeiten von technischen Systemen durch den Prozeßbediener. Erfahrene Prozeßbediener verfügen über die Fähigkeit der Wahrnehmung und der Klassifizierung von Situationen und sind dann in der Lage Handlungen zu vollziehen. Hierbei findet kein Rückgriff auf mentale Modelle oder Problemlösungsvorgänge statt.

Mittel-Zweck- oder Ziel-Mittel-Hierarchien stellen eine fundamentale Basis zur Gestaltung von EID-basierten Bedienoberflächen dar, deren Elemente übergeordnete Ziele oder Zwecke eines technischen Systems sowie funktionale Ziele zur Beschreibung des physikalischen Systemverhaltens sein können. Durch diese Hierarchien sind nicht nur die Grundelemente der Bedienoberfläche - der eigentliche Inhalt der Hierarchie - festgelegt, sondern auch ihre Struktur durch die Zusammenhänge zwischen diesen Elementen bestimmt.

Beim Einsatz der EID-Methode sind zwei grundlegende Aspekte in Betracht zu ziehen. Zum einen müssen die funktionalen Zusammenhänge eines technischen Systems durch die Schnittstelle so enthüllt werden, daß man von der menschlichen Fähigkeit zur Wahrnehmung und zur Handlung Gebrauch machen kann. Zum anderen muß dem Menschen bei den mühsamen Problemlöseprozessen eine computergerechte Unterstützung angeboten werden.

Die EID-Methode berücksichtigt die Informationsverarbeitung von Prozeßbedienern bei ihren Kontroll- und Überwachungstätigkeiten, die in die drei charakteristischen Verhaltensebenen unterteilt sind (siehe dazu Abschnitt 2.4.5). Diese drei Ebenen stellen dennoch eine Gliederung der kognitiven Anstrengung zwischen Beobachtung und Aktion dar.

Designern von Mensch-Maschine-Schnittstellen wird bei der Gestaltung einer auf dem EID-Prinzip basierten Bedienoberfläche empfohlen, die folgenden Gestaltungsrichtlinien zu berücksichtigen (Vicente, Rasmussen, 1990):

- Erstellung einer Ziel-Mittel-Hierarchie zur Repräsentation des jeweiligen Arbeitsbereichs und zur Spezifikation des Inhalts und der Struktur der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Eine solche Hierarchie schafft eine normative Grundlage für die Problemlösung.
- Der Entwurf von Graphikelementen soll in Anlehnung an Objekten aus der Umgebung vollbracht werden. Beispielsweise können Eigenschaften geometrischer Formen zur Abbildung von Beziehungen zwischen Prozeßvariablen genutzt werden.
- Prozeßbediener müssen in der Lage sein, direkte Handlungen auf der Bedienoberfläche durchzuführen.

Es wurde eine auf der EID-Methode basierende Bedienoberfläche zur Visualisierung eines simulierten Prozesses namens DURESS³ realisiert (Bisantz, Vicente, 1994). Bei diesem Prozeß handelt es sich um ein einfaches System bestehend aus zwei Behältern, sechs

³ DURESS: dual reservoir system simulation.

Ventilen, zwei Erhitzern und zwei Förderpumpen (siehe dazu *Bild 2.11*). Das Ziel eines Prozeßbedieners bei der Führung dieses Systems ist es, die beiden Behälter auf definierten Temperaturen 40°C (Tank 1) und 20°C (Tank 2) zu halten und genügend Wasserinhalte in ihnen aufrechtzuerhalten. Hier sei noch bemerkt, daß DURESS keinerlei Automatisierungseinheiten beinhaltet.

Bild 2.11: Fließbild des Prozesses DURESS (aus Bisantz, Vicente, 1994)

Nachfolgend werden die hinter dieser Arbeit stehenden Ideen und Prinzipien, insbesondere die Abbildung von physikalischen Gesetzmäßigkeiten funktionaler Zusammenhänge auf Objekten der realen Umgebung, anhand eines Beispiels verdeutlicht. Hierzu wird die in einem Teilsystem (einem Behältersystem) beschreibenden physikalischen Gleichungen herangezogen. Die physikalischen Beziehungen zur Beschreibung oder zur Modellierung des Systemverhaltens sind in den Gleichungen (2.1) und (2.2) angezeigt. Durch sie lassen sich das Massengleichgewicht und die Temperatur in Abhängigkeit von der Energie- und Massenmenge beschreiben. Da das Verhalten des Energiegleichgewichts dem des Massengleichgewichts ähnelt, wird dies nicht weiter verfolgt.

$$\frac{dV(t)}{dt} = \frac{W_i(t) - W_o(t)}{\rho} \quad (2.1)$$

$$T_w(t) = \frac{E_{tot}(t)}{V(t)\rho C_p} \quad (2.2)$$

Die physikalische Bedeutung der hier verwendeten mathematischen Abkürzungen ist nachfolgend aufgelistet.

$V(t)$	Flüssigkeitsmenge im Behälter
$W_i(t)$	Eingangsflußrate
$W_o(t)$	Ausgangsflußrate
$T_w(t)$	Flüssigkeitstemperatur
$E_{tot}(t)$	Gespeicherte Gesamtenergie im Behälter
ρ	Dichte
C_p	Spezifische Wärmekapazität

Zur graphischen Abbildung der in den Gleichungen (2.1) und (2.2) beschriebenen physikalischen Zusammenhänge können die geometrischen Eigenschaften des Trapez (für die Beziehung (2.1)) und des Dreiecks (für die Beziehung (2.2)) genutzt werden.

Bild 2.12: Die zur graphischen Abbildung von physikalischen Beziehungen verwendeten geometrischen Objekte

Die Zuordnungen zwischen physikalischen Variablen und geometrischen Attributen der graphischen Objekte, die Vicente und Rasmussen (1990) als „mapping“ bezeichneten, sind in den Gleichungen (2.3) und (2.4) dargestellt. Somit wird das dynamische Verhalten von DURESS durch die Abbildung und die Animation solcher Objekte auf einer EID-basierten Bedienoberfläche „enthüllt“.

$$\frac{dV(t)}{dt} = \frac{1}{\text{Steigung}} \quad (2.3)$$

$$W_i(t) = x$$

$$W_o(t) = y$$

$$\rho = c$$

$$T_w(t) = b \quad (2.4)$$

$$E_{tot}(t) = a$$

$$V(t)\rho C_p = \text{Tan}\theta$$

Die zur Visualisierung von DURESS auf Basis der EID-Methode realisierte Bedienoberfläche ist im *Bild 2.13* dargestellt.

Bild 2.13: Visualisierung von DURESS mittels einer EID-basierten Bedienoberfläche (aus Bisantz, Vicente, 1994)

Wie bereits gezeigt wurde, sind exakte mathematische Gleichungen zur Beschreibung des Prozeßverhaltens notwendig, die bei sehr komplexen technischen Systemen, wie beim Prozeß der Destillationskolonne (siehe Kapitel 3), entweder nicht verfügbar sind oder eine zeit- und kostenaufwendige Ermittlung erfordern. Beispielsweise sind zur mathematischen Repräsentation des Modells der Destillationskolonne einige hundert Differentialgleichungen und algebraische Beziehungen notwendig (Kurrle, Holl, Munoz, 1990b; siehe auch Abschnitt 7.2.2).

Um die tatsächliche Eignung dieser Methode zur Gestaltung von Bedienoberflächen für sehr komplexe Systeme zu untersuchen, wird im Rahmen einer Diplomarbeit (Zavrel, 1998) eine Bedienoberfläche zur Visualisierung des bereits erwähnten chemischen Prozesses auf Basis der EID-Methode entwickelt.

2.5.5 Virtuelle Prozeßvisualisierung und 3D Bedienoberflächen

In Wittenberg (1997) wird bei der Gestaltung von graphischen Bedienoberflächen durch den Einsatz von Modellierungstechniken aus der virtuellen Realität versucht, die Transparenz technischer Systeme zu erhöhen. Außerdem sollen Probleme der Zentralisierung und Entfremdung von Prozeßleitsystemen, zu deren Wachstum in erster Linie die immer wachsende Komplexität von technischen Systemen beigetragen hat, hierdurch vermindert werden. Prozeßeinheiten bzw. -komponenten werden auf Bedienoberflächen mittels virtueller Prozeßelemente visualisiert. Die graphische Modellierung von Systemkomponenten basiert

auf ihren real existierenden Erscheinungsformen, die Prozeßbedienern wohl vertraut sind. Die dadurch entstehende Bildhaftigkeit unterstützt die Bildung eines korrekten mentalen Modells und führt somit zu einer verbesserten Handlungsplanung von Prozeßbedienern (Dutke, 1994). Außerdem wird das menschliche Vermögen „Bilder leichter zu verarbeiten als Text“ unterstützt (Engelkamp, 1990).

Weiterhin ist es möglich, Prozeßgrößen und Relationen zwischen Prozeßelementen zu visualisieren. Die Relationen zwischen den Elementen wie beispielsweise Zeitabhängigkeiten haben eine große Bedeutung für die korrekte Prozeßführung. Neben der realitätsnahen Darstellung von visuellen Größen wie Füllständen werden nicht-visuelle Größen wie Temperatur oder Druck durch Farb- bzw. Formkodierungen dargestellt. Besonderer Wert wird auf die Verwendung von Kodierungen gelegt, die im allgemeinen Verständnis weit verbreitet sind und so einen geringen Lernaufwand erfordern. Als exemplarische Anwendung wird eine Schnittstelle zur Führung eines Destillationsprozesses zur thermischen Trennung von Benzol und Toluol implementiert. Als Beispiel hierzu sind im *Bild 2.14* die Zustände des virtuellen Elements Pumpe angezeigt.

Bild 2.14: Virtuelle Visualisierung der Prozeßgröße einer Pumpe (aus Wittenberg, 1997)

In Beuthel und Elzer (1997) wird eine Bedienoberfläche vorgestellt, auf der Prozeßinformationen in einem dreidimensionalen Raum dargestellt sind. Hierbei handelt es sich nicht um eine geometrische Darstellungen von Anlagenkomponenten, vielmehr wird die XY-Ebene zur auf topologischen Darstellungen basierten Visualisierung von Anlagenkomponenten eingesetzt. Wohingegen die dritte Dimension die Darstellungen von Prozeßgrößen mittels Balkendiagrammen übernimmt.

2.5.6 Bedienoberflächen mit kombinierten Methoden

In einem von der europäischen Union unterstützten und am IMAT-MMS⁴ durchgeführten Forschungsprojekt wurde eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Visualisierung einer Zementmühle realisiert (van Paassen 1995; 1996; siehe auch Johannsen, Ali, van Paassen,

⁴ Institut für Meß- u. Automatisierungstechnik, Fachgebiet für Systemtechnik und Mensch-Maschine-Systeme, Universität-Gh Kassel.

1997). Hier wurde eine kombinierte Gestaltungstechnik entwickelt, die sich auf die MFM-Theorie und auf das EID-Prinzip stützt. Bewiesen wurde hierdurch, daß diese zwei Methoden in keinerlei Konflikt, sondern vielmehr in gegenseitiger Ergänzung zueinander stehen.

Wie bereits im Abschnitt 2.5.2.1 erwähnt, können Ziele in der Ziel-Mittel-Hierarchie mittels Flußfunktionen ausgedrückt werden. Das *Bild 2.15* zeigt ein Beispiel von Flußfunktionen aus der Anlage der Zementmühle zur Visualisierung des Energietransports. Die durch diese Darstellung erreichbaren Ziele sind das Energiegleichgewicht und die Drehung der Mühle. Andere Flußfunktionen innerhalb des gesamten MFM-Modells verwenden diese Ziele als Bedingungen. Mittels eines MFM-basierten Prozeßbildes werden zum einen Erfüllungsgrade von Zielen und zum anderen Zustände von Flußfunktionen dargestellt.

Bild 2.15: Darstellung einer Energieflußstruktur aus einer Zementmühle, bei der es sich um Flußfunktionen zur Unterstützung der zwei Ziele „Drehung der Zementmühle“ und Energiegleichgewicht“ handelt (aus van Paassen 1996)

Ein auf dem EID-Prinzip basiertes Prozeßbild zur Visualisierung einiger Ziele des technischen Prozesses „Zementmühle“ ist im *Bild 2.16* angezeigt. Es ist darauf hinzuweisen, daß MFM-basierte Bilder Energie- und Massenflüsse in separater Form anzeigen. Eine getrennte Betrachtung von Energie- und Massenflüssen mag in bestimmten Situationen sehr nützlich für Prozeßbediener sein, jedoch im Fall stark gekoppelter Energie- und Massenflüsse wäre ihre kombinierte Darstellung von zentraler Bedeutung. Wie bereits im Abschnitt 2.5.4 erwähnt wurde, erlaubt die EID-Methode die Darstellung von Energie- und Massenflüssen in integrierter Form. Im *Bild 2.16* ist eine EID-basierte Repräsentation zur Unterstützung der Ziele „Energiegleichgewicht“, „Massengleichgewicht“ und „Überwachung des Ausgangsflusses“ angezeigt. Auch in diesem Bild sind alternative Präsentationen von Mitteln angeboten, die ohnehin in der MFM-Flußstrukturen dargestellt sind.

Das EID-Prozeßbild umfaßt mehrere dynamische Graphikobjekte, die Beziehungen zwischen Zuständen und Prozeßeingangsvariablen des technischen Prozesses „Zementmühle“ auf der Ebene des Massen- und Energiegleichgewichts visualisieren. Zu beachten ist, daß MFM-Ziele in untergeordneten Ebenen zuerst erfüllt werden müssen, bevor man solche Funktionen betrachtet und verwendet.

Bild 2.16: EID-basierte Repräsentation zur Unterstützung der Ziele „Energiegleichgewicht“, „Massengleichgewicht“ und „Überwachung des Ausgangsflusses“ (aus van Paassen 1996)

2.5.7 Zusammengesetzte Visualisierungstechniken

Da keine Visualisierungstechnik alle Anforderungen abdecken kann, ist man in bestimmten Anwendungen gezwungen, verschiedene Visualisierungssysteme zur Überwachung und zur Prozeßführung desselben technischen Systems einzusetzen. Somit können sich diese Systeme gegenseitig ergänzen. Die verschiedenen Systeme sind nicht integrativ aufgebaut, sondern unabhängig voneinander laufen. Die Entscheidung liegt ganz alleine beim Prozeßbediener, wann und welches Visualisierungssystem zu beobachten und zu bedienen ist. Als Beispiel sind die verschiedenen Mensch-Maschine-Schnittstellen zur Überwachung und Bedienung eines automatisierten Kernkraftwerks (Matsuoka u.a., 1997) zu erwähnen. Die Ziele zum Aufbau eines solchen Kernkraftwerks, das erst im nächsten Jahrhundert realisiert wird, sind die Reduzierung von menschlichen Fehlern, Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie die Effektivität. Um dies zu erreichen, ist der Einsatz von fortgeschrittenen Techniken aus der

künstlichen Intelligenz und der Robotertechnik erforderlich, die in der Lage sind, selbständig Entscheidungen zur Gewährung der Kontinuität der Energieerzeugung oder zum Abschalten des technischen Systems in Notsituationen zu treffen. Dieses System ist als Multiagentensystem zu sehen, in dem sich mehrere verteilte Untersysteme und Einheiten befinden. Hierzu gehören auch kleine Roboter zur Durchführung von Wartungsarbeiten. Innerhalb dieses sehr komplexen Systems sollte zusätzlich zur Überwachung und Bedienung die Kommunikation zwischen allen Beteiligten (darunter auch die Roboter) gewährleistet werden.

Damit man diese Komplexität bewältigen kann, setzt man mehrere Bedienoberflächen mit unterschiedlichen Philosophien ein. Im *Bild 2.17* ist eine Art der eingesetzten Visualisierung dargestellt, bei der es sich um eine konventionelle Bedienoberfläche auf Basis von Fließbildern handelt. Jeder Prozeßbediener in der Prozeßleitwarte des Kernkraftwerks bedient eine solche Bedienoberfläche und kann selbst entscheiden, welche Prozeßbildausschnitte zu aktivieren sind.

Bild 2.17: Eine Visualisierungsart des zusammengesetzten Visualisierungssystems des Kernkraftwerks: Eine konventionelle Bedienoberfläche auf Basis von Fließbildern (aus Matsuoka u.a., 1997)

Auf einem Großbild-Rückprojektionssystem wird weiterhin eine dreidimensionale Darstellung des Kernkraftwerks auf Basis der virtuellen Realität angezeigt (siehe dazu *Bild 2.18*). Hier sollten die Prozeßbediener die Möglichkeit haben, durch das technische System „spazierengehen“ zu können. Das Ziel dieser Darstellung ist es, Prozeßbedienern den Zustand des technischen Systems auf einfache Weise zu vermitteln. Mit Hilfe von farblichen Kodierungen werden physikalische Größen, wie Temperaturen, Drücke und Durchflüsse, visualisiert.

Diese zusammengesetzte Technik unterscheidet sich von der des Abschnitts 2.5.3 in der Art, in der verschiedene Visualisierungskonzepte integriert werden. Dort läßt sich eine hypermediabasierte Darstellung von einer topologischen Bedienoberfläche aktivieren.

Bild 2.18: Eine weitere Visualisierungsart des zusammengesetzten Visualisierungssystems des Kernkraftwerks: Eine dreidimensionale Bedienoberfläche auf Basis der virtuellen Realität (aus Matsuoka u.a., 1997)

2.6 Software- und kognitiv-ergonomische Anforderungen an Mensch-Maschine-Schnittstellen

2.6.1 Einführung

Software-Ergonomie kann auch als Gestaltungsempfehlung oder als Evaluationsrichtlinie angesehen werden (Opermann u.a., 1988). Gestaltungsempfehlung ist vor oder während der Entwicklung eines Systems sinnvoll. Dagegen läßt sich die Qualität eines fertigen Systems mittels einer Richtlinie bestimmen. Inhaltlich unterscheiden sie sich nicht, jedoch ihre Ziele und Vorgehensweisen. Während mit Hilfe von Gestaltungsempfehlungen sich ein noch nicht existierendes oder noch nicht fertiges System optimal gestalten läßt, erlauben Evaluationskriterien die Beschreibung von software-ergonomischen Eigenschaften eines fertigen Systems. In der DIN EN 29241 T10 (1994) sind software-ergonomische Kriterien für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten definiert. Diese Kriterien, die vor 1994 als DIN 66 234 T8 bekannt waren, wurden bei der Entwicklung des Evaluationsverfahrens EVADIS als Orientierungspunkt eingesetzt (Opermann u.a., 1988).

Als Ausgangspunkt zur Festlegung von software-ergonomischen Kriterien zur Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen der Prozeßleittechnik sollen an dieser Stelle zuerst die in der DIN EN 29241 T10 aufgelisteten Anforderungen kurz angesprochen werden.

- **Aufgabenangemessenheit:** Ein Softwaresystem bzw. dessen Dialog ist aufgabenangemessen, wenn Benutzer ihre Arbeitsaufgaben unabhängig von System-eigenschaften unbelastet durchführen können
- **Selbstbeschreibungsfähigkeit:** Ein Dialogsystem ist selbstbeschreibungsfähig, wenn es in der Lage ist, einem Benutzer auf Verlangen eine Erläuterung über seinen Leistungsumfang und seinen Einsatzzweck geben kann. Diese Fähigkeit muß außerdem bei der Durchführung von einzelnen Dialogschritten möglich sein, oder auch wenn Benutzer über einzelne Dialogschritte Erläuterungen erhalten wollen.
- **Steuerbarkeit:** Die Steuerbarkeit eines Dialogsystems ist durch die Beeinflussung der Geschwindigkeit eines Ablaufs sowie der Auswahl und Reihenfolge von Arbeitsschritten oder Art und Umfang von Ein- und Ausgaben seitens der Benutzer gekennzeichnet.
- **Erwartungskonformität:** Werden Erwartungen von Benutzern bei der Durchführung von Arbeitsaufgaben mit Hilfe eines Dialogsystems erfüllt, so spricht man von einem erwartungskonformen System. Diese Erwartungen kristallisieren sich aus Erfahrungen im Umgang mit dem jeweiligen Dialogsystem oder den dazugehörigen Handbüchern heraus.
- **Fehlerrobustheit:** Wird trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben das beabsichtigte Arbeitsergebnis mit minimalem bzw. Korrekturaufwand erreicht, so ist dieser Dialog als fehlerrobust zu sehen. Außerdem müssen dazu einem Benutzer die Fehler zum Zwecke der Behebung verständlich gemacht werden.

Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Prozeßleittechnik müssen aufgrund des dynamischen Verhaltens technischer Systeme noch zusätzliche software-ergonomische Kriterien erfüllen. Insbesondere fällt hierunter der Aspekt der Echtzeit (siehe z.B. Fejes, Johannsen, Strätz, 1993). Somit lassen sich die in Johannsen (1993) übergeordneten Ziele eines Mensch-Maschine-Systems verwirklichen. Eine Bedienoberfläche muß in kritischen Situationen in der Lage sein, Prozeßbediener bei der Suche nach Fehlerursachen zu unterstützen, ohne dabei viel Zeit zu verlieren und zu einem Stillstand der Produktion zu kommen.

In den nächsten zwei Abschnitten werden die software- und kognitiv-ergonomischen Kriterien von Mensch-Maschine-Schnittstellen dynamischer Prozesse diskutiert. Dies speziell für diese Gestaltungsmethode ausgewählten und als wichtige Eigenschaften einer Mensch-Maschine-Schnittstelle anzusehenden Kriterien sind hier als Gestaltungsempfehlungen zu betrachten. Im Kapitel 8 werden diese Kriterien u.a. bei der Untersuchung und Bewertung der neuartigen Bedienoberfläche als Evaluationsrichtlinie herangezogen. Es werden drei Bedienoberflächen bzw. Mensch-Maschine-Schnittstellen, die auf unterschiedlichen Gestaltungsphilosophien basieren, miteinander verglichen.

2.6.2 Software-ergonomische Kriterien

2.6.2.1 *Transparenz*

Die Transparenz eines Systems ist nach Dutke (1994) als die Erkennbarkeit von funktionalen Zusammenhängen zwischen verschiedenen Komponenten definiert. Im Rahmen dieser Arbeit sollte dies auch zur Erkennbarkeit von logischen Zusammenhängen erweitert werden. Ulich (1988) bezeichnet ein Dialogsystem als transparent, wenn der Benutzer erkennen kann, ob ein eingegebener Befehl behandelt wird oder ob das System auf weitere Eingaben wartet. Weiterhin beschreibt Ackermann (1988) die Transparenz als die Durchschaubarkeit des Systemverhaltens und die Möglichkeit, sich ein inneres Struktur- und Prozeßmodell des

Dialogsystems aufzubauen. Erreicht wird die Transparenz, so nach Ackermann, wenn Dialogsysteme folgende Eigenschaften besitzen:

- klar strukturierten Dialogaufbau und -ablauf,
- klar dokumentiertes Funktionsangebot
- präzise Erklärungen über den Systemzustand,
- eindeutige Rück- und Fehlermeldungen sowie
- geeignete Unterstützung.

Werden Bedienoberflächen für die Repräsentation von technischen Systemen dynamischer Prozesse betrachtet, so sind die oben erwähnten Mittel zum Erreichen des Ziels Transparenz geeignet, die allerdings von einer anderen Betrachtungsweise behandelt werden sollten. Wichtig ist hier die Unterstützung der Prozeßbediener bei ihren Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten, so daß eine transparente Repräsentation des technischen Systems die Ermittlung der einzelnen Zustände der menschlichen Informationsverarbeitung erleichtert. Die Prozeßbediener sollten zu jedem Zeitpunkt den Zustand des technischen Systems, den Handlungsbedarf und nicht zuletzt die verschiedenen Zusammenhänge im technischen System feststellen können.

2.6.2.2 Navigation

Freiburg (1987) bezeichnet die Navigation als das Auffinden des Weges durch Verfolgen logischer oder inhaltlicher Beziehungen zwischen Objekten, um eine bestimmte Fragestellung zu beantworten. Graphische Bedienoberflächen für die Visualisierung technischer Systeme müssen in Fehlersituationen in der Lage sein, Prozeßbediener zu fehlerhaften Komponenten zu führen, ohne die Orientierung innerhalb des auf der Bedienoberfläche virtuell abgebildeten Gesamtsystems zu verlieren.

Erreicht wird eine leistungsfähige Navigation durch eine benutzerorientierte Modellierung und Abbildung des jeweiligen technischen Systems auf der Bedienoberfläche. Hierbei erfolgt nicht nur eine Aufteilung des Gesamtsystems in Teilsysteme und wiederum in Komponenten, vielmehr wird eine handlungs- und zustandsorientierte Zerlegung des technischen Systems im Hinblick auf die Interaktion von Prozeßbedienern mit diesem System angestrebt. Dadurch wird die Erreichbarkeit der zu bedienenden Komponenten in Problemsituationen effizienter.

2.6.2.3 Effektivität und Effizienz

Da Effektivität und Effizienz sehr eng zusammenhängen, werden sie hier auch zusammen behandelt. Mit Effektivität ist Wirksamkeit gemeint, die sich auf die Interaktion des Menschen mit einer Mensch-Maschine-Schnittstelle bezieht. In ISO DIS 9241-11 (1994) ist die Effektivität als die Genauigkeit und Vollständigkeit definiert, mit der ein Bediener eine Aufgabe erledigen kann. Der enge Zusammenhang zwischen Effektivität und Effizienz bestätigt auch die Definition ISO DIS 9241-11. Dort ist Effizienz als der notwendige Aufwand zur Erzielung von Effektivität definiert.

2.6.2.4 Fehlermanagement: Fehlerentdeckung, Fehlerdiagnose und Fehlerkorrektur

In Johannsen (1993) wird das Fehlermanagement in die drei Phasen Fehlerentdeckung, Fehlerdiagnose sowie Fehlerkorrektur unterteilt. Eine große Rolle spielt bei der Fehlerentdeckung die Zeitdauer zwischen Auftreten einer Prozeßverletzung (siehe Ali, 1997b), die durch eine nicht erlaubte oder unerwünschte Kombination von Prozeßgrößen

auftreten kann, bis zur Erkennung dieses Fehlers durch seine Darstellung als Fehlererscheinung auf der graphischen Bedienoberfläche⁵ seitens des Prozeßbedieners. Die Fehlerdiagnose ist der Vorgang zur Feststellung von Fehlerursachen, wobei Art und Ort des Fehlers die wichtigsten Ermittlungen darstellen. Schließlich bezeichnet Johannsen (1993) die Fehlerkorrektur als jenen Vorgang, in dem das technische System zu normalen Zuständen zurückgebracht wird.

2.6.2.5 Beanspruchung

Ein wichtiger Aspekt von Mensch-Maschine-Schnittstellen ist der der gerechten Unterstützung der Menschen bei äußerlich einwirkenden Belastungen. Ein wichtiges Ziel bei der Gestaltung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle ist, daß im Laufe der Interaktion vom Menschen mit dieser MMS sich ein positives subjektives Empfinden in Bezug auf Beanspruchung herauskristallisiert. Charwat (1992) beschreibt die Beanspruchung als eine subjektive Größe für die individuelle Wirkung einer (äußeren) Belastung auf einen Menschen. Hierbei spielen beim Menschen die Aspekte Eigenschaften, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Motive und Bedürfnisse eine große Rolle.

2.6.2.6 Vertrauen

Das Konstrukt Vertrauen ist aus der Psychologie wohl bekannt und wird ausschließlich in Mensch-Mensch-Beziehungen verwendet. Muir (1987) transformierte diesen Begriff auf Mensch-Maschine-Beziehungen unter Hervorhebung der Wichtigkeit von Vertrauen als Vermittler zwischen Mensch und Maschine. Dennoch weist er auf die Notwendigkeit für den Einsatz von formalen Modellen von Vertrauen in Mensch-Maschine-Beziehungen zur Unterstützung des Gestaltungsprozesses von Mensch-Maschine-Systemen hin (siehe auch Unterkapitel 4.5). Aus der Psychologie sind unterschiedliche Definitionen für das Konstrukt Vertrauen bekannt, von denen wir an dieser Stelle zwei erwähnen sollten (siehe Muir, 1987). Die eine Definition gibt Vertrauen als allgemeine Einschätzung bezüglich der subjektiven Wahrscheinlichkeit an, die ein Individuum der Erscheinung von zukünftigen Ereignissen zuordnet, wohingegen die andere es als den Grad an Zuversicht angibt, die eine Person bezüglich eines Beziehungsgefüges empfindet. In einer zur Untersuchung von Vertrauen in Mensch-Maschine-Beziehungen durchgeführten Studie stellte Muir (1994) fest, daß von Prozeßbedienern sinnvolle subjektive Aussagen über Vertrauen gewonnen werden können, und das Korrelation zwischen Vertrauen und Kontroll- und Überwachungstätigkeiten besteht.

2.6.3 Kognitiv-ergonomische Kriterien

2.6.3.1 Kognitive Elemente

Johannsen (1993) weist darauf hin, daß bei der ergonomischen Bildgestaltung zwischen Wahrnehmungs- und Kognitionsergonomie unterschieden werden muß. Insbesondere bezieht sich die Kognitionsergonomie hierbei auf das Denken und das Gedächtnis, also auf Kognition im engeren Sinne. Auf die zur Wahrnehmungsergonomie gehörenden Gestaltungsaspekte wird im Kapitel 6 eingegangen. Die Kognitionsergonomie erfaßt verschiedene Gestaltungsaspekte wie die Gedächtnisspeicherung, die Aufmerksamkeitsverteilung, die Abstraktionsebene, das Informationsformat, die serielle oder parallele Darstellung und Interaktionsinitiative des Menschen oder des Systems.

⁵ In dieser Arbeit erfolgt die Repräsentation in visueller Form.

2.6.3.2 Kognitive Kompatibilität

In Zeidler und Zellner (1992) spielt die kognitive Kompatibilität bei der Beschreibung des Computersystems und dem beim Anwender vorhandenen internen Modell des Systems eine entscheidende Rolle. Hierbei soll dem Benutzer als mentales Modell für das Dialogsystem ein „natürliches Modell“ dienen, welches direkt aus seiner Arbeitsumgebung abgeleitet werden kann. Innere Modelle werden im Laufe der Beschäftigung von Benutzern mit einem Anwendungssystem gebildet. Ein inneres Modell enthält Vorstellungen von Systemleistungen und Objekten der Verarbeitung. In Wandke (1979) wird die Kompatibilität allgemein als eine Eigenschaft eines Mensch-Maschine-Systems angesehen. Die Eigenschaft Kompatibilität ist bei einem Mensch-Maschine-System erst gewährleistet, falls bei ihm wenig Fehler im Tätigkeitsvollzug auftreten, es geringe Anlernzeiten erfordert, der Tätigkeitsvollzug durch belastende Nebenbedingungen wenig gestört wird und das ein schnelles Reagieren auf Signale ermöglicht.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, einen Teil der im menschlichen Gehirn ablaufenden Informationsverarbeitungsprozesse in die Mensch-Maschine-Schnittstelle zu verlagern, so daß die Mensch-Maschine-Schnittstelle dem Menschen bei seinen Informationstätigkeiten zur Ermittlung der verschiedenen Wissenszustände (siehe *Bild 2.3*) unterstützt. Bainbridge (1991) spricht in diesem Zusammenhang von kognitiven Verarbeitungsmodulen, die sowohl zur Beschreibung des Menschen strukturiert und gebildet werden als auch über assoziative Arbeitsspeicher und Wissensbasen verfügen. Allerdings ist zu beachten, daß der Mensch seine Rolle als Problemlöser und Entscheider beibehält. Anderes ausgedrückt, handelt es sich hier nicht um ein wissensbasiertes Expertensystem, das selbsttätig entscheidet und ausführt (Soltysiak, 1989), sondern um eine ergonomische wissensbasierte Bedienoberfläche, die sich auf optimale Signal-Symbol-Transformationen sowie auf kontext- und strukturorientierte Kategorienbildungen bezieht (Johannsen, 1993), womit sich Zusammenhänge im Prozeß vereinfacht und ergonomisch darstellen lassen (Ali, 1997a, 1997b; Johannsen u.a., 1997).

Kompatibilität bezieht sich im vorliegenden Fall immer auf zwei Objekte, auf die menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse, die durch die kognitiven Strukturen unterstützt sind, sowie auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle bestehend aus Software- und Ergonomiestrukturen. Unter Softwarestrukturen ist das Programm mit der dazugehörigen Fuzzy-Wissensbasis und unter Ergonomiestrukturen die Bedienoberfläche mit den verschiedenen Darstellungsweisen und Graphikelementen zu verstehen.

Damit es möglich wird, die Prozesse der Informationsverarbeitung von Menschen bei ihren Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten zu unterstützen und dabei zu entlasten, muß die eingesetzte Mensch-Maschine-Schnittstelle kognitiv-kompatibel sein. Unter kognitiver Kompatibilität in einem Mensch-Maschine-System wird verstanden, daß die an der Mensch-Maschine-Schnittstelle dem Benutzer gegenüberstehenden Software- und Ergonomiestrukturen den kognitiven Strukturen des Benutzers - Denken, Gedächtnis und Wissen - möglichst weitgehend entsprechen, also mit ihnen kompatibel sind. Das *Bild 2.19* veranschaulicht diesen Zusammenhang.

Bild 2.19: Kognitive Kompatibilität zwischen Mensch und Mensch-Maschine-Schnittstelle

Die kognitive Kompatibilität ist nach Hartmann (1995) erst erreicht, wenn die an der Mensch-Maschine-Schnittstelle gegenüberstehenden Softwarestrukturen den kognitiven Elementen des Benutzers - seinen aus der Erfahrung gewonnenen Denkweisen und Wissensstrukturen - möglichst weitgehend entsprechen, mit ihnen kompatibel - verträglich, vergleichbar - sind.

Die kognitive Psychologie befaßt sich seit langem mit vielen Fragestellungen, wie den Erscheinungsformen, Funktionen und Prinzipien menschlicher Intelligenz. Insbesondere für diese Arbeit ist die Repräsentation, der Erwerb und die Anwendung von Wissen bei menschlichen Denkprozessen von großer Bedeutung. Da graphische Bedienoberflächen in der Prozeßleittechnik einen hohen Grad an Komplexität aufweisen und deshalb sehr schwer hinsichtlich ergonomischer Aspekte, z.B. Benutzbarkeit, meßbar sind, ist man an dieser Stelle dazu gezwungen, ein Modell zu finden, das zum einen die Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten vom Menschen bei der Interaktion mit der Maschine in einfacher Weise darstellt. Hierzu wurde das Leitermodell von Rasmussen (1986) der menschlichen Informationsverarbeitung zur Überprüfung der Unterstützung der kognitiven Strukturen von Prozeßbedienern bei ihren Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten seitens der Mensch-Maschine-Schnittstelle herangezogen. Inwieweit die Mensch-Maschine-Schnittstelle mit den kognitiven Strukturen kompatibel ist, soll anhand von Laborexperimenten untersucht werden. Lassen sich die kognitiven Elemente in jeder Stufe der Informationsverarbeitung hinreichend unterstützen, so können wir davon ausgehen, daß die Mensch-Maschine-Schnittstelle kognitiv-kompatibel ist.

3 Fallstudie: Ein chemischer Prozeß einer industriellen Destillationskolonne

3.1 Allgemeines zum chemischen Prozeß

In diesem Kapitel wird der im Labor in Form eines Simulators vorhandene Prozeß erläutert. Behandelt werden die Gründe für den Einsatz dieses Prozeßsimulators bei der Untersuchung der neuen Methoden und Technologien. Weiterhin werden die chemischen und physikalischen Grundlagen sowie die Arbeitsweise solcher technischer Prozesse erläutert. Schließlich wird der Aufbau und die Prozeßführung der Destillationskolonne im Hinblick auf die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methoden, insbesondere die der Aufgaben- und Prozeßanalyse, behandelt. Die Einführung dieses Kapitels soll die spätere Behandlung von weiteren Themen unterstützen.

Dem Fachgebiet für Systemtechnik und Mensch-Maschine-Systeme wurde von der Universität Stuttgart die Simulationssoftware einer industriellen Destillationskolonne zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine qualitativ hochwertige Simulation der Trennung eines homogenen Zweistoffgemischs, einer Flüssigkeit aus Benzol und Toluol. Der Prozeßsimulator wurde am Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik der Universität Stuttgart entwickelt und wird für die Aus- und Fortbildung von Prozeßbedienern im Trainingszentrum der BASF Aktiengesellschaft in Ludwigshafen eingesetzt (siehe Gilles u.a., 1990). Dies verdeutlicht, daß diese Art von Prozessen vielen Prozeßbedienern bekannt ist, wodurch die Durchführung der Aufgabenanalysen oder auch der Untersuchungen der mit den verschiedenen Philosophien erstellten Mensch-Maschine-Schnittstellen erheblich erleichtert wird.

Wie bereits im Kapitel 1 erwähnt wurde, ist die Auswahl auf diesen Prozeß gefallen, weil aufgrund der hohen Komplexität seiner technischen Auslegung sowie der Schwierigkeit seiner Bewältigung seitens der Prozeßbediener sich die bei realen Prozessen tatsächlich abspielenden Probleme der Prozeßführung damit enthüllen lassen. Also ist die entwickelte Gestaltungsmethode und -technik nicht nur für chemische Prozesse gedacht, sondern vielmehr für alle Prozeßtypen, darunter auch diskrete Prozesse.

Der Einsatz dieses Prozeßsimulators bei der Entwicklung und Erprobung der neuen Methoden und Technologien für die Gestaltung von neuartigen Mensch-Maschine-Schnittstellen sowie bei der Durchführung von Untersuchungen zur Bewertung der verschiedenen Mensch-Maschine-Schnittstellen weist zahlreiche Vorteile auf (vgl. Reinhardt, 1992). Der Prozeßsimulator ist jederzeit für Experimente verfügbar und spart Energie und Rohstoffe. Außerdem kann der Zeitraffer des Simulators verändert werden, so daß man sich bei der Durchführung der Experimente auf die wesentlichen Prozeßzustände, wie das Hochfahren der Destillationsanlage, konzentrieren kann. Für Experimente nicht relevante Prozeßphasen können mit Hilfe der Zeitrafferoption beschleunigt werden. Schließlich ist der Prozeßsimulator in der Lage, interessante und schwierige Situationen der Prozeßführung als Szenarien zu speichern. Wird ein solches Szenario zur Beurteilung einer Bedienoberfläche nochmals benötigt, kann es jederzeit wiederholt werden.

3.2 Thermische Trennung von homogenen Stoffgemischen

3.2.1 Grundlagen

Mit Hilfe von thermischen Trennverfahren werden aus ineinander löslichen Einzelkomponenten bestehende Flüssigkeitsgemische in die Einzelflüssigkeiten aufgetrennt. Diese Flüssigkeitsgemische, insbesondere die homogenen, spielen in der chemischen Industrie eine große Rolle. Deshalb werden die zu ihrer Trennung eingesetzten Verfahren als sehr wichtig angesehen. Zum Beispiel sind Erdöl, Steinkohlenteer oder auch Wasser/Alkohol-Gemische bekannte homogene Flüssigkeitsgemische (siehe Ignatowitz, 1992).

Ein homogenes Zweistoffgemisch besteht aus zwei Einzelflüssigkeiten, die vollständig ineinander löslich sind und eine einheitliche Mischphase bilden. Man bezeichnet die eine Komponente, die bei niedrigeren Temperaturen siedet als Leichtersiedendes. Ihr wird der Buchstabe A zugeordnet. Die andere Komponente, die bei höheren Temperaturen siedet, wird als Schwerersiedendes bezeichnet und mit dem Buchstaben B gekennzeichnet. Die Konzentrationen der Einzelkomponenten im Flüssigkeitsgemisch gibt man in den Molanteilen x_A bzw. x_B an. Eine weitere Bezeichnung dazu sind die Stoffmengenanteile, deren Wertebereiche zwischen 0 und 1 liegen und deren Addition immer gleich eins ist.

Erwärmt man ein Zweistoffgemisch, so beginnt es bei einer bestimmten Temperatur zu sieden. Allerdings ist zu beachten, daß sich der im siedenden Flüssigkeitsgemisch herrschende Gesamtdruck p_{ges} aus den Partialdrücken p_A und p_B der Einzelkomponenten zusammensetzt, d.h. $p_{\text{ges}} = p_A + p_B$. Die Partialdrücke der einzelnen Komponenten eines idealen Flüssigkeitsgemischs verhalten sich proportional zu den dazugehörigen Molanteilen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei unserem technischen System um die Simulation einer Destillationskolonne für die thermische Trennung von Benzol und Toluol, die ein solches ideales homogenes Zweistoffgemisch bilden. Unter Normaldruck siedet das leichtersiedende Benzol bei 80 °C, das schwersiedende Toluol bei 110 °C.

Wird die Zusammensetzung eines Gemischs variiert, so ändert sich auch seine Siedetemperatur. Dieses Verhalten wird mit Hilfe der sogenannten Siedelinie beschrieben. Die Messung der verschiedenen Siedetemperaturen erfolgt bei konstantem äußerem Druck (siehe *Bild 3.1*). Auch das Verhalten der durch das Abkühlen von Dampfgemischen verschiedener Konzentrationen erhaltenen Kondensationstemperaturen eines Gemischs ist vom Wert des Molanteils abhängig und wird mit Hilfe der Taulinie beschrieben (siehe auch *Bild 3.1*). So steigt aus dem Flüssigkeitsgemisch mit einem Molanteil von $x_{A1} = 0,3$ bei einer Temperatur von $\vartheta_1 = 95^\circ\text{C}$ ein Dampfgemisch mit der Konzentration $y_{A1} = 0,7$ auf. Die Tau- und Siedelinie eines Gemischs schneiden sich bei der Siedetemperatur ϑ_A der einen Komponente und der Siedetemperatur ϑ_B der anderen Komponente. An den Schnittpunkten, wie es im *Bild 3.1* ersichtlich ist, besteht das Gemisch, oder besser ausgedrückt die Flüssigkeit, nur noch aus einer der Komponenten, also aus einer reinen Komponente.

Aus einem Siede/Tau-Diagramm kann man bei einer vorgegebenen Temperatur ϑ_1 das Verhältnis zwischen dem Flüssigkeitsgemisch mit einer bestimmten Konzentration und daraus entstandenem Gemischdampf feststellen. Hier spricht man vom Gleichgewicht zwischen Flüssigkeits- und Dampfgemisch. Dabei ist zu beachten, daß die Konzentration des Leichtersiedenden im Dampfgemisch größer ist als die im Flüssigkeitsgemisch, aus dem es aufgestiegen ist. Ein weiteres wichtiges Diagramm, dem eine große Bedeutung bei der Entwicklung von Destillationsanlagen zukommt, ist das im *Bild 3.2* dargestellte Gleichgewichtsdiagramm. Dabei ist für jede Konzentration eines Flüssigkeitsgemischs die im

Gleichgewicht stehende Konzentration des daraus entstehenden Dampfgemischs aufgetragen. Mit anderen Worten, aus diesem Diagramm ist die Konzentration des aus einem Flüssigkeitsgemisch aufgestiegenen Gemischdampfs beim Sieden ablesbar. Es ist noch anzumerken, daß der Unterschied zwischen den Konzentrationen der verschiedenen Dampf- und Flüssigkeitsgemische um so größer ist, je weiter die Gleichgewichtskurve von der Gleichheitsgerade (45°-Linie) weggebault ist.

Bild 3.1: Siede/Tau Diagramm (nach Ignatowitz, 1992)

Bild 3.2: Gleichgewichtsdiagramm (nach Engshuber, Müller, 1993)

3.2.2 Destillation

Das Resultat eines Destillationsvorganges ist die Auftrennung eines Flüssigkeitsgemischs in Destillat und Rückstand. Das Destillat ist mit Leichtersiedendem, der Rückstand ist mit Schwerersiedendem angereichert. Bei der Destillation handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ein Flüssigkeitsgemisch zum Sieden gebracht und der dabei entstehende Dampf weggeleitet und kondensiert wird. Eine vollständige Trennung ist allerdings mit Hilfe des einfachen Destillierens nicht erreichbar. Vielmehr erhält man zwei neue Gemische, bei denen das eine mehr Leichtersiedendes und das andere mehr Schwerersiedendes enthält.

Das Destillieren eines Gemischs mit weit auseinander liegenden Siedepunkten und damit ausgebeulter Gleichgewichtskurve führt zu einer fast vollständigen Trennung. Mit zunehmender Destillation nimmt der Anteil an Leichtersiedendem im Flüssigkeitsgemisch ab, dagegen steigt der Anteil des Schwerersiedenden im Destillat an, was eine zunehmende Verunreinigung des Destillats zur Folge ist. Aus diesem Grunde muß die Destillation rechtzeitig beendet und der Destillationsvorgang mit frischem Gemisch wiederholt werden. Wird eine bestimmte Reinheit der zu trennenden Stoffe gefordert, so kann dies mittels wiederholter Destillation der zuvor gewonnenen Produkte erreicht werden. Allerdings ist eine mehrstufige Destillation aufgrund der aufwendigen apparativen Realisierung und des hohen Energieaufwands in der Praxis nicht einsetzbar. Viel günstiger ist ein Trennverfahren, das unter dem Begriff Rektifizieren oder Gegenstromdestillation bekannt ist. Im nächsten Abschnitt wird dieses Verfahren behandelt.

3.2.3 Rektifikation

Bei diesem Verfahren wird innerhalb einer Rektifikationssäule, auch Kolonne, Trennsäule oder Austauschsäule genannt, das Gemisch in mehreren Stufen zum Sieden gebracht, wobei nach jeder dieser Stufen die zu trennenden Stoffe eine höhere Reinheit aufweisen.

Wie bereits erwähnt, ist durch die einfache Destillation von Flüssigkeitsgemischen mit einer wenig ausgebeulten Gleichgewichtskurve nur eine geringe Anreicherung möglich. Wird ein Gemisch mit der Konzentration x_0 zum Sieden gebracht, so steigt aus diesem ein Dampf-gemisch mit der Konzentration y_0 auf (siehe *Bild 3.3*). Eine weitere Trennung mit verbesserter Qualität kann erreicht werden, indem das Dampf-gemisch y_0 kondensiert und erneut destilliert wird. Dabei ist zu beachten, daß die Konzentration y_0 des Dampf-gemischs einer Konzentration von x_1 im Flüssigkeits-gemisch entspricht. Wiederholt man diesen Vorgang, so erhält man einen Dampf mit der Konzentration x_1 , die nach der Kondensation einer Konzentration von x_2 im Gemischdampf entspricht. Die angestrebte Anreicherung kann durch mehrmalige Wiederholung dieses Vorganges erzielt werden.

In der Trennsäule befinden sich die Einbauten, die einen intensiven Kontakt von Dampf und Flüssigkeit ermöglichen. Hier strömen nach oben steigender Gemischdampf und nach unten fließendes Kondensat im Gegenstrom zueinander. Aus dem aufwärts strömenden Gemischdampf kondensiert Schwerersiedendes und reichert die herabfließende Flüssigkeit damit an. Die dabei freigesetzte Kondensationswärme verdampft Leichtersiedendes aus der Flüssigkeit und reichert damit den aufwärts strömenden Dampf an. Die in den Sumpf (am unteren Ende der Kolonnensäule) zurückfließende Flüssigkeit enthält somit vorwiegend Schwerersiedendes, während der in den Kolonnenkopf strömende Dampf hauptsächlich aus Leichtersiedendem besteht. Der Stoffaustausch, und damit die Trennung des Gemisches, ist um so intensiver, je größer die Berührungsfläche zwischen Dampf und Flüssigkeit ist. Deshalb enthalten Rektifikationssäulen Einbauten, wie z.B. Austauschböden oder Füllkörperschüttungen, die die Berührungsfläche vergrößern. Austauschböden sind waagerechte, plattenförmige Einbauten, die in bestimmten Abständen in die rohrartige Kolonne eingebaut sind. Im *Bild 3.4* ist eine Kolonnensäule mit Glockenböden dargestellt.

Bild 3.3: Gemischtrennung durch mehrstufige Destillation im Gleichgewichtsdiagramm (aus Ignatowitz, 1992)

Bild 3.4: Glockenböden einer Kolonnensäule (nach Hemming, 1984)

3.3 Aufbau und Arbeitsweise der Destillationskolonne

3.3.1 Allgemeines

In der chemischen Industrie wird in erster Linie das Verfahren der kontinuierlichen Rektifikation zur Trennung von homogenen Zweistoffgemischen eingesetzt. Wie es *Bild 3.5* illustriert, besteht eine Rektifikationsanlage im wesentlichen aus Kolonne bzw. Trennsäule, Sumpfheizung, Kondensator für die leichtersiedende Komponente, Rücklaufteiler, Wärmeaustauschern für den Gemischzulauf und Sumpf sowie Sammelbehältern für die Endprodukte (siehe Buckley u. a., 1985; Deshpande, 1985). Die im *Bild 3.5* abgebildete Darstellung wird als RI-Fließbild⁶ der technischen Anlage bezeichnet.

Bild 3.5: RI - Fließbild der Destillationskolonne

Bei dem im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten technischen System handelt es sich um eine Destillationskolonne, deren Verfahren dem einer kontinuierlichen Rektifikation von homogenen Zweistoffgemischen entspricht. Das Zweistoffgemisch besteht aus Benzol und Toluol.

⁶ RI - Fließbild: Rohrleitungs- und Instrumentenfließbild.

Kernstück der Anlage ist die Kolonnensäule mit ihren zehn Austauschböden, die eine verbesserte Trennung der beiden Gemischbestandteile bewirken. Das technische System Destillationskolonne umfaßt mehrere Teilsysteme, die Kolonnensäule, den Zulaufteil, den Sumpfabschnitt und den Kopfbereich (Holl, 1991). Hierbei stellt die Kolonnensäule den Kern des technischen Systems dar, da die eigentliche Trennung hier stattfindet. Alle weiteren Teilsysteme sind um die Kolonnensäule angeordnet. In jedem Teilsystem befinden sich noch weitere technische Komponenten wie Pumpen, Regler, Verdampfer etc. Solche Komponenten werden in der Prozeßleittechnik in RI-Fließbildern detailliert und eindeutig mittels Bildzeichen und Kennbuchstaben dargestellt (Strohrmann, 1988).

3.3.2 Teilsysteme der Destillationskolonne

3.3.2.1 Zulaufteil

Der Zulaufteil der Destillationskolonne umfaßt die Komponenten Pumpe P111, Behälter B111, Pumpen P112A/B, Mengenstromregelkreis FC1101, Wärmetauscher W112 und Zulauftemperaturregler TC1115. Das Teilsystem Zulauf ist für die Versorgung der Kolonnensäule K110 mit Benzol/Toluol-Gemisch zuständig. Die Pumpe P111 befördert das aus einem vorgeschalteten Prozeß kommende Benzol/Toluol-Gemisch in den Vorratsbehälter B111. Mit dem Vorratsbehälter B111 wird es möglich, die Destillationskolonne kontinuierlich zu betreiben, falls der vorgeschaltete Prozeß nur zeitweise in Betrieb genommen wird. Mittels einem parallel geschalteten Pumpenpaar P112A/B, auch Zwillingspumpen genannt, wird das Gemisch aus einem Vorratsbehälter in die Kolonne gespeist. Der Einsatz von Zwillingspumpen in großtechnischen Anlagen erfolgt hauptsächlich aus Sicherheitsgründen. So kann beim Ausfall einer der Pumpen auf die zweite zurückgegriffen werden, ohne daß die Kontinuität des Prozesses gestört wird. Die gespeiste Durchflußmenge im stationären Betrieb beträgt 8 t/h. Dieser Wert wird mit Hilfe der Durchflußregelung FC1101 eingehalten. Weiterhin erwärmt die Gemischheizung W112 mit der Regeleinrichtung TC1115 den Gemischzulauf auf 90 °C, bevor er in die Kolonne gelangt.

3.3.2.2 Sumpfabschnitt

Der Sumpfabschnitt besteht aus dem Verdampfer W111, dem Kühler W114, den Zwillingspumpen P113A/B, dem Produktbehälter B113 sowie den Regelkreisen TC1101, FC1104 und LC1102. Im Sumpfabschnitt laufen folgende Teilvorgänge ab: Erhitzen auf die Siedetemperatur und teilweises Verdampfen des zugeführten Ausgangsgemischs, Umwälzen und Entnahme des schwersiedenden Sumpfprodukts aus dem Sumpf der Kolonnensäule, und schließlich Nachkühlen des Sumpfprodukts und Sammeln in einem Behälter. Mit Hilfe einer der Zwillingspumpen P113A/B wird das Gemisch im Sumpfkreislauf am Boden der Kolonne umgewälzt, wodurch ein Wärmeaustausch mittels des Verdampfers W111 stattfindet. Dabei übernimmt die Kaskadenregelung FC1104/TC1101 die Kontrolle der Wärmezufuhr. Der Durchflußregler FC1104 wird extern durch den Temperaturregler TC1101 angesteuert. Der Temperaturregler TC1101 erhält seinen Meßwert aus dem zweiten Boden der Kolonnensäule. Der Füllstand des Schwersiedenden im Sumpf der Kolonne beträgt im stationären Betrieb 60 %. Dieser Wert läßt sich mittels des Regelkreises LC1102 und einer sich zwischen den Zwillingspumpen P113A/B und dem Verdampfer W111 im Sumpfkreis befindenden Abzweigung mit einem Ventil in Form von Sumpfprodukt regulieren. In der Produktionsphase der Destillationskolonne wird das zuvor den Ablaufkühler passierende Sumpfprodukt (das schwersiedende Toluol) kontinuierlich abgeführt und in einem Behälter B113 gelagert. Von dort wird es mittels der Zwillingspumpen P115A/B zum nächsten angekoppelten Verarbeitungsprozeß befördert.

3.3.2.3 Kopfbereich

Zum Kopfbereich zählen der Kondensator W113, der Rücklaufsammelbehälter B112, der Wärmetauscher W115, der Produktbehälter B114, die Zwillingspumpen P114A/B sowie die Regelkreise PC1102, LC1103 und FC1103.

Das Teilsystem Kopfbereich ist für die Funktionen Ansteuerung des Rücklauf- und Kopfprodukts sowie Regelung des Kolonnendrucks zuständig. Von der Kolonnensäule aus strömt das dampfförmige leichtersiedende Kopfprodukt mit einer Temperatur von ca. 85 °C über den Kondensator W113 in den Rücklaufsammelbehälter B112. Zu erinnern ist, daß bei einer Temperatur von 85 °C das Gemisch im Sumpf zu verdampfen anfängt. Die Messung des Dampfdruckes erfolgt hinter dem Kondensator W113. Eine Regeleinrichtung, bestehend aus dem Regler PC1102 sowie zwei Ventilen und einem Bypass, übernimmt die Regelung des auf einen Wert von 1014 mbar geforderten Druckes in der Kolonne. Allerdings ist zu beachten, daß der Kondensator bei einem zu hohen Druck, z.B. aufgrund einer Fehlbedienung, seine Aufgabe der Verflüssigung vom Dampf nicht sinngemäß erfüllen kann. Die Ursache ist, daß die in den Kondensator einströmenden und nicht kondensierenden Gase die Kühlflächen für den nachfolgenden Dampfstrom blockieren. Die richtige Arbeitsweise des Kondensators kann durch das Ablassen des überflüssigen Druckes über den Bypass wiederhergestellt werden. Eine aus den Reglermodulen LC1102, FC1102 und FC1103 bestehenden Regeleinrichtung, eine Kaskadenregelung, teilt den durch Gravitation aus dem Sammelbehälter B112 fließenden Flüssigkeitsstrom in zwei Ströme auf, wobei der eine Strom in die Kolonne als Rücklauf zurückgeleitet, der andere als Kopfprodukt entnommen wird. Hierbei passiert das Kopfprodukt den Ablaufkühler W115, bevor es in den Behälter B114 gelangt. Mittels der Pumpen P114A/B kann es zum nächsten Verarbeitungsprozeß gefördert werden. Die Regelung des Rücklaufstroms bzw. des Kopfproduktstroms wird vom Durchflußregler FC1102 bzw. FC1103 übernommen, wobei der Durchflußregler im vollautomatisierten Zustand vom Füllstandsregler LC1102 angesteuert wird. Dagegen wird der Regler FC1103 extern im Automatikbetrieb über das Rücklaufverhältnis FF1102, das vom Zustand des Rücklaufstroms abhängt, angesteuert.

3.3.3 Prozeßführung der Destillationskolonne

3.3.3.1 Teilprozesse

Technische Prozesse lassen sich in den meisten Fällen in drei Betriebssituationen oder -phasen unterteilen: das An- oder Hochfahren, die Produktionsphase sowie das Ab- oder Herunterfahren. In späteren Kapiteln werden diese Kenntnisse beim Aufbau der Wissensbasis und bei der Gestaltung der Bedienoberfläche eingesetzt. Während der Phase „Anfahren“ wird die Anlage aus dem Stillstand schrittweise in die Betriebssituation „Produktion“ überführt. Dabei wird die Kolonnensäule mit dem Benzol/Toluol-Gemisch gefüllt und durch Erhitzen im Sumpfbereich in den gewünschten Zustand gebracht. Wichtig ist dabei, daß alle vom Prozeßbediener ausgeführten Aktionen rechtzeitig und in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden müssen. Ist dies nicht der Fall, so muß der Vorgang abgebrochen und neu angefangen werden, wodurch Rohstoffe, Energien, aber auch wirtschaftliche Gewinne verloren gehen. Auf das Anfahren folgt die Produktion. Treten während der Produktion keine durch System- bzw. Bedienfehler verursachte Störungen auf, so hat der Mensch überwiegend eine Überwachungstätigkeit, da die Automatik die Regelung des technischen Prozesses übernimmt. In Störsituationen ist dies nicht mehr der Fall, da der Mensch die Rolle des Problemlösers und Entscheiders beibehält. Schließlich wird mit dem Abfahren die Anlage wieder in den Ruhezustand, z.B. für Reinigungszwecke, gebracht.

3.3.3.2 Prozeßzustände

In jeder Betriebssituation können unterschiedliche Zustände vorkommen. Abhängig von einem bestimmten Zustand müssen Prozeßbediener spezielle Maßnahmen ergreifen, um den technischen Prozeß in einen erwünschten bzw. zu einem nachfolgenden Zustand zurück- bzw. überzuführen. Für den späteren Aufbau der Fuzzy-Wissensbasis und der graphischen Bedienoberfläche müssen sowohl diese Zustände als auch die aus diesen Zuständen hervorgerufenen Aufgaben hinreichend erfaßt und beschrieben werden, damit die Vollständigkeit beim jeweiligen System gewährleistet wird. Im folgenden werden Zustände des Teilsystems Kolonnensäule, die während der Betriebssituationen Anfahren und Produktion vorkommen, kurz besprochen:

- Start oder Kalt: Hier befindet sich die Kolonnensäule im Ruhezustand. Dabei erfolgen keine Energie-, Massen-, oder Informationsflüsse. Die Temperaturen der Kolonnensäule liegen bei Zimmertemperatur und der Druck beträgt 800 mbar. In diesem Zustand müssen viele Initialisierungen seitens des Prozeßbedieners durchgeführt werden, um den Prozeß zu nachfolgenden Zuständen zu überführen.
- Stationär: Dieser Zustand ist der wichtigste und grundsätzlich anzustrebende Zustand. In diesem Zustand haben alle Temperaturen auf den Austauschböden ihre idealen Siedetemperaturen. Außerdem herrscht innerhalb der Kolonnensäule ein Normaldruck von ca. 1014 mbar.
- Quasistationär: Dieser Zustand ist durch eine Abweichung einer oder mehrerer Temperaturen oder des Druckes von ihren stationären Werten gekennzeichnet. Die Intervalle der Abweichungen sind subjektiv und können durch Befragung von erfahrenen Prozeßbedienern festgelegt werden. Befindet sich die Kolonnensäule in diesem Zustand, so heißt dies, daß der Trennungsvorgang noch in Ordnung ist, aber eventuell ein Handlungsbedarf vorliegt. Wird jetzt nicht rechtzeitig gehandelt, so verläßt der Prozeß den aktuellen Zustand und wechselt zu einem schwerer beherrschbaren Zustand über.
- Druck hoch, Druck niedrig: Der Temperaturanstieg bzw. -abstieg in der Kolonnensäule ist vom Druck abhängig. Steigt bzw. fällt der Druck, so verhalten sich die Werte der in der Kolonnensäule herrschenden Temperaturen dementsprechend. Die Form der örtlichen Temperaturverteilung in der Kolonnensäule bleibt allerdings erhalten. Ist die Temperaturverteilung S-förmig, so bedeutet dies, daß der Trennungsvorgang gut abläuft. Durch den Druckanstieg bzw. -abstieg verschiebt sich die Temperaturkurve nach rechts bzw. nach links.
- Druck sehr hoch: Dieser Zustand ist sehr kritisch. In diesem Zustand hat der Druck einen Wert über 1250 mbar. Der Trennungsvorgang läuft nicht wunschgemäß, da durch den zu ho-

hem Dampfdruck im Kondensator die Abkühlung unterbrochen wird. Durch den zu hohen Druck kann außerdem die Anlage zerstört werden.

3.3.3.3 *Bedienung der Anlage*

Die Destillationskolonne wird vollständig über vom Prozeßbediener einzustellende Regler beeinflusst. Desweiteren gibt es noch diskrete Schalter zur Ansteuerung der im System benötigten Pumpen. Die Pumpenleistung bleibt immer auf einem konstanten Wert, d.h. die Drehzahl der Motoren läßt sich nicht kontinuierlich ändern. Aus diesem Grunde wird die Durchflußmenge in den Rohrleitungen durch einstellbare Ventile hinter den Pumpen begrenzt. Jeder Regler kann unabhängig voneinander in zwei Zuständen betrieben werden. Das wäre zum einen der manuelle Betrieb, der zum An- oder Abfahren der Anlage benötigt wird und ein großes Erfahrungspotential des Prozeßbedieners voraussetzt. Dieser muß zur richtigen Zeit den richtigen Wert am Regler einstellen, um je nach Zustand der Anlage den gewünschten Effekt zu erzielen. Dabei ist die Kenntnis der inneren Systemzusammenhänge der Destillationskolonne Grundvoraussetzung, um die Anlage manuell zu betreiben. Zum anderen gibt es den Automatikbetrieb, der im stationären Zustand der Anlage aktiviert wird. In diesem Zustand befinden sich alle Prozeßvariablen in den vorgesehenen Arbeitspunkten. Bei vielen Prozeßvariablen der Destillationskolonne darf die Abweichung vom Arbeitspunkt nicht zu groß sein. Ist dies bei einem Regler der Fall, muß dieser wieder in den Handbetrieb umgeschaltet werden. Bei einigen Reglern wird der Automatikbetrieb zusätzlich in einen internen und einen externen Automatikbetrieb unterteilt. Während des internen Automatikbetriebs erhält der Regelkreis seinen Vorgabewert direkt über die Einstellung des Sollwertes am Regler, beim externen Betrieb hingegen wird der Vorgabewert dem Regler von außen zugeführt. Dieser externe Sollwert ist seinerseits der Ausgangswert eines weiteren Reglers. Diese Reihenschaltung von zwei oder mehreren Reglern hintereinander wird als Kaskadenregelung bezeichnet. Beispiele einer Kaskadenregelung aus der Anlage sind die Regelkreise LC1103, FC1102 und FC1103, siehe dazu *Bild 3.5*.

4 Modelle der Repräsentation von Wissen als grundlegendes Gestaltungsmittel

4.1 Zielsetzung der neuen Gestaltungsmethode und -technologie

Bei der Führung und Überwachung von technischen Systemen hat es sich gezeigt, daß erfahrene Prozeßbediener im allgemeinen in der Lage sind, unerwünschte und für den Prozeß gefährliche Zustände zu bewältigen, selbst wenn die dabei eingesetzten Mensch-Maschine-Schnittstellen keinerlei Unterstützung anbieten. Diese Fähigkeiten der Prozeßbediener können allerdings durch Überforderung und Belastung aber auch durch die Komplexität der technischen Systeme, die durch die konventionellen Mensch-Maschine-Schnittstellen nicht ordnungsgemäß visualisiert sind, beeinträchtigt werden. Dadurch kommt es öfter zu Fehlhandlungen des Menschen bei seiner Aufgabe der Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten.

Streitz (1988) weist darauf hin, daß die Verwendbarkeit eines Mensch-Maschine-Systems von der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle abhängt. So visualisieren konventionelle Bedienoberflächen aus Mangel in der Entwurfs- bzw. Gestaltungsmethodik gefährliche oder für die Produktion unerwünschte Zustände, die durch System- bzw. Bedienfehler verursacht werden, erst viel später als es sein sollte. Es ist heute außerdem unbestritten, daß sich durch den begrenzten Spielraum in der Gestaltungsmethodik die Komplexität einer Mensch-Maschine-Schnittstelle analog zur Komplexität des jeweiligen technischen Systems verhält. Das Konzept der Mensch-Maschine-Schnittstelle muß deshalb neu durchdacht werden, so daß die von Johannsen (1993) erwähnten Ziele eines Mensch-Maschine-Systems wie Sicherheit, Arbeitszufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt Beherrschbarkeit gewährleistet werden können.

Sowohl in diesem Kapitel als auch in den zwei folgenden Kapiteln wird eine im Rahmen dieser Arbeit entwickelte neuartige Gestaltungsmethode und -technologie, angewandt am Beispiel eines chemischen Prozesses einer Destillationskolonne, vorgestellt (Ali, 1997a, 1997b). Das Ergebnis dieser Gestaltungsmethodik liegt in Form einer funktionsfähigen Mensch-Maschine-Schnittstelle bestehend aus einer graphischen Bedienoberfläche und einem Informationsmanagementsystem vor. Hierbei wird der technische Prozeß von verschiedenen Betrachtungsweisen und auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen repräsentiert.

Die Gestaltungsmethode ist in einen zweidimensionalen Orientierungsrahmen eingebettet. Die erste Dimension umfaßt verschiedene Modelle (Ali, Heuer, 1995) des technischen Systems und der daran arbeitenden Benutzer, die sowohl bei der Gestaltung von graphischen Objekten auf der Bedienoberfläche als auch beim Entwurf der dazugehörigen Softwarestrukturen im Managementsystem berücksichtigt werden, so daß sich eine harmonische Interaktion des Menschen mit der Maschine herauskristallisiert. Diese verschiedenen Modelle werden in diesem Kapitel vorgestellt. Die Modelle dienen als Gestaltungsrichtlinien und müssen seitens des Systemdesigners in Zusammenarbeit mit erfahrenen Prozeßbedienern am jeweiligen Anwendungsfeld entsprechend angepaßt und charakterisiert werden. Die Behandlung dieses Kapitels erfolgt unabhängig sowohl von der Weise der Formalisierung und der Repräsentation des durch die verschiedenen Modelle entstehenden Wissens im Rechner als auch von der Art der späteren Visualisierung auf der graphischen Bedienoberfläche.

Die zweite Dimension bildet die durch Software- und Graphikstrukturen erfolgenden Repräsentationen der verschiedenen Modelle in einem digitalen Rechner. Es wird gezeigt, wie sich das Wissen mit seinen verschiedenen Elementen in einem Rechner mit Hilfe von Fuzzy-Logik erfassen und verarbeiten läßt, wodurch approximatives Prozeßwissen verschiedener Ausprägungen zur Unterstützung der Kontroll- und Überwachungstätigkeit von komplexen techni-

schen Prozessen ermittelt werden, siehe Kapitel 5. Die mit Hilfe von Fuzzy-Technologien ermittelten Werte müssen in geeigneter Form auf der graphischen Bedienoberfläche ergonomisch visualisiert werden. Der Aufbau der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Bedienoberfläche mit den verschiedenen neuartigen Graphikelementen wird im Kapitel 6 behandelt.

4.2 Allgemeines zu Repräsentationsmodellen

In der Mensch-Maschine-Schnittstelle werden verschiedene Modelle des Prozeßbedieners und des technischen Systems eingesetzt, um den Prozeß von verschiedenen Betrachtungsweisen und auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu repräsentieren. Diese Modelle werden sowohl bei der Gestaltung der graphischen Bedienoberfläche als auch beim Aufbau des dazugehörigen Managementsystems verwendet. Beide Teilsysteme sind aufeinander abgestimmt, so daß sie den kognitiven Strukturen von Prozeßbedienern bei ihrer Tätigkeit der Prozeßführung angepaßt sind.

Erfahrungen bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Prozeßleittechnik haben gezeigt, daß Prozeßbediener den Zustand des Prozesses in anspruchsvollen Betriebs-situationen durch die graphische Bedienoberfläche immer vermittelt haben wollen, ohne dabei viel Zeit bei der Beobachtung der dafür notwendigen Informationen zu verlieren. Ursache für diesen Zeitverlust ist die technikzentrierte Gestaltung der Bedienoberflächen. Hierbei werden die Endbenutzer als Prozeßbediener nicht bei der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze befragt. Treten unerwünschte Zustände auf, so sind Prozeßbediener gezwungen, ihre Handlungen an verschiedenen Stellen der in den meisten Fällen aus vielen Prozeßbildern bestehenden Bedienoberflächen durchzuführen. Die Prozeßbediener werden dabei sehr stark beansprucht, insbesondere ihr Arbeitsgedächtnis.

Im folgenden werden die verschiedenen Modelle aufgelistet, die bei der Gestaltungsmethode dieser Arbeit eingesetzt werden:

- Zur Beschreibung des Menschen bei seinen Kontroll- und Überwachungstätigkeiten werden zwei Modelle verwendet, die von Rasmussen (1983; 1986) entwickelt wurden. Das eine Modell (das Leitermodell) beschreibt die menschliche Informationsverarbeitung von Prozeßbedienern bei ihren Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten (siehe Abschnitt 2.4.4). Das andere Modell umfaßt die kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens (siehe Abschnitt 2.4.5). Diese Modelle werden nicht explizit bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen eingesetzt, sondern in der Gestaltungsphilosophie von Anfang an berücksichtigt. Die kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens spielten beispielsweise eine zentrale Rolle bei der Festlegung des funktionellen Modells der graphischen Bedienoberfläche (vgl. Abschnitt 6.8.1).
- ein qualitatives Kausalmodell des technischen Systems (Fishwick u. a., 1992; Funke, 1992), in dem die wichtigsten Prozeßvariablen und ihre Zusammenhänge vereinfacht dargestellt sind (siehe Unterkapitel 4.3). Bei den Prozeßvariablen handelt es sich um Variablen, die im starken Zusammenhang mit dem Zustand eines technischen Systems stehen sowie um Eingangsvariablen, die den Zustand des technischen Systems beeinflussen. Dieses Modell dient sowohl der Repräsentation des technischen Systems auf der Bedienoberfläche als auch als Grundlage für die Beschreibung des qualitativen Fuzzy-Wissens.
- ein Zustands-Aufgaben-Modell, das eine hierarchische Anordnung von Elementen aus Prozeß- und Aufgabenanalysen umfaßt. Mit Hilfe dieses Modells sollen, so

weit es möglich ist, alle (Makro-)Zustände eines Prozesses und die innerhalb dieser Zustände durchzuführenden Aufgaben erfaßt und beschrieben werden.

- und schließlich ein Anlagenmodell des technischen Systems, in dem die hierarchische Topologie der Anlage beschrieben ist. Dieses Modell stammt von den Anlagendesignern und strukturiert die Informationen topologisch und hierarchisch in Übersichts-, Anlagen-, Bereichs-, Gruppen- und MSR-Stellenbild. (vgl. hierzu Abschnitt 2.5.1; siehe VDI/VDE 3695, 1986; Strohrmann, 1988).

Alle diese mit Hilfe der erwähnten Modelle erworbenen Wissensarten werden bei der Gestaltung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle nicht nur durch ein additives Hinzufügen, sondern mit Hilfe der neuen Gestaltungsmethodik abgebildet.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Modelle behandelt, die sowohl bei der Entwicklung der Wissensbasis als auch bei der Gestaltung der graphischen Bedienoberfläche eingesetzt sind. Mit Hilfe dieser Modelle sollte das benötigte Wissen einfach aber vollständig repräsentiert werden. Die Modelle repräsentieren sowohl deskriptives oder deklaratives als auch operationales oder prozedurales Wissen. Das deklarative Wissen beschreibt die Ausprägungen von Attributen eines Objekts, wie z.B.

Kolonnenzustand = stationär oder Temperatur = kalt.

Der Kolonnenzustand und die Temperatur stellen hierbei ein Teil der Attribute des Objekts (Teilsystems) Kolonnensäule dar. Dagegen beschreibt das prozedurale Wissen die Möglichkeiten, mit den Attributen der Objekte durch Regeln Schlußfolgerungen zu ziehen, z.B.

Wenn Druck = sehr hoch **dann** Systemzustand = kritisch.

Nach Dengel (1994) kann das Wissen durch verschiedene Formalismen repräsentiert werden: als Sammlung heuristischer Regeln, in Form von logischen Sätzen, als Netzwerk von Relationen oder in Form von Attributen. Bei der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten wissensbasierten Mensch-Maschine-Schnittstelle wird das Wissen unterschiedlich mit Hilfe von kausalen Netzwerken und hierarchischen Bäumen repräsentiert. Diese Darstellungen werden beim Aufbau der Wissensbasis als Gestaltungs- und Orientierungsrichtlinien eingesetzt. Auch beim Design der graphischen Bedienoberfläche werden Teile dieser Modelle direkt abgebildet.

In der Wissensbasis werden überwiegend heuristische Regeln verwendet. Solche Regeln basieren auf einer Menge von Ausprägungen. Auch diese Wissensart wird auf der graphischen Bedienoberfläche mit Hilfe neuartiger Darstellungsformen visualisiert.

Beim Einsatz der verschiedenen Modelle muß darauf hingewiesen werden, daß diese Modelle beim Aufbau der Wissensbasis und beim Design der graphischen Bedienoberfläche nicht nur durch ein additives Hinzufügen, sondern integrativ eingesetzt werden. Modelle für die Repräsentation von Wissen und daraus entstehende Wissensbasen müssen nach Dengel (1994) folgende Anforderungen erfüllen:

- Vollständigkeit: Die Wissensbasis enthält hinreichend viel Wissen, um Problemstellungen des betrachteten Bereiches zu lösen.
- Konsistenz: Das in der Wissensbasis vorhandene Wissen ist widerspruchsfrei.
- Korrektheit: Das Wissen in der Wissensbasis umfaßt keine Angaben, die zu falschen Lösungen führen können.

4.3 Qualitatives kausales Netzwerk des technischen Systems

4.3.1 Allgemeines

Zur Entwicklung software-ergonomischer Strukturen einer Mensch-Maschine-Schnittstelle werden kausale Zusammenhänge immer stärker eingesetzt. Kausale Zusammenhänge lassen sich mit Hilfe von Netzwerken auf der Basis der qualitativen Modellbildung darstellen (zum Thema qualitative Modellbildung siehe Forbus, 1984; Kuipers, 1986). Die wichtigsten Elemente eines kausalen Netzwerks sind Eingangs- und Zustandsvariablen. Im Bereich der Simulationstechnik, insbesondere der qualitativen, kamen kausalen Netzwerken in den letzten Jahren aufgrund der aufwendig zu ermittelnden Bildung theoretischer Modelle mehr Bedeutung zu (Bousson, Trave-Massuyes, 1993; Ali u.a., 1997; Settgast, 1994).

Als Basis der Erstellung von kausalen Netzwerken dient das Wissen von erfahrenen Prozeßbedienern, wobei dieses Wissen zuerst in Form von Aussagen vorliegt und als Wortmodell (Bossel, 1992) bezeichnet wird. Ein Wortmodell liegt in Form einer verbalen, umgangssprachlichen Beschreibung des darzustellenden Sachverhalts vor. Diese Beschreibung kann nun in ein qualitatives, kausales Modell überführt werden (siehe auch Fischwick, Lucker, 1992). Zur Analyse des erworbenen Wissens eignen sich hierbei Kausaldiagramme (Funke, 1992). Ein bei der Modellbildung zu berücksichtigender Aspekt ist die notwendige Auflösung für das jeweilige Einsatzgebiet (siehe z.B. Shen and Leitch, 1992), bei dem es sich in unserem Fall um die modellgestützte Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen handelt (Ali, 1997a; 1997b). Struss (1993) weist darauf hin, daß es sich bei der qualitativen Modellbildung physikalischer Systeme in erster Linie nicht um näherungsweise oder ungenaues Schließen handelt. Entscheidend ist hier, daß es die wesentlichen Merkmale und Unterscheidungen festhält und miteinander verknüpft.

Im *Bild 4.1* ist das für den Zweck der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen angepaßte qualitative kausale Netzwerk des technischen Systems Destillationskolonne dargestellt. Hierbei handelt es sich um ein kausales Modell, das aus Knoten und markierten gerichteten Kanten besteht. Im allgemeinen repräsentieren die Knoten die beeinflussten Einheiten wie Zustandsgrößen eines Untersystems. Dagegen stellen die Kanten die Wirkungen dar, die in unserem Fall kausale Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Objekten eines Netzes beschreiben. Das Netzwerk im *Bild 4.1* umfaßt unterschiedliche Objekte, wie zustandskritische Untersysteme und Beeinflussungsvariablen. Zustandskritische Untersysteme, die durch mehrere Zustandsvariablen repräsentiert sind, werden meistens von Funktionseinheiten beeinflusst. Im kausalen Netzwerk sind an jenen Stellen, wo Handlungen erfolgen können, Handsymbole angebracht.

Die aus verschiedenartigen Elementen bestehenden Kausalmodelle sollten bei der graphischen Gestaltung der Bedienoberfläche nicht direkt abgebildet werden. Vielmehr sind sie so einzusetzen, daß entweder bestimmte für die graphische Darstellung technischer Anlagenbereiche geeignete Modellteile und -ausschnitte in sinnvoller Weise auf der Bedienoberfläche darzustellen oder als Grundlage für das später abzubildende Wissen zu verwenden sind. Auch ihr Einsatz als Orientierung bei der Gestaltung von software-ergonomischen Strukturen ist nicht zu vergessen. In den folgenden Abschnitten wird auf die einzelnen Elemente eines kausalen Netzwerks eingegangen.

Bild 4.1: Qualitatives kausales Netzwerk der Destillationskolonne für den Zweck der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen

4.3.2 Zustandskritische Untersysteme

Komplexe technische Systeme sind aus mehreren Teilsystemen aufgebaut, wobei ein Teilsystem mehrere Komponenten umfaßt. Aufgabenanalysen zur Interaktion von Prozeßbedienern mit komplexen Systemen haben gezeigt, daß ihre Aufmerksamkeit hinsichtlich der verschiedenen Teilsysteme variiert. Einige Teilsysteme werden selten beobachtet, wie z.B. Behälter von Gemischflüssigkeiten, deren Kapazitäten erst nach Stunden oder Tagen erschöpft sind, und deshalb keine ständige Überwachung und Handlungsbedarf fordern. Andere Teilsysteme, hier als zustandskritische Teilsysteme bezeichnet, setzen ständige Beobachtung und Eingreifen des Menschen, insbesondere in Fehlersituationen aber auch beim Anfahren eines technischen Prozesses, voraus.

Beim Einsatz von konventionellen Bedienoberflächen sind Prozeßbediener in den meisten Fällen aufgrund der anspruchsvollen Prozeßsituationen gezwungen, mehrere Prozeßbilder gleichzeitig für den Zweck der Beobachtung zu öffnen. Die benötigten Prozeßbilder werden auf der Arbeitsfläche (Desktop) so angeordnet, daß sie sich einerseits nicht gegenseitig verdecken. Andererseits müssen die für die Durchführung der notwendigen Eingriffe benötigten virtuellen Bedienelemente einer Bedienoberfläche schnell und ohne Zeitverzögerung erreicht werden.

Leider sind solche Aktivitäten nicht immer möglich, da häufig mehrere anspruchsvolle Situationen gleichzeitig auftreten und daher parallel zu kontrollieren und zu überwachen sind. In solchen Bedienoberflächen werden alle Teilsysteme gleichermaßen abgebildet, wodurch die Anforderungen von Prozeßbedienern nicht berücksichtigt und kostbarer Bildschirmplatz verschwendet wird. Ursache für diesen Mangel ist, daß bei der Gestaltung von konventionellen Bedienoberflächen ausschließlich technikzentrierte Informationen, die aus der Phase des Anlagenentwurfes stammen, hinein fließen. Bei solchen Informationen handelt es sich hauptsächlich um topologische Zusammenhänge, die in den meisten Fällen aus RI-Fließbildern entnommen werden.

Aus diesem Grunde sollten bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen die oben erwähnten zustandskritischen Teilsysteme hervorgehoben werden. Die Erreichbarkeit anderer selten zu beobachtenden Teilsysteme werden durch andere Elemente der Mensch-Maschine-Schnittstelle gewährleistet. Zustandskritische Teilsysteme werden durch ihre Zustände repräsentiert, wobei sich Zustände durch Ausprägungen, wie Kalt, Hoch, Optimal etc. charakterisieren lassen.

Die Zahl der Prozeßvariablen in der Kolonnensäule beträgt 12, die vom technischen System Destillationskolonne in Form von Meßsignalen (Prozeßausgangsgrößen) der Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Verfügung stehen. Systemdesigner stellen durch die von Prozeßbedienern mit Hilfe von Aufgabenanalysen beobachteten Aussagen die wichtigsten dieser Variablen fest. Für die Beschreibung des Zustandes der Kolonnensäule sind beispielsweise die Prozeßausgangsgrößen ST „Sumpftemperatur“, MT „Mitteltemperatur“, KT „Kopftemperatur“ und DR „Druck“ ausreichend (siehe dazu *Bild 4.1*). Zustandsvariablen können nicht direkt sondern durch Beeinflussungsvariablen, die Funktionseinheiten in technischen Systemen repräsentieren, verändert werden.

4.3.3 Beeinflussungsvariablen

Eine Beeinflussungsvariable repräsentiert in kausalen Netzwerken einen Anlagenbereich, der für eine bestimmte Funktionalität im jeweiligen technischen Prozeß zuständig ist. Aus diesem Grunde wird in diesem Zusammenhang meistens der Begriff Funktionseinheit verwendet. Durch Funktionseinheiten führen Prozeßbediener ihre Handlungseingriffe bzw. -anweisungen durch, um die vom technischen Prozeß zu erwartenden Ziele erreichen zu können. Im

kausalen Netzwerk ist zusätzlich zu jedem Symbol einer Funktionseinheit das einer Hand angebracht, um dies zu verdeutlichen.

Es ist sinnvoll, Funktionseinheiten in kausalen Netzwerken als für sich abgeschlossene Elemente einzuführen, da sich einerseits eine hohe Übersichtlichkeit während der Gestaltungsphase einer Mensch-Maschine-Schnittstelle aufgrund des dadurch reduzierten und zugleich zusammengefaßten Informationsmaterials erreichen läßt. Andererseits hat es sich herausgestellt, daß Prozeßbediener während Interviews Funktionseinheiten mit Hilfe von sprachlichen Abkürzungen und Begriffen beschreiben bzw. modellieren. Aus der Destillationskolonne beispielsweise verwenden Prozeßbediener Begriffe wie „Rücklauf erhöhen“ oder „Heizenergie drosseln“, ohne auf die einzelnen Feinheiten zu achten. Also, läßt sich hiermit ein vereinfachtes Kommunikationsmittel basierend auf sprachlichen Abkürzungen und Begriffen zwischen Prozeßbedienern und Systemdesignern bilden.

Für die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Gestaltungsmethode wurden darüber hinaus noch zahlreiche andere Vorteile erreicht. Auf der graphischen Bedienoberfläche werden Funktionseinheiten durch die Zielerreichung repräsentiert, was u.a. zu frühzeitiger Visualisierung von Bedien- und Systemfehlern führt. Die auf topologischen Zusammenhängen basierenden und als wichtiger Bestandteil einer Bedienoberfläche zu sehenden Prozeßbilder, durch die auch die Visualisierung aller Anlagenbereiche mit Hilfe von topologischen Darstellungen abgedeckt werden sollte, lassen sich somit festlegen. Hierbei entspricht einem Anlagenbereich, in dem sich eine Funktionseinheit befindet, dem später durch topologische Zusammenhänge zu vermittelnden Informationsinhalt eines Prozeßbildes. Im kausalen Netzwerk beträgt die Zahl der Funktionseinheiten sieben (siehe dazu *Bild 4.1*). Dies bedeutet, daß die jeweilige Bedienoberfläche mindestens sieben topologische Prozeßbilder einschließen sollte.

4.3.4 Gerichtete Relationen

In diesem Abschnitt wird diskutiert, wie man die verschiedenen Prozeßgrößen der Eingangs- und Ausgangsvariablen von Funktionseinheiten bzw. von zustandskritischen Teilsystemen bei der Charakterisierung der Wissensbasis einsetzt, da viele für diese Charakterisierung notwendigen Prozeßgrößen nicht als Meßsignale der Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Verfügung stehen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen Prozeßgrößen um gerichtete Relationen.

An dieser Stelle sollten zwei Beispiele von Relationen behandelt werden. Bei dem einen handelt es sich um eine meßbare, bei dem anderen um eine nicht meßbare Prozeßgröße (siehe dazu *Bild 4.1*). Die gerichtete Relation „Zulaufmenge“ ist in Form eines Meßsignals vorhanden. Diese Relation stellt die Ausgangsgröße der Funktionseinheit „Zulauf“ dar und beeinflusst zum einen das zustandskritische Teilsystem „Sumpfsystem“ und zum anderen zusammen mit der Funktionseinheit „Zulauftemperatur“ das zustandskritische Teilsystem „Kolonnensäule“. Diese Prozeßgrößen können bei der Beschreibung des Wissens direkt verwendet werden.

Dagegen ist die Prozeßgröße „Sumpfdampf (- Menge)“ sehr schwer zu messen und deshalb nicht als Meßsignal verfügbar. Für die Beschreibung von Regeln wie die der Zielerreichung ist dieses Meßsignal allerdings sehr wichtig. Die Beschreibung von nicht meßbaren Prozeßgrößen stellt sich als großes Problem dar, da man diese durch andere meßbare Variablen überbrücken muß, was dadurch den Umfang der Wissensbasis vergrößert und mehr Arbeit erfordert.

4.3.5 Quellen und Senken

Obwohl Quellen und Senken im kausalen Netzwerk vertreten sind, werden sie jedoch in graphischen Bedienoberflächen nicht abstrakt abgebildet. Sie werden wie bisher durch topologische Komponenten innerhalb von Prozeßbildern berücksichtigt. Vielmehr sollten sie Systemdesignern während des Gestaltungsprozesses die Stellen zeigen, an denen Massen und Energien in den bzw. aus dem Prozeß fließen.

4.4 Zustands-Aufgaben-Modell

4.4.1 Hintergründe und Gesamtdarstellung

Wie bereits erwähnt, kommt der Visualisierung von Prozeßzuständen und der sich daraus resultierenden Aufgaben eine zentrale Bedeutung bei der Führung von komplexen technischen Systemen zu. Die Prozeßbediener sollen zu jedem Zeitpunkt die wesentlichen Prozeßinformationen durch die graphische Bedienoberfläche vermittelt bekommen. In konventionellen Mensch-Maschine-Schnittstellen, z. B. in Kraftwerken, sind Prozeßbediener meistens auf ihr Arbeitsgedächtnis angewiesen. Die eingesetzten Prozeßbilder werden durch Nummern gekennzeichnet. Will ein Prozeßbediener eine Aktion ausführen, so kann er durch die Eingabe einer Nummer das gewünschte Prozeßbild öffnen, von dem aus er Komponenten bedienen kann. In gefährlichen oder anspruchsvollen Situationen sind Prozeßbediener allerdings durch diese Darstellungsart sehr stark beansprucht (Bainbridge, 1987). Häufig kommt es dazu, daß Prozeßbediener in solchen Situationen versagen, da die Unterstützung seitens der Mensch-Maschine-Schnittstelle gering ist.

Zur Gestaltung einer auf der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Gestaltungsmethode basierten Mensch-Maschine-Schnittstelle wird ein neuartiges Modell eingesetzt, das als Zustands-Aufgaben-Modell bezeichnet ist. Im *Bild 4.2* ist das Zustands-Aufgaben-Modell für den technischen Prozeß der Destillationskolonne schematisch dargestellt. Dieses Modell ist hierarchisch aufgebaut und umfaßt Elemente aus der Prozeß- und Aufgabenanalyse. Mit Hilfe dieses Modells sollen, so weit es möglich ist, alle Zustände eines Prozesses und die innerhalb dieser Zustände durchzuführenden Aufgaben erfaßt und beschrieben werden. Eine ähnliche Darstellung wird in Matern (1984) vorgestellt. Diese Darstellung enthält die arbeitspsychologischen Begriffsebenen für das gesamte Spektrum zwischen technischem Prozeß und Arbeitstätigkeiten des Menschen. Betrachten wir nochmals das Modell zur Darstellung der sequentiellen Abläufe der menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse bei ihren Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten nach Rasmussen (1986). In diesem Modell kann man die auf dem Zustands-Aufgaben-Modell basierende Prozeßvisualisierung als eine Abbildung der assoziativen Verknüpfung zwischen den Wissenszuständen Systemzustand - Aufgabe ansehen. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle entlastet die Prozeßbediener bei den Tätigkeiten der Informationsverarbeitung, wie z.B. Beobachtungen, Identifikation, Aufgabendefinition, und vermittelt ihnen einerseits das fertige Resultat der Ermittlung der Wissenszustände - Systemzustand und Aufgabe - und andererseits die Notwendigkeit der Durchführung einer Aufgabe.

Wie es aus dem *Bild 4.2* zu entnehmen ist, stellt die Seite des Zustandsbereichs die verschiedenen Teilprozesse wie das Anfahren oder die Produktionsphase dar. Jedem Teilprozeß werden zustandskritische Teilsysteme zugeteilt, zu denen wiederum eine weitere Zuordnung von Zuständen des jeweiligen Teilsystems erfolgt.

Bild 4.2: Zustands-Aufgaben-Modell des technischen Systems "Destillationskolonne"

Es ist wichtig bei der Prozeßführung, unabhängig davon, ob es sich um Fehlersituationen oder die Bedienung des technischen Systems in normalen Situationen z.B. das Hochfahren handelt, daß Prozeßbediener den aktuellen Zustand des technischen Prozesses und die Dringlichkeit der daraus folgenden Aufgabe repräsentiert haben. Dagegen beschreibt die Seite des Aufgabenbereiches den in den verschiedenen Zuständen notwendigen Handlungsbedarf und unterteilt diesen in verschiedene Ebenen, in Aufgaben, Aktivitäten und Handlungen.

Dieses Modell schließt überwiegend deskriptives Wissen ein, wobei sich die einzelnen Wissens Elemente später auf der Bedienoberfläche entweder direkt darstellen oder zur Formulierung des operationalen Wissens einsetzen lassen. Innerhalb der Wissensbasis sind die Wissens Elemente in Form von Ausprägungen, Attributen, Objekten und Regeln realisiert.

Zusammengefaßt: das Zustands-Aufgaben-Modell besteht aus zwei in Ebenen aufgeteilten Bereichen oder Gebieten. Der obere Bereich, der Zustandsbereich, ist in die Ebenen Betriebs-situationen, Zustände kritischer Teilsysteme und Zustandsausprägungen, der untere Bereich, der Aufgabenbereich, ist in die Ebenen Aufgaben, Aktivitäten und Handlungen aufgeteilt. Zusätzlich lassen sich Klassen oder Aufgabekategorien aus den sich in verschiedenen Ebenen befindenden Aufgabenelementen bilden. Die verschiedenen Kategorien werden aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Prozeßsituationen und -zustände von der Mensch-Maschine-Schnittstelle dementsprechend aktiviert, wodurch die Leistungsfähigkeit von Prozeßbedienern gesteigert wird.

In den folgenden Unterabschnitten werden die Elemente, Ebenen und Klassen des Zustands-Aufgaben-Modells behandelt.

4.4.2 Betriebssituationen

Wie bereits erwähnt, lassen sich technische Prozesse im allgemeinen in drei Betriebs-situationen, das An- oder Hochfahren, die Produktion und das Ab- oder Herunterfahren unterteilen. Eine solche Teilung ist für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen von großer Bedeutung, da sich während der Betriebssituationen unterschiedliche Aufgabeklassen heraus kristallisieren. Alle Prozeßvariablen befinden sich während der Produktionsphase, soweit keine Prozeßverletzungen vorliegen, in den vorgeschriebenen Wertebereichen, d.h. alle Massen-, Energie- oder Informationsflüsse sind im Gleichgewicht. Die Visualisierung dieses Gleichgewichts ist für die Prozeßführung sehr wichtig. Im Gegenteil zum stationären Zustand befinden sich solche Flüsse während der Anfahrphase keinesfalls im Gleichgewicht. Erst später wenn sich der technische Prozeß dem stationären Zustand nähert, ist die Betrachtung solcher Flüsse sehr nützlich. Darüber hinaus wäre während der Betriebssituation „Anfahren“ die Visualisierung der Dringlichkeit zur Durchführung von Aufgaben zusätzlich zu der von Prozeßzuständen hilfreich.

Im Hinblick auf die Zielerreichung oder -erfüllung bei der Prozeßführung sind zwei grundlegende Unterschiede vorhanden. Diese Unterschiede sind der Grund für die Aufteilung des Aufgabenbereiches in verschiedene Klassen oder Aufgabekategorien (Sicherheitsklassen, Ziele und Strategien). In der Betriebssituation „Produktion“ streben die Prozeßbediener an, den technischen Prozeß stets im stationären Zustand zu halten. Verläßt der Prozeß diesen Zustand, so müssen Prozeßbediener ohne Verzögerung eingreifen, um den Prozeß wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen. In der Betriebssituation „Anfahren“, muß der Prozeß bestimmte Zustände durchlaufen, da viele Prozeßvariablen auf ihren angestrebten Wertebereichen innerhalb dieser Zustände angebracht werden.

4.4.3 Zustände kritischer Teilsysteme

Im Unterkapitel 4.3 wurde gezeigt, daß zustandskritische Teilsysteme sich als zentraler Bestandteil kausaler Netzwerke darstellen und ihre Hervorhebung die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen drastisch vereinfacht, da komplexe technische Systeme viele Komponenten beinhalten, die bei der Prozeßführung wenig Aufmerksamkeit benötigen.

Wie es das *Bild 4.2* darstellt, wird einer Betriebssituation mehrere zustandskritische Teilsysteme zugeordnet. Hierbei repräsentieren solche Teilsysteme Ausprägungen ihrer Zustände. Als Beispiel ist die Betriebssituation „Produktion“ zu erwähnen. Während dieser Betriebssituation sind die drei Teilsysteme der Destillationskolonne „Kolonnensäule“, „Sumpfsystem“ und „Sammelbehälter“ als kritisch hervorgehoben. Der Zustand der Kolonnensäule wird durch mehrere Ausprägungen, wie „Stationär“, „Quasistationär“, „Druck hoch“ etc. beschrieben. Im nächsten Abschnitt wird diese detaillierter beschrieben.

4.4.4 Zustandsausprägungen (Makro-Zustände)

Während einer Betriebssituation nimmt ein zustandskritisches Teilsystem mehrere Zustandsausprägungen an, die den Zustand dieses Untersystems charakterisieren. Sie lassen sich durch Befragung von Prozeßbedienern gewinnen. Die Abbildung der verschiedenen Zustandsausprägungen in der Mensch-Maschine-Schnittstelle dient einerseits als Orientierung für Prozeßbediener innerhalb des Zustandsvektors eines technischen Systems. Andererseits wird dadurch die Planung von Aufgaben während der Gestaltungsphase erheblich erleichtert, was zu logischen und an den Bedürfnissen von Prozeßbedienern angepaßten Mensch-Maschine-Schnittstellen führt.

Zustandsausprägungen lassen sich erfahrungsgemäß in verschiedene Kategorien aufteilen. Diese Kategorien dienen als Gestaltungsrichtlinien von wissensbasierten Bedienoberflächen. Im folgenden sind die verschiedenen Kategorien von Zustandsausprägungen aufgelistet:

- Gefahr- und Warnungszustände. Die Visualisierung solcher Zustände ist für die Prozeßführung von Bedeutung. Dadurch werden Prozeßbediener vorm Betreten des Prozesses in einen gefährlichen Zustand bzw. von einem gefährlichen Zustand gewarnt bzw. alarmiert. Als Beispiel aus dem Prozeß der Destillationskolonne sind die Zustandsausprägungen „Druck hoch“ und „Druck sehr hoch“ zu erwähnen. Mit Hilfe von Aufgabenanalysen wurde festgestellt, daß der Druck in der Kolonnensäule eine wichtige Prozeßgröße darstellt, da Prozeßbediener diese ständig beobachten. Wird beim Auftreten des Zustandes „Druck sehr hoch“ seitens der Prozeßbediener nicht rechtzeitig eingegriffen, so kann es zum Versagen des Prozesses führen. Deshalb wäre die Visualisierung des Zustands „Druck hoch“, der unmittelbar vor dem Zustand „Druck sehr hoch“ auftritt, als sehr hilfreich. Dadurch wird die Wahrnehmung von Prozeßbedienern rechtzeitig alarmiert.
- Unerwünschte (ungefährliche) Zustände: Werden Handlungseingriffe nicht rechtzeitig durchgeführt, so kommt es dazu, daß das Gleichgewicht im technischen Prozeß gestört wird. Gerät ein technischer Prozeß in einen solcher Zustände, wird es meistens sehr schwer, sie zu verlassen. Ein erneutes Hochfahren ist meistens notwendig, wodurch Rohstoffe und Energien verschwendet werden. Außerdem kommt es hier zu einer Verzögerung der Produktion. Als Beispiel aus dem Prozeß der Destillationskolonne ist der Zustand „Temp_Bruch“⁷ zu erwähnen.. Zu diesem

⁷ Mit dieser Bezeichnung ist ein Zusammenbruch der Temperaturverteilung in der Kolonnensäule gemeint.

Zustand kommt es, wenn der Sumpffüllstand seinen maximalen Wert erreicht hat. Eine Erhöhung der Heizenergie hilft zum Verlassen dieses Zustandes auch nicht.

- Stationäre Zustände: In diesen Zuständen befinden sich alle Prozeßgrößen in den erwünschten Wertbereichen.
- Zwischenstationäre Zustände: Bei der Führung von technischen Systemen sind spezielle Aufträge vorgeschrieben, an die sich Prozeßbediener halten müssen. Insbesondere beim Anfahren eines technischen Systems ist dies der Fall. Während dieser Betriebssituation ist die Automatik zuerst nicht aktiv und die Führung der Anlage erfolgt überwiegend manuell. Es sind viele manuelle Eingriffe vom Prozeßbediener notwendig, die alle in weitgehend vorgegebener Reihenfolge und in bestimmten zeitlichen Abständen richtig durchzuführen sind, was zur Überführung eines Prozesses in den erwünschten stationären Zustand führt. Mehrere Zustandsausprägungen sind während der Anfahrphase notwendig, um den technischen Prozeß ausreichend zu charakterisieren. Als Vergleichsbeispiel ist der Flug eines Flugzeuges von Punkt A nach C. Eine Zwischenlandung des Flugzeuges in einem zwischen A und C liegenden Punkt für den Zweck des Tankens ist unvermeidbar. Mit anderen Worten, die zwischenstationären Zustände sind der Weg zum Zielzustand. Auch der technische Prozeß „hält“ in solchen Zuständen auf. Die während der Betriebssituation „Anfahren“ charakterisierenden Zustandsausprägungen „Start“, „Druck Aufbau“, „Sumpf Erhitzen“ etc. sind Beispiele für zwischenstationäre Zustände.

4.4.5 Aufgaben

Im Zustands-Aufgaben-Modell befindet sich die Ebene „Aufgaben“ auf der Seite des Aufgabenbereiches. Bei den Aufgaben handelt es sich um vorgeschriebene Aufträge von einer höheren Instanz an den Prozeßbedienern. Erst in dessen Auftragsübernahme werden sie zu Aufgaben (siehe auch Matern, 1984). Mit Bezug auf den englischen Begriff „Task“ soll hier jedoch der Terminus „Aufgabe“ als übergreifender Begriff für Aufträge und wahrgenommene Aufgaben verwendet werden (vgl. auch Johannsen, 1993). Im Zustands-Aufgaben-Modell sind Aufgaben Zustandsausprägungen zugeordnet.

Weiterhin werden Aufgaben in Aktivitäten, und wiederum in Aktionen unterteilt. Als Beispiel für eine Aufgabe ist die der Zustandsausprägung „Stationärer Zustand des Teilsystems Kolonnensäule“ zu erwähnen. Hierbei muß die richtige erwärmte Zulaufmenge in die Kolonnensäule gespeist werden. Die Aufgabe ist hier als „Erwärme die richtige Zulaufmenge“ bezeichnet und erst erfüllt, falls alle davon abgeleiteten Aktivitäten richtig durchgeführt sind.

4.4.6 Aktivitäten

Aktivitäten sind Aufgaben zugeordnet und dienen deren weiterer Konkretisierung. Im Bereich der Prozeßleittechnik erfolgen Aktivitäten auf der Ebene von Einstellgliedern und Komponenten. Meistens ist eine Handlungssequenz zur Beeinflussung eines bestimmten Parameters erforderlich. Beispiele für Aktivitäten sind die Optimierung der Zulaufmenge auf 8 t/h im stationären Zustand oder die Einstellung der Sumpfheizung auf 20% in Handbetrieb. Auch Aktivitäten werden in Aktionen unterteilt. Eine Aktivität ist erst erfüllt, falls die davon abgeleiteten Elemente, die Aktionen, richtig eingegeben sind.

4.4.7 Aktionen

Auf der Seite des Aufgabenbereiches in der untersten Hierarchieebene sind die Aktionen untergebracht. Aktionen werden direkt an den Bedieneinheiten eines technischen Systems (In unserem Fall durch die graphische Bedienoberfläche) beobachtet und ausgeführt. Als Beispiele hierzu sind die Einstellung des Sollwertes für den Zulaufregler auf 8t/h und des Automatikbetriebs sowie die Beobachtung des Gemischfüllstandes. Sind all diese Aktionen richtig gehandelt, so wird die Aktivität „Optimierung der Zulaufmenge auf 8 t/h“ auch erfüllt. Es sei noch zu bemerken, daß sich in unserem Fall alle Aktionen direkt mit Hilfe von Elementen der graphischen Bedienoberfläche durchführen lassen.

4.4.8 Sicherheitsklassen

Die Ausprägungen von Sicherheitsklassen beschreiben Zustände von Prozeßgrößen - ähnlich wie bei den zustandskritischen Untersystemen -, die allerdings in allen Betriebssituationen auftreten können. Eine Sicherheitsklasse beschreibt unerlaubte oder unerwünschte Kombinationen von Prozeßvariablen. Liegt eine solche Kombination vor, so spricht man von einer Prozeßverletzung. Im Rahmen dieser Arbeit sind Prozeßverletzungen in zwei Kategorien unterteilt. Die eine Kategorie enthält unerwünschte Kombinationen von Prozeßvariablen. Diese Definition bedeutet, daß der Ablauf eines technischen Systems durch diese Kombination zuerst nicht gestört wird. Liegt aber eine solche Kombination für längere Zeit vor, so kann diese zum Ausfall einer Anlagenkomponente führen. Anlagenkomponenten sind innerhalb von Sicherheitsklassen durch ihre Prozeßvariablen repräsentiert. Alle Prozeßverletzungen, die durch unerwünschte Kombinationen von Prozeßvariablen verursacht werden, sind in einer Klasse namens „Achtung“ zusammengefaßt.

Dagegen beschreibt die andere Kategorie unerlaubte Kombinationen von Prozeßvariablen. Solche Kombinationen sind für den technischen Prozeß sehr gefährlich und grundsätzlich nicht erlaubt. Aus diesem Grunde müssen sie rechtzeitig behoben werden. Ist dies nicht der Fall, so führen solche Kombinationen von Prozeßvariablen zum unmittelbaren Versagen des technischen Systems. Diese Kombinationen werden in einer Klasse zusammengefaßt, die hier als „Gefahr“ bezeichnet ist.

Kombinationen in den Sicherheitsklassen werden grundsätzlich mit wissensbasierten Regeln beschrieben. Dabei wird der UND-Operator eingesetzt. Eine Sicherheitsklasse repräsentiert nicht nur das Vorhandensein von Gefahren oder Warnungen, vielmehr ist auch eine Gewährleistung der Sicherheit des technischen Systems damit möglich. Daher der Name Sicherheitsklasse. Wichtig ist bei der Modellbildung von Sicherheitsklassen, daß die dabei verwendeten Regeln sowohl Zustands- als auch Einstellvariablen aus dem technischen Prozeß umfassen. Ist dies nicht der Fall, so sollte man sie anderen Elementen der Mensch-Maschine-Schnittstelle zuordnen. Hierbei handelt es sich dann um passive Elemente der Prozeßvisualisierung, bei denen Prozeßbediener keinerlei Unterstützung hinsichtlich der Aufgabenlösung bekommen. Prozeßbediener sind in solchen Zuständen mehr auf ihr Expertenkönnen angewiesen.

Wie bereits erwähnt, sind die Kombinationen in den Sicherheitsklassen mit Hilfe des Operators UND verknüpft. Eine UND-Verknüpfung ist logisch „wahr“ bzw. „eins“, wenn die Werte aller Operanden in der jeweiligen Regel auch „wahr“ bzw. „eins“ sind. Diese Tatsache kann für die Prozeßführung genutzt werden, um benutzerorientierte Unterstützung zu erreichen. Tritt eine im Rahmen einer Sicherheitsklasse erfaßte Prozeßverletzung auf, so kann diese durch das Reaktivieren der entsprechenden Regel behoben werden. Hierbei setzt man einen Operanden in dieser Regel auf einen Wert ein, der dazu führt, daß der logische Ausdruck falsch wird. Dies soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden.

Es sei angenommen, daß der Flüssigkeitszustand im Produktbehälter B115 voll ist (z.B. größer als 95%). Als Aktivität für Prozeßbediener ergibt sich daraus, daß eine der Pumpen P115A/B eingeschaltet werden muß, um den Inhalt des Behälters zu reduzieren. Das Endprodukt wird zum nächsten Verarbeitungsprozeß gefördert. Da nach dem Aktivieren einer der Pumpen der Flüssigkeitszustand im Behälter abnimmt, ist davon auszugehen, daß keine Prozeßverletzung mehr vorliegt⁸.

Mit dieser Modellierung läßt sich eine neue Form der Prozeßvisualisierung erreichen. Eine geeignete Bezeichnung hierzu ist *aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung*. Grundsätzlich ist bei dieser Art der Modellbildung zur Erfassung von Prozeßverletzungen von zwei Kategorien an Prozeßgrößen auszugehen. Bei der einen Kategorie handelt es sich um Zustands- (Prozeßausgangsgrößen), bei der anderen um Prozeßgrößen von Einstellgliedern (Prozeßeingangsgrößen), die dazu dienen, Zustandsgrößen zu beeinflussen.

4.4.9 Ziele

Im stationären Betrieb wird zusätzlich zur Visualisierung von Zuständen, insbesondere die der kritischen Teilsysteme, eine weitere Darstellungsart benötigt, die Prozeßbedienern bei der Zielerreichung bzw. beim Halten des stationären Zustandes eines technischen Systems unterstützen.

Im Zustands-Aufgaben-Modell sind Ziele hierarchisch auf der Seite des Aufgabenbereiches abgebildet. Mit Hilfe von solchen Zielhierarchien lassen sich Erfüllungsgrade von Beeinflussungsvariablen in technischen Prozessen modellieren. Beeinflussungsvariablen sind zentrale Bestandteile kausaler Netzwerke, die das Ursache/Wirkungsverhalten technischer Systeme beschreiben. Systemzustände werden in erster Linie von Beeinflussungsvariablen verändert.

In kausalen Netzwerken repräsentieren Beeinflussungsvariablen Funktionseinheiten von technischen Systemen. Beispielsweise ist im kausalen Netzwerk der Destillationskolonne die Beeinflussungsvariable ZL für den Zulaufbereich zuständig und stellt eine für sich abgeschlossene Funktionseinheit dar. Die Funktion dieses Anlagenbereiches, dieser Funktionseinheit, ist, die Kolonnensäule mit Gemisch zu versorgen. Bei der Prozeßführung ist zuerst die Erfüllung der Funktionalität dieser Anlagenbereiche als ganzes von Bedeutung. Liegt eine Prozeßverletzung innerhalb dieser Funktionseinheit vor, ist die Zielerfüllung weiterer Komponenten möglicherweise von Interesse. Bei ordnungsgemäßer Arbeit eines technischen Systems sind die weiteren Angebote an Informationsgehalt, z. B. Zielerfüllungsgrade von einzelnen Komponenten innerhalb einer Funktionseinheit, für den Zweck der Kontroll- und Überwachungstätigkeiten nicht notwendig. Andernfalls stellt die Visualisierung solcher Elemente sogar aufgrund der Ablenkung der Wahrnehmung sowie der überflüssigen Belastung des Arbeitsgedächtnisses von Prozeßbedienern durch die Überfüllung an Informationen eine Störung dar. Außerdem beanspruchen deren graphische Darstellungen kostbaren Bildschirmplatz.

Physikalisch gesehen, handelt es sich bei den Ausgangsgrößen von Funktionseinheiten um Energie-, Massen- oder Informationsflüsse, die nach unserer Modellbildung Zustände kritischer Teilsysteme beeinflussen. Die Werte solcher Flüsse können von Prozeßbedienern durch Einstellglieder innerhalb von Funktionseinheiten verändert werden.

⁸ Als Voraussetzung für diese Annahme ist die fehlerfreie Funktionalität dieses Anlagenbereiches. Liegt ein Systemfehler vor, z.B. ein Defekt in der jeweiligen Pumpe, so muß die Visualisierung solcher Prozeßverletzungen von weiteren wissensbasierten Komponenten einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, wie regelbasierten Diagnosekomponenten, übernommen werden.

Die Prozeßvisualisierung von Zielerfüllungsgraden ist für den stationären oder quasistationären Betrieb besonders gut geeignet, da sie für diese Produktionsphase ausgelegt ist. Außerdem sind Abweichungen in bezug auf ihre Entfernung von Sollwerten meistens vom Menschen schneller zu erfassen, da es sich hier um eine symbolische Darstellung handelt (Rasmussen, 1983, 1986). Aus diesem Grunde werden sie später durch Tortendiagramme auf Bedienoberflächen zur Visualisierung von Zielerfüllungsgraden dargestellt.

Liegen Prozeßverletzungen für längere Zeit vor, wird es dazu führen, daß sich Fehlerursachen im System fortpflanzen, wodurch die Erfüllung von Zielen in mehreren Funktionseinheiten beeinträchtigt wird. Somit verringert sich die Übersichtlichkeit der jeweiligen Bedienoberfläche. In solchen Situationen kann auf andere Elemente der Mensch-Maschine-Schnittstelle zugegriffen werden (z.B. Strategieklassen), die auch in diesem Kapitel vorgestellt sind.

Damit die oben erwähnte Unübersichtlichkeit, die im Fall eines System- oder Bedienfehlers zunimmt, sich vermeiden läßt, ist die weitere Verfeinerung der Zielerfüllung notwendig. Allerdings ist zu beachten, daß das Augenmerk bei dieser Modellbildung besonders auf die Prozeßführung gerichtet ist. Das Ziel ist hierbei nicht technische Systeme ins Detail zu erfassen, sondern die für die Prozeßführung wichtigsten Aspekte hervorzuheben und in Rücksicht zu nehmen. Erfahrungen mit bereits vorhandenen Methoden der Ziel-Mittel-Modellbildung, wie der MFM-Methode, haben gezeigt, daß diese Art der Modellbildung für Prozeßbediener sehr abstrakt und für die Aufgabe der Prozeßführung nicht geeignet ist (Rauh, 1994). Vielmehr eignet sich die MFM-Methode sehr gut für Diagnoseaufgaben.

Zielerfüllungen von Funktionseinheiten (Beeinflussungsvariablen) und den sich darin befindenden Komponenten wird in erster Linie bei der Modellbildung dieser Methode ermittelt. Es sind drei Kategorien von Zielklassen zu unterscheiden:

- Zielerfüllung von Ausgangsgrößen: Bei diesen Größen handelt es sich um Prozeßvariablen physikalischer Natur, die in Form von Massen, Energien und Informationen existieren. In Zielhierarchien von Funktionseinheiten werden diese Ziele separat auf den verschiedenen Ebenen abgebildet, d.h. solche Ziele können nicht in weitere Unterziele verfeinert bzw. unterteilt werden.
- Zielerfüllung von Handlungen. Bei dieser Art der Ermittlung werden Handlungen von Prozeßbedienern im stationären Betrieb berücksichtigt. Zuerst erfolgt die Ermittlung der Zielerfüllung von Handlungen einer einzelnen Komponente. Für eine gesamte Funktionseinheit wird die Zielerfüllung hierarchisch aus den einzelnen Komponenten erreicht.
- Zielerfüllung von eingesetzten Mitteln: Hierbei erfolgt eine Betrachtung der Zielerfüllung der eingesetzten Mitteln. Die Ermittlung kann für einzelne Komponenten oder für ganze Funktionseinheiten erfolgen. Kausale Zusammenhänge spielen hierbei eine große Rolle.

Im folgenden wird die Vorgehensweise bei der Modellbildung der Zielerfüllung einer Funktionseinheit anhand eines Beispiels aus dem technischen Prozeß der Destillationskolonne veranschaulicht. Hierbei wird die Funktionseinheit „Zulauf“ betrachtet. Bei der Ausgangsgröße der Funktionseinheit „Zulauf“ handelt es sich um einen Durchfluß. Im *Bild 4.3* sind die verschiedenen Klassen der Zielerfüllung einer Funktionseinheit und der darin sich befindenden Komponenten anhand des Beispiels Zulauf dargestellt. Wie bereits oben erwähnt, ist das Hauptziel dieser Funktionseinheit die Kolonnensäule mit Gemisch zu versorgen, wobei dieses im stationären Betrieb der Destillationskolonne 8 t/h betragen sollte. Wichtig ist für die Prozeßführung, daß diese Prozeßgröße auf diesem Wert bleibt. Auf

höheren Ebenen der Prozeßdarstellung sind Beträge der Zielerreichung und nicht der Weg dazu (das Mittel) von Interesse.

Wie es im *Bild 4.3* dargestellt ist, wird die Zielerreichung der Ausgangsgröße für die Funktionseinheit „Zulauf“ separat und aufgrund deren Wichtigkeit auf höheren Ebenen dargestellt. Ein Grund hierfür ist, daß viele Funktionseinheiten Module oder Komponenten einschließen, die im stationären Zustand im Automatikmodus zu betreiben sind. Tritt eine Prozeßverletzung vor, müssen solche Automatikmodule vom Automatik- in den Handmodus umgeschaltet werden, da Automaten wie z.B. Regler meistens nur in einem engen Arbeitspunkt funktionieren. Außerdem sind viele dieser Reglerrmodule miteinander geschaltet, wie z.B. Kaskadenregler, die auch für einen schmalen Arbeitsbereich konfiguriert sind. Eine Zielklasse dieser Art kann trotz unvollständiger Erfüllung von Handlungen hinsichtlich des stationären Betrieb innerhalb einer Funktionseinheit erfüllt sein. Der Wert des Durchflusses kann beispielsweise 8 t/h betragen, obwohl der Durchfluß FC1101 im Handmodus betrieben wird. Befindet sich der Zustand eines technischen Systems im stationären Zustand, müssen alle Automatikeneinheiten wieder in den Automatikbetrieb umgeschaltet werden.

Bild 4.3: Darstellung der verschiedenen Klassen von Zielerfüllung einer Funktionseinheit und der darin sich befindenden Komponenten anhand des Beispiels Zulauf

Ein weiterer Aspekt, der bei der Beschreibung von Zielen von zentraler Bedeutung und im Rahmen dieser Arbeit entwickelt ist, ist die Erfassung von Handlungen, insbesondere die des stationären Betriebs. Die Erfassung und die Berücksichtigung von Handlungen anderer Zustände und Betriebsituationen ist anderen Komponenten der Bedienoberfläche überlassen,

z.B. Sicherheits- und Strategieklassen. Sind alle Handlungen einer Funktionseinheit ordnungsgemäß durchgeführt, ist diese Tatsache den Prozeßbedienern zu vermitteln. Die innerhalb einer Funktionseinheit durchzuführenden Handlungen sind erst erfüllt, wenn die Handlungen zur Bedienung aller sich in einer Funktionseinheit befindenden Komponenten und Modulen auch erfüllt sind. Deshalb sind im *Bild 4.3* diese Zielklassen hierarchisch dargestellt. Im angezeigten Beispiel muß als erstes eine der Pumpen in Betrieb sein. Der Durchflußregler muß einen Sollwert von 8 t/h haben und sich im Automatikmodus befinden.

Es ist außerdem bei der Prozeßführung wichtig, daß aus Mehrebenen aufgebauten Bedienoberflächen die verschiedensten Prozeßwerte, wie Zielerfüllungsgrade oder Alarme, von den untersten zu den obersten Visualisierungsebenen weiterleiten können. Die Zielerreichung der in einer Funktionseinheit untergebrachten Komponenten muß den Prozeßbedienern transparent gemacht werden. Aus diesem Grunde wurde die dritte Art von Zielklassen eingeführt, bei denen die in einer Funktionseinheit eingesetzten Mittel auch berücksichtigt sind. Hierbei spielen Kausale Zusammenhänge eine große Rolle. Beispielsweise muß der Flüssigkeitsstand des Behälters B111 größer als null betragen. Ist diese Voraussetzung erfüllt, ist als nächstes die Zwillingspumpen zu betrachten. Dabei muß eine der Zwillingspumpen P112A/B aktiv sein. Sind alle kausalen Voraussetzungen erfüllt, wäre eine Betrachtung des Durchflußreglers FC1101 sinnvoll. Wie bereits erwähnt, stellen kausale Zusammenhänge bei der Ermittlung der Zielerfüllung von Mitteln aufgrund der einfachen Verfolgung von Prozeßverletzungen wie System- bzw. Bedienfehler eine große Hilfe dar.

Bisher wurde die Zielermittlung einzelner Funktionseinheiten mit ihren Komponenten behandelt. Wie es im kausalen Netzwerk der Destillationskolonne angezeigt ist, werden zustandskritische Untersysteme meistens von mehreren Funktionseinheiten beeinflußt. Auch hier müssen die Werte der Zielerfüllung solcher Funktionseinheiten zu übergeordneten Prozeßbildern weitergeleitet werden. Dies erfolgt durch die Verdichtung solcher Werte zu einem einzelnen Wert mit Hilfe des ODER-Operators. Beispielsweise werden die Werte der verschiedenen Zielklassen einzelner Funktionseinheiten wie „Zulaufwärme“, „Sumpfdampf“, „Destillat“ und „Rücklauf“, die das kritische Untersystem "Kolonnensäule" beeinflussen, zu einem einzelnen Wert zusammengefaßt.

4.4.10 Strategien

Wie bereits erwähnt, wird mit den Sicherheitsklassen eine aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung erreicht. Hierbei werden Zustände in Abhängigkeit von Handlungen betrachtet und dementsprechend abgebildet. Solche Zustände stellen meistens Prozeßverletzungen dar und sind deshalb weder erwünscht noch erlaubt. Werden die dazu notwendigen Handlungen allerdings durchgeführt, wird davon ausgegangen, daß für den jeweiligen Prozeß keine Gefahr mehr besteht.

Bei den Strategien könnte die Betrachtung entgegengesetzt erfolgen, da ausgegangen von einem bestimmten Zustand eine Aufgabe zu lösen ist. Die dadurch erreichte Möglichkeit kann als *zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung* bezeichnet werden. Bei dieser Art der Prozeßvisualisierung werden Zustandsausprägungen und Aufgaben miteinander verknüpft, wobei die Aktivierung einer Aufgabe von einer Zustandsausprägung abhängt und nicht umgekehrt. Tritt ein Zustand auf und sind die während dieses Zustandes durchzuführenden Aktivitäten (Handlungen) immer noch zu handeln, wird dies als Dringlichkeit oder Notwendigkeit den Prozeßbedienern vermittelt. Eine Aufgabe umfaßt meistens mehrere Aktivitäten.

Strategien sind auch als temporäre Ziele anzusehen; d.h. in einem Zustand müssen bestimmte Handlungen ausgeführt werden, damit der technische Prozeß in diesem Zustand ordnungs-

gemäß arbeitet. Verläßt der Prozeß diesen zu einem nachfolgenden Zustand, gelten die alten Handlungen nicht mehr und neue müssen nun bedient werden.

Eine Strategiekategorie repräsentiert eine während eines Zustandes durchzuführende Aufgabe, die, wie bereits erwähnt, mehrere Aktivitäten beinhaltet. Aktivitäten werden hier mit Hilfe von bedingten Regeln formalisiert, die einen Vorbedingungsteil einschließt. Bei den Vorbedingungen handelt es sich um Zustandsausprägungen unterschiedlicher Formen. Damit dies verdeutlicht wird, sollte an dieser Stelle ein Beispiel aus dem technischen Prozeß behandelt werden. Am Anfang der Betriebssituation „Anfahren“ hat das Teilsystem „Sumpf“ die Zustandsausprägung „leer“. Die zu diesem Zustand verknüpfte Aufgabe ist die Initialisierung jener Komponenten, die diesem Teilsystem angehören. Hierzu sind zahlreiche Aktivitäten zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendig, von denen wir zwei hervorheben wollen. Bei der einen Aktivität müssen beide Zwillingspumpen P113A/B ausgeschaltet sein, da kein Gemisch im Sumpf der Kolonnensäule vorhanden ist. Möglicherweise könnte dies sogar eine Ursache für ihre Zerstörung sein. Bei der anderen Aktivität muß die Sumpfheizung ausgeschaltet sein. Dies erfolgt mit Hilfe des Reglers FC1104 durch die Einstellung des Ventils auf null im Handbetrieb.

Wie auch bei den anderen Klassen der Mensch-Maschine-Schnittstelle - Ziele, Zustände etc. - wäre der Verzicht auf kausale Netzwerke bei der Ermittlung von Strategieklassen nicht denkbar. Eine Sicherheitsklasse umfaßt eine komplette zu lösende Aufgabe während eines bestimmten Zustands. Die zu einer Aktivität zusammengefaßten Handlungen lassen sich mit Hilfe der sich in einer Funktionseinheit befindenden Stellglieder und Komponenten durchführen. Häufig werden zur Definition von Vorbedingungen Zustandsausprägungen anderer zustandskritischer Teilsysteme und/oder Zustände einzelner Prozeßvariablen wie Massenflüsse verwendet.

Im folgenden wird ein anspruchsvolles Szenario behandelt, das innerhalb des zustandskritischen Teilsystems „Sammelbehälter“ abläuft. Die während dieses Szenarios notwendigen Aktivitäten und deren Formalisierung werden behandelt. Das Augenmerk ist hierbei auch auf die unterschiedlichen Vorbedingungen von Zustandsausprägungen zu richten. Dieses Szenario tritt meistens kurz vor dem stationären Betrieb der Anlage sowohl nach einem erfolgreichen Anfahren als auch nach einer Beseitigung eines in der Kolonnensäule aufgetretenen Druckstoßes auf. Durch einen Druckstoß geraten meistens alle zustandskritischen Teilsysteme aus dem Gleichgewicht. Im Hinblick auf das Teilsystem „Sammelbehälter“ führt ein zu hoher Druck in der Kolonnensäule häufig zum Blockieren des Kondensators im Kopf der Kolonnenanlage, wodurch die Destillatzufuhr in den Sammelbehälter nicht ordnungsgemäß erfolgt, was eine entsprechende Zu- bzw. Abnahme des Füllstandes hervorruft.

Im stationären Betrieb beträgt der Füllstand des Sammelbehälters 50%. Eine aus den Reglermodulen LC1102, FC1102 und FC1103 bestehende Regeleinrichtung, eine Kaskadenregelung, teilt den durch Gravitation aus dem Sammelbehälter B112 fließenden Flüssigkeitsstrom in zwei Ströme auf, wobei der eine Strom in die Kolonne als Rücklauf zurückgeleitet, der andere als Kopfprodukt entnommen wird. Hierbei übernimmt das Reglermodul LC1102 die Regelung des Füllstandes im Sammelbehälter B112. Allerdings ist zu beachten, daß die aus den drei Reglermodulen bestehende Kaskadenregelung nur in einem engen Arbeitspunkt, bei dem der Füllstand des Sammelbehälters einen Wert von 50% hat, funktioniert. Ist der Füllstand nicht 50%, dürfen die Regler FC1102 und FC1103 nicht weiter im externen Automatikbetrieb betrieben werden.

Während dieses kurz vor dem stationären Betrieb auftretende Szenario befindet sich die Kolonnensäule im quasistationären Zustand und der Füllstand des Sammelbehälters beträgt 50 %. Die Kaskadenregelung darf zuerst aktiviert werden, wenn die Menge des Rücklaufs 4 t/h und die des Kopfproduktes 3.6 t/h beträgt. Würde beispielsweise die Rücklaufmenge nicht

4t/h betragen, wäre ein möglicher Zusammenbruch der Temperaturverteilung in der Kolonne das Resultat. Die Beseitigung dieses Zustands ist nur mit großem Aufwand verbunden. In den meisten Fällen kommt es sogar zum Stillstand der Produktion und die Anlage muß neu gestartet werden.

Eine Strategie (zustandsabhängige Aufgabe) läßt sich nun definieren. Mit ihr wird es möglich, den Zustand der Kolonnensäule in den stationären überzuführen, den optimalen Zustand des Sammelbehälters zu halten und die Kaskadenregelung rechtzeitig zu aktivieren. Diese Strategie wird der Zustandsausprägung „Sammelbehälter optimal“ zugeordnet, da Stellglieder zur Durchführung der notwendigen Handlungen innerhalb dieses Teilsystems gebraucht werden. Wie man hier sieht, brauchen wir bei der Definition von Regeln, insbesondere bei deren Vorbedingungen, zusätzlich zur Zustandsausprägung des jeweiligen Teilsystems die Ausprägungen anderer Teilsysteme. In diesem Szenario wird die Zustandsausprägung „nicht stationär“ für das Teilsystem „Kolonnensäule“ benötigt. Die Zustandsausprägung „nicht stationär“ ist logisch zu verstehen, und umfaßt, abgesehen vom stationären, die Menge aller Zustände.

Die oben erwähnte Aufgabe schließt mehrere Aktivitäten ein. Einerseits muß die richtige Rücklaufmenge (ca. 4 t/h) einfließen, was eine Umschaltung des Rücklaufreglers FC1102 auf den internen Automatikbetrieb und eine Einstellung des Sollwerts auf einen Wert von 4 t/h erfordert. Dadurch wird der Kolonnenzustand stabilisiert. Andererseits muß versucht werden, den Füllstand des Sammelbehälters auf 50 % zu halten, da sonst später mehr Aufwand dazu erforderlich ist. Die manuelle Regelung des Füllstandes erfolgt hierbei mit Hilfe des für das Kopfprodukt vorgesehenen Reglermoduls FC1103. Beträgt die im stationären Betrieb zu erzielende Kopfproduktmenge ca. 3.6 t/h, kann jetzt der interne Automatikbetrieb dieses Reglers, dessen Verhalten relativ träge ist, eingeschaltet werden. Möglicherweise können noch Einschwingvorgänge bei diesem Massenfluß auftreten, die aber durch entsprechendes Eingreifen aufgefangen werden. Befinden sich nun alle Prozeßgrößen, vor allem die Flüsse des Rücklaufs und des Kopfproduktes, in ihrem stationären Betrieb, kann die Kaskadenregelung (FC1102 und FC1103 auf externen Betrieb) aktiviert wird.

Die bei der Formalisierung von Vorbedingungen innerhalb einer Aktivität (Regel) eingesetzten Zustandsausprägungen können folgende Formen haben:

- Verknüpfungszustand. Damit ist der Zustand jenes Teilsystems gemeint, wo das Szenario stattfindet und die dazu notwendige Aufgabe zu handeln ist. Es ist vorgeschrieben, daß im Vorbedingungsteil einer Regel eine Zustandsausprägung dieser Art vorkommt. Im obigen Beispiel handelt es sich um den Verknüpfungszustand des zustandskritischen Teilsystems „Sammelbehälter“, der hier die Ausprägung „optimal“ hat.
- Zustände anderer (zustandskritischen) Teilsysteme. Zustände von Teilsystemen, deren Ausgangsgrößen bei der Beeinflussung des betrachteten Teilsystems eine Rolle spielen. Beispielsweise dient die Ausgangsgröße (Destillat) des Teilsystems Kolonnensäule als Eingangsgröße für das Teilsystem Sammelbehälter. Allerdings ist zu beachten, daß im technischen System Destillationskolonne kein Meßsignal für diese Prozeßgröße vorliegt, und deshalb anhand des Gesamtzustands der Kolonnensäule eine Aussage über deren Verhalten getroffen werden muß. Die Ausprägung „nicht stationär“ ist ausreichend, um eine Aussage zu treffen.
- Werte von in Form von Masse, Energie oder Information vorliegenden Prozeßgrößen (Prozeßausgangsgrößen) innerhalb des betrachteten zustandskritischen Teilsystems, wo sich das Szenario abspielt. Im oben diskutierten Beispiel muß abhängig vom Wert der Prozeßgröße „Kopfprodukt“ (und die anderen Zustands-

ausprägungen) eine entsprechende Handlung erfolgen. Das Ziel dieser Handlungen ist die Menge des Kopfprodukts auf 3.6 t/h zu stabilisieren, was zusammen mit der richtigen Destillatszufuhr- und Rücklaufmenge das Gleichgewicht des Füllstandes im Sammelbehälter hervorruft.

4.5 Wissenserwerb und Gestaltungsprozeß

Unabhängig vom Einsatzgebiet stellt die vollständige Erfassung notwendigen Wissens zur Lösung einer Problemstellung ein großes Problem dar. Dies liegt darin, daß einerseits Experten oft nicht bereit sind, ihr Wissen jedem offenzulegen und weiterzugeben, da Wissen im allgemeinen auch als Macht zu betrachten ist (vgl. Hollender, 1994; 1995). Andererseits stellt sich der Vorgang des Wissenserwerbs als sehr aufwendig dar, da später genügend aber auch richtiges Wissen in der Wissensbasis vorhanden sein sollte.

Wissensbasierte Mensch-Maschine-Schnittstellen setzen das Wissen erfahrener Prozeßbediener voraus. Ein großer Wert wird auf die richtige und genaue Erfassung des Wissens gelegt, da Wissen in seinen deskriptiven und operationalen Formen letztendlich zur Unterstützung der Prozeßbediener bei ihren Tätigkeiten der Prozeßführung in dynamisierter (animierter) Weise auf der graphischen Bedienoberfläche eingesetzt wird. Liegen häufig Fehler oder Mängel im dargestellten Wissen vor, führt es zu Verwirrung der Prozeßbediener und nicht zuletzt zur Beeinträchtigung ihres Vertrauens hinsichtlich der Mensch-Maschine-Schnittstelle (zum Thema Vertrauen siehe Muir, 1987; Lee und Moray, 1992; Moray et. al. 1994; siehe auch Abschnitt 2.6.2.6).

Im *Bild 4.4* ist der Gestaltungsprozeß zur Entwicklung von approximativen wissensbasierten Mensch-Maschine-Schnittstellen in Form eines gerichteten Graphen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, daß der Wissenserwerb eine bedeutende Rolle innerhalb des geschlossenen Gestaltungskreises spielt. Die Elemente des gerichteten Graphen sind Knoten und Relationen. Die Knoten repräsentieren Objekte der realen Welt, wie Wissensbasis und Bedienoberfläche, sowie Subjekte, die Prozeßbediener durch begriffliches (Aebli, 1988) und analoges Wissens (Steiner, 1988) repräsentieren. Dagegen stellen Relationen Methoden und Mittel dar. Bei begrifflichem (sprachlichem) Wissen unterscheidet man zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen, bei dem analoges zwischen Vorstellungen und mentalen Modellen (Hartmann, Eberleh, 1991). Vorstellungen von Prozeßbedienern stellen nach Opwis (1992) interne Repräsentationen extern gegebener Umgebungskonstellationen von Problemlösern dar. Opwis weist außerdem darauf hin, daß der Problemlöser in Abhängigkeit von seinem Wissen, seinen Erwartungen und seinen Zielsetzungen ein mentales Modell eines Ausschnitts seiner realen oder einer vorgestellten Umgebung konstruiert (zum Thema mentale Modelle siehe z.B. Dutke, 1994).

In einem ersten Schritt (siehe *Bild 4.4*) läßt sich das zum Spezifizieren der Repräsentationsmodelle notwendige Wissen mit Hilfe von strukturierten Vorgehensweisen aus Aufgaben- und Prozeßanalysen sowie Benutzerbefragungen ermitteln (siehe Hacker, 1986; Leontjew, 1982; Leplat, 1989; Matern, 1984). Die Repräsentationsmodelle, die zuerst unabhängig von einer software- und hardware-technischen Realisierung zu behandeln sind, müssen zuerst spezifiziert oder charakterisiert werden. Repräsentationsmodelle, die hier auch als konzeptionelle Modelle (Norman, 1983) bezeichnet werden können, repräsentieren das Wissen in strukturierter Form und dienen deshalb als eine wichtige Unterstützung der nachfolgenden Gestaltungsschritte.

In einem zweiten Schritt ist das mit Hilfe der verschiedenen Repräsentationsmodelle erfaßte Wissen in eine computergerechte Darstellung zu konvertieren. Im Rahmen dieser Arbeit werden dazu Methoden aus Fuzzy-Technologien eingesetzt. Die Wahl ist auf Fuzzy-Logik gefal-

len, da einerseits das von Prozeßbedienern gewonnene Wissen (von Natur aus, ohnehin) in begrifflicher Form vorliegt und andererseits später auf der graphischen Bedienoberfläche Prozeßinformationen, wie z.B. Alarmwerte, nicht nur mit harten Schwellwerten, d.h. es gibt Gefahr oder es gibt keine Gefahr, sondern mit verschiedenen Stärken durch einen fließenden Übergang visualisiert werden. In den nächsten Abschnitten wird dieses Thema ausführlicher behandelt. Bei der Wissensbasis handelt es sich zu Beginn um eine leere Schale, die zuerst instanziiert werden muß, also mit Wissen „auszufüllen“ ist. Die verschiedenen Wissens Elemente wurden zum größten Teil im letzten Unterkapitel ausreichend behandelt.

Das wissensbasierte System „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ umfaßt zwei zentrale Teilsysteme, das Managementsystem für qualitatives Wissen (Fuzzy-Wissensbasis) sowie das Teilsystem „Graphische Bedienoberfläche“. Der Inferenzmechanismus verarbeitet das gespeicherte Wissen und schließt daraus Folgerungen, die später auf der Bedienoberfläche in graphischer Form dargestellt werden. Die Funktionsweise des Inferenzmechanismus ist auf die in der Wissensbasis eingesetzte Repräsentationsform zugeschnitten. Wie bereits erwähnt, steht die aus unterschiedlichen Objekten bestehende Wissensbasis zu Beginn „leer“. Die Objekte mit einer rahmenbasierten Wissensrepräsentation umfassen offene Stellen, die mit Merkmalen und Eigenschaften des jeweiligen Anwendungsfelds eingetragen werden können, d.h. das Wissen ist austauschbar, was zur Erreichung hoher Wiederverwendbarkeit führt.

In einem abschließenden Schritt muß nun die graphische Bedienoberfläche konstruiert werden. Die Gestaltung behandelt zum einen Elemente aus der Wissensbasis wie Ausprägungen und Regeln in dynamisierter Weise. Hierbei sprechen wir von einer graphischen Wissensabbildung. Zum anderen werden Ausschnitte und Teile aus den verschiedenen Repräsentationsmodellen, den konzeptionellen Modellen, bei der graphischen Gestaltung berücksichtigt. Auf der graphischen Bedienoberfläche werden, wie bereits erwähnt, nicht nur topologische Zusammenhänge dargestellt. Im Gegenteil zur graphischen Wissensabbildung ist hier von graphischer Modellbildung die Rede. Die Richtlinien zur Gestaltung als auch die Weise wie Wissen und Modelle graphisch auf der Bedienoberfläche abzubilden sind, können wir hier auch als graphisches Designmodell bezeichnen. Schließlich sollten Designer die graphische Bedienoberfläche mit Testdaten, die beispielsweise direkt aus dem technischen Prozeß in Form von Szenarien aufgenommen sind, auf Verwendbarkeit und während des Gestaltungsprozesses auf Fehler überprüfen (vgl. Averbukh, 1995a; 1995b). Durch iterative Gestaltungsschritte läßt sich allerdings die zu gestaltende Bedienoberfläche optimieren.

Bild 4.4: Gestaltungsprozeß in Form eines gerichteten Graphen

5 Approximative Repräsentation des Wissens

5.1 Einführung

Das letzte Kapitel stellte verschiedene Modelle des Prozesses vor, die das Wissen in verschiedenen Formen repräsentieren. Im Unterkapitel 4.1 wurde außerdem darauf hingewiesen, daß wir ein geeignetes Mittel benötigen, mit dessen Hilfe sich dieses Wissen in eine Rechnerrepräsentation konvertieren läßt. Bei der neuen Gestaltungsmethode und -technik ist die Entscheidung auf Fuzzy-Logik gefallen. Die Begründung dieser Auswahl erfolgt im nachstehenden Unterkapitel.

Damit die Anforderungen von Prozeßbedienern bei ihren Kontroll- und Überwachungstätigkeiten, insbesondere von komplexen technischen Systemen, im Hinblick auf ergonomische Prozeßvisualisierung und hinreichende Anpassung bezüglich ihres Arbeitskontexts und ihrer Bedürfnisse erfüllt werden können, war es nötig, die Formalismen und Inferenzmechanismen zur Speicherung und Verarbeitung des Prozeßwissens weiter zu entwickeln und zu erweitern. Dieser spezielle neuartige Einsatz von Fuzzy-Logik zur Ermittlung von symbolischen Werten aus Prozeßwissen für den Zweck der Visualisierung auf graphischen Bedienoberflächen ist im Abschnitt 5.3.5.2 dargestellt.

5.2 Gründe für den Einsatz von Fuzzy-Logik bei der approximativen wissensbasierten Prozeßvisualisierung

Für eine leichte Konvertierung des von den Prozeßbedienern durch Befragung erworbenen Wissens in eine formale Repräsentation bedarf es eines geeigneten Mittels. Dadurch läßt sich eine Visualisierung von Prozeßzuständen und dem dazu notwendigen Handlungsbedarf erreichen. Denkbar wäre für diesen Zweck der Einsatz der Programmiersprache PROLOG (Cordes, 1992), die vor allem die Möglichkeit bietet, leicht mit der Prädikatenlogik umzugehen. PROLOG stellt eine computergerechte Referenzsprache für formale Zusammenhänge dar. Allerdings ist zu beachten, daß sich die hier zu erreichenden Ziele, insbesondere die der approximativen Prozeßvisualisierung, mit dieser Art der Logik nicht realisieren lassen. Durch die approximative Prozeßvisualisierung sollte es später möglich sein, aus Prozeßwissen ermittelte symbolische Werte mit unterschiedlichem Wahrheitsgehalt darzustellen. Zusätzliche Probleme ergeben sich außerdem im Hinblick auf die Integration der mit unterschiedlichen Programmiersprachen realisierten Softwaresysteme innerhalb eines Mensch-Maschine-Systems.

Im folgenden wird erläutert, aus welchen Gründen Fuzzy-Logik zur Konvertierung und Verarbeitung des Wissens bei approximativen wissensbasierten Bedienoberflächen geeignet ist.

- Zu beachten ist, daß das von Menschen erworbene Wissen ohnehin in einer umgangssprachlichen Form vorliegt. Aus diesem Grunde würde der Einsatz eines Mittels zur direkten Konvertierung dieses Wissens in eine Rechnerrepräsentation von Bedeutung sein, da zum einen die Erstellungszeiten verkürzt und zum anderen später auf den Bedienoberflächen den Denkweisen von Menschen entsprechende Anzeigen dargestellt werden können. Nach Kahlert (1995) stellt Fuzzy-Logik einen Ansatz dar, das menschliche Verhalten bei derartig gelagerten Problemstellungen zu operationalisieren, d.h. in einen auf herkömmlichen Rechnern abarbeitbaren Algorithmus zu überführen und damit einer Automatisierung zugänglich zu machen.

- Auf den höheren Ebenen der Prozeßführung denken Prozeßbediener nicht in konkreten Zahlenwerten, sondern überwiegend in linguistischen Begriffen. Es wird angestrebt, einen groben Überblick über eine auftretende Situation zu schaffen. Für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen heißt dies, daß auf höheren Ebenen der Prozeßführung qualitative Informationen zuerst angeboten werden sollten. Die Darstellung von konkreten Prozeßwerten, die verschiedenartig kodiert sein könnten, sollte auf niedrigeren Ebenen erfolgen.
- Es ist unbestritten, daß Anzeigeelemente mit symbolischem Informationsinhalt einen zentralen Bestandteil von fortgeschrittenen Bedienoberflächen darstellen (Johannsen, Ali, Heuer, 1995; Johannsen, Ali, Van Paassen, 1997). Zu erwähnen sind graphische Elemente für die Darstellung von Zuständen, Alarmen, Zielerfüllungsgraden und Stärke der Dringlichkeit zur Durchführung von Handlungen (Ali, 1997a; 1997b). So wird beispielsweise im Fall einer Alarmanzeige visualisiert, ob sich der jeweilige Prozeß im Alarmbereich befindet oder nicht. Die Ermittlung von Werten zur Animation dieser Anzeigen basiert auf dem Zweiwertigkeitsprinzip, die unterschiedliche Kodierungsformen einbeziehen.

Es ist zu bemerken, daß der Mensch in vielen Situationen in approximativer Weise daraus schließt, d.h. der Mensch setzt häufig Regeln ein, bei denen der Bedingungsteil und die dazugehörige Schlußfolgerung mehr oder weniger wahr sind, z.B. „wenn der Druck etwas hoch ist, dann ist die Gefährlichkeit des dadurch verursachten Zustands noch minimal“.

Dieses Schließen wird als approximatives Schließen bezeichnet (Zadeh, 1975a; 1975b). Diese Tatsache kann hier für die Prozeßvisualisierung genutzt werden, und wird daher als „approximative Prozeßvisualisierung“ bezeichnet. Auf Bedienoberflächen sind Anzeigeelemente mit symbolischen Informationsinhalten nicht nur binär kodiert, sondern vielmehr können zur ihrer Kodierung beliebige Werte (verschiedene Stärken) aus dem Intervall „nicht wahr“ und „wahr“ bzw. „null“ und „eins“ eingesetzt werden.

- Ein weiteres, als sehr wichtig anzusehendes Problem beim Einsatz von Anzeigen zur Visualisierung von Prozeßzuständen oder Zielen liegt in der Charakterisierung der dazu notwendigen Prozeßvariablen, insbesondere ihrer Wertebereiche.
- Im *Bild 5.1* sind mehrere Möglichkeiten zur Charakterisierung einer Prozeßvariablen dargestellt. In diesem Beispiel ist das Ziel oder die Aufgabe des Prozeßbedieners, die Prozeßgröße innerhalb der dargestellten Grenzwerte einzuhalten⁹.
- Wählt man dabei einen zu schmalen Wertebereich (1. Möglichkeit, siehe *Bild 5.1*), so verhalten sich später auf der jeweiligen Bedienoberfläche die entsprechenden Anzeigen zu empfindlich, wodurch Prozeßänderungen unnötigerweise frühzeitig angezeigt werden.
- Liegen mehrere Prozeßverletzungen vor, führen diese Anzeigen durch das unnötig große Angebot an Informationsgehalt zu Verwirrung. Daher sind Prozeßbediener gezwungen, ihre Beobachtungen zur Identifikation von Zuständen und zur Durchführung von Handlungen an verschiedenen Stellen einer Bedienoberfläche zustande zu bringen.

⁹ Die dazugehörige Regel sieht wie folgt aus: wenn Prozeßvariable \in [UG, OG] \rightarrow Zustand = optimal oder Ziel = erfüllt.

- Vergrößern wir nun die Breite des Wertebereiches (2. Möglichkeit, siehe *Bild 5.1*), um dieses Problem zu umgehen, werden Prozeßänderungen zu spät angezeigt. Dadurch wird auch keine befriedigende Lösung angeboten.
- Denkbar wäre die Kombination beider Möglichkeiten (Kombination von Möglichkeit 1 und 2, siehe *Bild 5.1*). Der schmale Wertebereich bzw. das innere Intervall $[UG_i, OG_i]$ wird einem Wahrheitsgehalt von eins zugeordnet. Wohingegen man die äußeren Wertebereiche $[UG_a, UG_i]$ und $[OG_i, OG_a]$ einem Wahrheitsgehalt zuordnet, der einen zwischen 0 und 1 liegenden Verlauf aufweist. Diese Verläufe sind im Rahmen der Fuzzy-Logik als Zugehörigkeitsfunktionen bezeichnet. Mit dieser Modellierung lassen sich zahlreiche Vorteile bezüglich der Gestaltung einzelner Anzeigeelemente erreichen, von denen an dieser Stelle ein paar erwähnt sein sollten:
 - *Visualisierung von symbolischen Informationen mit unterschiedlichen Stärken.* Bei der Visualisierung des Alarms „Gefahr“¹⁰ wird beispielsweise anstatt einer einfachen Anzeige, die nur die zwei symbolischen Werte „Gefahr ist vorhanden“ oder „Gefahr ist nicht vorhanden“ visualisiert, eine Visualisierung von Gefährlichkeitsstärken oder -graden erreicht.
 - *Reduzierung von Anzeigeelementen.* Man verwendet zur Darstellung von verschiedenen Alarmstufen mehrere Graphikobjekte. Durch den Einsatz der hier angesprochenen Modellierung lassen sich mehrere Anzeigeelemente zu einem einzigen integrieren.
 - *Implikation von Tendenzen.* Da die Stärke einer Prozeßverletzung oder einer Gefährlichkeit durch den Einsatz von Fuzzy-Logik allmählich zu- bzw. abnimmt, werden Prozeßbediener vorgewarnt oder entwarnt. Diese Art von Informationen sind als Tendenzen anzusehen.
- Die Realisierung einer wissensbasierten Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Methoden der Fuzzy-Logik als grundlegendes Mittel zur Darstellung und Verarbeitung des Wissens einbezieht, hat außerdem große Vorteile im Hinblick auf die Integration der verschiedenen Teilsysteme innerhalb des gesamten Mensch-Maschine-Systems, da in unserem Fall alle Teilsysteme in der objektorientierten Programmiersprache C++ realisiert sind.

¹⁰ Üblicherweise verwendet man hierzu eine rote Farbkodierung.

Bild 5.1: Möglichkeiten zur Charakterisierung von Eigenschaften

5.3 Wissensformalisierung und -verarbeitung mittels Fuzzy-Logik

5.3.1 Linguistische Terme

Linguistische Werte oder Terme (symbolische Wertebereiche) stellen gleichzeitig Eigenschaften von Grundmengen wie Prozeßvariablen dar und dienen deshalb ihrer Charakterisierung. Mit ihnen wird das subjektive Empfinden desjenigen ausgedrückt, der die Definition vornimmt. Linguistische Terme lassen sich mit Hilfe von charakteristischen Funktionen oder Zugehörigkeitsfunktionen beschreiben. Fuzzy-Logik erlaubt es, daß Zugehörigkeitsfunktionen Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Damit ist die Verallgemeinerung der klassischen Mengentheorie erreicht.

Im Rahmen der hier entwickelten Mensch-Maschine-Schnittstelle werden Zugehörigkeitsfunktionen mit trapez-, dreieck- oder nadelimpulsförmigen Verläufen verwendet. Häufig bezeichnet man eine Zugehörigkeitsfunktion mit einem nadelimpulsförmigen Verlauf als Singleton, das ein einzelnes Wertepaar $(x, \mu_F(x))$ darstellt. Einem Element x der Grundmenge X wird der Zugehörigkeitsgrad $\mu_F(x)$ zugeordnet. Im *Bild 5.2* (Teil b) sind mehrere Singletons angezeigt. Wie im *Bild 5.2* (Teil a) dargestellt ist, werden zur Modellierung der ProzeßausgangsvARIABLEN „Sumpftemperatur“¹¹ ausschließlich trapezförmige Zugehörigkeitsfunktionen eingesetzt. Begriffe wie „ca. 85 °C“ oder „<85 °C“¹² sind meistens problembezogen zu interpretieren. Die problembezogene Bedeutung des Begriffs „ca. 85 °C“ ist auf Seite 51 beschrieben. Mit Hilfe dieses Begriffs wird es möglich, die Zustandsausprägungen „Sumpf Erhitzen“ und „Verdampfen“ des zustandskritischen Untersystems „Kolonnensäule“ während der Betriebssituation „Anfahren“ zu charakterisieren.

Bild 5.2: Verschiedene Zugehörigkeitsfunktionen auf unterschiedlichen Grundmengen abgebildet

Werden solche Terme von verschiedenen Prozeßbedienern beschrieben, sind unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten, wobei jedoch die grundsätzlichen Charakteristika gleich bleiben. Die zu charakterisierenden Grundmengen innerhalb der hier realisierten Mensch-Maschine-Schnittstelle können unterschiedlicher Natur sein, wie physikalische Prozeßeingangs- und

¹¹ Hier wird für die Sumpftemperatur die Abkürzung ST verwendet.

¹² Dieser Begriff bedeutet „kleiner als 85 °C“.

ProzeßausgangsvARIABLEN, Zustände von Teilsystemen oder auch Prozeßziele. Die Prozeßeingangs- und ProzeßausgangsvARIABLEN dienen als Eingänge; wohingegen Zustände, Ziele etc., die als symbolische Informationen anzusehen sind, Ausgänge eines wissensbasierten Fuzzy-Teilsystems darstellen. Solche Ausgangsgrößen werden später auf der zu diesem Fuzzy-Teilsystem gehörenden Bedienoberfläche visualisiert.

5.3.2 Linguistische Variablen

Eine linguistische Variable wird meistens durch mehrere linguistische Terme beschrieben. Wie es *Bild 5.2* darstellt, repräsentieren linguistische Variablen Grundmengen unterschiedlicher Ausprägungen. Auf der einen Seite handelt es sich um diskrete Grundmengen, wie die Menge der Zustandsausprägungen des zustandskritischen Teilsystems „Kolonnensäule“, die durch $M = \{\text{Stationär, Quasistationär, Druck niedrig, Druck hoch, Kolonne kalt, ...}\}$ definiert ist (siehe *Bild 5.2*, Teil b). Diskrete Mengen sind zur Modellierung von AusgangsvARIABLEN von Fuzzy-Wissensbasen geeignet. Diese AusgangsvARIABLEN, bei denen es sich um symbolische Informationen handelt, werden später auf Bedienoberflächen graphisch abgebildet. Mathematisch lassen sich diskrete Mengen bestenfalls mit Hilfe von Singletons erfassen. Auch diskrete Schalter zur Ansteuerung von Pumpen¹³, deren Leistung im Betrieb nur auf einem konstanten Wert bleibt, sind als diskrete Grundmengen zu behandeln. Diskrete Pumpen können allerdings nur die zwei Werte „aus“ und „an“ annehmen. Sinnvollerweise müßten alle Ausgangsgrößen der Fuzzy-Wissensbasis als diskrete Größen modelliert¹⁴ werden. Auf der anderen Seite sind Prozeßvariablen (Prozeßeingangs- und ProzeßausgangsvARIABLEN) wie Temperaturen, Drücke, Füllstände, Änderungsraten und nicht zuletzt Einstellelemente, mit deren Hilfe Prozeßbediener ins Prozeßgeschehen eingreifen können, typische kontinuierliche Grundmengen. Einstellgrößen werden meistens auf Bedienoberflächen durch Einschieberegler (Slider) verändert.

In dieser Arbeit sind linguistische Variablen in zwei Kategorien unterteilt. Die eine Kategorie umfaßt Prozeß- oder Hilfsvariablen, die als Eingangsvariablen einer Fuzzy-Wissensbasis dienen. Wohingegen die zweite Kategorie komplexere Objekte wie Zustände, Sicherheitsklassen oder Strategien einschließt (siehe Unterkapitel 5.4). Außerdem dienen Objekte der zweiten Kategorie sowohl als Ausgänge einer Fuzzy-Wissensbasis, deren ermittelte Werte später auf der dazugehörigen Bedienoberfläche dargestellt werden, als auch als Eingänge anderer in der selben Fuzzy-Wissensbasis sich befindenden Objekte. So dient beispielsweise das Resultat eines Objekts „Betriebssituation“ als Eingangsgröße einem Objekt vom Typ „Zustand“ (siehe dazu *Bild 4.2* und *Bild 5.5*).

Nach Kahlert (1995) müssen bei der Charakterisierung einer linguistischen Variablen folgende Komponenten berücksichtigt werden:

- Der **symbolische Bezeichner**, wie Sumpftemperatur (ST) oder Kolonnenzustand.
- Der **physikalische Wertebereich** der Variablen, d.h. der Bereich, den der scharfe, numerische Wert der Variablen annehmen kann. Der Wertebereich der Prozeßvariablen Sumpftemperatur ist $[0\text{ °C}, 160\text{ °C}]$ (siehe *Bild 5.2*, Teil a). Bei der diskreten Grundmenge „Zustand“ (*Bild 5.2*, Teil b) entspricht der Wertebereich der Menge aller Elemente, die mittels der im Abschnitt 5.3.5.2 gegebenen Definition dargestellt werden

¹³ Es handelt sich hier um eine Prozeßeingangsvariable.

¹⁴ Zielerfüllungsgrade (AusgangsvARIABLEN einer Fuzzy-Wissensbasis) sind im Rahmen dieser Arbeit als kontinuierliche Grundmenge realisiert worden (siehe z.B. *Bild 5.7*).

können. Die Reihenfolge spielt innerhalb der Elemente einer solchen Grundmenge keine große Rolle¹⁵.

Öfter werden Wertebereiche von Ausgangsgrößen so definiert, daß sich daraus resultierende Wertergebnisse direkt auf der Bedienoberfläche graphisch darstellen lassen. Hierzu dienen die im *Bild 5.2* (Teil d) dargestellten Zugehörigkeitsfunktionen für eine Basisvariable „Erfüllungsgrad“, deren Wertebereich einem Kreiswinkel entspricht. Die aus einem solchen Wertebereich resultierenden Ausgabewerte werden auf der Bedienoberfläche mittels Tortendiagrammen dargestellt.

- Die **linguistischen Werte** bzw. **Terme** der Variablen, d.h. der Bereich, den der unscharfe, umgangssprachliche Wert der Variablen annehmen kann. Für die linguistische Variable „Sumpftemperatur“ wurden die Terme „kalt“, „warm“, „optimal“, „heiß“ und „sehr heiß“ sowie „kleiner 85 °C (<85)“ und „ca. 85 °C“ gewählt.
- Die **Fuzzy-Mengen** bzw. **Zugehörigkeitsfunktionen**, durch die die linguistischen Werte modelliert bzw. in einer computergerechten Repräsentation abgebildet werden.

Damit wir im Weiteren zwischen linguistischen Termen oder symbolischen Wertebereichen von Prozeßeingangs- und Prozeßausgangsvariablen sowie den Ergebnissen von Schlußfolgerungen der Fuzzy-Wissensbasis¹⁶ unterscheiden können, dürfen wir an dieser Stelle den auch an Zadeh (1975c) zum Teil sinnlich angelehnten Begriff symbolische (kognitive) Inferenzergebnisse einführen. Bei den Prozeßeingangs- und Prozeßausgangsvariablen handelt es sich um Meßsignale aus dem technischen System. Diese Bezeichnung ist so zu verstehen, daß die Schlußfolgerungsergebnisse, die in unscharfer Form am Ausgang der Fuzzy-Wissensbasis vorliegen, letztendlich mittels der graphischen Bedienoberfläche als Eingangssignale den menschlichen kognitiven Prozessen für die weitere Informationsverarbeitung dienen.

5.3.3 Fuzzifizierung der Eingangsvariablen

Prozeßgrößen von Eingangs- und Ausgangsvariablen des technischen Systems liegen am Eingang der Fuzzy-Wissensbasis als scharfe oder präzise Werte vor. Nun müssen die präzisen Werte auf die verschiedenen linguistischen Terme der jeweiligen linguistischen Variablen abgebildet werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Fuzzifizierung. Das Ergebnis der Fuzzifizierung für einen präzisen Eingangswert sind Zugehörigkeitsgrade, die bezüglich der linguistischen Terme ermittelt werden.

Liegt beispielsweise ein Wert von 45 °C der Prozeßausgangsvariablen „Sumpftemperatur ST“ vor (siehe *Bild 5.2*, Teil a), so erhalten wir als Resultat des Fuzzifizierungsvorgangs den folgenden Vektor von Zugehörigkeitsgraden:

--

5.3.4 Allgemeines zum Inferenzmechanismus

Bothe (1993) weist darauf hin, daß die Inferenzmaschine schließlich die Methoden beinhaltet, um die einzelnen Regeln der Wissensbasis unter gegebenen Prozeßvoraussetzungen zu ver-

¹⁵ In der Fuzzy-Wissensbasis spielt diese Reihenfolge softwaretechnisch keine Rolle, jedoch sehr wohl in ihrer graphischen Abbildung bzw. graphischen Anordnung auf der Seite der graphischen Bedienoberfläche (siehe z.B. *Bild 6.3*).

¹⁶ z.B. die Ausprägungen der Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis „Zustand der Kolonnensäule“.

knüpfen und für konkrete Vorgabewerte Schlußfolgerungen zu ziehen. Der hier verwendete Inferenzmechanismus zieht eine Implikation heran, die von Mamdani entwickelt wurde (siehe z.B. Mamdani, 1974; Mamdani, Assilian, 1974). Hier spricht man auch von Fuzzy-Implikation, da es sich bei der Prämisse und Konklusion einer Regel um unscharfe Aussagen handelt. Bei der Mamdani-Implikation sei noch bemerkt, daß der Wahrheitsgehalt der Schlußfolgerung nicht größer als der der Prämisse ist. Häufig wird ein auf die Mamdani-Implikation basierender Inferenzmechanismus als MAX-MIN-Inferenz bezeichnet.

5.3.5 Formalismen und Inferenzmechanismen lokaler Fuzzy-Regelbasen

5.3.5.1 Allgemeines

Mit linguistischen Termen und Variablen lassen sich deskriptive Wissens Elemente modellieren. Hierunter fallen Ausprägungen von Prozeßvariablen, Zuständen, Situationen aber auch Aufgaben. Bei den Elementen eines qualitativen Kausalmodells oder eines Zustands-Aufgaben-Modells handelt es sich um deskriptive Wissens Elemente. Damit sich aus dem deskriptiven Wissen Schlußfolgerungen ziehen lassen, wird in unserem Fall prozedurales Wissen in Form von regelbasierten Relationen benötigt. Auf der Bedienoberfläche werden Wissens Elemente unterschiedlicher Variationen und Ausprägungen graphisch abgebildet. Dies bedeutet, daß zum einen deskriptive Wissens Elemente, die ohnehin in der Wissensbasis verfügbar sind, wie z.B. symbolische Wertebereiche von Prozeßvariablen, aber auch Ergebnisse von Schlußfolgerungen, wie z.B. (Makro-)Zustände oder Aufgaben in Form von Aktivitäten und Aktionen; und zum anderen prozedurales Wissen in Form von graphisch abgebildeten Regeln dargestellt werden. Um kognitive Aspekte und nicht zuletzt die Wahrnehmung von Menschen zu unterstützen und somit zu entlasten (siehe dazu Kapitel 6), werden all diese Wissens Elemente in dynamisierter Weise und animierter Form visualisiert.

Alle in der Fuzzy-Wissensbasis gespeicherten Regeln haben die Form:

wenn <Bedingungsteil> **dann** <Konsequenzenteil>.

Der Bedingungsteil umfaßt meistens mehrere Teilprämissen, bei denen es sich um eine Zuweisung von symbolischen Wertebereichen und Prozeßvariablen handelt. Eine Zuweisung von symbolischen Inferenzergebnissen und deren Grundmengen ist auch möglich. Eine Teilprämisse hat die Form $\langle e=E \rangle$ ¹⁷. Der Konsequenzenteil beinhaltet ausschließlich eine Schlußfolgerung, die im Bereich der Fuzzy-Logik häufig als Konklusion $\langle M=A \rangle$ ¹⁸ bezeichnet ist. Diese Bezeichnung werden wir von nun an weiter verwenden. In einer Konklusion wird eine linguistische Variable durch einen linguistischen Term charakterisiert. Bei den linguistischen Variablen von Konklusionen handelt es sich um Grundmengen, die Ebenen und Bereiche des Zustands-Aufgaben-Modells charakterisieren. Beispielsweise sind hier Betriebsituation, Zustand der Kolonnensäule, Sicherheitsklassen der Gesamtanlage oder die Menge aller Aktivitäten während der Anfahrphase für das zustandskritische Untersystem „Sumpf“ zu erwähnen. Letztere ist hier als Strategie bezeichnet (siehe Abschnitt 4.4.10).

In einer Regel sollte eine Konklusion komplett abgedeckt werden, d.h. es müssen alle möglichen Kombinationen von Teilprämissen berücksichtigt werden. Man zieht zur Verknüpfung der Teilprämissen die Operatoren UND heran. Meistens handelt es sich um komplexere Zusammenhänge wie z.B. Sicherheitsklassen und Strategien, die durch einen Satz von mehreren Regeln beschrieben werden müssen. Solche Regeln, die einen Satz von Regeln

¹⁷ e: linguistische Eingangsvariable einer Regel. E: linguistischer Term dieser Eingangsvariablen.

¹⁸ M: linguistische Ausgangsvariable einer Regel, M steht für Menge (diskret bzw. kontinuierlich). A: linguistischer Term dieser Ausgangsvariablen.

darstellen, werden in einem Objekt innerhalb einer lokalen Regelbasis abgelegt und folgendermaßen gebildet: Wie bei der binären Logik, sind bei der Erstellung dieser Regeln das Prinzip „don't care“ verwendet. Man berücksichtigt in einer Regel nur jene Teilprämissen, die eine Rolle bei einem logischen Zusammenhang spielen. Dies erlaubt eine Reduzierung des Umfangs von Regelbasen und führt somit zur besseren Übersichtlichkeit. Der Begriff „lokale Regelbasen“ wird aufgrund des Einsatzes von dynamischen Objekten verwendet, die jedem Wissensobjekt in der Fuzzy-Wissensbasis zugeordnet sind.

Nachfolgend werden die Formalismen und Inferenzmechanismen behandelt, die für den Zweck der Speicherung und Verarbeitung des Wissens entwickelt wurden. Die Behandlung erfolgt für die zwei Arten von linguistischen Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis, den diskreten und kontinuierlichen Grundmengen. Bei diskreten Grundmengen werden linguistische Terme, die wir auch symbolische (kognitive) Inferenzergebnisse genannt haben, direkt für die Darstellung eingesetzt. Auch die (unscharfen) Ergebnisse einzelner Regeln spielen bei der Visualisierung eine zentrale Rolle. Eine Abbildung dieser unscharfen Ergebnisse zu einem einzigen präzisen Wert durch Defuzzifizierung wäre bedeutungslos¹⁹ (siehe Abschnitt 5.5.2). Bei kontinuierlichen Grundmengen jedoch werden von den ermittelten unscharfen Ergebnissen präzise Werte mit Hilfe einer Defuzzifizierung abgebildet, z.B. bei der Ermittlung des Erfüllungsgrads von Zielen aus den Ergebnis-Fuzzy-Mengen der linguistischen Terme nicht „erfüllt“, „halb erfüllt“ und „erfüllt“ (siehe Abschnitt 5.5.3). Es ist außerdem noch darauf hinzuweisen, daß die hier verwendete mathematische Schreibweise an die von Kahlert (1995) angelehnt ist, jedoch nicht die Inhalte der Formalismen. Die in dieser Arbeit entwickelten Methoden und Formalismen, insbesondere die des Abschnitts 5.3.5.2, stellen sich als neue Einsatzformen von Fuzzy-Logik im Bereich der Prozeßvisualisierung dar.

Die Regelbasis eines wissensbasierten Objekts umfaßt **m** Regeln der Form:

(5.1)

Darin sind

- : Relationen mit UND-verknüpften Teilprämissen,
- : EingangsvARIABLEN der Regel, bei denen es sich sowohl um (linguistische) Prozeßeingangs- und Prozeßausgangsvariablen als auch um andere AusgangsvARIABLEN der Fuzzy-Wissensbasis handelt,
- : verwendete linguistische Terme oder auch Terme von AusgangsvARIABLEN (symbolische Inferenzergebnisse) der Eingangsvariable ,
- : Ausgangsgröße der Regel, und
- : linguistische Terme der Ausgangsgröße **M**.

¹⁹ Der Bereich zwischen zwei benachbarten Elementen der Grundmenge M ist undefiniert.

Desweiteren wird zwischen den diskreten und den kontinuierlichen Grundmengen unterschieden. In den nächsten Abschnitten werden die Formalismen und Inferenzmechanismen beider Grundmengenarten behandelt. Es ist außerdem zu bemerken, daß die hier entstehenden mathematischen Gleichungen die Erläuterung des nächsten Kapitels erleichtern.

5.3.5.2 Diskrete Grundmengen

Eine diskrete Grundmenge \mathbf{M} umfaßt u Elemente und ist wie nachfolgend definiert:

$$\boxed{} \tag{5.2}$$

Wie es im Zustands-Aufgaben-Modell dargestellt ist, umfaßt ein Zustand bzw. eine Aufgabe mehrere (Makro-)Zustände bzw. Aktivitäten. Solche Wissensobjekte lassen sich nach der Gleichung (5.2) mathematisch modellieren. Weiterhin wird jedes Element \mathbf{M}_v der Grundmenge \mathbf{M} einem linguistischen Term \mathbf{T}_v zugeordnet. Hierbei gilt:

$$\boxed{} \tag{5.3}$$

Auf der graphischen Bedienoberfläche wird später für das Element \mathbf{M}_v nach jedem Inferenzvorgang der Wert des Erfüllungsgrads für den Term \mathbf{T}_v angezeigt. Mit anderen Worten, es wird nach jedem Inferenzvorgang, der zyklisch erfolgt, der Wahrheitsgrad der Aussage „ \mathbf{M}_v ist \mathbf{T}_v “, ermittelt und anschließend angezeigt (siehe dazu *Bild 5.3*).

Diese unscharfen Werte haben wir in den letzten Abschnitten auch als symbolische Inferenzergebnisse bezeichnet.

Die Zugehörigkeitsfunktion für die Beschreibung des Terms \mathbf{T}_v bezeichnet man als Singleton, da es sich dabei um ein einzelnes

Wertepaar $\boxed{}$ handelt. Die Gleichung (5.4) zeigt wie solche Fuzzy-Mengen formal definiert werden können.

$$\boxed{} \tag{5.4}$$

Jede lokale Regelbasis innerhalb eines wissensbasierten Objektes beinhaltet m Regeln, wie es in der formalen Beschreibung (5.1) gegeben ist. Für unsere Zwecke der approximativen wissensbasierten Prozeßvisualisierung müssen wir die formale Darstellung in (5.1) erweitern.

Bild 5.3: Modellierung von Elementen einer diskreten Grundmenge mittels Singletons

In einer lokalen Regelbasis sollten alle Regeln, deren Ausgangsgrößen die Aussage „ \mathbf{M}_v ist \mathbf{T}_v “, beschreiben, in der Regelbasis untereinander aufgestellt sein. Hier dient als Beispiel die Aussage „Zustand der Kolonnensäule ist Stationär“, die in der Form $\langle \text{Kolonnenzustand} = \text{Stationär} \rangle$ geschrieben wird. Es wird angenommen, daß in der jeweiligen lokalen Regelbasis für die Beschreibung dieser Aussage s Regeln notwendig sind (s : Satz von Regeln; wobei). Es ist außerdem noch anzunehmen, daß sich dieser Satz von Regeln in der Regelbasis ab dem Index j befindet. Unsere lokale Regelbasis sieht nun wie folgt aus:

(5.5)

Nachfolgend wird gezeigt, wie man den Wahrheitsgehalt bzw. Erfüllungsgrad der Aussage „ \mathbf{M}_v ist \mathbf{T}_v “ ermitteln kann, der später als bezeichnet wird. In der Gleichung (5.5) ist zu bemerken, daß die Konklusion $M=A_{j+n}$ einen Wahrheitswert der Aussage „ \mathbf{M}_v ist \mathbf{T}_v “ bedeutet. Dieser Wahrheitswert wird mit bezeichnet. Es ist weiterhin anzunehmen, daß die Wahrheitswerte der Regeln verschieden sein dürfen, d.h.

liefert den Wahrheitswert

Die folgende Beschreibung des Inferenzmechanismus bezieht sich auf den jeweiligen Satz von Regeln zur Modellierung der Aussage „ \mathbf{M}_v ist \mathbf{T}_v “. Vom technischen System steht nach jedem Systemtakt der Vektor ²⁰ zur Verfügung, dessen Elemente sowohl präzise Prozeßeingangs- als auch Prozeßausgangswerte sind. Nach Fuzzifizierung und Abbildung der präzisen Werte auf die verschiedenen linguistischen Terme der Eingangsvariablen muß der Erfüllungsgrad jeder Regel innerhalb dieses Satzes ermittelt

²⁰ Bezeichnungen mit einem einzigen Hochkomma weisen auf präzise (scharfe) Zahlenwerte hin.

werden. Hierzu zieht man zuerst die Teilprämissen einer Regel heran. Nun stehen die resultierenden Erfüllungsgrade der Regeln in einem Vektor \underline{H} (siehe Gleichung (5.6)). Mit der Gleichung (5.6) ist ausgedrückt, wie sich ein Erfüllungsgrad einer einzelnen Regel aus Ergebnissen der in dieser Regel sich befindenden Teilprämissen mit Hilfe des MIN-Operators ermitteln läßt.

(5.6)

Nachfolgend müssen die sogenannten Ergebnis-Fuzzy-Mengen (Kahlert, 1995) ermittelt werden, bei denen es sich um unscharfe Werte handelt. Zum Erzielen eines solchen Ergebnisses für eine einzelne Regel, verwendet man in diesem Fall beides, die Teilprämissen und die Konklusion der jeweiligen Regel. Die Ergebnis-Fuzzy-Mengen werden im Vektor \square^{21} abgelegt. Hierbei gelten zwei Randbedingungen. Zum einen wird die Grundmenge \mathbf{M} an der Stelle bzw. beim Element \mathbf{M}_v behandelt, zum anderen sind die Zugehörigkeitsfunktionen aller Terme der Ausgangsvariable \mathbf{M} an der Stelle \mathbf{M}_v innerhalb des betrachteten Satzes dieselben (siehe dazu Gleichung (5.7)).

(5.7)

Nach Berücksichtigung dieser Randbedingungen (siehe Gleichung (5.7)) unseres speziellen Einsatzes von Fuzzy-Logik für den Zweck der Prozeßvisualisierung wird Vektor \square in \square überführt, wie es in der Gleichung (5.8) beschrieben ist.

Die Zugehörigkeitsfunktionen von Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis werden mit Singletons nach der Gleichung (5.4) beschrieben. Aus diesem Grunde handelt es sich beim Resultat einer Ergebnis-Fuzzy-Menge dieser Ausgangsgrößen um einen einzigen Zahlenwert, der zwischen 0 und 1 liegt und sich somit leicht auf Bedienoberflächen darstellen läßt. Mit anderen Worten schließt die hierbei entstehende Fuzzy-Menge nur ein einziges Element ein, das einerseits weiterhin als unscharf anzusehen ist und andererseits den Wahrheitsgrad der Konklusion einer Regel gibt. Rein graphisch läßt sich eine Ergebnis-Fuzzy-Menge einer einzelnen Regel ermitteln, indem man die Zugehörigkeitsfunktion der Konklusion in der Höhe des zuvor berechneten dazugehörigen Erfüllungsgrads abschneidet. Es ist außerdem

²¹ Bezeichnungen mit Doppelhochkomma weisen auf unscharfe Größen hin.

noch darauf hinzuweisen, daß auf Bedienoberflächen die hier ermittelten Ergebnis-Fuzzy-Mengen keineswegs mittels skalierten Anzeigen dargestellt werden sollten, da sonst dem Ziel der approximativen Visualisierung widersprochen wird.

(5.8)

Wie bereits im Unterkapitel 5.2 erwähnt, sollten in übergeordneten Prozeßbildern überwiegend qualitative Prozeßinformationen visualisiert werden, die sich meist durch eine Verdichtung von in untergeordneten Hierarchien sich befindenden symbolischen Informationen ermitteln lassen. Die Ergebnis-Fuzzy-Mengen aller in einem Satz zur Modellierung des Elements \mathbf{M}_v mit der Ausprägung \mathbf{T}_v zusammengefaßten Regeln können nun für den Zweck der Prozeßvisualisierung in übergeordneten Prozeßbildern mit Hilfe des MAX-Operators zu einem einzigen unscharfen Wert \square nach der Gleichung (5.9) verdichtet werden.

$$\begin{aligned} \mu_{T_v}(M_v) &= \text{MAX}(\underline{\mu}_{T_v}(M_v)) = \text{MAX}(\mu_{j+1, T_v}(M_v), \dots, \mu_{j+\eta, T_v}(M_v), \dots, \mu_{j+s, T_v}(M_v)) \quad (5.9) \\ &= \text{MAX}(\text{MIN}(H_{j+1}, \mu_{T_v}(M_v)), \dots, \text{MIN}(H_{j+\eta}, \mu_{j+\eta, T_v}(M_v)), \dots, \text{MIN}(H_{j+s}, \mu_{T_v}(M_v))) \end{aligned}$$

Im Bild 5.4 ist der Ermittlungsvorgang nochmals zur besseren Veranschaulichung graphisch dargestellt. In diesem Bild wird angezeigt, daß die Ergebnis-Fuzzy-Menge mit dem größten Wahrheitsgehalt anschließend das gesuchte Ergebnis darstellt.

Dieser Vorgang wiederholt sich bei allen Elementen einer diskreten Menge, was demzufolge \mathbf{u} resultierende Ergebnis-Fuzzy-Mengen für die Elemente \mathbf{M}_0 bis \mathbf{M}_v zur Verfügung stehen. Beispielsweise ist die diskrete Grundmenge „alle Aktivitäten während der Anfahrphase für das zustandskritische Untersystem Sumpf“ zu erwähnen.

Bild 5.4: Ermittlung der resultierenden Ergebnis-Fuzzy-Menge für das Element \square mittels des MAX-Operators

Die Gleichung (5.10) beschreibt, wie sich diese Ergebnisse wiederum zu einem einzelnen Ergebnis verdichten lassen, um es auf der obersten Stufe einer Bedienoberfläche graphisch darzustellen (siehe dazu Kapitel 6). Hierunter fallen Ergebnis-Fuzzy-Mengen von Strategieobjekten und Sicherheitsklassen. Eine verdichtete Information bei einem Objekt „Strategie“ teilt einem Prozeßbediener mit, daß z.B. eine oder mehrere Aufgaben zu erledigen sind. Das gesuchte Ergebnis stellt nun ein Wertepaar dar, welches das Element $\mathbf{m} \in \mathbf{M}$ und den unscharfen Wert μ_{\max} beinhaltet. μ_{\max} besitzt den größten Erfüllungsgrad (siehe dazu Gleichung (5.10)).

(5.10)

5.3.5.3 Kontinuierliche Grundmengen

Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt, gewinnt man von Ergebnis-Fuzzy-Mengen einer kontinuierlichen Grundmenge präzise Werte mit Hilfe einer Defuzzifizierungsmethode. Insbesondere werden hier kontinuierliche Grundmengen bei der Modellierung von Prozeßzielen eingesetzt, die als Zielerfüllungsgrade bezeichnet sind. Zu ihrer Modellierung eignen sich die Zugehörigkeitsfunktionen mit den linguistischen Termen „nicht erfüllt“, „halb erfüllt“ und „erfüllt“, die auch wie bei diskreten Grundmengen aufgrund der Einfachheit hinsichtlich technischer Realisierung als Singletons realisiert sind (siehe *Bild 5.2*, Teil d). Als weitere Funktionsverläufe können auch Dreiecke verwendet werden, wie sie im *Bild 5.2* (Teil d) dargestellt sind. Im Gegensatz zu diskreten Grundmengen ist hier die Aufteilung einer lokalen Regelbasis in einzelnen Sätzen nicht notwendig. Hier bezieht sich der Inferenzvorgang auf alle Regeln einer lokalen Regelbasis als ganzes, da alle Ergebnis-Fuzzy-Mengen der sich in einer lokalen Regelbasis befindenden Regeln zu einem auf dem jeweiligen Grundbereich abgebildeten präzisen Wert konvertiert werden. Solche Werte dienen später zur Veränderung von Attributen graphischer Objekte wie Farbe oder Länge auf Bedienoberflächen.

Zur Erläuterung des Inferenzvorgangs ziehen wir nochmals die in (5.1) dargestellten Regeln heran. Auch hier wird nach Fuzzifizierung und Abbildung der präzisen Werte auf die verschiedenen linguistischen Terme einer Eingangsvariablen der Erfüllungsgrad jeder Regel in der lokalen Fuzzy-Regelbasis ermittelt. Die Berechnung des Erfüllungsgrads einer einzelnen Regel basiert auf Teilprämissen, die mittels des MIN-Operators miteinander zu verknüpfen sind. In der Gleichung (5.11) sind die Erfüllungsgrade aller Regeln innerhalb einer lokalen Regelbasis zur Beschreibung von kontinuierlichen Grundmengen dargestellt.

(5.11)

Anderes als bei diskreten Grundmengen werden die ermittelten Erfüllungsgrade bei kontinuierlichen Grundmengen ausschließlich innerhalb einer lokalen Regelbasis verwendet. In einem weiteren Schritt werden nun die Ergebnis-Fuzzy-Mengen jeder Regel ermittelt, die sich durch das Abschneiden von Konklusion-Fuzzy-Mengen $\mathbf{B}_1 \dots \mathbf{B}_j \dots \mathbf{B}_m$ in der Höhe der korrespondierenden Erfüllungsgrade $\mathbf{H}_1 \dots \mathbf{H}_j \dots \mathbf{H}_m$ aus der Gleichung (5.11) ergeben. Die mit Hilfe des MAX-MIN-Inferenzen resultierenden Ergebnis-Fuzzy-Mengen sind in der Gleichung (5.12) beschrieben. Wichtig ist hier, daß die Bezeichnung \mathbf{M} auch für kontinuierliche Grundmengen aufgrund einer besseren Verständlichkeit weiter verwendet wird. Die Bezeichnung \mathbf{y} wäre auch geeignet.

(5.12)

Schließlich werden die Ergebnis-Fuzzy-Mengen nach Gleichung (5.12) mit Hilfe des MAX-Operators überlagert, so daß sich eine resultierende Fläche über alle Teilergebnisse ergibt (siehe Gleichung (5.13)). Auch dieses Ergebnis dient als Zwischenergebnis innerhalb des jeweiligen Objekts. Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie mit Hilfe einer solchen Fläche ein präziser Wert gewonnen wird.

(5.13)

5.3.6 Defuzzifizierung

Wie bereits angesprochen, müssen wir nun aus der in der Gleichung (5.13) dargestellten Ergebnis-Fuzzy-Menge einen präzisen Wert gewinnen. Der gesamte Inferenzvorgang wurde im letzten Abschnitt erläutert. Mittels einer für die jeweilige Anwendung geeigneten Defuzzifizierungsmethode ist dies möglich. Es stehen verschiedene Defuzzifizierungstechniken zur Verfügung, von denen wir nachfolgend eine hervorheben wollen. In den letzten Abschnitten wurde verdeutlicht, daß wir hier für die Formalisierung von Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis ausschließlich Zugehörigkeitsfunktionen mit Singleton-Verläufen verwenden. Aus diesem Grunde wird hier eine Defuzzifizierungstechnik eingesetzt, die als Höhenmethode (siehe z.B. Kahlert, 1995) bekannt und als Spezialfall der

allgemeinen Schwerpunktmethodene zu sehen ist. In der Gleichung (5.14) ist die Beziehung zur Ermittlung eines präzisen Wertes aus einer resultierenden Ergebnis-Fuzzy-Menge dargestellt.

(5.14)

Zu beachten ist, daß M_j der Modalwert der zur j -ten Regel gehörigen Ausgangsgröße (Singleton) und H_j der dazugehörige Erfüllungsgrad ist. Betrachten wir nochmals das *Bild 5.2* (Teil d) so sind die Modalwerte 0° , 180° und 360° den linguistischen Termen (Singletons) „nicht erfüllt“, „halb erfüllt“ und „erfüllt“ zugeordnet. Im Abschnitt 5.5.3 ist ein konkretes Beispiel angegeben.

5.4 Wissensbasierte Objekte innerhalb der Fuzzy-Wissensbasis

5.4.1 Allgemeine Struktur

Nachdem wir die verschiedenen Modelle zur Repräsentation des Wissens und das nötige Mittel zum Erfassen und zur Verarbeitung dieses Wissens beschrieben haben, ist nun die Diskussion der realisierten Objekte zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung des Wissens angebracht. Es sollte damit möglich werden, den Zustand eines technischen Systems und die dazugehörigen Aufgaben auf der Bedienoberfläche durch optimale Signal-Symbol-Transformationen sowie kontext- und strukturorientierter Kategorienbildungen darzustellen (Johannsen, 1993).

Die Gliederung des Wissens erfolgt in kleinen „Portionen“, die durch den Einsatz von rahmen- und regelbasierten Wissensobjekten (Johannsen, 1993; Dengel, 1994) möglich wird. Alle Wissensobjekte beinhalten eine individuelle linguistische Variable, die aus einem oder mehreren linguistischen Termen besteht, sowie eine lokale Regelbasis und eine Inferenzmaschine. Grundlegende Unterschiede zwischen den verschiedenen Wissensobjekten bestehen zum einen in der Art der Wissensbeschreibung, d.h. ob es sich beispielsweise um aufgabenabhängige Zustands- oder zustandsabhängige Aufgabenvisualisierungen handelt (hierzu siehe Kapitel 4). Zum anderen besitzen sie mehr oder weniger unterschiedliche Inferenzmechanismen (siehe dazu Abschnitt 5.3.5). Im *Bild 5.5* ist die Fuzzy-Wissensbasis mit den verschiedenen wissensbasierten Objekten und ihren Zusammenhängen untereinander dargestellt. Die Fuzzifizierung der Eingangsdaten, die präzise Prozeßeingangs- und Prozeßausgangswerte umfassen, erfolgt innerhalb von Objekten zur Charakterisierung von linguistischen Prozeßvariablen.

Wie im letzten Abschnitt bereits erwähnt, werden resultierende unscharfe Werte nur beim Wissensobjekt „Prozeßziel“ zu einem einzigen präzisen Wert defuzzifiziert. Die mit den verschiedenen Inferenzmechanismen ermittelten Werte, bei denen es sich sowohl um unscharfe, also um Ergebnis-Fuzzy-Mengen, als auch um präzise Werte handelt, werden an die graphische Bedienoberfläche weitergeleitet.

Die folgenden Unterabschnitte behandeln die einzelnen wissensbasierten Objekte. Es wird in erster Linie ihre Zusammensetzung und die darin verwendeten logischen Zusammenhänge diskutiert. Damit sich die Beschreibung von logischen Zusammenhängen der verschiedenen Regeln vereinfachen läßt, werden nur Bezeichner von Objekten verwendet. Dies gilt für Teilprämissen und Konklusionen von Regeln. Die softwaretechnische Beschreibung, unterstützt

mit konkreten Beispielen zur Syntax der verschiedenen wissensbasierte Objekte, ist dem Unterkapitel 7.6 zu entnehmen.

Bild 5.5: Elemente der Fuzzy-Wissensbasis und ihre Zusammenhänge

5.4.2 Betriebssituation

Wie das *Bild 5.5* darstellt, dienen linguistische Prozeßgrößen, insbesondere Prozeßausgangsgrößen, als Eingangsinformationen einem wissensbasierten Objekt zur Modellierung von Betriebssituationen. In der Fuzzy-Wissensbasis darf ein solches Objekt nur einmal vorkommen. Für das Anwendungsbeispiel „Destillationskolonne“ wurde mittels Aufgaben- und Prozeßanalysen festgestellt, daß Wertebereiche der Prozeßausgangsgröße „Druck in der Kolonnensäule“ für die Beschreibung von Betriebssituationen geeignet sind. Es war notwendig dieses Objekt in Form eines endlichen Automaten zu realisieren. Überschreitet der Druck den für die Charakterisierung des Übergangs zwischen Anfahren und Produktion maßgebenden Wert, wechselt dieser Automat dementsprechend seinen aktuellen Zustand zu einem weiteren Zustand und bleibt da haften, auch wenn der Druck abnimmt und diesen Wert wieder überschreitet. Ein Zurücksetzen des Automaten wäre erst bei einem erneuten Anfahren möglich und auch sinnvoll.

Die logische Beziehung einer sich innerhalb der lokalen Regelbasis des wissensbasierten Objekts „Betriebssituation“ befindenden Regel sieht wie folgt aus:

(5.15)

Aus diesem Zusammenhang erkennt man, daß nur Prozeßausgangsgrößen **pov_j** zur Modellierung von Betriebssituation eine Rolle spielen.

5.4.3 Zustand eines kritischen Untersystems

Zur Beschreibung von Zustandsausprägungen ((Makro-)Zuständen) eines wissensbasierten Objekts vom Typ „Zustand“ sind sowohl Prozeßgrößen als auch das Ergebnis des Wissensobjekts „Betriebssituation“ maßgebend. Es sollte nochmals darauf hingewiesen werden, daß das Wissensobjekt „Betriebssituation“ sich als einziges in der jeweiligen Fuzzy-Wissensbasis befindet. Die verwendeten Prozeßgrößen, bei denen es sich um Prozeßausgangsgrößen (**pov₁, pov₂, ...**) handelt, liegen in Form von Meßsignalen am Eingang der Fuzzy-Wissensbasis vor.

Häufig werden auch Hilfsgrößen wie Änderungsraten von Prozeßausgangsgrößen benötigt, die zuvor von speziellen Objekten des Prozeßleitmanagementsystems verarbeitet werden (siehe die Abschnitte 7.5.2.1 und 7.5.2.2). Die allgemeine Beziehung des logischen Zusammenhangs einer Regel, die zur Beschreibung von Zustandsausprägungen beiträgt, ist in der Beziehung (5.16) gegeben.

(5.16)

5.4.4 Sicherheitsklassen eines technischen Systems

Wie bereits im Abschnitt 4.4.8 erwähnt, werden Sicherheitsklassen unabhängig von einer speziellen Betriebssituation oder einem bestimmten Zustand ausgewertet. Sicherheitsklassen modellieren unerlaubte oder unerwünschte Kombinationen von Prozeßvariablen eines technischen Systems. In der Gleichung (5.17) ist die allgemeine Beziehung zur Beschreibung von solchen Kombinationen angezeigt. Der Auswertungsvorgang einer Regel beginnt in einem ersten Schritt, ob die jeweilige Kombination von Wertebereichen der Prozeßausgangsvariablen (**pov₁ and pov₂ and ...**), die den unerlaubten oder unerwünschten Zustand verursacht, vorliegt oder nicht. Liegt eine solche Kombination vor, wird in einem weiteren Schritt die Nichterfüllung der dazugehörigen Handlungen bewertet. Befinden sich eine oder mehrere der Prozeßeingangsvariablen **piv₁, piv₂, ...** weiter in Wertebereichen, die zu keiner Beseitigung der gerade verursachten Prozeßverletzung führen, bleibt diese Regel weiterhin aktiv. Die Bedienoberfläche visualisiert diese Prozeßverletzung weiter.

Stellt man nun eine der Prozeßeingangsvariablen **piv1, piv2, ...** auf einen Wertebereich ein, der zur Deaktivierung der Teilbeziehung (**piv1 and piv2 and ...**)²² beiträgt, wird auch die gesamte Beziehung nach der Gleichung (5.17) deaktiviert.

(5.17)

5.4.5 Prozeßziele und Wirtschaftlichkeit

In der Fuzzy-Wissensbasis sollte ein wissensbasiertes Objekt für die Modellierung der Wirtschaftlichkeit des jeweiligen technischen Systems nur einmal vorkommen. Im Hinblick auf die Art der Wissensspeicherung und -verarbeitung liegen zwischen den Objekten „Wirtschaftlichkeit“ und „Prozeßzielen“ keinerlei Unterschiede. Bei den Ausgangsvariablen dieser Objekte handelt es sich um kontinuierliche Grundmengen, von denen auf ihnen abgebildeten Ergebnis-Fuzzy-Mengen präzise Werte ermittelt werden (siehe die Abschnitte 5.3.5.3 und 5.3.6). Nachfolgend wird die allgemeine logische Beziehung für die Beschreibung von Zielerfüllung oder -erreicherung von Prozeßausgangsgrößen sowie von Handlungen einer Funktionseinheit erläutert. Die Unterschiede sind aus Abschnitt 4.4.9 zu entnehmen. Es sei noch darauf hingewiesen, daß die im Abschnitt 4.4.9 erwähnte dritte Kategorie einer Zielerreichung innerhalb einer Funktionseinheit an dieser Stelle nicht behandelt wird, weil wir zum einen ihre genaue Ermittlung ausführlich diskutiert haben, und zum anderen ihre Modellierung und Ermittlung analog zu den anderen Kategorien erfolgt. Die Behandlung der ersten zwei Kategorien wird nachfolgend durchgeführt.

Zur Beschreibung der Zielerfüllung von Ausgangsgrößen²³ einer Funktionseinheit werden linguistische Variablen von Prozeßausgangsgrößen und das Ergebnis des einzig sich in der Fuzzy-Wissensbasis befindenden Objekts „Betriebssituation“ benötigt. Der dazu nötige logische Zusammenhang zur Beschreibung einer einzigen Regel ist in der Beziehung (5.18)²⁴ gegeben. Allerdings ist zu beachten, daß die Prozeßausgangsvariablen (**pov1, pov2, ...**) gleichzeitig Ausgangsgrößen der jeweiligen Funktionseinheit darstellen, die in Form von Massen, Energien oder Informationen vorhanden sind.

(5.18)

Im Gegenteil zur Zielerreichung von Ausgangsgrößen werden bei der Modellierung von Zielerreichung einer Handlung Prozeßeingangsvariablen eingesetzt. Auch hier wird die

²² Falls der Erfüllungsgrad einer einzigen Teilprämisse $\langle \text{pivj} = \text{Wertebereich} \rangle$ gleich null ist, dann ist der Erfüllungsgrad der gesamten Regel auch null.

²³ Erfahrungsgemäß mit dem technischen System „Destillationskolonne“ haben alle Funktionseinheiten nur eine einzige Prozeßausgangsgröße (siehe dazu Bild 4.1).

²⁴ mei ist die Abkürzung von Masse, Energie und Information.

Ausgangsgröße des Objekts „Betriebssituation“ in der logischen Beziehung herangezogen. Die allgemeine Beziehung des logischen Zusammenhangs zur Modellierung einer solchen Regel ist in der Gleichung (5.19) angezeigt.

(5.19)

5.4.6 Strategie

Im Kapitel 4 ist gezeigt worden, wie eine zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung mittels des Elements „Strategie“ möglich wird (siehe hierzu Abschnitt 4.4.10). Es wurde behandelt, welche Komponenten eine zentrale Rolle spielen, um die Dringlichkeit zur Durchführung einer Aufgabe in Abhängigkeit eines (Makro-)Zustandes zu ermitteln. Zur Modellierung von Teilprämissen einer Regel, die zum Aufbau der lokalen Fuzzy-Regelbasis einer Strategiekategorie beiträgt, benötigt man drei wichtige Komponenten, wobei die erste obligatorisch ist (siehe Gleichung (5.20)). Bei diesen Komponenten handelt es sich um quantitative und qualitative Zustandsgrößen. Die ersten zwei qualitativen Zustandsgrößen (Zustandsausprägungen bzw. (Makro-)Zustände) werden zuvor von anderen wissensbasierten Objekten ermittelt (siehe Abschnitt 5.4.3). Bei der ersten Komponente handelt es sich um jenen Zustand **related state_j**, der mit der innerhalb des jeweiligen Strategieobjekts erfaßten Aufgabe verknüpft ist. Die zweite Komponente schließt Zustände anderer (zustandskritischer) Teilsysteme (**state₁, state₂, ...**) ein, die eventuell beim Spezifizieren einer Aufgabe zu berücksichtigen sind. Schließlich beinhaltet die dritte Komponente Prozeßausgangsgrößen (**pov₁, pov₂, ...**), die sich innerhalb des betrachteten zustandskritischen Teilsystems befinden. Diese in Form von Teilprämissen innerhalb von Regeln realisierten Komponenten sind in Abschnitt 4.4.10 als Vorbedingungen bezeichnet.

Nachdem wir die Zustandsabhängigkeit beschrieben haben, können nun die mit diesem Zustand verknüpften Aufgabe beschrieben werden. Eine Aufgabe umfaßt mehrere Handlungen und läßt sich durch Prozeßeingangsgrößen **piv₁, piv₂, ...** beschreiben. Die Gleichung (5.20) gibt die Beziehung von logischen Zusammenhängen einer sich in einem Strategieobjekt befindenden Regel an. Bei der Auswertung einer solchen Regel beginnt die Verarbeitungsprozedur mit der Bewertung des mit der Aufgabe verknüpften Zustands **related state_j**. Ist dieser Zustand aktiv, sind in einem weiteren Verarbeitungsschritt die Relationen (**state₁ and state₂ and ...**) sowie (**pov₁ and pov₂ and ...**), falls vorhanden, auch zu ermitteln.

Schließlich werden die Prozeßeingangsgrößen **piv₁, piv₂, ...** bei der Bewertung zuerst negiert. Dies bedeutet, daß Dringlichkeit zur Durchführung einer Aufgabe aktiviert wird, wenn sich die entsprechenden Prozeßeingangsgrößen nicht in den erwünschten Wertebereichen befinden.

5.5 Vorgänge zur Ermittlung von Werten für die approximative Visualisierung

5.5.1 Allgemeines

Die nächsten zwei Abschnitte behandeln anhand von zwei Beispielen die Vorgänge zur Ermittlung von Werten, die bei der approximativen Prozeßvisualisierung eingesetzt werden. Das Ziel ist, die in diesem Unterkapitel diskutierten Formalismen und Inferenzmechanismen mittels konkreter Beispielen zu verdeutlichen. Im nachfolgenden Abschnitt wird gezeigt, wie Ergebnis-Fuzzy-Mengen sich ermitteln und darstellen lassen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei solchen Ausgangsvariablen um diskrete Grundmengen. Herangezogen wird das wissensbasierte Objekt „Zustand“, das zur Visualisierung des zustandskritischen Teilsystems „Kolonnensäule“ eingesetzt ist.

Der danach folgende Abschnitt veranschaulicht den Ermittlungsvorgang für kontinuierliche Grundmengen (Ausgangsvariablen). In dieser Arbeit stellen nur Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis vom Typ „Prozeßziel“ eine solche Grundmenge.

5.5.2 Vorgang zur Ermittlung von Ergebnis-Fuzzy-Mengen für die approximative Visualisierung von Zuständen, Sicherheitsklassen, Betriebssituationen und Strategien

Anhand des wissensbasierten Objekts „Zustand der Kolonnensäule“ wird nachfolgend der Ermittlungsvorgang von Ergebnis-Fuzzy-Mengen (approximative Werte) erläutert. Die Behandlung und die Ermittlung von Daten innerhalb der wissensbasierten Objekte „Zustand“, „Sicherheitsklassen“, „Betriebssituation“ und „Strategie“ vollzieht sich in unterschiedlicher Weise, jedoch nicht bei deren Inferenzmechanismen. Jedes wissensbasierte Objekt vom Typ „Zustand“, „Sicherheitsklassen“, „Betriebssituation“ oder „Strategie“ besitzt eine interne Fuzzy-Regelbasis und eine lokale Inferenzmaschine, die beim Programmstart oder nach Wunsch des Designers dynamisch aufgebaut werden können. Darüber hinaus umfassen solche Objekte noch eine weitere Klasse, in der die einzelnen linguistischen Terme beschrieben und abgelegt sind. Grundsätzlich werden zur Modellierung solcher Terme Singletons verwendet (siehe dazu die Ausgangsvariable „Zustand der Kolonnensäule“ im *Bild 5.6*²⁵).

²⁵ Wenn die Prozeßausgangsgrößen Sumpftemperatur ca. 104 °C, die Mitteltemperatur ca. 94°C, die Kopftemperatur ca. 85 °C und der Druck ca. 1014 mbar betragen, dann befindet sich der Zustand der Kolonnensäule im erwünschten Bereich, also im stationären Zustand.

Die Bedienoberfläche visualisiert bei den Objekten vom Typ „Sicherheitsklassen“ und „Strategie“ Ergebnis-Fuzzy-Mengen von einzelnen Regeln, um diejenige Stelle zu vermitteln, die eine Prozeßverletzung oder eine Dringlichkeit zur Durchführung einer Aufgabe verursacht hat. Es wird eine Problemlösung und -erklärung angeboten. Auch die handlungsbedürftigen Komponenten innerhalb der technischen Anlage werden zusätzlich angezeigt und markiert. Wie man die ermittelten Ergebnisse einzelner Regeln verwaltet und an die Bedienoberfläche weiterleitet, ist im Unterkapitel 7.6 beschrieben. Als Ergänzung zum besseren Verständnis des hier vorgestellten Ermittlungsvorgangs ist zu empfehlen, die Abschnitte 5.3.5.2, 5.4 und 6.4 sowie *Bild 4.2* und *Bild 6.14* nochmals zu betrachten.

Im *Bild 5.6* ist der Ermittlungsvorgang von symbolischen Werten (Ergebnis-Fuzzy-Mengen) anhand des Beispiels Zustand der Kolonnensäule schematisch dargestellt. Die Ermittlung der Ergebnis-Fuzzy-Mengen erfolgt zyklisch, wobei in jedem Zyklus folgende Schritte seitens der jeweiligen Inferenzmaschine ausgeführt werden:

1. Wie es das *Bild 5.5* darstellt, liegen die Objekte der linguistischen Variablen für Prozeß- und Hilfsvariablen (z.B. Variablen von Änderungsraten) am Eingang der Fuzzy-Wissensbasis. Der Ermittlungsvorgang wird mit der Fuzzifizierung der präzisen Eingangswerte begonnen. In diesem Beispiel betragen die vom technischen System gelieferten Prozeßwerte der verwendeten Prozeßausgangsvariablen „Sumpftemperatur“ 102 °C, „Mitteltemperatur“²⁶ 92.5 °C, „Kopftemperatur“ 84 °C und „Druck“ 905 mbar²⁷.

1. Alle Objekte von Prozeß- oder Hilfsvariablen besitzen interne Funktionen, die präzise Prozeßwerte fuzzifizieren. Dadurch werden präzise Werte auf linguistische Terme der dazugehörigen linguistischen Variablen des jeweiligen Objekts abgebildet. Im allgemeinen ist das Ergebnis einer Fuzzifizierung ein Vektor von Zugehörigkeiten (siehe dazu Abschnitt 5.3.3). Dieser Vektor sieht beispielsweise für die linguistische Prozeßvariable „MT“ bei einem präzisen Prozeßwert von 92.5 °C (siehe *Bild 5.6*) wie es rechts daneben steht. Die Bezeichnungen „~94C“ und „94C~“ beschreiben die nächsten benachbarten Fuzzy-Wertebereiche des Wertebereiches „94C“.

Die ermittelten Vektoren von Erfüllungsgraden für die linguistischen Eingangsvariablen werden nun von der innerhalb des jeweiligen Wissensobjektes lokal implementierten Inferenzmaschine zur Schlußfolgerung der Ausgangswerte mit Hilfe der auch innerhalb dieses Wissensobjektes gespeicherten Regeln eingesetzt. Beim Inferenzvorgang setzt man die aktiven Regeln ein, deren Erfüllungsgrad > 0 ist. Im *Bild 5.6* sind die aktiven Regeln kursiv markiert. Zu beachten ist, daß alle Regeln zur Beschreibung einer Aussage (wenn dann „ M_v ist T_v “) so angeordnet sind, wie es in der Gleichung (5.5) beschrieben ist. Das *Bild 5.6* zeigt zusätzlich, daß zahlreiche Regeln benötigt werden, um einen bestimmten Sachverhalt zu beschreiben. An dieser Stelle wäre beispielsweise die Regel „**wenn** DR = niedrig **dann** Zustand von Kolonnensäule = niedrig“ zu erwähnen. Es wird mit Hilfe der Prozeßgröße „Druck“ die Aussage „Zustand des Druckes in der Kolonnensäule ist niedrig“ beschrieben. Setzen wir die Gleichung (5.6) ein, um die Erfüllungsgrade einzelner Regeln der

²⁶ Die richtige Bezeichnung wäre „Temperatur in der Mitte der Kolonnensäule“.

²⁷ ST: Sumpftemperatur, MT: Mitteltemperatur, KT: Kopftemperatur, DR: Druck.

lokalen Fuzzy-Regelbasis mit Hilfe des MIN-Operators zu ermitteln, erhalten wir folgende Erfüllungsgrade:

In der lokalen Regelbasis sollten alle Ausprägungsbereiche einer Ausgangsvariablen abgedeckt werden. Zur Erläuterung wurden zusätzlich zu den Regeln, deren Erfüllungsgrade größer als null sind, noch zwei weitere behandelt.

1. Ermittlung der Ergebnis-Fuzzy-Mengen nach den Gleichungen (5.7) und (5.8). Für eine Klasse vom Typ „Zustand“ bzw. „Betriebsituation“ werden diese Ergebnisse nur innerhalb der Inferenzmaschine benötigt. Wohingegen diese Ergebnisse bei einer Klasse vom Typ „Sicherheitsklassen“ und „Strategie“ auch auf der Bedienoberfläche angezeigt werden. Obwohl es sich um unscharfe Resultate handelt, lassen sich diese Werte aufgrund des Einsatzes von Singletons zur Modellierung linguistischer Terme von Ausgangsvariablen einer Fuzzy-Wissensbasis visualisieren.
2. Schließlich wird zu jeder Aussage der Wahrheitsgehalt ermittelt. Solche Aussagen werden innerhalb einer lokalen Regelbasis mittels s Regeln beschrieben. In der lokalen Regelbasis nach dem *Bild 5.6* brauchen wir beispielsweise zur Beschreibung der Aussage „Zustand der Kolonnensäule ist stationär“ nur eine einzige Regel. Zur Ermittlung des Wahrheitsgehalts (Erfüllungsgrads) wird die in der Gleichung (5.9) bzw. (5.10) beschriebene Beziehung herangezogen. Im *Bild 5.4* ist das Prinzip zur Ermittlung einer resultierenden Ergebnis-Fuzzy-Menge für eine einzige Aussage mit Hilfe des MAX-Operators graphisch dargestellt.

Für unser Beispiel im *Bild 5.6* erhalten wir nun folgende Erfüllungsgrade:

Es ist noch zu betonen, daß in dem betrachteten Fall nur drei der vorhandenen Regeln zur Beschreibung der Aussage „Zustand der Kolonnensäule ist quasi stationär“ Erfüllungsgrade haben, die größer null sind. Darüber hinaus sind alle Erfüllungsgrade von weiteren Termen der Grundmenge „Zustand der Kolonnensäule“ bis auf die Elemente „quasi stationär“ und „Druck niedrig“ gleich null. Dieser Erfüllungsgrad-Vektor wird auf der Bedienoberfläche visualisiert.

Bild 5.6: Ermittlung von symbolischen Werten (Ergebnis-Fuzzy-Mengen) aus Prozeßwissen für die approximative Visualisierung von Zuständen, Sicherheitsklassen, Betriebssituationen und Strategien

5.5.3 Vorgang zur Ermittlung von Ausgangsgrößen der Fuzzy-Wissensbasis für die approximative Visualisierung von Zielerfüllungsgraden

Im Gegensatz zu diskreten Grundmengen wie „Zustände“ oder „Strategien“ braucht man zur Darstellung eines Zielerfüllungsgrads einen Wert, der sich aus den Einzelergebnissen der aktiven Regeln resultiert. Deshalb müssen hier die Ergebnis-Fuzzy-Mengen defuzzifiziert werden. Man erhält so als Ergebnis einen einzigen präzisen Wert. Nachfolgend wird dieser Vorgang anhand des einfachen (übersichtlichen) Beispiels „Zielerfüllungsgrad der Prozeßausgangsgröße Zulauf“ verdeutlicht. Hier ist davon auszugehen, daß am Eingang der Fuzzy-Wissensbasis ein präziser Wert der Prozeßausgangsgröße Zulauf²⁸ von 6.2 t/h vorliegt (siehe dazu *Bild 5.7*). Beim Ausgangswert handelt es sich um einen Kreiswinkel. Die Ermittlungsprozedur läßt sich in den folgenden Schritten zusammenfassen:

1. Nach der Fuzzifizierung des präzisen Eingangswertes $ZL^{29}=6.2$ t/h erhalten wir folgende Erfüllungsgrade:

2. Wie es das *Bild 5.7* darstellt, sind durch die ermittelten Erfüllungsgrade 2 Regeln aktiv (kursiv markiert). Die Erfüllungsgrade dieser Regel betragen 0.27 und 0.73. Dies bedeutet, daß wir 3 resultierende Ergebnis-Fuzzy-Mengen erhalten, die sich durch das Abschneiden der zur Modellierung der linguistischen Terme verwendeten Singletons in der Höhe von 0.27 für „nicht erfüllt“ an der Stelle 0°, 0 für „halb erfüllt“ an der Stelle 180° und 0.73 für „erfüllt“ an der Stelle 360° ergeben.
3. Ermittlung eines resultierenden präzisen Wertes aus den verschiedenen Ergebnis-Fuzzy-Mengen nach der Gleichung (5.14). Der ermittelte Wert wird mit Hilfe eines Tortendiagramms auf der graphischen Bedienoberfläche visualisiert.

Bild 5.7: Ermittlung von Zielerfüllungsgraden

²⁸ Die Durchflußmenge im stationären Betrieb beträgt 8 t/h.

²⁹ ZL: Prozeßausgangsgröße „Zulauf“.

6 Approximative wissensbasierte Prozeßvisualisierung

6.1 Einführung

Im Kapitel 4 haben wir bereits verschiedene Modelle des technischen Systems behandelt. Durch ihre Abbildung in der Mensch-Maschine-Schnittstelle sollte das Zusammenwirken zwischen Mensch und Maschine verbessert werden. Diese Modelle werden als Hilfsmittel sowie als Richtlinien bei der Gestaltung von Software- und Ergonomiestrukturen einer Mensch-Maschine-Schnittstelle eingesetzt. Die Softwarestrukturen beziehen sich mehr auf die Programme, die die Verwaltung von graphischen Objekten sowie die Ermittlung von Dynamisierungswerten zur Animation graphischer Objekte übernehmen; während sich die Ergonomiestrukturen auf graphische Objekte beziehen, die aus einfachen oder zusammengesetzten Elementen realisiert sind.

Die Behandlung von Softwarestrukturen, die hier überwiegend in Form von wissensbasierten Objekten verwirklicht sind, erfolgte bereits im Kapitel 5. In diesem Kapitel wird nun mehr auf die Ergonomiestrukturen der hier realisierten Mensch-Maschine-Schnittstelle eingegangen. Das Augenmerk wird auch auf Softwarestrukturen gerichtet, die Dynamisierungswerte für graphische Objekte vorbereiten und bereitstellen. Graphische Objekte spielen eine zentrale Rolle beim Aufbau einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, da sie den Benutzern schlußendlich gegenüberstehen.

Wichtige Gestaltungsaspekte aus der Software- und Kognitionsergonomie sind im Unterkapitel 2.6 diskutiert worden, die vor allem bei der Entwicklung von neuartigen Mensch-Maschine-Schnittstellen zu berücksichtigen sind. Wichtige Modelle zur Beschreibung menschlicher Informationsverarbeitung, die im Unterkapitel 2.4 behandelt wurden, sind bei der Entwicklung von Bedienoberflächen ebenfalls in Betracht zu nehmen. Dennoch ist von wahrnehmungsergonomischen Gestaltungsaspekten die Rede, die bei der Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen zu beachten sind. Hierunter fallen die Farbe, die Form, die Größe, die Anordnung und die Hervorhebung (siehe z.B. Johannsen, 1993). Beim Aspekt Anordnung sei noch erwähnt, daß dieser sowohl wahrnehmungs- als auch kognitionsergonomische Bezüge aufweist. Rohr (1988) spricht in diesem Zusammenhang von visueller Wahrnehmung und Aufmerksamkeitssteuerung. Im Rahmen dieses Kapitels wird gezeigt, wie u.a. mittels spezieller Dynamisierungsmaßnahmen, die bei der Ermittlung von Animationswerten für spezielle graphische Objekte vorgenommen werden, sich die fokussierte Aufmerksamkeit³⁰ besonders unterstützen läßt.

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Elemente einer approximativen wissensbasierten Bedienoberfläche behandelt. Die Behandlung erfolgt von den einfacheren bis hin zu den komplexeren Graphikobjekten. Schließlich wird die Bedienoberfläche, die aus den einzelnen Graphikobjekten integrativ konstruiert ist, als Gesamtheit behandelt. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Erläuterung stützend auf software- und kognitionsergonomischen Aspekten aber auch auf Modellen des Menschen bei seiner Interaktion mit technischen Systemen erfolgt, um die Fähigkeit dieser Gestaltungsmethode und -technik deutlich zu machen. Zudem werden Gestaltungsaspekte aus der Wahrnehmungsergonomie bei der Betrachtung herangezogen. Zur Gestaltung graphischer Objekte und der gesamten Bedienoberfläche ist das graphische Werkzeug Dynavis-X eingesetzt worden (Dr. Seufert Computer GmbH, 1994), auf das wir im Unterkapitel 7.4 kurz eingehen werden.

Allen graphischen Objekten auf der approximativen wissensbasierten Bedienoberfläche sind Anbindungsvariablen unterschiedlicher Natur auf der Seite des Informationsmanagement-

³⁰ bedeutet die Fähigkeit irrelevante Informationen zu ignorieren (Rohr, 1988).

systems (Softwarestrukturen) zugeordnet, in denen Animationswerte verwaltet, ermittelt und gespeichert werden. Im Abschnitt 7.5.2.1 wird der Aufbau von Anbindungsvariablen softwaretechnisch genauer behandelt. Die Herkunft der zur Animation von graphischen Prozeßbildobjekten eingesetzten Dynamisierungswerte ist verschieden und wird in den nachfolgenden Datenquellen unterteilt:

- Konkrete Prozeßdatenwerte: Hierunter fallen zum einen Prozeßdaten, die direkt aus dem technischen Prozeß ohne jegliche Änderung oder Verbesserung stammen; wie beispielsweise Prozeßausgangsgrößen (Füllstände, Massenflüsse etc., siehe dazu Abschnitt 7.5.2.2). Zum anderen stammen diese Daten direkt aus dem technischen System aber mit zusätzlicher Prozeßdatenverarbeitung. Es wird an den vom technischen Prozeß gelieferte Daten eine mathematische Verarbeitung vorgenommen. Zu erwähnen sind Tendenzen oder gefilterten Prozeßdaten. Auch mehrdimensionale Anbindungsvariablen fallen unter diese Kategorie, in denen z.B. Historiendaten verwaltet und gespeichert werden.
- Symbolische Daten: Hierunter fallen alle vom Managementsystem für Fuzzy-Wissen verarbeiteten Werte, deren Ermittlung wir im letzten Kapitel 5 ausführlich behandelt haben. Auch Werte zur konventionellen Alarmvisualisierung sind in dieser Kategorie einzuordnen.

6.2 Symbolische Wertebereiche und Regeln

Zur Charakterisierung von Zustandsausprägungen oder (Makro-)Zuständen werden symbolische Wertebereiche (linguistische Terme) einer oder mehrerer Prozeßvariablen benötigt, die zur Charakterisierung von linguistischen Variablen beitragen. Die dynamisierte Visualisierung von zusammengehörenden Wertebereichen zur Charakterisierung eines bestimmten Sachverhalts ist mittels dieser Bedienoberfläche vorgegeben. Will ein Prozeßbediener sein Wissen über Prozeßzustände verbessern oder die aktuellen Werte von Prozeßgrößen und deren Lage innerhalb der jeweiligen Wertebereiche erfahren, kann er dies mittels eines speziellen Graphikobjektes erledigen. Im *Bild 6.1* ist das Graphikobjekt zur dynamisierten Visualisierung von symbolischen Wertebereichen anhand der Zustandsausprägung „Stationär“ dargestellt.

Das graphische Bild wird in einem speziellen Fenster dargestellt, wobei die Vergrößerung bzw. Verkleinerung des Bildinhalts über die bedienbaren Elemente „Vergrößern“ bzw. „Verkleinern“ geschehen kann. Wie im *Bild 6.1* zu sehen ist, werden die jeweiligen Grundmengen (in diesem Fall Prozeßausgangsvariablen) mit den dazugehörigen Wertebereichen gemeinsam dargestellt. Der aktuelle Wert einer Prozeßvariablen ist mit Hilfe eines animierbaren Pfeils und einer beschrifteten Skala gewährleistet. Der aktuelle Wert der Prozeßvariablen „Druck“ (PC1102) beträgt beispielsweise 1014 mbar. Die Farbkodierungen eines linguistischen Wertebereiches sollten den Verlauf eines Trapezs widerspiegeln, wobei ein blau markierter Bereich eine Zugehörigkeit von eins darstellt.

Auch das visuelle (graphische) Widerspiegeln einzelner Regeln der Fuzzy-Wissensbasis in dynamisierter Weise ist auf der Bedienoberfläche möglich. Während die Visualisierung von symbolischen Wertebereichen in erster Linie zu informativen Zwecken eingesetzt werden kann, und somit zur verbesserten Verknüpfung zwischen Wertebereichen und Ankerpunkten im psychologischen Bezugssystem³¹ eines Prozeßbedieners führt, spielt die Visualisierung von Regeln eine zentrale Rolle bei der Problemlösung von Aufgaben. Ziel der Visualisierung von dynamisierten Regeln und symbolischen Wertebereichen ist es, das kognitive Verhalten

³¹ Zum Thema psychologische Bezugssysteme siehe Hacker (1978).

von Prozeßbedienern auf der regelbasierten Ebene zu unterstützen (siehe Johannsen (1993), Seite 482).

Bild 6.1: Dynamisierte Visualisierung von symbolischen Wertebereichen

Das *Bild 6.2* zeigt die dynamisierte Visualisierung einer Regel anhand des Beispiels „Regel (Aktivität) zur Gewährleistung der richtigen Arbeitsweise des Tanks B115 mittels der Zwillingspumpen P115A/B“ an. Der Inhalt dieser Regel lautet: wenn der Tank B115 voll ist und eine der Zwillingspumpen P115A/B aus ist, dann liegt eine Prozeßverletzung vor. Die Stärke einer Prozeßverletzung ist von der gegenwärtigen Prozeßgrößenlage in unerlaubten Wertebereichen abhängig. Zusätzlich lassen sich graphische Elemente mit 3D-Ausprägung für die Darstellung von Einstellgliedern³² auswählen, um weitere Prozeßbilder zu aktivieren. Generell handelt es sich bei solchen Prozeßbildern um topologische Darstellungen.

Die Teilprämissen in einer Regel sind über eine UND-Relation verknüpft. Eine UND-verknüpfte Regel ist aktiv, falls die dazugehörigen Eingangsvariablen Erfüllungsgradwerte größer als null haben. Wird eine Eingangsvariable einer Regel auf einen bestimmten Wert gesetzt, der dazu beiträgt, daß die dazugehörige Teilprämisse nicht wahr wird, führt dies wiederum zur Deaktivierung der gesamten Regel. Die Änderung solcher Werte ist nur durch bedienbare Elemente möglich (siehe *Bild 6.2*).

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die Darstellung einer solchen Regel der Widerspiegelung einer einzelnen formalen Regel des Regelsatzes nach der Gleichung (5.5) entspricht.

³² Hiermit lassen sich Prozeßeingangsgrößen beeinflussen (siehe auch *Bild 6.2*).

Bild 6.2: Dynamisierte Visualisierung einzelner Regeln

6.3 Approximative Zustandsvisualisierung

In graphischen Objekten für die approximative Zustandsvisualisierung werden sowohl Zustandsausprägungen eines kritischen Teilsystems als auch Zielerfüllungsgrade von Funktionseinheiten dargestellt, die das jeweilige zustandskritische Teilsystem beeinflussen³³. Im *Bild 6.3* ist ein graphisches Objekt zur approximativen Zustandsvisualisierung anhand des zustandskritischen Teilsystems „Kolonnensäule“ dargestellt. Betrachten wir nochmals das qualitative kausale Netzwerk der Destillationskolonne im *Bild 4.1*, so ist zu erkennen, daß Teile des Netzwerks in die Gestaltung solcher Graphikobjekte hinein fließen und auf der Bedienoberfläche direkt graphisch abgebildet werden.

Zur Dynamisierung graphischer Elemente für die Visualisierung von Zustandsausprägungen werden Ergebnis-Fuzzy-Mengen nach Gleichung (5.10) eingesetzt, die wir auch als symbolische (kognitive) Inferenzergebnisse bezeichnet haben. Dabei werden kontinuierliche Längenänderungen von Balkendiagrammen zur Darstellung der genannten Werte verwendet. Durch den Einsatz von Fuzzy-Logik wird es möglich, daß sich der Zustand eines Teilsystems in mehreren (Makro-)Zuständen mit verschiedenen Stärken zur gleichen Zeit befinden kann, was der menschlichen Denkweise entspricht. Wie im *Bild 6.3* dargestellt ist, wird der (Makro-)Zustand „Stationär“ an oberster Stelle für den Zweck der Hervorhebung angebracht, wobei diese Struktur keineswegs eine hierarchische Anordnung wiedergeben sollte. Weiterhin wird der Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Teilsystem und jenen (Makro-)Zuständen, die dieses Teilsystem annehmen kann, mit Hilfe einer Linie garantiert.

³³ siehe dazu die Abschnitte 4.4.3 und 4.4.9.

Bild 6.3: Approximative Zustandsvisualisierung anhand des zustandskritischen Teilsystems „Kolonnensäule“

Desweiteren visualisieren die graphischen Objekte die Zielerfüllungsgrade von Funktionseinheiten, die im kausalen Netzwerk (siehe *Bild 4.1*) als Beeinflussungsvariablen dargestellt sind. Ein Zielerfüllungsgrad ist mittels eines Tortendiagramms visualisiert. Abschnitt 4.4.9 beschreibt die Ermittlung und Modellierung von Zielen ganzer Funktionseinheiten und den sich darin befindenden Komponenten. Hier werden die verschiedenen Arten von Zielerfüllung behandelt, wie „Zielerfüllung von Ausgangsgrößen“, „Zielerfüllung von Handlungen“ sowie „Zielerfüllung von eingesetzten Mitteln“. Wie im *Bild 6.3* zu sehen ist, werden drei übereinander platzierte Tortendiagramme eingesetzt, um Informationen über die verschiedenen Zielerfüllungsgraden innerhalb einer Funktionseinheit bzw. Komponente zu vermitteln.

Wie die Ermittlung eines Zielerfüllungsgrads im Rahmen dieser Arbeit erfolgt, haben wir bereits in den Abschnitten 5.3.5.3, 5.3.6 und 5.5.3 behandelt. Die Vorteile solcher Anzeigen sind dem Unterkapitel 5.2 zu entnehmen.

6.4 Regelbasierte Prozeßvisualisierung

Die direkte Darstellung von Regeln wird von verschiedenen Visualisierungsformen der PRISMA-Bedienoberfläche eingesetzt. Es handelt sich hierbei um eine Darstellungsform, die sich auf Anzeigeelemente nach *Bild 6.2* stützt. In einem Fenster wird ein Bild dargestellt, das alle oder ein Teil (falls der Bildschirmbereich nicht ausreicht) der zusammengehörenden Regeln in dynamisierter Weise visualisiert. Mit der regelbasierten Prozeßvisualisierung sollte eine Abbildung der kognitiven Verhaltensebene des Menschen „Regelbasierte Verhaltensebene“ erreicht werden (siehe Rasmussen, 1983, 1986; siehe auch 2.4.5).

Eine Gruppe von zusammengehörenden Regeln kann beispielsweise zur Beschreibung einer von Prozeßbedienern zu erfüllenden Anforderung oder des Vorhandenseins einer Prozeßverletzung eingesetzt werden. Die Prozeßbediener können durch ordnungsgemäßes Eingreifen diese Regeln deaktivieren, wodurch auch sich die entsprechenden Anzeigen auf der graphischen Bedienoberfläche zurücksetzen lassen. Solche Prozeßverletzungen und Anforderungen sind über sprachliche Begriffe oder auch Aussagen gekennzeichnet. Als Beispiele sind an dieser Stelle die Sicherheitsklasse „Achtung“ und die Strategie „Durchzuführende Aktivitäten während des (Makro-)Zustands (Behälter ist 50% (optimal)) des stationären Zustands“ zu erwähnen. *Bild 6.4* und *Bild 6.5* zeigen die neue Visualisierungsform dieser Begriffe oder Aussagen für den Zweck der Prozeßführung und -überwachung. Diese Visualisierungsform wird als regelbasierte Visualisierung bezeichnet.

Wie es in den Bildern zu sehen ist, wird die Erfüllung oder Stärke einer aktiven Regel mit Hilfe eines Nadelimpulses angezeigt. Verschiedene kognitions- und wahrnehmungsergonomische Gestaltungsaspekte sind bei der Entwicklung dieser Visualisierungsform berücksichtigt worden, die zur Entlastung aber auch zur Fähigkeitssteigerung von Prozeßbedienern bei ihren Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten führen.

Im Hinblick auf die Anordnung der graphischen Elemente sind die verschiedenen Nadelimpulse entweder in der Mitte oder am rechten Rand des regelbasierten Prozeßbildes plazierte, um eine Unterstützung der visuellen Wahrnehmung und eine effektive Aufmerksamkeitssteuerung zu erreichen. Der Umstand, daß nur aktive Regeln betrachtet werden müssen, erleichtert ebenfalls die Erkennung von Situationen und Anforderungen. Nur aktive Regeln sollten betrachtet werden, was zur Reduktion des Informationsgehalts führt. Ist die Konklusion einer Regel aktiv, ist es sinnvoll, die entsprechenden Teilprämissen seitens des Prozeßbedieners zu betrachten. Eine Teilprämisse umfaßt eine Zuweisung von Eingangsvariablen und Wertebereichen und ist mit Hilfe von graphischen Elementen dargestellt. Graphische Elemente mit 3D-Ausprägung können bedient werden (siehe Abschnitt 6.2). Ferner teilt die Stärke einer zur Beschreibung einer Aktivität erstellten Regel dem Prozeßbediener mit, mit welcher Priorität Aktionen und Handlungen zu behandeln sind.

Großer Wert hinsichtlich der Sicherheit von technischen Systemen wurde bei der Auswahl der Farbkodierung zur Unterscheidung der verschiedenen Konklusionsarten gelegt. So gibt eine rote Farbkodierung von Prozeßverletzungen an, daß es sich um gefährliche Situationen handelt, und daß Prozeßbediener schnell eingreifen müssen. Hingegen vermittelt eine orange Farbkodierung, daß es sich um eine Prozeßverletzung handelt, deren Nichtbeseitigung zu einer Störung der Produktion aber auch zum späteren Ausfall der jeweiligen Anlage führen könnte. Die Farbkodierung von Anzeigen zur Visualisierung von Handlungsanforderungen (Dringlichkeit und Notwendigkeit zur Durchführung von Aufgaben) ist auf rosa gefallen, da es sich um eine neutrale Farbe handelt.

Zur Dynamisierung von zusammengehörenden Regeln innerhalb solcher regelbasierten Anzeigen, wie sie in *Bild 6.4* und *Bild 6.5* zu sehen sind, wird der Inhalt des Vektors nach der Gleichung (5.8) verwendet. Ein derartiger Vektor umfaßt Werte von Ergebnis-Fuzzy-Mengen, die sich aufgrund des Einsatzes von Singletons zur mathematischen Modellierung von Konklusionen in Form von konkreten Zahlenwerten leicht darstellen lassen.

Die graphische Abbildung einer Regel innerhalb einer Sicherheitsklasse orientiert sich nach der Gleichung (5.17), siehe *Bild 6.4*, wobei die Prozeßausgangsvariablen (**pov1 and pov2 and ...**) in Form von anwähl- und bedienbaren Graphikelementen realisiert sind. Dagegen stellen (**piv1 and piv2 and ...**) die beobachtbaren Variablen dar.

Die graphische Abbildung von Regeln innerhalb eines Strategieobjektes orientiert sich ebenfalls nach der logischen Gleichung (5.20). So entspricht die Teilprämisse „related state“ der Gleichung (5.20) dem graphischen Element „Name des (Makro-)Zustands“. Dieser (Makro-)Zustand ist mit der betrachteten Aufgabe verknüpft (siehe *Bild 6.5*). Der Grund zu keiner dynamischen Darstellung dieses Zustands innerhalb eines regelbasierten Bildes ist, daß diese in jenem Bild erfolgt, von dem das regelbasierte Bild aktiviert wurde (siehe dazu *Bild 6.14*).

Bild 6.4: Visualisierung eines Ausschnitts von zusammengehörenden Regeln der Sicherheitsklasse „Achtung“

Falls sich alle Werte von Zustandsvariablen innerhalb einer Regel zur Charakterisierung einer Aktivität in den grauen Wertebereichen befinden und nur ein einziger Wert eines Prozeßeingangsvariablen nicht im erwünschten Bereich (im grauen Bereich) liegt, so wird die

dazugehörige Stärkeanzeige zur Visualisierung der Notwendigkeit oder Dringlichkeit zur Durchführung dieser Aktion aktiviert. Diese Anzeige kann erst deaktiviert werden, wenn alle aktuellen Werte der jeweiligen Prozeßeingangsvariablen in die grauen Bereiche überführt wurden (siehe Bild 6.5).

Bild 6.5: Visualisierung von zusammengehörenden Regeln der Strategie „Durchzuführende Aktivitäten während des (Makro-)Zustands (Behälter ist 50% (optimal))“ während der Produktionsphase

6.5 Kausalbasierte Zielerfüllungsvisualisierung

Im Unterkapitel 6.3 wurde gezeigt, wie die Visualisierung des Zielerfüllungsgrads einer Funktionseinheit, die auch als Beeinflussungsvariable bezeichnet ist, über ein Tortendiagramm erfolgt. Weiterhin wurde die Bedeutung von übereinander platzierten Tortendiagrammen hinsichtlich der Art von Zielerfüllung der verschiedenen Prozeßvariablen verdeutlicht (siehe dazu *Bild 6.3*). Diese Tortendiagramme sind nicht nur für den Zweck der Beobachtung gedacht, sondern auch zum Selektieren und Aktivieren von weiteren Prozeßbildern. Wählt man nun ein solches Symbol aus, wird ein weiteres Prozeßbild aufgeschaltet, in dem die Zielerfüllungsgrade von Komponenten innerhalb dieser Funktionseinheit repräsentiert sind.

Im *Bild 6.6* ist die Verfeinerung des Zielerfüllungsgrads der Funktionseinheit „ZL-Menge“³⁴ graphisch dargestellt. In einem derartigen Bild werden u.a. die Zielerfüllungsgrade von Komponenten mit Hilfe von Tortendiagrammen visualisiert. Auch hier umfaßt jede Anzeige drei Symbole, deren Bedeutung aus dem *Bild 6.3* entnommen werden kann. Die blaue Linie sollte hier andeuten, daß es sich hier um eine hierarchische Anordnung handelt. Später werden wir sehen, daß solche Symbole selektiert werden können, um äquivalente topologische Prozeßbilder zu aktivieren, wo Handlungen letztendlich erfolgen.

Darüber hinaus beinhaltet ein solches Prozeßbild ein handlungsorientiertes Modul, in dem die von Prozeßbedienern am häufigsten eingegebenen Prozeßeingabewerte in Form von bedienbaren Tasten (prekonfigurierte Einstelltasten) realisiert sind. Der Grund zur Gestaltung solcher bedienbaren Symbole ist der, daß Prozeßeingangswerte generell mittels Schiebereglern verändert werden, was zu verlängerter Bedienungszeit führt. Innerhalb eines handlungsorientierten Moduls ist ein Teil der prekonfigurierten Einstelltasten blau kodiert, womit gemeint ist, daß es sich um Eingabewerte handelt, die im stationären Zustand vorkommen.

Zur Ermittlung von Werten zur Animation der verschiedenen Tortendiagramme werden Fuzzy-Methoden eingesetzt, die in den Abschnitten 5.3.5.3, 5.3.6 und 5.5.3 behandelt worden sind.

Bild 6.6: Kausalbasierte Zielerfüllungsvisualisierung der Beeinflussungsvariable „Zulaufmenge“

³⁴ ZL-Menge: Zulaufmenge.

6.6 Topologie

Innerhalb der auf den Methoden dieser Arbeit entwickelten Bedienoberfläche, die als PRISMA bezeichnet ist (siehe dazu Kapitel 1), können topologische Prozeßbilder nur durch andere Prozeßbilder, die auf unterschiedlichen Visualisierungsphilosophien basieren, wie z.B. regelbasierte Prozeßvisualisierung oder kausalbasierte Zielerfüllungsvisualisierung erreicht werden. Im Hinblick auf das Modell der kognitiven Verhaltensebenen entspricht die auf topologischen Prozeßbildern basierende Visualisierung der Ebene des wissensbasierten Verhaltens, die Rasmussen in seiner Darstellung auf der obersten Ebene aufgrund der höheren kognitiven Beanspruchung angeordnet hat.

Zur Erstellung von topologischen Prozeßbildern werden generell Fließbilder eingesetzt, die von den Anlagendesignern stammen. Im *Bild 6.7* ist eine solche Darstellung anhand des Anlagenteils „Zulaufmenge“ angezeigt. Wie im *Bild 6.7* dargestellt, umfassen topologische Prozeßbilder zum einen statisches ruhiges Bildmaterial wie Anlagenkomponenten, und zum anderen dynamisierte Graphikbausteine wie digitale Anzeigen und Balkendiagramme, die durch kontinuierliche Längenänderungen animiert werden. Auch interaktive Graphikbausteine sind zentraler Bestandteil solcher Prozeßbilder, durch die direkt ins Prozeßgeschehen eingegriffen werden kann oder sich weitere Interaktionsmodule aktivieren lassen. Hierunter fallen anwählbare Symbole und Schieberegler.

Bild 6.7: Topologische Darstellung anhand der Funktionseinheit „Zulaufmenge“

Im allgemeinen werden konkrete Prozeßwerte zur Animation der verschiedenen Graphikbausteine benötigt, die mittels skalarer (Integer, Geitkommazahlen „Float“) als auch vektorieller (Arrays) Variablen verwaltet werden (siehe die Abschnitte 7.5.2.1 und 7.5.2.2).

Um das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit des Bedieners nicht unnötigerweise zu belasten, können bestimmte Graphikmodule erst nach Wunsch aktiviert oder angezeigt werden, wie

z.B. das graphische Reglermodul im *Bild 6.7*, das sich durch die Selektion des graphischen Elements aktivieren läßt (siehe auch Abschnitt 7.5.2.4.2).

Damit sich die Orientierung und der visuelle Antrieb des Prozeßbedieners erhöhen lassen, werden Orientierungspunkte (Woods, 1984) eingesetzt, die in Form von Textmarken und Umrahmungen realisiert sind. Desweiteren wechselt auch die Hintergrundfarbe des symbolisch dargestellten Reglers im topologischen Prozeßbild von hellgrau nach gelb oder rot. Auf diese Weise wird dem Prozeßbediener auch bei ausgeschaltetem Reglermodul signalisiert, ob hier eine Alarmmeldung³⁵ für den Istwert des Reglers vorliegt oder nicht. Der Prozeßbediener hat dann die Möglichkeit sich das Bedienfeld des Reglers anzeigen zu lassen, indem er das entsprechende Reglersymbol mit der Maus betätigt. Sollte zu diesem Zeitpunkt bereits ein anderes Bedienfeld links in dem Topologiefenster dargestellt sein³⁶, wird es durch das neue ersetzt. Zusätzlich tritt bei dem betätigten Reglersymbol eine blaue gestrichelte Umrandung als Orientierungshilfe in Erscheinung.

Um den Prozeßbediener bei der Einstellung des Sollwertes zu unterstützen, wurde in der zum Schieberegler zugehörigen Skala der Bereich farbig blau markiert, in dem sich der geregelte Prozeßwert im stationären Betrieb befinden sollte. So hat der Bediener auch eine einfache optische Kontrollmöglichkeit, was die Einstellung des Reglers betrifft. Die Ist- und Sollwerte werden neben der analogen Darstellung auch in Form von Zahlenwerten abgebildet. Die farbliche Umrandung der Zahlen erfolgt weitgehend nach der Empfehlung zur anwendungsbezogenen Farbkodierung (VDI/VDE, 1986). Die Farbe blau wird für Sollwerte, grün für Stellwerte und braun für Istwerte eingesetzt. Zusätzlich werden noch die beiden Signalfarben gelb für Warnung und rot für Gefahr bei der Hervorhebung des Istwertes eingesetzt. Hier findet eine Farbumschaltung statt, wenn sich der Istwert außerhalb des für den stationären Zustand üblichen Bereiches befindet.

6.7 Werthistorien

Weitere wichtige Graphikobjekte zur Unterstützung von Prozeßbedienern bei ihren Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten sind Historienobjekte oder Trendkurvenanzeigen, mit deren Hilfe vergangene Prozeßwerte unterschiedlichster Art mittels Kurven visualisiert werden können. Hier lassen sich die letzten hundert Werte einer Prozeßgröße anzeigen.

Die PRISMA-Bedienoberfläche bietet zwei Arten von Historienobjekten an, die sich graphisch als auch datenmäßig unterscheiden. Das *Bild 6.8* zeigt die erste Art derartiger Historienobjekte. Diese Graphikobjekte werden überwiegend zur Visualisierung von Prozeßmeßsignalen, Prozeßeingangs- und Prozeßausgangsvariablen verwendet. Bei der dargestellten Prozeßausgangsvariable handelt es sich um den Rückfluß FC1102 im Kopf der Kolonnenanlage. Zusätzlich beinhaltet ein Historienobjekt eine Skala zur Vermittlung des physikalischen Bereiches, in dem sich eine Prozeßgröße verändern könnte.

³⁵ In topologischen Prozeßbildern werden Alarmgrenzwerte verwendet, die auch in konventionellen Bedienoberflächen eingesetzt sind.

³⁶ falls sich im jeweiligen topologischen Prozeßbild mehrere Regelmodule befinden.

Bild 6.8: Historie eines Meßsignals

Die zweite Art verwendet man, um symbolische Werte von Zustandsausprägungen oder Sicherheitsklassen zu visualisieren. Diese Werte werden größtenteils mittels Fuzzy-Modulen ermittelt (siehe Kapitel 5). Das *Bild 6.9* zeigt eine Trendkurvenanzeige zur Visualisierung der Historienwerte für die (Makro-)Zustände des zustandskritischen Teilsystems „Kolonnensäule“. Diese in einem separaten Fenster darzustellende Anzeige kann aus dem Prozeßbild zur Visualisierung von approximativen Zuständen und Zielerfüllungsgraden aktiviert werden (siehe *Bild 6.3*). Die verschiedenen Kurven für die vorkommenden Zustände sind unterschiedlich farbig kodiert, um den Erkennungs- und Unterscheidungsprozeß bei Prozeßbedienern zu unterstützen.

Trendanzeigekurven zur Visualisierung von Werten, die Fuzzy-basierte Module ermitteln, weisen ein empfindliches Verhalten auf. Aus diesem Grunde wurde das Verfahren des gleitenden Mittels herangezogen, das vier vergangene Werte verwendet, wodurch glatte ruhige Kurvenanzeigen erzielt werden können (siehe *Bild 6.9*). Dieser durch das gleitende Mittel erzielte Effekt wirkt sich auch positiv auf das Verhalten anderer mittels Fuzzy-Modulen verwalteten Graphikelementen aus, wie z.B. Balkendiagramme zur Visualisierung von (Makro-)Zuständen, da dies zur verlangsamten Animation dieser graphischen Objekte führt. Änderungen im technischen Prozeß werden nicht sprunghaft auf der Bedienoberfläche sondern in kontinuierlicher Weise angezeigt, wodurch sich die bereits besprochene fokussierte Aufmerksamkeit beim Menschen unterstützen läßt.

Bild 6.9: Historien von symbolischen Werten

6.8 Gesamtdarstellung der approximativen wissensbasierten Bedienoberfläche PRISMA

6.8.1 Funktionelles Modell und Aufbau der Bedienoberfläche

Wie aus den letzten Kapiteln ersichtlich geworden ist, sollten durch den Einsatz von verschiedenen Modellen des Bedieners und des Prozesses sowie der Entwicklung neuer Visualisierungsformen und leistungsfähiger Ermittlungsmethoden graphische Bedienoberflächen verbessert werden, wodurch sich eine bessere Produktivität und Arbeitszufriedenheit erzielen läßt.

Ein integrierter Einsatz der bisher besprochenen Modelle und Visualisierungsformen sollte zu einer effektiven Festlegung der Funktionalität des Aufbaues der graphischen Bedienoberfläche führen. Die Visualisierung der verschiedenen Informationsinhalte erfolgt in mehreren Fenstern und auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Dadurch sollten kognitive und kontextbezogene Gesichtspunkte effektiver genutzt werden.

Die Anordnung der verschiedenen Fenster (Abstraktionsebenen) stützt sich überwiegend an das Zustands-Aufgaben-Modell (siehe Unterkapitel 4.4). Norman, Weldon und Shneiderman (1986) sprachen in diesem Zusammenhang, also hinsichtlich eines funktionellen Modells einer Bedienoberfläche, von Oberflächenanordnung (surface layout). Hier wird die physische Ordnung der verschiedenen Informationen auf der Bedienoberfläche angezeigt.

Das *Bild 6.10* zeigt das funktionelle Modell der graphischen Bedienoberfläche PRISMA in Form eines semantischen Netzwerks. Betrachten wir nochmals das Zustands-Aufgaben-Modell, so wird ersichtlich, daß dieses Modell größtenteils auch in das funktionelle Modell der graphischen Bedienoberfläche zusätzlich zur Gestaltung von Software- und Graphikobjekten hineinfließt. Die anderen Modelle werden im Gegensatz dazu überwiegend bei der Gestaltung der eigentlichen Graphik- und der dazugehörigen Informationsobjekte benutzt.

Das funktionelle Modell sollte zum einen die Erreichbarkeit der einzelnen Bildobjekte oder Visualisierungsformen veranschaulichen. Die Visualisierungsformen der PRISMA-Bedienoberfläche haben wir bereits in diesem Kapitel diskutiert. Zum anderen werden auch die durch die Zusammensetzung der verschiedenen Visualisierungsformen erzielten Visualisierungstechniken, wie zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung oder aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung³⁷, veranschaulicht, die als Kategorienbereiche im *Bild 6.10* angedeutet sind. Diese Bereiche unterscheiden sich über eine Farbkodierung. Außerdem stellen diese Bereiche vollständige Teilnetze dar, da sie sowohl Knoten, die einzelnen Visualisierungsformen, als auch markierte gerichtete Kanten, die die Aktivierung und Erreichung der Visualisierungsformen beschreiben, beinhalten. Alle diese Bereiche überlagern sich, da oftmals die verschiedenen Visualisierungstechniken gleiche Visualisierungsformen einsetzen.

Eine wichtige Tatsache, die das *Bild 6.10* zeigt, ist die Analogie zu den kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens nach Rasmussen (siehe Abschnitt 2.4.5). Zwischen der sensomotorischen und regelbasierten Ebene innerhalb des funktionellen Modells der PRISMA-Bedienoberfläche liegt eine gewisse Überlappung vor. Zur Vereinfachung der Darstellung der verschiedenen kognitiven Ebenen innerhalb des funktionellen Modells wird hier eine Strichkodierung verwendet.

³⁷ siehe die nächsten Abschnitte.

Visualisierungstechnik	 Aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung		
Analogie zu kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens	 Wissensbasierte Ebene		

Bild 6.10: Funktionelles Modell der PRISMA-Bedienoberfläche in Form eines semantischen Netzwerks, das zusätzlich in Kategorien von Visualisierungstechniken sowie in analogen zu den kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens unterteilten Bereichen angeordnet ist.

Insgesamt handelt es sich beim funktionellen Modell der PRISMA-Bedienoberfläche um einen qualitativ dargestellten Raum mit vier Dimensionen, wobei die ersten zwei

Dimensionen eine Ebene darstellen, in der die einzelnen Visualisierungsformen, die Knoten, und die Beziehung dieser Objekte zueinander, dargestellt sind. Die dritte Dimension beschreibt die Kategorien der Visualisierungstechniken und die vierte die Analogie zu den kognitiven Ebenen.

Im *Bild 6.11* ist der Aufbau und die Anordnung der im *Bild 6.10* in Beziehung gesetzten Visualisierungsformen auf der Bedienoberfläche sowie ihr Zusammenhang zu den kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens angezeigt. Diese Bereiche auf der Bedienoberfläche werden, wie bislang immer, mit Hilfe von Fenstern dargestellt (siehe dazu Unterkapitel 7.4). Die Interaktion von Prozeßbedienern mit Bedienelementen des Bedienoberflächenbereiches „Übergeordnete Prozeßinformationen in Form von approximativen Zuständen und Zielerfüllungsgraden“ wird beispielsweise mehr oder weniger nicht-bewußt vollzogen. Diese Interaktion steht in Analogie zur Ebene der sensomotorischen Fertigkeiten nach Rasmussen (siehe Bild 2.4).

Bei der Anordnung der verschiedenen Fenster mit unterschiedlichen Prozeßbildern ist zu beachten, daß sie ausschließlich in gekachelter Form dargestellt werden. Dadurch kann man Informationen gleicher Kategorie immer an derselben Stelle auffinden, z.B. sind topologische Prozeßbilder stets im mittleren rechten Bereich der Bedienoberfläche angezeigt, wie es das *Bild 6.11* darstellt. Außerdem wird so vermieden, daß wichtige Informationen wie Sicherheitsklassen, die sich in der Übersichtsleiste befinden (siehe *Bild 6.12*), verdeckt werden. Anzeigeinformationen sind auf fest plazierte Fenster aufgeteilt, was auch als räumliche Kodierung bezeichnet ist (Johannsen, 1993).

Übergeordnete Prozeßinformationen in Form von approximativen Zuständen und Zielerfüllungsgraden (Sensomotorische Fertigkeiten)	
Detaillierte Prozeßinformationen dargestellt mittels Graphikobjekten, die auf folgenden Techniken basieren: * <i>approximativer Zustandsvisualisierung</i> * <i>kausalbasierter Zielerfüllungsvisualisierung</i> * <i>regelbasierter Prozeßvisualisierung</i> (Regelbasiertes Verhalten)	Topologische Prozeßbilder (Wissensbasiertes Verhalten)
	Symbolische Wertebereiche u. Werthistorien

Bild 6.11: Aufbau und Anordnung der verschiedenen Visualisierungsformen auf der Bedienoberfläche sowie ihr Zusammenhang zu den kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens

Die folgenden Abschnitte beschreiben die mit der PRISMA-Bedienoberfläche möglichen Visualisierungstechniken, die durch die Zusammensetzung verschiedener Visualisierungsformen möglich werden. Es wird die graphische Bedienoberfläche stets als Ganzes betrachtet.

6.8.2 Approximative Zustands- und Zielerfüllungsvisualisierung

Das *Bild 6.12* zeigt die auf der neuen Methode basierenden Bedienoberfläche während der Visualisierung von Zustandsausprägungen des zustandskritischen Teilsystems „Kolonnensäule“ und von Zielerfüllungsgraden von Beeinflussungsvariablen. Im linken oberen Bildbereich sind die approximativen Zustandswerte der einzelnen Betriebsituationen dargestellt. Im mittleren oberen Bildbereich sind die Zugehörigkeitswerte der zustandskritischen Untersysteme im stationären Zustand als Balkengraphiken dargestellt. Daran erkennen die Prozeßbediener, ob die Zustände von kritischen Teilsystemen, die sie am meisten beobachten, stationär sind oder nicht. Mit Hilfe der Tortendiagramme läßt sich die Erfüllungsgrade der Prozeßziele von Beeinflussungsvariablen ablesen.

Die Ermittlung der Animationswerte für diese Anzeigen wird von regelbasierten Fuzzy-Logik-Modulen auf der Seite des Managementsystems durchgeführt. Wird ein Element aus diesem Bildbereich aktiviert (selektiert), so wird die verfeinerte Darstellung dieses Bildelements in einem weiteren Prozeßbild angezeigt. Die Prozeßdarstellung des zustandskritischen Teilsystems, in diesem Fall „Kolonne“, ist im linken unteren Bildbereich dargestellt. Visualisiert werden Zustandsausprägungen eines Teilsystems. Der Zustand des Teilsystems kann sich in mehreren Teilzuständen gleichzeitig befinden. Im angezeigten Beispiel befindet sich der Zustand des kritischen Teilsystems zum größten Teil im Zustand „Quasistationär“ und teilweise im „Temp-Bruch“.

Die Erfüllungsgrade der über Tortendiagramme dargestellten Ziele für ein Teilsystem können auch aus diesen Prozeßbildern entnommen werden. Dabei erfolgt die Visualisierung von Zielerfüllungsgraden für die Ursachenvariablen, die den Zustand des jeweiligen betrachteten Teilsystems beeinflussen, in approximativer Weise. Allerdings ist zu beachten, daß solche Prozeßgrößen nur für den stationären bzw. quasi-stationären Zustand geeignet sind. Befindet sich der Prozeß in einem nichtstationären Zustand, so können die Strategienklassen eingesetzt werden, die den Prozeßbedienern helfen, einen unerwünschten Zustand zu verlassen.

Auch die Ermittlung der Werte für die Zielerfüllungsgrade wird mit Hilfe von Fuzzy-Logik-Modulen vollzogen. Selektiert man das graphische Symbol eines Zieles in diesem Prozeßbild, werden im unteren Bildbereich die Erfüllungsgrade der sich in dieser Funktionseinheit befindenden Komponenten hierarchisch dargestellt. Die örtliche Kodierung zwischen Unterzielen und Anlage ist mittels einer vereinfachten Miniaturdarstellung der Anlagentopologie gewährleistet.

In diesem Bildbereich sind außerdem die von den Prozeßbedienern am häufigsten benutzten Handlungen in Form von Makro-Bottoms realisiert. Die handlungsorientierte Gestaltung basiert auf der Aufgabenanalyse. Wird ein Symbol eines Tortendiagramms selektiert, so läßt sich ein weiteres Prozeßbild aktivieren. In solchen Prozeßbildern werden die Prozeßinformationen topologisch dargestellt. Ein solches Prozeßbild ist so maßgeschneidert gestaltet, daß es alle Komponenten einer Funktionseinheit umfaßt. Dadurch wird es möglich, Handlungen ohne viel Aufwand und Zeitverzögerung seitens der Prozeßbediener durchzuführen.

6.8.3 Aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung

Eine weitere mögliche Visualisierungstechnik ist die aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung. Bei dieser Visualisierungstechnik stehen die Sicherheitsklassen im Mittelpunkt. Die Sicherheitsklassen verwalten Prozeßverletzungen, die keinem spezifischen Zustand zugeordnet werden, d.h. diese Prozeßverletzungen können in allen Betriebssituationen auftreten. Mit anderen Worten, die Sicherheitsklassen repräsentieren unerwünschte oder nicht erlaubte Kombinationen von Prozeßvariablen.

Die Bezeichnung „aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung“ soll andeuten, daß es sich bei den Sicherheitsklassen um Zustände handelt, z.B. die Sicherheitsklasse „Gefahr“, deren Visualisierung allerdings von der Erfüllung der dazugehörigen Aufgabe abhängig ist. Wird ordnungsgemäß eingegriffen, läßt sich die korrespondierte Visualisierung deaktivieren.

Das *Bild 6.13* zeigt die Bedienoberfläche bei der Visualisierung von Sicherheitsklassen. Es werden zwei Prozeßverletzungen angezeigt, die unterschiedliche Stärken haben und der Sicherheitsklasse „Achtung“ zugeordnet sind. Die in der obersten Leiste der Bedienoberfläche angezeigten Werte einer Sicherheitsklasse, „Achtung“ oder „Gefahr“, werden mittels einer ODER-Verknüpfung aller sich in der jeweiligen Sicherheitsklasse befindenden Fuzzy-Regeln ermittelt. Im *Bild 6.13* beträgt gerade die Stärke der Prozeßverletzung 100%.

Selektiert man das Symbol „Achtung“, so wird ein weiteres Prozeßbild aufgeschaltet, in dem alle Regeln der Sicherheitsklasse „Achtung“ graphisch dargestellt sind. Daraus erkennt man jene Stelle im Prozeß, die die Prozeßverletzung verursacht hat. Die in einer Regel verwendeten Prozeßvariablen werden mittels dem Operator UND miteinander verknüpft. In diesem Bild erkennt man auch, daß die Stärken von Prozeßverletzungen mittels Singletons visualisiert werden. Betrachten wir die Regel, deren Ausgangswert die stärkere Prozeßverletzung hat, diese Regel beinhaltet folgendes Prozeßwissen:

wenn	der Flüssigkeitszustand im Behälter voll
und	eine der Zwillingspumpen P115A/B geschlossen ist
dann	liegt eine Prozeßverletzung vor.

Die Handlungen zum Beheben dieser Prozeßverletzung erfolgen durch das Betätigen des Graphiksymbols jener Anlagenkomponente, die den Handlungsbedarf verursacht hat. Dadurch wird ein weiteres Prozeßbild geöffnet, in dem die handlungsbedürftige Anlagenstelle markiert ist.

Aktiviert man eine der Zwillingspumpen P115A/B, so ist die UND-Verknüpfung dieser Regeln nicht mehr erfüllt, was zum Zurücksetzen der Regel führt. Die angezeigte Prozeßverletzung verschwindet, obwohl sich der Füllstand des Behälters weiterhin in einem „gefährlichen Zustand“³⁸ befindet. Daher die Bezeichnung „Aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung“.

³⁸ In einer konventionellen Bedienoberfläche bleibt diese Alarmanzeige weiter aktiv.

Topologisches Prozeßbild

ODER-Verknüpfung aller Regeln der Sicherheitsklasse Achtung

Visualisierung von Regeln

Bild 6.13: PRISMA: Aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung anhand der Sicherheitsklasse „Achtung“

6.8.4 Zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung

Die Bezeichnung „zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung“ soll andeuten, daß hier eine mit einem Zustand verknüpfte Aufgabe im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Führt der Prozeßbediener die angeforderten Handlungen aus, wird die jeweilige Visualisierung deaktiviert. Die Visualisierung des verknüpften Zustandes wird weiterhin angezeigt.

Das *Bild 6.14* zeigt die notwendigen Schritte während einer zustandsabhängigen Aufgabenvisualisierung. Jedes graphische Element, das aus zwei Balkendiagrammen besteht und innerhalb des Bereiches zur Visualisierung von zustandskritischen Teilsystemen im Übersichtsbild der PRISMA-Bedienoberfläche liegt, umfaßt zwei Prozeßinformationen. Die erste blau-kodierte Information vermittelt die Erfüllungsgradstärke vom stationären Zustand, die zweite mit einer rosa-farbigen Kodierung die Stärke der Notwendigkeit oder Dringlichkeit zur Durchführung von Aufgaben des jeweiligen zustandskritischen Teilsystems. Es handelt sich bei der zweiten Information um eine mittels ODER-Verknüpfung verdichtete Information.

Ist die Anzeige zur Visualisierung der Notwendigkeit zur Durchführung von Aufgaben aktiv, so kann dieses Symbol selektiert werden, wodurch ein weiteres Prozeßbild aufgeschaltet wird, in dem zuerst die Zustandsausprägungen des jeweiligen zustandskritischen Teilsystems visualisiert sind (siehe *Bild 6.14*, Schritt 1). Innerhalb des aktivierten Prozeßbildes kann nun die Notwendigkeit zur Durchführung einer Aufgabe genauer lokalisiert werden, da hier jedes graphische Element zur Visualisierung von Zuständen auch zwei zusammengehörende Informationen umfaßt. Im betrachteten Beispiel ist die Anzeige zur Durchführung von Aufgaben des (Makro-)Zustandes „optimal“ aktiv. Wird nicht rechtzeitig eingegriffen, verläßt der Sammelbehälter den aktuellen Zustand zu einem weiteren. Erfahrungsgemäß ist die Wiederherstellung des Zustandes „optimal“ mit großem Aufwand verbunden. Im Abschnitt 4.4.10 ist dieses Szenario ausführlich behandelt.

Die für die Visualisierung von Zuständen und Aufgaben zuständigen Symbole sind auch anwählbar, um weitere Prozeßbilder zu aktivieren. Selektiert man dieses Element, wird das aktive Fenster durch ein weiteres ersetzt, in dem eine regelbasierte Darstellung angezeigt ist (siehe *Bild 6.14*, Schritt 2). Die Bedeutung einzelner Graphikelemente innerhalb der regelbasierten Darstellung haben wir bereits im Abschnitt 6.4 diskutiert. Nun kann man bedienbare Graphikelemente der aktiven Regeln auswählen, um die korrespondierte topologische Darstellung zu aktivieren. Innerhalb solcher Bilder können Handlungen bedient werden (siehe *Bild 6.14*, Schritt 3).

Wie im *Bild 6.14* dargestellt, wird bei zustandsabhängiger Aufgabenvisualisierung der mittlere rechte Bereich sowohl für die Visualisierung von Zustandsausprägungen als auch von dynamisierten Regeln verwendet. Hierbei erfolgt eine vollständige Überlappung von verschiedenen Informationsinhalten, die in mehreren Fenstern dargestellt sind, was zu einer unvermeidbaren seriellen Darstellung führt. Um den visuellen Antriebs des Prozeßbedieners zu erhöhen, werden Orientierungspunkte (Woods, 1984) eingesetzt, die in Form von Textmarken realisiert sind.

Bild 6.14: PRISMA: Zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung anhand des Beispiels „Aktivitäten zum Halten des optimalen Flüssigkeitszustands des Sammelbehälters“

7 Softwaretechnische Implementierung der Entwicklungsumgebung

7.1 Überblick

In diesem Kapitel wird die Implementierung der Entwicklungsumgebung, insbesondere die der softwaretechnischen Programmkomponenten, behandelt. Ein Teil der Entwicklungsumgebung wurde im Rahmen des DFG-Projektes „Partizipative Bediengestaltung“ entwickelt (siehe Ali u.a., 1995; 1997). Die Entwicklungsumgebung umfaßt zwei Kategorien von Programmkomponenten: Die erste Kategorie ist für die Entwicklung und Verarbeitung von Prozeßmeßsignalen sowie für die Untersuchung von Mensch-Maschine-Schnittstellen zuständig, wogegen die zweite die Partizipation von Prozeßbedienern bei der Gestaltung von graphischen Bedienoberflächen unterstützt.

Aufgrund der weiteren Verwendung dieser zum Teil weiter verbesserten und optimierten Programmkomponenten der ersten Kategorie bei der Entwicklung und Untersuchung der approximativen wissensbasierten Prozeßvisualisierung und der Vollständigkeit halber ist es notwendig, die softwaretechnische Implementierung der Entwicklungsumgebung in ihrer überarbeiteten und erweiterten Form darzustellen. Die Unterkapitel 7.2, 7.3, 7.4 und 7.5 befassen sich mit den Programmkomponenten.

Um eine komfortable Gestaltung von Bedienoberflächen sowohl in der Design- als auch in der Betriebsphase zu ermöglichen, wird ein komplettes System benötigt, das ein iteratives Vorgehen unterstützt und die Eigenschaften Transparenz und Flexibilität besitzt. Dieses System muß einerseits in der Lage sein, die enge Zusammenarbeit zwischen Designern und Prozeßbedienern zu unterstützen, damit die Bedürfnisse und Anforderungen der Prozeßbediener an der jeweiligen Bedienoberfläche leicht und schnell umgesetzt werden können. Andererseits muß sich das System leicht erweitern und ändern lassen, um neue Gestaltungsideen und -technologien flexibel realisierbar und erprobbar zu machen, ohne daß dadurch die Übersichtlichkeit über das System seitens des Programmierers beeinträchtigt wird. Die Akzeptanz der Bediener stellt nach Polke (1994) das ausschlaggebende Kriterium für den Erfolg oder Mißerfolg eines Anwendungssystems, hier der Mensch-Maschine-Schnittstelle, dar.

Die Implementierung des Gesamtsystems wurde in mehreren Phasen durchgeführt. Als erstes wurde ein Prototyp realisiert, der aus einem graphischen Werkzeug, einem einfachen Managementsystem für die Verwaltung von Prozeßdaten und der Interaktion mit dem Prozeßbediener sowie dem Prozeßsimulator einer Destillationsanlage besteht. Das Managementsystem ist in der Programmiersprache C++ geschrieben und wird mit dem graphischen Werkzeug zusammen auf einer SPARC-Workstation betrieben.

Mit Hilfe dieses Werkzeugs war es möglich, eine (topologische) Bedienoberfläche zu realisieren, die einem industriellen Standard entspricht (siehe z.B. Teleperm-M: Siemens, 1992; VDI/VDE 3695, 1986) und den Prozeßsimulator auf der Seite des graphischen Werkzeugs repräsentiert. Die Bedienoberfläche ist im Abschnitt 2.5.1 vorgestellt. Durch die Umsetzung der genannten Programme hatten sich die ersten Erfahrungen im Umgang mit derartigen Systemen herauskristallisiert. Diese Vorgehensweise war bei den nachfolgenden Implementierungen sehr hilfreich, da auf der einen Seite eine Aufgaben- und Prozeßanalyse durchgeführt wurde, die zuerst eine Analyse der Prozeßführungsprobleme und des Systemverhaltens der Destillationsanlage umfaßte (Wiese und Settgast, 1993; Settgast, 1994). Auf der anderen Seite war es dadurch möglich, die Spezifikationen und Anforderungen hinsichtlich des Werkzeugkonzepts besser festzulegen.

In einer weiteren Erstellungsphase wurde eine auf der Theorie der Mehrebenen-Flußmodellbildungstechnik, Multilevel Flow Modelling (MFM) genannte Bedienoberfläche entwickelt (Rauh, 1994; siehe Abschnitt 2.5.2.1). Es lassen sich mit der MFM-Methode funktionale Zusammenhänge in einem technischen System repräsentieren (Lind 1981 und 1993). Die MFM-Bedienoberfläche zusammen mit der topologischen spielten bei der Untersuchung zur Beurteilung der neuen approximativen wissensbasierten Bedienoberfläche eine große Rolle (siehe dazu Kapitel 8).

Die in dieser Arbeit erforschten Methoden und Technologien der approximativen wissensbasierten Prozeßvisualisierung kristallisierten sich aus den Mängeln der bisheriger Techniken heraus. Damit diese Methoden und Technologien sich untersuchen lassen, wurde das Werkzeug AWP (Approximative Wissensbasierte Prozeßvisualisierung) entwickelt. Dieses Kapitel behandelt das Werkzeug AWP unter Berücksichtigung der realisierten Entwicklungsumgebung.

Im *Bild 7.1* ist der prinzipielle Aufbau des AWP-Werkzeugs innerhalb der Entwicklungsumgebung dargestellt. Die Behandlung dieses Systems wird im Hinblick auf das in Johannsen (1993) vorgestellte Bedienerschnittstellen-Managementsystem für die Führung dynamischer technischer Prozesse diskutiert. Die Struktur des Bedienerschnittstellen-Managementsystems wurde umgeformt und erweitert, damit die Beschreibung von dynamischen technischen Systemen möglich wird (Alty, Johannsen, 1989). Eine weitere Verbesserung und Optimierung des Systems kann aus (Johannsen, 1991, 1992) entnommen werden.

Die Hauptteile des AWP-Werkzeugs sind das graphische Werkzeug und das Managementsystem, bei denen es sich um zwei verschiedene Programme bzw. Rechner-Tasks handelt. Das Managementsystem ist in der objektorientierten Programmiersprache C++ (siehe Stroustrup, 1992) realisiert und in zwei softwaretechnische Teilsysteme aufgeteilt, wobei das eine die Verwaltung der Prozeßdaten und das andere das später auf der Bedienoberfläche zu repräsentierenden Fuzzy-Wissen übernimmt.

Das graphische Werkzeug ist für die Repräsentation der Bedienoberfläche, die Erstellung und die Konfiguration von Prozeßbildobjekten sowie für die Durchführung der Interaktion zwischen Prozeßbediener und Bedienoberfläche zuständig. Das Bildmaterial, bestehend aus Prozeßbildern, Interaktionsfenstern, Dialogformularen usw., wird beim AWP-Werkzeug in der Graphikobjektbasis des graphischen Werkzeugs abgelegt.

Das Prozeßleitmanagementsystem, hier als PC-MS³⁹ bezeichnet, übernimmt die Prozeßdatenakquisition, die Prozeßdatenverarbeitung und -verwaltung, die Verwaltung der lokalen und globalen Daten sowie die Protokollierung und Aktualisierung. Das Managementsystem für qualitatives Fuzzy-Wissen, hier FW-MS⁴⁰ genannt, ist für die Ermittlung der später auf der Bedienoberfläche darzustellenden Prozeßdaten in approximativer Weise zuständig.

³⁹ PC-MS: Process Control Management System.

⁴⁰ FW-MS: Fuzzy-Wissensbasis Managementsystem.

Bild 7.1: Prinzipieller Aufbau der Entwicklungsumgebung

Das Fuzzy-Wissen wird beim Programmstart dynamisch aufgebaut und umfaßt Wissen über die Informationsbedürfnisse und kognitiver Strategien menschlicher Prozeßbediener. Jedes Objekt des Fuzzy-Wissens beinhaltet eine lokale Fuzzy-Regelbasis mit einer lokalen Inferenzmaschine. Allerdings ist zu beachten, daß der Datenaustausch zwischen dem AWP-MS und der Bedienoberfläche über das PC-MS erfolgt, womit eine klare Programmstruktur erreicht wird.

Der Austausch der Daten- und Ansteuerinformationen zwischen dem graphischen Werkzeug und dem PC-MS erfolgt mit Hilfe von Programmfunktionsgruppen, die einer Client/Server-Architektur folgen und auf dem Prinzip der Interprozeßkommunikation basieren. Diese Programmfunktionsgruppen bilden das Fundament der Schnittstellen zwischen dem graphischen Werkzeug und dem PC-MS.

In einer Wissensbasis des AWP-Werkzeugs, der PLT-Wissensbasis⁴¹, werden die Informationen über die Anlage und das Verfahren sowie prozeßleittechnisches Wissen in Objekten organisiert. Diese Wissensbasis ist in einer ASCII-Datei abgelegt und wird beim Start des Programms dynamisch aufgebaut. Während des Programmablaufs werden diese Informationen mit Hilfe von Treiberbausteinen verwaltet. Im AWP-Werkzeug sind die Treiberbausteine in Form von Objekten mit Elementfunktionen im Kern des PC-MS und in Form von graphischen Animationstreiberbausteinen auf der Seite des graphischen Werkzeugs verwirklicht. Die Erstellung der Animationstreiberbausteine erfolgt auf der Seite des graphischen Werkzeugs und wird deshalb als Teil eines graphischen Elementes angesehen. Die graphischen Objekte sind in einer modularen verteilten Graphikbasis abgelegt. Außerdem sind in diesem Kern noch weitere Treiberbausteine realisiert. Hierunter fallen die Dialog- und Interaktionstreiberbausteine, die als Wirklinien zwischen Prozeßbedienern und System zu sehen sind. Insgesamt bilden alle Treiberbausteintypen ein Kommunikationsmittel zwischen den verschiedenen Datenbanken des AWP-Werkzeugs, Prozeßbedienern sowie dem technischen System. Mittels dieser Treiberbausteine wird eine effiziente Durchführung der Prozeßsteuerung und -beobachtung sowie der Konfiguration der Bedienoberfläche und der Wissensbasis seitens des Designers und der Prozeßbediener erreicht.

Verglichen mit dem von Johannsen vorgeschlagenen Bedienerchnittstellen-Managementsystem stellt das graphische Werkzeug mit der Graphikobjektbasis das Dialogsystem dar, wohingegen das PC-MS mit dem Anlagenmodell die Anwendungsmodell- und das FW-MS mit seiner Fuzzy-Wissensbasis die Bedienermodellunterstützung darstellt. Ferner spiegeln die realisierten Bedienoberflächen die Darstellungsebene wider (siehe die Abschnitte 2.5.1, 2.5.2.1 und 6.8). Obwohl im Bedienerchnittstellen-Managementsystem die Bedienermodell- und Anwendungsmodellunterstützung des technischen Systems (der Maschine) zugeordnet sind, wird das Managementsystem mit den unterschiedlichen Wissensbasen auf der Seite der Mensch-Maschine-Schnittstelle angebracht. Die Begründung ist, daß die Bedienermodell- und Anwendungsmodellunterstützungen, die z.B. in Form eines Diagnose-Expertensystems realisiert sind, den Menschen als Prozeßbedienern Entscheidungen und Lösungen vorschlagen und diese separat darstellen. Dagegen kombiniert das Managementsystem des AWP-Werkzeugs Prozeßeingangs- und Prozeßausgangsgrößen mit den verschiedenen Wissensarten, um Prozeßinformationen in integrierter Weise auf der graphischen Bedienoberfläche zu visualisieren. Aus diesem Grunde sind diese Komponenten als Softwarestrukturen der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu betrachten.

Das Kopplungsprogramm verbindet das PC-MS mit einem simulierten Prozeß und kann Ansteuer- bzw. Simulationsdaten von der Bedienoberfläche zum Simulator schicken bzw. von der Simulation zum Graphikwerkzeug weiterleiten. Der Datenaustausch zwischen der Simulation und dem PC-MS erfolgt seriell. Das Kopplungsprogramm ist auf der Seite der Mensch-

⁴¹ PLT: prozeßleittechnisch

Maschine-Schnittstelle in der Programmiersprache C, auf der Seite des Prozeßsimulators in der Programmiersprache FORTRAN geschrieben und setzt die Protokolle TCP/IP und DECnet ein.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Realisierung einer auf der hier entwickelten Methode basierenden Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Visualisierung eines technischen Systems ist die enge Zusammenarbeit zwischen dem Designer und dem Prozeßbediener. So wird es möglich, daß der Inhalt der Wissensbasis aufgebaut wird. Sie beinhaltet das gesamte zur Verfügung stehende Fachwissen, das man nach deklarativem und prozeduralem Wissen unterscheidet. Das deklarative Wissen beschreibt die vom Prozeßbediener verwendeten Objekte, also grundsätzliche Fakten wie <Kolonnenzustand = Stationär>. Das prozedurale Wissen beinhaltet die mit den Objekten des deklarativen Wissens zu ziehenden Schlußfolgerungen in Form von bedingten Regeln wie „wenn Sumpftemperatur = 104C und ... dann Kolonnenzustand = Stationär“. Dieses Wissen wird später auf der Bedienoberfläche ergonomisch dargestellt.

Eine weitere Funktionalität, die das AWP-Werkzeug übernimmt, ist die automatische Protokollierung von Daten während der Laborexperimente zur Untersuchung der Benutzbarkeit der entwickelten Bedienoberflächen. Die Rohdaten dienen als Eingangsdaten von operationalisierten Kriterien zur Bewertung von Bedienoberflächen-Eigenschaften (siehe Kapitel 8).

7.2 Prozeßsimulator

7.2.1 Überblick

Bei der Entwicklung und Erforschung von neuen Methoden und Techniken kommen den untersuchten Fallbeispielen eine große Bedeutung zu, damit die daraus entstehenden Ergebnisse einen Bezug zur Realität haben. Es ist leider aus ökonomischen und zeitlichen Gründen nicht möglich, daß die Untersuchung und die Erprobung einer neu entwickelten Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Repräsentation eines technischen Systems stets vor Ort erfolgt. Um dieses Problem zu umgehen, eignet sich der Einsatz von Prozeßsimulatoren, die allerdings für diese Art der Untersuchungen sehr realitätsnah sein müssen. Solche Simulatoren sind zudem sehr teuer und nicht immer verfügbar. Die mittels dieser Untersuchungen und Methoden zu entwickelnden Bedienoberflächen müssen später in der Lage sein, System- bzw. Bedienfehler frühzeitig zu visualisieren und Prozeßbedienern die Möglichkeit zu geben, diese Fehler leicht und flexibel zu beseitigen.

Dank einer von der Universität Stuttgart uns zur Verfügung gestellten Simulation einer Destillationskolonne mit Echtzeiteigenschaften war es möglich, diese Arbeit zum größten Teil im Labor durchzuführen. Die Destillationskolonne trennt ein ideales binäres Gemisch aus Benzol und Toluol. Die Destillationsanlage besteht aus einer Kolonne mit 10 Böden, einem Vorlagebehälter, zwei Sammelbehältern für die Endprodukte Benzol und Toluol, zwei Wärmetauschern zum Erhitzen des Zulauf- und Sumpfstroms sowie aus drei Kondensatoren zum Abkühlen des Kopfstroms und der Endprodukte. Sie wird mit allen dazugehörigen Regelkreisen in einem Prozeßmodell beschrieben. Die Regelkreise sind für die Regelung der Durchflußmenge und -temperatur im Zulaufbereich der Anlage, der Sumpftemperatur, des Kopfdruckes, des Sammelbehälterfüllstands im Kopf der Kolonne sowie des Rücklauf-, Toluol- und Benzolstroms ausgelegt (siehe Kapitel 3). Aufwendige mathematische Verfahren zur Erstellung des Prozeßmodells waren notwendig, um eine exakte Nachbildung des realen Prozesses zu erreichen. Während man zur mathematischen Beschreibung von Zusatzeinrichtungen (Behälter, Pumpen, Ventile etc.) mit relativ einfachen Modellen auskommt, ist

für die mathematische Nachbildung der Kolonnensäule ein auf der Grundlage der Massen- und Energiebilanzen entwickeltes detailliertes Modell notwendig (Gilles u.a., 1990).

Die Simulation läuft auf einer im Labor verfügbaren VAX-Workstation und ist über ein selbst entwickeltes Koppelprogramm mit dem AWP-Werkzeug für den Zweck des Datenaustauschs verbunden. Der Datenaustausch ist seriell und erfolgt zyklisch, so daß die Echtzeitbedingungen eingehalten werden.

7.2.2 Struktur des Prozeßsimulators

Der Prozeßsimulator ist aus mehreren Programmen aufgebaut, wobei der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Programmen über Mailboxroutinen erfolgt. Eine Mailbox ist ein Pufferbereich zur Übermittlung von Nachrichten (Messages) zur Interprozeßkommunikation (Horn, 1991). Die Simulationsprogramme werden unter dem Betriebssystem VMS auf einem VAX-Rechner betrieben.

Die Hauptbestandteile des Prozeßsimulators sind der Simulatorkern, der Befehlsdekoder, der Archivierer, der Koordinator, die Prozeßdatenbank und der Leitsystemtreiber (Holl, 1991; Kurrle, Holl, Munoz, 1990a, 1990b). Der Datenaustausch zwischen diesen Programmen erfolgt über die Prozeßdatenbank auch mittels von Mailboxroutinen. Im *Bild 7.2* ist die Struktur des Prozeßsimulators dargestellt.

Bild 7.2: Struktur des Prozeßsimulators (Holl, 1991)

Der Quellcode des Leitsystemtreibers ist in der Programmiersprache FORTRAN verfügbar, wodurch es möglich ist, eine Verbindung zu einem beliebigen Leitsystem aufzubauen und den eigenen Anforderungen anzupassen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Programme des Leitsystemtreibers auf der Seite des Prozeßsimulators so erweitert, daß eine Kopplung des Prozeßsimulators mit dem AWP-Werkzeug möglich ist.

7.3 Kopplung zwischen Mensch-Maschine-Schnittstelle und Prozeßsimulator

Zur Kopplung des AWP-Werkzeugs mit dem Prozeßsimulator wurden zwei Programme entwickelt. Das eine Programm ist in der Programmiersprache FORTRAN unter dem Betriebssystem VMS geschrieben und kommuniziert mit dem Prozeßleitsystemtreiber des Simulators mit Hilfe von gemeinsamen Speicherbereichen ("Shared-Memory-Bereiche"), die das Betriebssystem beim Starten des Programms reserviert. Das zweite Programm ist in der Programmiersprache C unter dem Betriebssystem UNIX (Rosen u. a., 1992) erstellt und tauscht seine Daten mit dem PC-MS mit Hilfe eines Shared-Memory Bereiches aus.

Für die Steuerung des Datenaustauschs wurde ein spezielles Protokoll entwickelt, das aus einem Vorspann (header) und den eigentlichen Prozeßdaten besteht. Im Vorspann wird die Art der Beauftragung, lesend oder schreibend, und Art der Prozeßdaten festgelegt. Verschiedene Arten von Prozeßdaten sind die Ansteuer-, die Wert-, Archivierer- und Sonderfunktionsdaten. Bei den Prozeßdaten handelt es sich sowohl um analoge als auch binäre Werte. Unter den Sonderfunktionsdaten sind solche Daten zu verstehen, mit deren Hilfe die ganze Simulationsumgebung, wie etwa das Stoppen/Starten des Simulators, der Zeitraffer usw., kontrolliert wird. Bei der Übertragung der Eingabedaten seitens des Prozeßbedieners durch die Bedienoberfläche zum Prozeßsimulator wird jeder Prozeßansteuerwert mit einer Gültigkeitsinformation verknüpft, wodurch der Datenaustausch zwischen der Simulatorprozeßdatenbank und dem Simulatorkern, die über Mailbox-Routinen erfolgt, beschleunigt wird.

7.4 Graphikwerkzeug

Zur graphischen Gestaltung der Bedienoberflächen wird das Werkzeug Dynavis-X (Dr. Seufert Computer, 1994) eingesetzt. In erster Linie dient es der Erstellung von graphischen Bedienoberflächen für die Prozeßleittechnik. Dieses Werkzeug bietet für die Erstellung von Prozeßbildern sowohl fertiges Bildmaterial wie Fenster, Menüs und 'primitive' Graphikobjekte als auch graphische Editoren. Mit Hilfe der graphischen Editoren können die verschiedenen Interaktionsobjekte wie Fenster, Dialogformulare und Menüs sowie die eigentlichen Prozeßbildobjekte konstruiert und konfiguriert werden. In einer späteren Erstellungsphase werden die erstellten Prozeßbildobjekte mit einem Prozeßbezug angebunden und mit plausiblen Prozeßwerten aus dem Prozeßsimulator getestet. Die Ansteuerung und Kontrolle der Aktualisierung von Prozeßvariablen, der Dialogformulare und des Auf- bzw. Abschaltens der Interaktionsfenster für die Durchführung der Prozeßsteuerung und -beobachtung innerhalb des AWP-Werkzeugs übernimmt das PC-MS.

Das graphische Werkzeug besteht aus drei speziellen Graphikeditoren (dem Prozeßbild-, dem Formular- und Fenstereditor) sowie aus einem Prozeßinteraktionswerkzeug. Mittels des Prozeßbildeditors können Prozeßbilder konstruiert und verändert werden. Hierbei lassen sich die Prozeßbilder, die man mit Hilfe von einfachen Prozeßbildobjekten und -modulen erstellen kann, aus primitiven graphischen Bildobjekten konstruieren. Das erstellte Prozeßbildmaterial kann als Kopiervorlage in Bibliotheken für die spätere Anwendung abgelegt werden. Außerdem erfolgt die Anbindung eines Prozeßbildobjekts mit Prozeßbildvariablen innerhalb dieses Werkzeugs. Die dazu notwendigen Variablen, hier Anbindungsvariablen genannt, müssen im PC-MS vordefiniert sein. Schließlich benötigt man für die Visualisierung von Prozeßzuständen einen bestimmten Dynamisierungsablauf, wobei die dynamische Visualisierung durch die Veränderung der Bildobjektattribute durchgeführt wird. Dabei ist zu beachten, daß die Dynamisierung mit Hilfe eines kleinen Makroprogramms, das einem Prozeßbildobjekt zugeordnet ist, gesteuert wird. Mit dem Formulareditor werden Formular-

dialoge und Menüs als statisches Bildmaterial erstellt. Die Ansteuerung bzw. die Verwaltung der Interaktion des Prozeßbedieners mit diesem Bildmaterial erfolgt durch das PC-MS. Prozeßbildobjekte werden in Prozeßbildern zusammengefaßt. Ein Prozeßbild wird schließlich in einem Fenster dargestellt. Die Erstellung und Konfiguration von Fenstern wird mit Hilfe des Fenstereditors realisiert. Nach der Erstellung eines Prozeßbildes kann dessen Funktionalität mit dem Prozeßinteraktionswerkzeug interaktiv getestet werden. Dazu müssen das PC-MS und der Prozeßsimulator aktiv sein. Außerdem wird die spätere Beobachtung und Steuerung eines Prozesses durch den Prozeßbediener in dieser Betriebsart ausgeführt.

7.5 Prozeßleitmanagementsystem

7.5.1 Einführung

Die Architektur des Prozeßleitmanagementsystems (PC-MS) kann man sich als eine Schalenstruktur vorstellen. In der Mitte befindet sich der Kern des PC-MS, der die Elemente der aus Daten und Funktionen bestehenden Grundinformationen beinhaltet. Diese Elemente sind in Form von Objektklassen realisiert. Um den Kern angeordnet sind die restlichen Systemkomponenten, die hinsichtlich der Funktionalität logisch voneinander getrennt sind. Jede dieser Komponenten hat eine bestimmte Aufgabe und kann Daten mit dem Kern des PC-MS austauschen. Hierunter fällt die Akquisition von Prozeßdaten aus einem technischen Prozeß, die Prozeßdatenverarbeitung, die Aktualisierung, die Protokollierung, die Dialogführung sowie die Archivierung. Später werden diese Komponenten ausführlicher behandelt. Der Informationsfluß während des Datenaustauschs zwischen den Komponenten erfolgt nur durch den Kern. Die Datenorganisation der verschiedenen Klassenobjekte erfolgt hauptsächlich in dynamischen Listen. Die wichtigsten Elemente zum Transfer von Informationen zwischen graphischem Werkzeug bzw. Repräsentationssystem und dem PC-MS sind Anbindungsvariablen. Der Begriff „Anbindungsvariable“ ist in diesem Kapitel als Datenspeicherplatz zu verstehen. Da eine oder mehrere Anbindungsvariablen mit einem graphischen Objekt auf der Bedienoberfläche als Prozeßbezug verknüpft werden können, dient der Informationsinhalt solcher Variablen zur Veränderung von Bildobjektausprägungen bzw. -attributen, die letztlich für die Visualisierung von Prozeßzuständen gedacht sind. Einem Prozeßbildobjekt wird ein zur Ansteuerung des Animationsvorgangs gedachten Dynamisierungsprogramm zugeordnet. Die Realisierung der Dynamisierungsprogramme erfolgt über eine der Philosophie der Stapelverarbeitung folgenden Makroprogrammiersprache, hier auch Stackmaschine genannt. Ist das Bildobjekt eine Anzeige, wird der Wert einer Anbindungsvariablen vom PC-MS gelesen. Bei einem Bedienelement kann der Wert vom PC-MS gelesen oder zum PC-MS geschickt werden. Bedienelemente sind erst ablesbar, wenn z.B. ein neuer Anfahrvorgang beim Prozeßsimulator gestartet wird, wodurch die Eingabeelemente der Bedienoberfläche mit den richtigen Werten initialisiert werden.

7.5.2 Objekte des Prozeßleitmanagementsystems

7.5.2.1 Anbindungsvariable

Das graphische Werkzeug unterscheidet nicht zwischen den Prozeßvariablen bzw. den physikalischen Variablen (beispielsweise einem Temperatur- oder Druckwert) und reinen Hilfsvariablen (z.B. einer Variablen "Alarm"), die sich u.a. aus den physikalischen Variablen berechnen lassen. Außerdem unterstützt das graphische Werkzeug nicht nur die Anbindung der Anzeigeelemente an skalare Variablen, sondern auch an mehrdimensionale Variablen. Hier-

unter fallen XY-Felder, TY-Felder Y-Arrays und Zeichenketten, die für die Visualisierung von technischen Systemen von großer Bedeutung sind.

Der Wert und der Typ einer Variablen sind nur für das Darstellungssystem maßgebend. Wie die Variable vom PC-MS oder von anderen Komponenten berechnet, aktualisiert oder verwaltet wird, spielt für das graphische Werkzeug keine Rolle. Aus diesem Grunde kann eine Anbindungsvariable, die in Form eines Klassenobjekts implementiert ist, mit einer Vielzahl von Zusatzinformationen verknüpft werden, die innerhalb des Objektes abgelegt sind.

Da alle zusammengehörenden Variablen, die einer komplexeren Anzeige auf der Bedienoberfläche zugeordnet sind, im PC-MS in einer lokalen doppelt verknüpften Liste angeordnet werden und eine Vielfalt von Variablentypen vom graphischen Werkzeug unterstützt wird, ist das Klassenobjekt "Variable" im PC-MS in zwei Vererbungshierarchien realisiert. Dadurch wird eine hohe Flexibilität bei der Datenverwaltung erreicht. Im *Bild 7.3* ist die Vererbungshierarchie des Klassenobjekts „Anbindungsvariable“ dargestellt.

Bild 7.3: Vererbungshierarchie des Objekts „Anbindungsvariable“

In einer Basisklasse des Objekts "Base-Variable" sind der Name, die Kennung, die Update-Rate und die Update-Typ einer Variablen abgelegt. Die Kennung besteht aus zwei Ziffern und ist für die Anbindung an das graphische Werkzeug wichtig. Die Update-Rate gibt an, in welchem Zyklus eine Variable zu aktualisieren ist. Der Update-Typ teilt dem PC-MS mit, wie ein Variableninhalt zu berechnen oder vorzubereiten ist, bevor die Aktualisierung des entsprechenden Anzeigeelements durchgeführt wird. Außerdem sind in einer Basisklasse die notwendigen Zeiger und Daten für die Verwaltung der dynamischen Listen der Variablenobjekte abgelegt.

Von der Basisklasse werden verschiedene Arten von Variablen abgeleitet. Dazu gehören die abgeleiteten Klassenobjekte „Skalare Variable“, „XY-Feld“, „YT-Feld“, „Y-Array“ und „String-Variable“. In all diesen abgeleiteten Klassenobjekten sind mindestens der Inhalt und das Objekt einer Aktualisierungsmethode, das für die Vorbereitung bzw. -berechnung des Variableninhalts zuständig ist, verfügbar.

In einem abgeleiteten Klassenobjekt vom Typ „Skalare Variable“ können einzelne Werte behandelt werden. Hierzu gehören physikalische Werte aus einem technischen Prozeß wie Druck, Temperatur etc. oder Hilfwerte für die Visualisierung von Prozeßzuständen wie z.B. Alarme und Tendenzen. Bei physikalischen Werten werden im entsprechenden Klassenobjekt

noch weitere Attribute, wie Alarmgrenzen, Historiendaten, physikalische Einheit etc. abgelegt. In den Hilfsvariablen sind dagegen Alarm- und Tendenzwerte gespeichert, die sich zuvor aus physikalischen Werten und Attributen ermitteln lassen. In den anderen abgeleiteten Klassen werden mehrdimensionale Variablen behandelt. Diese Variablenobjekttypen verwendet man für Ortskurven, Trendanzeigen, Verteilungskurvenanzeigen und Hilfstexte.

7.5.2.2 Aktualisierungsmethode

Ein weiteres Klassenobjekt, das einem Klassenobjekt „Anbindungsvariable“ zugeordnet werden kann, ist die Aktualisierungsmethode. Dieses Objekt dient der Berechnung eines Variableninhalts, bevor dieser auf der Bedienoberfläche mittels eines Prozeßbildelements visualisiert wird. Da das Klassenobjekt „Aktualisierungsmethode“ bei verschiedenen Variablenobjekttypen eingesetzt werden kann, war auch die Unterteilung des Objektes „Aktualisierungsmethode“ in zwei Vererbungshierarchiestufen notwendig. Im *Bild 7.4* ist die Vererbungshierarchie des Objektes „Aktualisierungsmethode“ dargestellt.

Wie es das *Bild 7.4* darstellt, handelt es sich bei der Basisklasse des Objektes „Aktualisierungsmethode“ um eine rein abstrakte Basisklasse, in der virtuelle Elementfunktionen für die Berechnung und Verwaltung der Inhalte von Variablenobjekten abgelegt sind. In den abgeleiteten Klassen wird die eigentliche Berechnung oder Vorbereitung der Inhalte von Variablenobjekten durchgeführt. Daten vergangener Zeitpunkte werden, falls notwendig, im gekapselten Anteil des Klassenobjekts gespeichert.

Bild 7.4: Vererbungshierarchie des Objektes „Aktualisierungsmethode“

Zahlreiche Objekte wurden realisiert, die für die Visualisierung von leittechnischen Informationen technischer Systeme und für das Testen und Erproben von graphischen Objekten bei der Entwicklung einer Bedienoberfläche sehr hilfreich sind. Die abgeleitete Klasse „Realprozeß-Aktualisierung“ wird dem Variablenobjekt „Skalare Variable“ für die Verwaltung eines physikalischen Wertes zugeordnet. Der Eingangswert für die Berechnung wird aus dem Shared-Memory-Segment gelesen, welches zuvor von der Kopplung mit Prozeßdaten aus dem technischen Prozeß geschrieben wurde.

Der Ausgangswert wird in den Variableninhalt des zugeordneten Variablenobjekts geschrieben und zu einem späteren Zeitpunkt zum graphischen Werkzeug geschickt. Eine der Klasse „Realprozeß-Aktualisierung“ vom Aktualisierungsvorgang her ähnelnden Aktualisierungsmethode ist die Klasse „FW-Aktualisierung“, die ihre Eingangswerte vom Managementsystem für die approximative Prozeßvisualisierung FW-MS geliefert bekommt (siehe *Bild 7.1*). Die Eingangswerte werden zuvor von speziellen Fuzzy-Modulen ermittelt. Die Ausgangswerte sind symbolische (kognitive) Inferenzergebnisse.

Während der Erstellung einer Bedienoberfläche müssen teilweise Anzeigen einzeln getestet werden. Aus diesem Grunde sind im PC-MS Testvariablen wie Sinus, Kosinus, Zufallsfunktion etc., verfügbar. Bei einem Objekt „Tendenz“ dient der Inhalt eines anderen Variablenobjekts als Eingangsgröße, meistens reine physikalische Werte aus dem jeweiligen technischen System. Dabei wird der Eingangswert zuerst mit einem Tiefpaß gefiltert und anschließend differenziert. Es sind noch weitere Aktualisierungsmethoden wie Alarm, Historie etc. realisiert, auf die hier nicht eingegangen wird.

Es hat sich gezeigt, daß durch den Einsatz der Vererbung beim Klassenobjekt „Aktualisierungsmethode“ eine hohe Flexibilität bei der Programmoptimierung erreicht wurde, die im Laufe der Implementierungsphase mehrmals in Form von Erweiterungen und Veränderungen vorgenommen wurden. Für eine neue Anzeige, die anders zu aktualisieren ist, müssen die Objekte des Typs „Aktualisierungsmethode“ nur um ein weiteres abgeleitetes Klassenobjekt erweitert werden. Die Erweiterung erfolgt lokal, d.h. auf der Hierarchieebene der abgeleiteten Klassen. Die globalen Funktionsaufrufe zum Aktivieren der Elementfunktionen, die die anderen Programmkomponenten benutzen, bleiben dabei unverändert.

7.5.2.3 Modul

Das Objekt „Modul“ kann sowohl für die Verwaltung von komplexeren graphischen Elementen, bei denen man mehrere zusammengehörende Variablen zur Anbindung an das graphische Werkzeug benötigt, als auch bei graphischen Elementen eingesetzt werden, deren Aktualisierungsvorgänge sehr aufwendig sind. Hierunter fallen das Regler- und MFM-Modul. Dabei lassen sich die darin angebotenen Variablen in Form einer dynamischen Liste zusammenfassen und verwalten. Der prinzipielle Aufbau des Objektes Modul ist in der *Tabelle 7.1* erklärt.

Die Anordnung der Variablen im Objekt „Modul“ weist zahlreiche Vorteile auf. Dazu gehört die Optimierung der Aktualisierung hinsichtlich der Geschwindigkeit. Da die zusammengehörenden Variablen in den meisten Fällen in einem graphischen Modul auf der Bedienoberfläche benutzt werden, erfolgt die Suche der Variablen lokal innerhalb eines Moduls und nicht global in verschiedenen Listen. Hilfsvariablen, wie z.B. eine Variable „Alarm“, brauchen ihre Eingangsdaten für die weitere Berechnung von benachbarten Variablen, die innerhalb des gleichen Moduls abgelegt sind. Außerdem führt dies während der Implementierungsphase dazu, daß einerseits die Übersichtlichkeit bzgl. der Daten und des Programms gewährleistet wird und andererseits die Kapselung der Daten zustande kommt. Darüber hinaus ist eine hierarchische Abbildung der technischen Anlage sowohl im PC-MS als auch auf der Bedienoberfläche gewährleistet.

Tabelle 7.1: Prinzipieller Aufbau des Objekts „Modul“

Mitglied	Erläuterung
Modulname	z.B. Flow1
Typ	Regelkreis, Pumpe, Meßpunkt, MFM ...
Variablenliste	Doppelt verknüpfte Liste mit allen enthaltenen Variablen
Modulparameter	Physikalische Einheit: z.B. Tonnen/Stunde, mbar ... Alarmer: welche Variablen sollen auf Grenzwert überwacht werden Historien: Bei welchen Variablen soll die Historie zyklisch aktualisiert werden Tendenzen: Bei welchen Variablen soll eine Tendenz ermittelt werden Skalierbarkeit: welche Anzeigeelemente des graphischen Moduls müssen abhängig vom physikalischen Typ automatisch angepaßt werden
Externe Variablen	Namen von externen Variablen, deren Werte für die Ermittlung der eigenen Werte benötigt werden

Das PC-MS initialisiert seine internen dynamischen Listen beim Programmstart aus ASCII-Dateien, in der das Wissen über die Anlage und das Verfahren abgelegt ist. Die Definition und Konfiguration der verschiedenen Module erfolgt an zwei Stellen. Zuerst werden in einer Datei, hier Typdefinitionsdatei genannt, alle Typen für die verschiedenen Module deklariert, die beim betrachteten Prozeß sehr häufig vorkommen. In den Modultypen innerhalb dieser Datei sind jene Grundvariablen definiert, die beim jeweiligen Modul stets fest sind. So ist z.B. bei einem Modul vom Type „Regelkreis“ die Einstellgröße oder die Betriebsart immer vorgegeben. Im folgenden ist der Syntax eines Modultyps innerhalb der Typdefinitionsdatei, die beim Aufbau der PLT-Wissensbasis verwendet wird, anhand des Beispiels „Regelkreis“ angezeigt.

```

/*****
#TYPE# Regelkreis42
BEGIN
$ VarName = Soll          VK=0  UR=4   VT=Float  Init=0.0  UM=Process
$ VarName = YA           VK=1  UR=4   VT=Float  Init=0.0  UM=Process
$ VarName = KP           VK=2  UR=4   VT=Float  Init=0.0  UM=Process
..
.
$ VarName = Ist          VK=6  UR=4   VT=Float  Init=0.0  UM=Process
$ VarName = YN           VK=7  UR=4   VT=Float  Init=0.0  UM=Process
$VarName = AutoHand      VK=8  UR=1   VT=Float  Init=0.0  UM=Process
.
.
END
*****/

```

⁴² VK: Variablenkennung; UR: Update-Rate; VT: Variablentyp; UM: Aktualisierungsmethode.

Man kann aus diesem Beispiel feststellen, daß das Modul „Regelkreis“ mindestens diese Variablen beinhalten kann. Will man jetzt ein Objekt von dieser Typ definieren, so kann dies in einer zusätzlichen Datei, der Prozeßmodelldatei, mit einer speziellen Syntax erfolgen.

Das PC-MS bietet die Möglichkeit, ein Modul nach Wunsch des Prozeßbedieners mit weiteren für die Prozeßvisualisierung wichtigen Variablen zu erweitern. Die Notwendigkeit der Repräsentation solcher Graphikelemente kann erst nach einer umfassenden Aufgabenanalyse festgestellt werden. Hierunter fallen Variablen für die Visualisierung von physikalischen Einheiten, Alarmen, Historien, Tendenzen etc. Die Erweiterung erfolgt mittels speziellen Schlüsselwörtern, die vom PC-MS bei der Initialisierung dynamisch aufgebaut werden.

7.5.2.4 Modulbeispiele

Zahlreiche Module mit verschiedenen Leitfunktionen wurden innerhalb des Gesamtsystems realisiert, von denen an dieser Stelle zwei hervorgehoben werden sollen. Im folgenden werden sie ausführlicher betrachtet. Beim ersten Modul handelt es sich um ein Modul eines Sammelalarms, beim zweiten um ein Reglermodul. Beide Module sind bei der Gestaltung der verschiedenen Bedienoberflächen häufig eingesetzt.

7.5.2.4.1 Sammelalarm

Bei diesem Modul wird in der PLT-Wissensbasis eine Liste von Prozeßvariablen abgelegt, die gemeinsam auf Grenzwertverletzungen überwacht werden. Solche Module setzt man in erster Linie in Navigationsprozeßbildern topologischer Bedienoberflächen ein. Im *Bild 2.5* sieht man, daß das Navigationsbild der Bedienoberfläche für die Destillationskolonne in einer groben Topologiedarstellung realisiert ist. Die Kolonnensäule wird durch die Meßvariablen „Druckdifferenz“ und „Temperaturen“ der einzelnen Böden überwacht.

Im Navigationsbild wird die Alarmüberwachung der Kolonnensäule durch die Animation des Kolonnensäulensymbols realisiert, wobei die Animation des Symbols durch die Veränderung der Farbe (Grün, Gelb oder Rot) erfolgt. In diesem Symbol ist ein kleines Animationsprogramm eingebettet, welches mit Hilfe der Makroprogrammiersprache (Stackmaschine) des Graphikwerkzeugs geschrieben ist. Wird jetzt das Navigationsbild sichtbar, so wird das Sammelalarmmodul auf der Seite des PC-MS darüber informiert. Die Aktualisierungskomponente übernimmt ab jetzt den Datenaustausch zwischen dem Graphikwerkzeug und dem Sammelalarmmodul. Die Alarminformation wird zuvor im Kern des PC-MS bearbeitet.

7.5.2.4.2 Regler

Reglermodule werden häufig bei Bedienoberflächen eingesetzt. Die bei herkömmlichen Bedienoberflächen verfügbaren Reglermodule weisen Mängel in bezug auf die Ergonomie auf. Innerhalb der PRISMA-Bedienoberfläche werden graphische Reglermodule nur von topologischen Prozeßbildern angesteuert (siehe *Bild 6.7*).

Zur Instantiierung solcher Module muß lediglich der Name der Reglerkomponente angegeben werden. Wichtige Parameter, wie z.B. Skalierung, Einheiten, Grenzwerte etc. werden aus der PLT-Wissensbasis entnommen und das Aussehen des Moduls wird automatisch entsprechend angepaßt. Die in ASCII-Format vorliegende Syntax eines Reglermoduls, die zur Initialisierung der PLT-Wissensbasis eingesetzt wird, ist nachfolgend anhand des Reglermoduls „Flow2“ dargestellt:

```

/*****/
#MODULE#      Flow2
/* Modulvariablen: Soll, YA, YN, Auto - Hand, KP, TN, V, TV, Ist */
BEGIN
$ Modul - Typ   Regelkreis (PID-Regler)
$ Modul - ID    11
$ Range         Ist      = [ 0 , 12.0 ]      /
                Soll     = [ 0 , 12.0 ]
$ Einheit       Tonnen/Stunde
$ Alarm         Ist : Alarmgrenzen { 12.5 12.5 12.5 -0.5 -0.5 -0.5 }
$ Tendenz       Ist ohne TP - Filter
$ Historie      Ist :      Eigenschaften      { Länge = 100 } /
                Soll :      Eigenschaften      { Länge = 100 } /
                YN :      Eigenschaften      { Länge = 100 } /
                YA :      Eigenschaften      { Länge = 100 }

END
/*****/

```

Zu beachten ist, daß alle Schlüsselwörter bis auf „Modul - Typ“ und „Modul - ID“ optional sind. Zusätzlich kann ein Modul mit weiteren Anbindungsvariablen wie Historien- und Tendenzvariablen erweitert werden. Beim Programmstart werden diese Objekte dynamisch aufgebaut.

7.5.3 Komponenten des Prozeßleitmanagementsystems

7.5.3.1 Aktualisierung

Die Verbindung des PC-MS mit dem graphischen Werkzeug für die Aktualisierung der Prozeßbildobjekte übernimmt die Aktualisierungskomponente. Durch diese Verbindung werden Prozeßzustände visualisiert. Der Datenaustausch erfolgt durch Programmfunktionen, die nach dem Client/Server-Prinzip funktionieren. Für die Organisation des Datenaustauschs reserviert die Aktualisierungskomponente Speicherbereiche, deren Inhalt u.a. Zeiger auf die zu aktualisierenden Variablenobjekte sind. Dabei ist zu beachten, daß für das graphische Werkzeug nur der Wert und der Typ einer Variablen wichtig sind.

Ist ein Bildobjekt auf der Bedienoberfläche sichtbar, so wird das PC-MS vom graphischen Werkzeug benachrichtigt, daß die an dieses Bildobjekt angebotenen Variablen ab jetzt zu aktualisieren sind. Das PC-MS verlangt die Zeiger dieser Variablenobjekte vom Kern des PC-MS und trägt sie in dem Organisationsbereich für den Datenaustausch ein. Die Aktualisierung erfolgt in zyklischer Weise. Wie oft eine Variable zu aktualisieren ist, erfährt die Aktualisierungskomponente durch das Variablenattribut „Update-Rate“.

Wenn ein graphisches Bildobjekt auf der Bedienoberfläche nicht mehr sichtbar ist, entfernt das PC-MS die dazugehörigen Identifikationsdaten aus dem Organisationsbereich für den Datenaustausch. In der anderen Richtung, d.h. vom graphischen Werkzeug zum PC-MS wird der Datenaustausch durch Ereignisse (Events) unterstützt. Verändert man ein Bedienelement auf der Oberfläche, so werden die darin angebotenen Variablen an die Aktualisierungs-

komponente weitergeleitet. Die Benachrichtigung einer Ereignisvariable geschieht durch Kennung und Inhalt.

Die von der Bedienoberfläche exportierten Variableninhalte werden von der Aktualisierungskomponente in die entsprechenden Variablenobjekte eingetragen. Schließlich ist noch zu betonen, daß der Datenaustausch zwischen der Aktualisierungskomponente und dem graphischen Werkzeug sowohl skalare (Integer, Float) als auch vektorielle (Arrays) Variablen unterstützt.

7.5.3.2 Prozeßdatenverarbeitung

Die Prozeßdatenverarbeitung wird bei der Vorberechnung der Hilfsvariablen eingesetzt. Dabei bekommen die Hilfsvariablen ihre Eingangsdaten aus den physikalischen Werten. Die Hilfsvariablen werden z.B. bei Tendenz- und Meldealarmanzeigen verwendet.

Bei einer Tendenzanzeige wird die dazugehörige physikalische Variable zuerst mit einem Tiefpaßalgorithmus gefiltert, um ein durch Meßungenauigkeiten verursachtes Rauschen auszuschließen. Danach wird die Steigung der betrachteten physikalischen Variablen (Ist-Wert) aus den gefilterten Werten zum Zeitpunkt k und $k-1$ berechnet und in dem Hilfsvariablenobjekt "Ist-Tendenz" abgelegt. Die zwei Variablenobjekte befinden sich im gleichen Modulobjekt.

Bei Alarmanzeigen, die in den meisten Fällen durch das Attribut "Farbe" animiert werden, werden ebenfalls Hilfsvariablen eingesetzt. Auch Alarmvariablen erhalten ihre Eingangsdaten - bestehend aus Grenzwerten und einem physikalischen Wert - aus der zu überwachenden Variablen.

7.5.3.3 Prozeßdatenakquisition

Die Akquisitionskomponente für Prozeßdaten wird zyklisch ausgeführt. Dabei wird im Shared-Memory Bereich nach aktuellen Daten gesucht. Diese werden in der Modulobjektliste abgelegt. In der anderen Richtung nimmt die Akquisitionskomponente die veränderten Werte der Bedienelementvariablen aus der Modulliste und schreibt sie in den Shared-Memory Bereich. Die entsprechenden Gültigkeitsinformationen werden ebenfalls dabei eingesetzt.

7.5.3.4 Protokollierung

Bedienelemente, die bei der Durchführung von Experimenten zu protokollieren sind, werden einer weiteren Hilfsvariable "Protokolliervariable" zugeordnet. Selektiert der Prozeßbediener ein Bedienelement, so erkennt die Protokollierungskomponente diese Interaktion und schreibt den Namen des Bedienelements, den Wert und den Zeitpunkt der Aktion (Zeitstempel) in eine Protokollierungsdatei (siehe Abschnitt 8.2.1). Anzeigeelemente, die gerade auf der Bedienoberfläche aktiv sind, befinden sich, wie bereits oben erwähnt, im Organisationsbereich für den Datenaustausch, welcher zuvor von der Aktualisierungskomponente initialisiert wurde. Die Protokollierungskomponente durchsucht diesen Bereich nach aktiven Variablen und trägt wie bei den Bedienelementen Namen, Wert und Zeitpunkt in die Protokolldatei ein. Die so gewonnenen Protokollierungsdaten können später statistisch ausgewertet werden.

7.5.3.5 Archivierung

Die Archivierungskomponente unterstützt die Aufzeichnung der Daten in verschiedenen Zeiträumen. Bei der Konfiguration einer Variablen kann der Archivierungszeitraum in Kurz- und Langzeitarchive festgelegt werden. Die Archivierung wird zyklisch vorgenommen, wobei die

Kurzzeitarchivierung mit Hilfe von Ringspeichern, die Langzeitarchivierung mit Hilfe von Dateien durchgeführt wird.

7.6 Managementsystem für Fuzzy-Wissen

7.6.1 Einführung

Im Kapitel 5 haben wir bereits gesehen, wie das über einem technischen System und einem Prozeßbediener während seiner Interaktion mit diesem System verfügbare Wissen mit Hilfe von Fuzzy-Technologien erfaßt, formalisiert und verarbeitet werden kann, um approximative Werte für den Zweck der Prozeßvisualisierung zu ermitteln. Es wurde außerdem gezeigt, wie sich das Wissen in kleinen „Portionen“ gliedern läßt. Innerhalb der realisierten Mensch-Maschine-Schnittstelle PRISMA übernehmen wissensbasierte Objekte die Verwaltung und Verarbeitung dieses Wissens (siehe Unterkapitel 5.4). Die grobe Struktur der Fuzzy-Wissensbasis zeigt das *Bild 5.5*. Das Augenmerk ist auf die verschiedenen wissensbasierten Objekte und ihre Zusammenhänge untereinander gerichtet.

Die folgenden Abschnitte gehen mehr auf die softwaretechnische Realisierung des Managementsystems für Fuzzy-Wissen FW-MS mit seinen verschiedenen Objekten ein. Die Syntax für die Erfassung und Speicherung des qualitativen Wissens auf Massenspeichern wird auch hier diskutiert.

7.6.2 Qualitative Eingangs- und Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis

Der Abschnitt 5.3.2 beschreibt die verschiedenen Typen linguistischer Variablen, die zur Charakterisierung von Teilprämissen und Konklusionen eingesetzt werden. In einer Teilprämisse oder einer Konklusion findet eine Zuweisung von linguistischen Variablen und symbolischen Wertebereichen statt (siehe Unterkapitel 5.3). Hierbei erfolgt die Modellierung von symbolischen Wertebereichen mittels linguistischer Terme (siehe Abschnitt 5.3.1).

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den qualitativen Eingangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis um Prozeßvariablen aber auch um Hilfsvariablen (z.B. Variablen von Änderungsraten). Dagegen modellieren die linguistischen Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis die Ergebnisse der verschiedenen Wissensobjekte, die auf der graphischen Bedienoberfläche letztendlich visualisiert werden. Zu beachten ist, daß qualitative Eingangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis in Form von abgeschlossenen Objekten realisiert sind, während die qualitativen Ausgangsvariablen Bestandteile wissensbasierter Objekte sind.

Nachfolgend ist der Syntax einer linguistischen Eingangsvariablen anhand des Beispiels „Prozeßvariable (ST: Sumpftemperatur)“ erläutert. Diese Syntax ist innerhalb einer ASCII-Datei abgelegt, in welcher die gesamte Fuzzy-Wissensbasis beschrieben ist.

<Qualitative Variable>

<Param>

QuVarName: ST

ProcessVarName: Temp2.Indic

Min: -1

Max: 160.0

Type: ProcessVar

</Param>

<FuzzySet>

Term: { kalt,	1,	65,	-1,	40 }
Term: { warm,	40,	102,	70,	100 }
Term: { 104C (optimal),	100,	107,	102,	104.5 }
Term: { heiss,	102,	115,	107,	113 }
Term: { sehr_heiss,	113,	160,	115,	160 }
Term: { <85,	-1,	86,	-1,	40 }
Term: { ca85,	0,	87,	65,	87 }

</FuzzySet>

</QualitativeVariable>

Die äquivalenten Verläufe von Zugehörigkeitsfunktionen der einzelnen linguistischen Terme können dem *Bild 5.2* (Teil a) entnommen werden.

Die fett-markierten Schlüsselwörter dienen zur Instantiierung von Objekten qualitativer Variablen und zur Ansteuerung des Programminterpreters, der entweder beim Programmstart oder nach Wunsch des Designers zum Aufbau der dynamischen Fuzzy-Wissensbasis aufgerufen wird. Zwischen den zwei Schlüsselwörtern <QualitativeVariable> und </QualitativeVariable> erfolgt die Beschreibung einer qualitativen Variablen. Ist die Syntax eines Objekts nicht korrekt, gibt das System eine Fehlermeldung aus. Der Aufbau des jeweiligen dynamischen Objekts⁴³ wird hier abgebrochen.

Hinter dem Schlüsselwort **QuVarName** gibt man den Bezeichner der qualitativen Variablen an. Dieser Bezeichner wird später bei der Formulierung von Regeln verwendet. Einem Schlüsselwort **ProcessVarName** folgt der Name der Prozeßvariablen. Dieser Bezeichner muß mit dem Namen der zur Verwaltung dieser Prozeßgröße zuständigen Anbindungsvariablen übereinstimmen. Innerhalb des Rahmens <FuzzySet>...</FuzzySet> werden die verschiedenen Wertebereiche, die hier als Fuzzy-Terme realisiert sind, abgelegt. Ein Term hat die folgende allgemeine Syntax

$$\text{Term} : \{ \text{Termbezeichner}, \quad UG_a, \quad OG_a, \quad UG_i, \quad OG_i \}.$$

Die Bedeutung der einzelnen Abkürzung kann aus dem *Bild 5.1* entnommen werden. Die verschiedenen Parameter dienen der Beschreibung von Trapez- oder Dreieckverläufen. Im Falle eines Trapezverlaufs hat die Zugehörigkeitsfunktion zwischen den Grenzwerten UG_i , OG_i einen Wert von eins. Will man einen Dreieckverlauf haben, setzt man $UG_i = OG_i = 1$ ein.

Die Zahl der Terme ist nicht auf einem festen Wert begrenzt. Auch bei den Termen handelt es sich um Objektklassen, die in dynamischen Listen verwaltet werden. Bei der Formalisierung von Regeln werden Zuweisungen bestehend aus Bezeichnern von qualitativen Variablen und linguistischen Termen eingesetzt.

7.6.3 Softwaretechnische Implementierung von wissensbasierten Objekten

Abschnitt 5.3.5 verdeutlicht, wie sich das Wissen mit Hilfe von Fuzzy-Logik erfassen und verarbeiten läßt. Hierbei ist eine Unterteilung von linguistischen Ausgangsvariablen (bezüglich der Fuzzy-Wissensbasis) in zwei unterschiedliche Grundmengen, diskrete und kontinuierliche, vorgenommen worden. Weiterhin beschreibt das Unterkapitel 5.4 den Aufbau und die Funktionalität von wissensbasierten Objekten im Hinblick auf logische Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Typen dieser Objekte sowie Prozeß- und Hilfsvariablen innerhalb der Fuzzy-Wissensbasis.

⁴³ Dies gilt nicht nur für die qualitativen Variablen, sondern für alle Objekte der Fuzzy-Wissensbasis.

Dieser Abschnitt behandelt wissensbasierte Objekte verstärkt aus softwaretechnischer Sicht. Beschrieben werden die verschiedenen Wissensobjekte über eine einzige Architektur unter Berücksichtigung ihrer Unterschiede. Das *Bild 7.5* zeigt die allgemeine softwaretechnische Architektur wissensbasierter Objekte für diskrete Grundmengen in Form eines Blockschaltbildes. Die verschiedenen Blöcke beschreiben sowohl einfache Datenobjekte wie Zahlenwerte als auch zusammengesetzte Datenelemente wie Terme und Regeln. Auch ein Teil von Elementfunktionen, die ein zentraler Bestandteil objektorientierter Klassen sind, werden hierunter in Form von Blockschaltbildern hervorgehoben. Hierunter fallen die verschiedenen Operatoren, die man zur Verdichtung von Ergebnis-Fuzzy-Mengen einsetzt.

Bild 7.5: Allgemeine Architektur eines wissensbasierten Objekts für eine diskrete Menge
 Wie im *Bild 7.5* zu sehen ist, werden die in der Gleichung (5.5) dargestellten Fuzzy-Regeln innerhalb von Objekten abgelegt, die wiederum von einer lokalen Fuzzy-Regelbasis zusammengefaßt sind. Im Abschnitt 5.3.5.2 bezieht sich die Beschreibung auf die Aussage „ M_v ist

T_v“. Auch hier wird die gleiche Vorgehensweise bei der Beschreibung angewandt (siehe dazu *Bild 7.5*). Nach jedem Systemtakt werden zuerst alle Eingangsvariablen fuzzifiziert. Die vom Fuzzifizierungsvorgang erhaltenen unscharfen Werte liegen nun an den Eingängen der wissensbasierten Objekte vor. Die Inferenzmaschine verwendet diese unscharfen Werte bei der Bewertung der verschiedenen Regeln. Nach Beendigung der Inferenzprozedur werden die erreichten Ergebnis-Fuzzy-Mengen in einem Zwischenspeicher abgelegt. Solche Ergebnisse von zusammengehörenden Regeln zur Modellierung der oben erwähnten Aussage ziehen wir später auf der graphischen Bedienoberfläche bei der regelbasierten Prozeßvisualisierung heran (siehe *Bild 6.4* und *Bild 6.5*). Der Inhalt eines solchen Ausschnitts innerhalb des Zwischenspeichers entspricht aus mathematischer Sicht dem der Gleichung (5.8).

In einem weiteren Schritt müssen alle Ergebnis-Fuzzy-Mengen der verschiedenen Sätze für den Zweck der Prozeßvisualisierung in übergeordneten Prozeßbildern mit Hilfe des MAX-Operators zu einem einzigen unscharfen Wert nach der Gleichung (5.9) verdichtet werden. Auch die erreichten Ergebnisse werden in einem anderen Zwischenspeicher abgelegt. In einem solchen Speicher befinden sich Ergebnis-Fuzzy-Mengen, bei denen es sich auch um Wahrheitsgehalte oder Erfüllungsgrade handelt. Solche Werte animieren auf der graphischen Bedienoberfläche graphische Elemente zur Visualisierung von Zustandsausprägungen (Makro-Zuständen) oder Aufgabenanforderungen (siehe *Bild 6.3* und *Bild 6.14*).

Im folgenden wird die Syntax eines wissensbasierten Objekts anhand des Beispiels „Zustand der Kolonnensäule“ angezeigt. Wie auch bei den linguistischen Variablen befindet sich diese Syntax innerhalb derselben ASCII-Datei. Aus Platzgründen wird nur ein Teil des in Form von Text erworbenen Wissens über den Zustand der Kolonnensäule vorgestellt.

<QualitativeState>⁴⁴

<Param>

QuStateName: QuStateKol

Relation: QuStateKol = f{ST, dST, MT, dMT, KT, dKT, DR, dDR, SF, SB, BetSituation, ...};

Type: VECTOR

</Param>

<FuzzySet>

Term: { Kalt, 0 }

Term: { Verdampfen, 1 }

Term: { Druck_Auf, 2 }

Term: { Quasi_Stat, 3 }

Term: { Stationaer, 4 }

Term: { DR_niedrig, 5 }

Term: { DR_hoch, 6 }

Term: { DR_sehrhoch, 7 }

...

</FuzzySet>

<Rule>

⁴⁴ Bedeutung der Abkürzungen. ST: Sumpftemperatur; MT: Mitteltemperatur; KT: Kopftemperatur; dST: Änderungsrate von ST; DR: Druck; SF: Sumpffüllstand; SB: Sammelbehälter; BetSituation: Betriebssituation; Druck_Auf: Druckaufbau, Quasi_Stat: Quasistationär.

```

Rule: {BetSituation=Anfahren &    ST=less85 &    MT=less80 &    KT=less77    -> QuStateKol=Kalt}
Rule: {BetSituation=Anfahren &    ST=ca85 &    dST=pos    -> QuStateKol=Sumpf_Er}
Rule: {BetSituation=Anfahren &    ST=ca85 &    dST=null    -> QuStateKol=Verdampfen}
Rule: {BetSituation=Anfahren &    DR=niedrig &    dDR=pos    -> QuStateKol=Druck_Auf}
...
Rule: {BetSituation=Produkt &    DR=niedrig    -> QuStateKol=DR_niedrig}
Rule: {BetSituation=Produkt &    DR=hoch    -> QuStateKol=DR_hoch}
Rule: {BetSituation=Produkt &    DR=sehr_hoch    -> QuStateKol=DR_sehrhoch}
.
.
.
</Rule>
</QualitativeState>

```

Auch hier dienen die fett-markierten Schlüsselwörter zur Ansteuerung von Initialisierungsfunktionen, die während dem dynamischen Aufbau von Wissensobjekten aktiviert werden. Solche Funktionen sind in den gekapselten Teilen objektorientierter Klassen abgelegt.

Wissensobjekte kontinuierlicher Grundmengen wie Zielerfüllungsgrade weisen eine einfachere softwaretechnische Struktur gegenüber den Wissensobjekten diskreter Grundmengen auf. Die Zwischenspeicherung der verschiedenen Ergebnis-Fuzzy-Mengen fällt hier allerdings aus. Eine lokal abgelegte Defuzzifizierungsfunktion (Elementfunktion) transformiert die verschiedenen Ergebnis-Fuzzy-Mengen zu einem einzigen konkreten Wert. Die softwaretechnische Architektur eines solchen Objekts kann aus dem *Bild 5.7* entnommen werden.

7.6.4 Architektur und Arbeitsweise des Managementsystems für Fuzzy-Wissen

Das *Bild 5.5* verdeutlicht den Aufbau der Fuzzy-Wissensbasis. Softwaretechnisch ist die gesamte Fuzzy-Wissensbasis als C++-Klasse realisiert, die als Fuzzy-Prozeßmodell bezeichnet ist. Die verschiedenen Wissensobjekte und ihre Zusammenhänge basieren auf den bisher besprochenen Methoden und Techniken und beinhalten das deklarative und prozedurale Wissen (siehe auch *Bild 7.1*). Die Wissensobjekte können dynamisch erstellt werden und sind beliebig erweiterbar. Dank der objektorientierten Programmierung ist dies möglich.

Wie aus bisherigen Abschnitten ersichtlich wird, beinhaltet jedes Wissensobjekt dieser Wissensbasis u.a. eine linguistische Variable, die aus mehreren linguistischen Werten bzw. Termen besteht. Die Terme werden durch unscharfe Mengen bzw. deren Zugehörigkeitsfunktionen in Form von Verteilungsfunktionen über einer Basisvariablen eines physikalischen Grundbereichs repräsentiert. Die Eingangswerte der linguistischen Prozeß- und Hilfsvariablen sind scharfe Werte aus dem technischen Prozeß, die vom Prozeßleitmanagementsystem bearbeitet und dem Managementsystem für Fuzzy-Wissen zur Verfügung gestellt werden.

Bei diesen Prozeßwerten handelt es sich um analoge oder diskrete Prozeßmeßwerte, wie z.B. Ist-, Soll- oder auch Tendenzwerte. Alle weiteren Objekte der Wissensbasis beinhalten zusätzlich eine lokale Inferenzmaschine zur Bewertung von intern abgelegten Regeln. Die Ausgangswerte werden auf der Bedienoberfläche dargestellt.

Beim Programmstart wird zuerst eine ASCII-Datei namens „qumodel.dat“ geöffnet, in der das gesamte Wissen als Text mittels spezieller Syntax gespeichert ist. Hierdurch werden die

verschiedenartigen Softwareobjekte im Arbeitsspeicher aufgebaut und mit den notwendigen Daten initialisiert und somit charakterisiert. Wie bereits erwähnt, umfaßt das AWP-Werkzeug mehrere Rechner-Tasks, zu denen das aus zwei Teilsystemen bestehende Managementsystem gehört.

Der Ablauf des Managementsystems ist sequentiell und schließt folgende Schritte ein:

1. die Akquisition von Prozeßdaten aus dem technischen System,
2. Fuzzifizierung von konkreten Prozeßwerten,
3. Schlußfolgern der Ausgangswerte, die sowohl in konkreter als auch unscharfer Form sein können,
4. die Aktualisierung von Anbindungsvariablen mit Daten und
5. die Darstellung von innerhalb der Anbindungsvariablen abgelegten Werten in aktiven Prozeßbildern auf der Bedienoberfläche.

8 Untersuchung und Bewertung von Mensch-Maschine-Schnittstellen dynamischer Prozesse

8.1 Zielsetzung und Referenzsysteme

Sind software- und kognitionsergonomische Gestaltungsaspekte bei der Entwicklung von einer Mensch-Maschine-Schnittstelle berücksichtigt, wird eine bessere Bedienbarkeit beim entsprechenden System erwartet. Hartmann (1995) spricht in diesem Zusammenhang von kognitiver Kompatibilität. Sie ist als Verträglichkeit bzw. Angepaßtheit an die menschliche Informationsverarbeitung zu verstehen, und hängt vom Integrationsgrad kognitiver Strukturen, Denken, Wissen und Können, in die Mensch-Maschine-Schnittstelle ab (siehe Abschnitt 2.6.3.2).

Das vorliegende Kapitel behandelt den Einfluß der neuen Gestaltungsmethode und -technologie auf die ergonomische Qualität von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Wie bereits erwähnt, wurde eine funktionsfähige Mensch-Maschine-Schnittstelle namens PRISMA realisiert, die auf den während dieser Forschungsarbeit entwickelten Ansätzen und Philosophien basiert. Um die Fähigkeit und die Benutzbarkeit dieser Gestaltungsmethode und -technologie messen bzw. beurteilen zu können, sind Laborexperimente durchgeführt worden. Mehrere Mensch-Maschine-Schnittstellen zur Überwachung und zur Bedienung derselben technischen Anlage müssen im Betrieb und unter realen Bedingungen evaluiert werden. Dies geschieht, indem die Interaktion von Prozeßbedienern während ihrer Tätigkeiten zum Kontrollieren und zur Überwachung eines komplexen technischen Systems über die verschiedenen Mensch-Maschine-Schnittstellen beobachtet, analysiert und verglichen wird. Dadurch lassen sich Aussagen hinsichtlich der Bedienbarkeit und der Anwendbarkeit der neuen Mensch-Maschine-Schnittstelle gewinnen.

Damit also die erzielten Ergebnisse einen Bezug zu anderen bereits existierenden Systemen haben können, sollte die Untersuchung in Form einer vergleichenden Bewertung durchgeführt werden. Als Referenzsysteme⁴⁵ dienen an dieser Stelle zwei Bedienoberflächen, die wir bereits in den Abschnitten 2.5.1 und 2.5.2.1 kennengelernt haben. Diese Bedienoberflächen wurden auf der einen Seite zum Kennenlernen des Standes von Mensch-Maschine-Schnittstellen, und auf der anderen Seite für den Einsatz in dieser Bewertung entwickelt.

Das Unterkapitel 2.6 beschreibt software- und kognitivergonomische Kriterien von Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Prozeßführung, die sowohl als Gestaltungsempfehlung als auch Evaluationsrichtlinie angesehen werden könnten. Hierunter fallen die Kriterien Effektivität und Effizienz, Transparenz, Navigation, Unterstützung des Fehlermanagements, Beanspruchung, Vertrauen des Menschen in das technische System sowie ergonomische Qualität. Ein Grund zur Auswahl dieser Kriterien ist das dynamische Verhalten der mit Hilfe dieser Schnittstellen zu kontrollierenden und zu überwachenden technischen Systeme. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl war der der Echtzeit von dynamischen Prozessen.

Die Versuchsteilnehmer beurteilten subjektiv die Bedienoberflächen im Hinblick auf die Unterstützung der verschiedenen Bedienoberflächen bei der Durchführung von Kontroll- und Problemlösungstätigkeiten, wodurch Schlüsse über ihre Gestaltungsqualitäten gezogen werden können. Entwickelt wurden spezielle Fragebögen über die einzelnen Stufen des Leitermodells der menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse (siehe Abschnitt 2.4.4). Andere Eigenschaften von Bedienoberflächen werden über objektiv ermittelte Meßwerte bewertet. In

⁴⁵ Im folgenden wird die MFM-basierte Bedienoberfläche mit MFM-HMI, die auf topologischen Fließbildern basierten Bedienoberfläche als TOPO-HMI bezeichnet.
HMI: human-machine interface

diesem Kapitel werden die wichtigsten Merkmale der Untersuchung vorgestellt und diskutiert. Die detaillierte Beschreibung der Untersuchung, die mit Hilfe von Laborexperimenten vollzogen wurde, ist aus (Kocepcny, 1996) zu entnehmen.

8.2 Vergleichende Untersuchung

8.2.1 Experimentierumgebung

Bild 8.1 veranschaulicht den technischen Aufbau der Experimentierumgebung (siehe auch Kapitel 7). Dieser Aufbau ähnelt dem der im Bild 7.1 dargestellten Entwicklungsumgebung. Das Augenmerk ist hier auf die Programmkomponenten gerichtet, die einerseits die Durchführung der Laborexperimente ermöglichen, und andererseits für die spätere Auswertung der daraus entstehenden Rohdaten von Bedeutung sind. Der Versuchsleiter steuert u.a. über eine externe Konsole den Ablauf des Experiments, indem unerlaubte Werte von Prozeßeingangsgrößen in den Shared-Memory Bereich geschrieben wurden.

Bild 8.1: Aufbau der Experimentierumgebung

Zu einem späteren Zeitpunkt überträgt ein auf dem *DECnet*-Protokoll basiertes Kopplungsprogramm die Werte der Prozeßeingangsgrößen zum Prozesssimulator (siehe Abschnitt 7.3), was zur Veränderung des Zustands des technischen Systems führt. In einem weiteren Schritt liest das Kopplungsprogramm die neuen Werte (Prozeßausgangsgrößen) und überträgt sie zur jeweiligen Mensch-Maschine-Schnittstelle. Diese Daten werden nun vom Informationsmanagementsystem der Mensch-Maschine-Schnittstelle weiter verwendet.

Während des Ablaufs eines Laborexperiments protokolliert eine Komponente beides, die Handlungen eines Versuchsteilnehmers und den Zustand des technischen Systems. Die erfaßten Daten werden auf einem Massenspeicher abgelegt (siehe auch Abschnitt 7.5.3.4). Die

Protokolldateien beinhalten zusätzlich zu den mit einem Zeitstempel versehenen Handlungen und Prozeßzuständen noch weitere wichtige Informationen wie die Kennung der jeweiligen Oberfläche und das Kürzel des Versuchsteilnehmers.

Ferner können die Protokolldateien für den Zweck der weiteren Verarbeitung zuerst mittels eines *awk*-Skripts basierten Auswertungsprogramms aufbereitet werden. Bei der Programmiersprache *awk* (Kernighan, Pike, 1986) handelt es sich um einen Textmusterprozessor auf der Basis des *UNIX*-Betriebssystems. Schließlich fand die statistische Auswertung der durch das *awk* - Auswerteprogramm gewonnenen Daten auf einem *IBM*-kompatiblen Rechner mit Hilfe der Softwarewerkzeuge *SPSS* (Saurwein, Hönekopp, 1992) und *MS-EXCEL* statt.

8.2.2 Szenarien

Während einer Versuchsreihe (eines Versuchs), in der ein Versuchsteilnehmer mit einer Bedienoberfläche interagiert, mußten 5 Szenarien abgearbeitet werden. Die Bedeutung der einzelnen Szenarien ist aus der *Tabelle 8.1* zu entnehmen. Permutiert wurden die Reihenfolge der verschiedenen Szenarien in jedem Versuch - in jedem Durchlauf mit einer anderen Bedienoberfläche - zur Vermeidung von Reihenfolgeeffekten, die durch eine feste Anordnung entstehen könnten. Die Szenarien sind unter Berücksichtigung des in einer relativ kurzen Anlernphase erlangten Probandenwissens so ausgewählt worden, daß sie aufgabenangemessen und lösbar für alle Versuchsteilnehmer waren. Außerdem sind die verschiedenen Szenarien auf die Bereiche des technischen Systems verteilt. Interessant ist das fünfte Szenario, bei dem es sich ohne Kenntnis des Versuchsteilnehmers um keine wahre Störung handelt. Dadurch sollten Schlüsse bezüglich des Vertrauens und der Zuverlässigkeit des Menschen in die Mensch-Maschine-Schnittstelle gezogen werden.

Tabelle 8.1: Die während einer Versuchsreihe eingesetzten Szenarien

Szenario	Beschreibung
S1	Temperaturregler TC1101 im Sumpfbereich auf Handbetrieb. Ventileinstellung auf 0%
S2	Regler FC1101 der Durchflußmenge im Zulaufbereich auf 2t/h reduzieren.
S3	Temperaturregler TC1115 im Zulaufbereich auf Auto, Sollwert 120 °C
S4	Regler des Flüssigkeitszustands im Sumpfbereich auf Auto, Sollwert = 10%.
S5	Keine Änderungen

8.2.3 Probanden und Vorgehensweise

Bei den Versuchsteilnehmern dieser Experimente handelte es sich um elf Studenten technischer Fachrichtungen. Auch ein Produktionsingenieur und ein Anlagenfahrer einer Destillationskolonne aus der Firma Bayer AG (Werk Dormagen) wurden befragt. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Verfügbarkeit von zahlreichen Prozeßbedienern aus der chemischen Industrie zur Teilnahme an solchen Experimenten aus kommerziellen Gründen nicht möglich ist.

Ein Experiment gliederte sich in zwei Abschnitte, die in zwei aufeinander folgenden Tagen durchgeführt worden sind. In der ersten Sitzung von einer Dauer von ca. drei Stunden vermittelte der Versuchsleiter einem Proband Basiswissen über Grundlagen chemischer Prozesse sowie über die verschiedenen Bedienoberflächenkonzepte. In der zweiten Sitzung fand das eigentliche Experiment statt. Am Beginn einer zweiten Sitzung wurden die wichtigsten Merkmale der Untersuchung nochmals vermittelt. Die Dauer der zweiten Sitzung betrug auch ca.

drei Stunden. Wie bei den Szenarien wurde die Reihenfolge der Bedienoberflächen permutiert.

Ein Fragebogen zum Fehlermanagement wurde von den Versuchsteilnehmern nach Abschluß eines jeden Szenarios über Art und Ort des Fehlers ausgefüllt. Am Ende eines Versuchs erhielt der Versuchsteilnehmer einen allgemeinen Fragebogen zur Informationsverarbeitung und zu den verschiedenen Untersuchungskriterien.

8.3 Abhängige und Unabhängige Variablen

Subjektive Größen oder Konstrukte müssen operationalisiert werden, damit sie sich messen lassen. Lürer (1987) weist darauf hin, daß solche Größen unter Zuhilfenahme von Hilfstheorien einer Beobachtung oder Messung zugänglich gemacht werden. Die Operationalisierung von Bewertungskriterien bezieht sich auf die abhängigen Variablen, die sich durch die Variation der unabhängigen Variablen ermitteln lassen. Leistungsmaße oder vom Bediener subjektiv bewertete Größen fallen unter die Kategorie der abhängigen Variablen. Die abhängigen Variablen unserer Untersuchung sind Maße der Integration kognitiver Elemente, Transparenz, Navigation, Effektivität und Effizienz, Fehlermanagement, Beanspruchung sowie ergonomische Qualität. Ein Teil dieser Bewertungskriterien ist im Unterkapitel 2.6.2 dargestellt.

Die unabhängigen Variablen charakterisieren die während eines Experimentes durch ihre Variation zu bewertenden Objekte. Solche Objekte können beispielsweise einzelne Anzeigenelemente aber auch komplexe Bedienoberflächen sein. Häufig bezeichnet man sie als Faktor, dessen Einfluß in verschiedenen Ausprägungsstufen ermittelt wird (siehe Johannsen, 1993; Hager, Spies, 1991). Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Mensch-Maschine-Schnittstelle PRISMA und als Referenzsysteme eingesetzten Bedienoberflächen stellen u.a. die unabhängigen Variablen dar.

8.4 Statistische Hypothesen

Bevor wir mit der eigentlichen Untersuchung anfangen, sollten an dieser Stelle die statistischen Hypothesen dieser Untersuchung formuliert und definiert werden. Die abhängigen und unabhängigen Variablen wurden bereits im letzten Abschnitt vorgestellt. Außerdem sind noch statistische Verfahren notwendig, mit deren Hilfe die Untersuchung der Hypothesen möglich wird. Zusätzlich zu den verschiedenen Mensch-Maschine-Schnittstellen kommen der Reihenfolgen der verschiedenen Bedienoberflächen und der Versuchspersonen eine Bedeutung als unabhängige Variablen zu. Der Faktor „Reihenfolge der Bedienoberflächen während der gesamten Untersuchung“ sollte durch die Permutation der Reihenfolge der Oberflächen von Experiment zu Experiment kompensiert werden.

Als statistische Hypothesen werden hier die Null- und die Alternativhypothese herangezogen (siehe Sachs, 1982; 1992). Bei der Nullhypothese H_0 bestehen zwischen den Mittelwerten eines erhobenen Maßes in Abhängigkeit des betrachteten Faktors (die verschiedenen Bedienoberflächen) keine Unterschiede. Da in dieser Untersuchung die *PRISMA-HMI* gegenüber der *TOPO-HMI* und der *MFM-HMI* verglichen wird, ist es notwendig, zwei Nullhypothesen (siehe Beziehung (8.1) und Beziehung (8.2)) sowie zwei Alternativhypothesen (siehe die Beziehungen (8.3) und (8.4)) zu formulieren.

$$H_{01}: m_{\text{PRISMA-HMI}} = m_{\text{TOPO-HMI}} \quad (8.1)$$

$$H_{02}: m_{\text{PRISMA-HMI}} = m_{\text{MFM-HMI}} \quad (8.2)$$

$$H_{A1}: m_{\text{PRISMA-HMI}} \neq m_{\text{TOPO-HMI}} \quad (8.3)$$

$$H_{A2}: m_{\text{PRISMA-HMI}} \neq m_{\text{MFM-HMI}} \quad (8.4)$$

Bei einer alternativen Hypothese H_A bestehen Unterschiede zwischen den Mittelwerten eines erhobenen Maßes in Abhängigkeit eines Faktors. Innerhalb dieser Untersuchung wurde das Signifikanzniveau auf 5%⁴⁶ festgelegt. Mit Hilfe der mehrfaktoriellen Varianzanalyse wird die Annahme oder die Ablehnung der verschiedenen Hypothesen unter Berücksichtigung des Signifikanzniveaus ermittelt.

8.5 Operationalisierung von Bewertungskriterien

Effektivität und Effizienz

Im Abschnitt 2.6.2.3 haben wir bereits gesehen, daß diese zwei Maße in einem engen Zusammenhang stehen. Beide Größen können gemeinsam als Wirksamkeit in Abhängigkeit vom Aufwand beschrieben werden. Dieses Maß wird als Wirksamkeitsgrad ω bezeichnet. In diesen Experimenten wird der Aufwand η_H als die Anzahl der Handlungen des Prozeßbedieners mit dem technischen System über das Eingabegerät definiert. Eine Interaktion ist effektiv, wenn eine Prozeßverletzung in kürzester Zeit behoben und kompensiert wird. Dies bedeutet auch, daß die dazu notwendige Fehlerkorrekturzeit t_{FK} eine entscheidende Rolle spielt, da davon der Zustand des technischen Systems sehr stark abhängt. In Formel (8.5) wird beschrieben, wie sich der Wirksamkeitsgrad aus dem Aufwand η_H und der Fehlerkorrekturzeit t_{FK} berechnen läßt.

$$\omega = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\eta_H} + \frac{1}{t_{FK}} \right) \quad (8.5)$$

Transparenz

Die Ermittlung dieses Maßes erfolgte in subjektiver Form durch Befragung der Versuchsteilnehmer. Auch die Bedeutung dieses Kriteriums wurde ihnen vermittelt (siehe Abschnitt 2.6.2.1). Nach jeder Versuchsreihe beantwortete der Versuchsteilnehmer eine Sieben-Punkt-Skala über sein subjektives Empfinden hinsichtlich der Transparenz. Vor Auswertung und Analyse der gewonnenen Daten wurde eine Normierung der einzelnen Werte vorgenommen. Hierdurch bekam man einzelne Werte, die sich innerhalb des Wertebereiches $[0, 1]$ befinden. Beispielsweise gewinnt man den Mittelwert für eine Bedienoberfläche durch die Summation über alle Versuche N (siehe dazu Gleichung (8.6)).

$$T_i = \frac{T_i + 3}{6} \quad (8.6)$$

$$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i$$

⁴⁶ $\alpha = 0.05$.

Navigation

Auch hier erfolgte die Messung mittels Befragung der Versuchsteilnehmer. Es mußte nach jeder Versuchsreihe eine Frage über die Unterstützung der jeweiligen Bedienoberfläche bezüglich ihrer Orientierungsfähigkeit beantwortet werden. Ein Versuchsteilnehmer konnte einen Wert zwischen -3 über 0 bis +3 auf einer siebenstelligen Skala angeben, der später für den Zweck der weiteren Auswertung ebenso auf dem Wertebereich [0, 1] normiert worden ist. Die Summation der normierten Werte über alle Versuche N ergibt den Mittelwert (siehe Gleichung (8.8)).

$$O_i = \frac{O_i + 3}{6} \tag{8.7}$$
$$\bar{O} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O_i$$

Fehlermanagement

Bei der Führung und Überwachung von technischen Systemen spielt die Fehlerkompensation eine zentrale Rolle. Im Rahmen dieser Untersuchung wird unter Fehlerkompensation das Korrigieren bzw. die richtige Einstellung einer fehlerhaften bzw. handlungsbedürftigen Komponente verstanden. Vollständige Fehlerkorrektur wird aufgrund der hohen Komplexität von technischen Zusammenhängen in einem technischen System sowie aufgrund der geringeren Erfahrung der Versuchsteilnehmer mit dem technischen Prozeß der Destillationskolonne nicht verlangt. Das Maß zur Unterstützung des Fehlermanagements ergibt sich aus den einzelnen Phasen Fehlererkennung, -diagnose und -korrektur. Zur Operationalisierung des Fehlermanagements mit seinen drei Elementen wird das Modell der menschlichen Informationsverarbeitung herangezogen (siehe *Bild 2.3*).

Die Ermittlung der Qualitätsunterstützung einer Bedienoberfläche zur Fehlerentdeckung erfolgte subjektiv mittels Befragungen. Die Teilnehmer sollten nach jeder Versuchsreihe eine Frage über die erste Stufe des Leitermodells „Aktivierung des Handlungsbedarfs“ beantworten. Zur weiteren Auswertung der hier gewonnenen Werte ist eine Normierung auf dem Bereich [0, 1] notwendig.

Zur Operationalisierung des Maßes zur Unterstützung der Fehlerdiagnose werden die Stufen zwei bis sieben des Leitermodells herangezogen. Den Probanden wurden Fragen über die einzelnen Stufen dieses Modells gestellt. In der Gleichung (8.8) ist angezeigt, wie sich einzelne Ergebnisse einer Befragung über diese Stufen, die in Form von Punktzahlen $\{P_{i,2}, \dots, P_{i,7}\}$ vorliegen, zu einem einzigen normierten Wert zusammenfassen lassen.

Dabei ist zu beachten, daß FD_i das auf dem Wertebereich [0, 1] abgebildete Maß der Fehlerdiagnosequalität des i -ten Versuchsteilnehmers für eine Bedienoberfläche angibt. Den Mittelwert der Fehlerdiagnosequalität \overline{FD} bekommt man durch die Summation einzelner Ergebnisse FD_i über alle Versuchsreihen N der jeweiligen Bedienoberfläche.

$$FD_i = \frac{\sum_{k=2}^7 P_{i,k} + 18}{36} \quad (8.8)$$

$$\overline{FD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N FD_i$$

Zur Operationalisierung des Maßes für die Fehlerkompensation wird das Zurücksetzen der fehlerhaften oder handlungsbedürftigen Komponente verwendet. Die eingesetzten Werte werden automatisch mit Hilfe der Protokollierungskomponente kreiert (siehe dazu *Bild 8.1*). In der Gleichung (8.9) ist angezeigt, wie sich die Qualität der Fehlerkompensation des *i-ten* Versuchsteilnehmers während seiner Interaktion mit einer der drei Bedienoberflächen in Abhängigkeit der verschiedenen Szenarien ermitteln läßt.

$$FK_i = 1 - \frac{1}{SZ} \sum_{m=1}^{SZ} fk_m \quad (8.9)$$

$$fk_m = \begin{cases} 1 & \text{Fehler wurde während des Szenarios } m \text{ kompensiert.} \\ 0 & \text{Fehler wurde während des Szenarios } m \text{ nicht kompensiert.} \end{cases}$$

SZ: Szenarienzahl

$$\overline{FK} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N FK_i$$

Wie bereits erwähnt, beträgt die Zahl der Szenarien während einer Versuchsreihe zur Untersuchung einer Bedienoberfläche fünf. Der zugehörige Mittelwert \overline{FK} läßt sich z.B. durch die Summation einzelner Elemente FE_i über alle Versuchsreihen N für eine Bedienoberfläche ermitteln. Nun erhält man eine Aussage über die Qualität des Fehlermanagements für eine Bedienoberfläche durch die Ermittlung des Durchschnitts der verschiedenen Maße Fehlererkennung FE, Fehlerdiagnose FD, Fehlerkorrektur FK und FS erreichen (siehe Gleichung (8.10)). Die einzelnen Elemente sind als Attribute derselben Stichprobe zu sehen. FS ist ein subjektiv ermitteltes und zudem normiertes Maß, das durch Probandenbefragung über ihr subjektives Empfinden hinsichtlich der Unterstützung der gesamten Fehlerbehandlung und -unterstützung ermittelt wird (siehe Kopečný, 1996).

$$FM_i = \frac{1}{4} (FE_i + FD_i + FK_i + FS_i) \quad (8.10)$$

$$\overline{FM} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N FM_i$$

Beanspruchung

Im Abschnitt 2.6.2.5 haben wir bereits gesehen, daß es sich beim Kriterium Beanspruchung um die subjektive Beanspruchung von Prozeßbedienern handelt. Im Rahmen dieser Untersuchung wird das subjektive Beanspruchungsempfinden der Versuchsteilnehmer während ihrer Interaktionen mit den verschiedenen Bedienoberflächen ermittelt. Die Versuchsteilnehmer haben nach jedem Szenario eine Frage zu beantworten, wobei die

Angabe in Form von Zahlenwerten zwischen 0% und 100% liegen mußte. Allerdings ist zu beachten, daß jeder Versuchsteilnehmer sein Beanspruchungsempfinden auf einem anderen Niveau bewertet. Aus diesem Grunde müssen diese Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsteilnehmern vor der weiteren Auswertung mittels einer Z-Transformation kompensiert werden, wodurch eine einheitliche Beanspruchungsskala erreicht wird. Die Beanspruchungswerte eines Versuchsteilnehmers, die durch Befragung über seine Interaktion mit allen drei Bedienoberflächen entstanden sind, werden gemeinsam einer Z-Transformation unterzogen.

Vertrauen

Untersuchungen über Vertrauen in Mensch-Maschine-Beziehungen haben gezeigt, daß von Bedienern sinnvolle subjektive Aussagen über Vertrauen erworben werden können (Muir, 1994). In einer weiteren auf dieser Basis gestützten Untersuchung wurde die Dynamik von Vertrauen bei der Bedienung eines semi-automatischen Systems charakterisiert (Lee, Moray, 1992). Auch hier wird das Bewertungsmaß Vertrauen ähnlich wie bei den Versuchen von Lee und Moray ermittelt. Die subjektive Einschätzung der Versuchsteilnehmer über ihr Vertrauen in die verschiedenen Bedienoberflächen wird durch Befragung ermittelt. Hierzu wurde eine siebenstellige Skala eingesetzt, die der jeweilige Versuchsteilnehmer nach jeder Beendigung einer Versuchsreihe ausfüllte.

Ergonomische Qualität

Um eine Aussage über die ergonomische Qualität einer Mensch-Maschine-Schnittstelle EQ bilden zu können, wird ein Teil der bisher diskutierten Bewertungsmaße zu einem Gesamtmaß zusammengefaßt. Hierunter fallen der Wirksamkeitsgrad, die Transparenz, die Navigation und die Qualität des Fehlermanagements, die die einzelnen Elemente derselben Stichprobe darstellen (siehe Gleichung (8.11)). Durch die Einbeziehung dieser Maße im Gesamtmaß werden software- und kognitiv-ergonomische Aspekte berücksichtigt. Wichtig ist zu beachten, daß eine ergonomische Gestaltung eines Systems einerseits das Vertrauen des Benutzers in dieses System erhöhen, und andererseits seine Beanspruchung verringern sollte.

$$EQ_i = \frac{1}{4}(\omega_i + T_i + O_i + FM_i) \quad (8.11)$$

$$\overline{EQ} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N EQ_i$$

Modellierung und Gestaltung

Ein interessanter Untersuchungsgegenstand wäre die Ermittlung des subjektiven Empfindens der Versuchsteilnehmer hinsichtlich Modellierung, und ihrer Wirkung auf die Gestaltung. Das Maß der Modellierung verläuft zwischen *abstrakt* und *konkret*, das der Gestaltung hingegen zwischen *benutzerorientiert* und *technikzentriert*. Das subjektive Empfinden hinsichtlich der Modellierung wird durch das Zusammenwirken zwischen Mensch und Maschine über die Bedienoberfläche herauskristallisiert. Hierbei findet ein Vergleich zwischen den intern abgebildeten mentalen Modellen über das technische System und den tatsächlich graphisch abgebildeten Prozeßbildern statt. Durch diese Bewertung sollte festgestellt werden, ob eine zu abstrakte Modellierung, die letztendlich für den Zweck der Gestaltung eingesetzt wurde, in

negativer Weise auf die von den Versuchsteilnehmern empfundene Gestaltungsqualität zurückwirkt. Das heißt, welche Korrelationen zwischen ihnen besteht.

8.6 Hypothesen und Fragestellungen der Untersuchung

Maß der Integration kognitiver Strukturen

Das Hauptziel dieser vergleichenden Untersuchung ist es, die Bewertung der PRISMA-HMI gegenüber den zwei Bedienoberflächen MFM-HMI und TOPO-HMI durchzuführen. Viele interessante Fragen sollten durch die Untersuchung beantwortet werden. Eine dieser Fragen wäre es zu ermitteln, inwieweit die kognitiven Elemente Denken, Wissen und Gedächtnis bei der Gestaltung der PRISMA-HMI berücksichtigt worden sind. Es ist zu erwarten, daß die neuen Visualisierungsformen und -techniken, aber auch der gesamte Aufbau und die Funktionalität der PRISMA-HMI, die zusätzlich mit den kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens harmoniert, diese Elemente hinreichend unterstützen (siehe Unterkapitel 6.8). Um das Maß der Integration kognitiver Elemente ermitteln zu können, wurde das Modell der menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse im *Bild 2.3* als Basis zur Operationalisierung herangezogen. Dazu wurden spezielle Fragen über die einzelnen Stufen entwickelt. Im Rahmen dieser Untersuchung werden zuerst den Versuchsteilnehmern Fragen über alle Stufen dieses Modells gestellt. Aus diesem Grunde wird angenommen, daß die PRISMA-HMI die kognitiven Elementen des Menschen am höchsten unterstützt. Sind die kognitiven Elemente ordnungsgemäß und hinreichend unterstützt, werden auch die menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse gefördert, die durch das Leitermodell mit den verschiedenen Stufen repräsentiert sind.

Die MFM-Theorie berücksichtigt ebenso die kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens. Allerdings ist durch die sehr abstrakte Abbildung von Flußstrukturen anzunehmen, daß die MFM-HMI die einzelnen Stufen der menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse in geringerer Form als die PRISMA-HMI unterstützt.

Die Richtlinien zur Gestaltung von topologischen Bedienoberflächen gehen mehr auf die hierarchische Struktur der Anlage ein. Anforderungen der Endbenutzer werden in keinerlei Form beachtet. Daher wird angenommen, daß die TOPO-HMI keine hinreichende Unterstützung anbietet.

Fehlerentdeckung, -diagnose und -kompensation

Die Ermittlung des subjektiven Maßes zur Qualität der Fehlerentdeckung bzw. -diagnose stützt sich auf die erste Stufe bzw. auf die Stufen 2 bis 7 des Leitermodells. Es wird angenommen, daß die PRISMA-HMI die beste Unterstützung zur Fehlerentdeckung ermöglicht. Eine Ursache sind die verschiedenen Visualisierungstechniken wie die aufgabenabhängige Zustands- und zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung sowie die Visualisierung von Zielerfüllungsgraden (siehe Unterkapitel 6.8), deren Leistungsfähigkeit durch den Einsatz von symbolischen Wertebereichen gesteigert wird. Die Charakterisierung von symbolischen Wertebereichen erfolgt mittels Fuzzy-Logik, was eine frühzeitige Vermittlung von Prozeßverletzungen erlaubt. Die MFM-HMI erlaubt eine effektive Fehlerentdeckung aufgrund der modellgestützten Gestaltung, die allerdings vom Maß der Prozeßverletzung abhängig ist. Ist das Maß einer Prozeßverletzung nicht genügend groß, so erfaßt die MFM-HMI solche Verletzungen aufgrund der zur Charakterisierung von Zielerfüllungsgraden eingesetzten scharfen Wertebereiche als normal. Erst später wenn sich ein Fehler fortpflanzt und dadurch beeinflusste Prozeßgrößen ihre vorgeschriebenen

Wertebereiche verlassen, wird diese Wirkung auf der Bedienoberfläche angezeigt. Deshalb ist es anzunehmen, daß die MFM-HMI eine mittlere Unterstützung anbietet. Die schlechteste Unterstützung zur Fehlerentdeckung wird von der TOPO-HMI erwartet. Eine Ursache hierfür ist die schlechte Alarmbehandlung. Wirkungen von Fehlerursachen werden erst viel später angezeigt.

Angesichts der Unterstützung der Fehlerdiagnose ist zu erwarten, daß die PRISMA-HMI auch die beste Voraussetzung besitzt. Ein Grund ist die Trennung von Zielerfüllungsgraden in verschiedenen Kategorien (siehe die Abschnitte 4.4.9 und 6.5). Eine zentrale Rolle spielen auch die verschiedenen Visualisierungstechniken, die Benutzer zur Quelle (Ort) eines Fehlers oder einer handlungsbedürftigen Stelle leiten. Die MFM-Theorie ist geeignet, technische Systeme im Hinblick auf funktionale Zusammenhänge zu modellieren, was die Lösung leistungsfähiger Diagnoseprobleme ermöglicht. In unserem Fall wird allerdings die MFM-HMI nicht zur Durchführung von Diagnoseaufgaben, sondern überwiegend zur Prozeßführung technischer Systeme eingesetzt. Angesichts der Tatsache, daß die MFM-Symbolik nicht für eine Visualisierung technischer Systeme geeignet ist, und eine Fehlerdiagnose im On-Line Betrieb erfolgen sollte, ist zu erwarten, daß sich dies in negativer Weise auf die Unterstützung der Fehlerdiagnose der MFM-HMI auswirkt. Daher wird eine mittlere Unterstützung angenommen. Bei der TOPO-HMI erfolgt die Fehlerdiagnose ausschließlich auf der wissensbasierten kognitiven Ebene menschlichen Verhaltens, was unter Zeitdruck zu falschen Lösungen führt. Deshalb erwarten wir eine schlechte Qualität zur Fehlerdiagnose.

Die PRISMA-HMI ist eine handlungsorientierte Bedienoberfläche. Dies ist zum einen durch die bedienorientierte Gestaltung und zum anderen durch den logischen Aufbau verursacht. Der Einsatz verschiedener Modelle und Techniken gewährleistet den logischen Aufbau. Die bedienorientierte Gestaltung ist u.a. über konsistente Vorgehensweise bei der Entwicklung von graphischen Bedienelementen unter Berücksichtigung wahrnehmungsergonomischer Aspekte erreicht. So vermitteln beispielsweise graphische Elemente mit dreidimensionaler Ausprägung den Benutzern ihre Bedienbarkeit. Die Realisierung von handlungsorientierten Modulen führt auch zu einer schnellen und effektiven Fehlerkompensation. Da solche Aspekte bei der Gestaltung von MFM-basierten und topologischen Bedienoberflächen nicht berücksichtigt sind, wird eine niedrigere Unterstützung bei der Fehlerkompensation als die der PRISMA-HMI erwartet.

Effektivität und Effizienz

Bezüglich einer effektiven und effizienten Prozeßführung wird angenommen, daß die PRISMA-HMI die beste Voraussetzung besitzt. Im Abschnitt 2.6.2.3 sowie im letzten Kapitel wurde gezeigt, daß die Effektivität und die Effizienz im engen Zusammenhang stehen, und deshalb zu einem gemeinsamen Maß zusammengefaßt werden können. Dieses Maß ist von der Zahl der Handlungen und der Fehlerkorrekturzeit t_{FK} abhängig. Bei der Gestaltung der PRISMA-HMI wurden verschiedene Modelle des technischen Prozesses und der daran arbeitenden Prozeßbediener eingesetzt, so daß letztendlich eine maßgeschneiderte Mensch-Maschine-Schnittstelle entstand. Dadurch lassen sich die Zahl der Interaktionshandlungen, wie z.B. die Anwahl spezieller Prozeßbildausschnitte, um handlungsbedürftige Komponenten zu erreichen, gewaltig reduzieren. Auch der Einsatz von Fuzzy-Logik zur Charakterisierung von Wertebereichen, die für die Beschreibung von Situationen, Prozeßzuständen und nicht zuletzt Handlungsanforderungen zuständig sind, spielt bei der Visualisierung auf der graphischen Bedienoberfläche eine zentrale Rolle. Prozeßänderungen und -anforderungen

werden dadurch frühzeitig und in geeigneter Form angezeigt (zu diesem Punkt siehe die Erläuterungen und Begründungen des Unterkapitels 5.2).

Die MFM-HMI stützt sich auf das Prinzip der Mehrebenen-Flußmodellierung (Multilevel Flow Modelling) und visualisiert die zu erfüllenden Ziele des technischen Systems mittels eines hierarchischen Baums. Durch diese Darstellung läßt sich ein Überblick über den Systemzustand gut vermitteln. Die Ermittlung und die Visualisierung stützt sich auf dem Zweiwertigkeitsprinzip, was abhängig von festgelegten Wertebereichen zu einem verspäteten bzw. zu einer voreiligen Visualisierung von Prozeßänderungen führt. Außerdem haben die Laborexperimente erwiesen, daß die MFM-Symbolik für die Darstellung von Flußstrukturen ungeeignet ist (siehe Rauh, 1994). Topologische Anlagendarstellungen können bei der MFM-HMI nur mittels auf Flußstrukturen basierten Prozeßbildern erreicht werden. Diese Flußstrukturdarstellungen sind aus MFM-Symbolen strukturiert. Es hat sich herausgestellt, daß diese Darstellungen von den Versuchsteilnehmern in keiner Weise betrachtet worden sind. In der Tat erschweren sie sogar die Erreichbarkeit der topologischen Prozeßbilder, die einen Bezug zur realen und konkreten Darstellung eines technischen Systems herstellen. Dies führt zu unnötigen Interaktionshandlungen. Es wird angenommen, daß die MFM-HMI eine effektive und effiziente Prozeßführung ermöglicht, allerdings in geringerem Maß als die der PRISMA-HMI.

Die Alarmbehandlung bei topologischen Bedienoberflächen bezieht sich meistens nur auf einzelne Prozeßvariablen, ohne Berücksichtigung von Betriebssituationen oder Prozeßzuständen. Daher wäre die Erkennung von Fehlerursachen in den Frühstadien unmöglich. Aus diesem Grunde wird angenommen, daß die TOPO-HMI die schlechteste Unterstützung einer effektiven und effizienten Prozeßführung anbietet.

Transparenz

Im Abschnitt 2.6.2.1 haben wir bereits gesehen, daß mit Transparenz die Durchsichtigkeit von funktionalen und logischen Zusammenhängen zwischen den Komponenten innerhalb eines technischen Systems gemeint ist. Ali (1997a) weist darauf hin, daß die detaillierte Vermittlung von Prozeßzuständen eine gute Basis für eine erfolgreiche Prozeßführung von technischen Systemen aufbereitet. Aus diesem Grunde wird angenommen, daß sich die PRISMA-HMI als sehr transparent auf die Prozeßbediener aufgrund der Darstellung des technischen Prozesses von verschiedenen Betrachtungsweisen und unterschiedlichen Perspektiven auswirkt, was letztlich zum besseren Verständnis von Zusammenhängen im Prozeß führt. Auch die MFM-HMI vermittelt funktionale Zusammenhänge im Prozeß mit Hilfe der Zielhierarchie und den Flußstrukturen. Allerdings wird aus der Komplexität der aus MFM-Symbolen zusammengesetzten Flußstrukturen angenommen, daß die MFM-HMI eine niedrige Ausprägung an Transparenz besitzt. Die topologische Bedienoberfläche TOPO-HMI ist hierarchisch strukturiert. Diese Darstellung wirkt sich in positiver Weise auf die Versuchsteilnehmer aus. Daher ist anzunehmen, daß die TOPO-HMI mit mittlerer Transparenz bewertet wird.

Navigation

Die Navigation ist die Orientierungsfähigkeit durch das technische System unter Anwendung der graphischen Bedienoberfläche. Es wird angenommen, daß die PRISMA-HMI die Benutzer während ihrer Interaktion am besten navigiert. Auch hier spielt der logische Aufbau der Bedienoberfläche sowie die Philosophie der assoziativen Verknüpfung zwischen

Zuständen und Aufgaben eine zentrale Rolle. Dadurch ist es möglich, den Prozeßbediener, ausgehend von einer Prozeßverletzung bzw. Aufgabenanforderung, zu den notwendigen Bedienelementen zu führen oder zu navigieren. Auch hier ist wegen der abstrakten Darstellung der MFM-Symbolik anzunehmen, daß die Versuchsteilnehmer die Navigationsunterstützung der MFM-HMI am schlechtesten bewerten werden. Die TOPO-HMI wird mit mittlerer Navigationsunterstützung aufgrund der hierarchischen und konkreten Darstellung von Anlagenkomponenten bewertet.

Ergonomische Qualität

Wie bereits im letzten Unterkapitel erwähnt, ist die ergonomische Qualität von anderen Bewertungsmaßen abhängig. Aufgrund der bisher geschilderten Gründe ist anzunehmen, daß die PRISMA-HMI eine hohe, die MFM-HMI eine mittlere und die TOPO-HMI eine niedrige ergonomische Qualität aufweisen werden.

Beanspruchung

Beanspruchung steht im starken Zusammenhang mit der ergonomischen Qualität, und deshalb ist zu erwarten, daß eine negative Korrelation zwischen diesen zwei Größen besteht. Für die anderen Mensch-Maschine-Schnittstellen wird erwartet, daß sie einen höheren Beanspruchungsgrad als den der PRISMA-HMI haben.

Vertrauen

Das Vertrauen sollte mit der Ausprägung „ergonomische Qualität“ in positiver Form korreliert sein. Aus diesem Grunde ist anzunehmen, daß die PRISMA-HMI seitens der Versuchsteilnehmer als sehr vertrauensvoll gegenüber den anderen beiden Bedienoberflächen angesehen wird.

Zusammenhang zwischen Gestaltung und Modellierung

Ein interessanter Untersuchungsaspekt ist, in welchem Maße die Modellierung eines technischen Systems in der Mensch-Maschine-Schnittstelle erfolgen sollte, um negative Einflüsse auf die Gestaltung auszuschließen. Diese Fragestellung soll empirisch anhand der verfügbaren Mensch-Maschine-Schnittstellen beantwortet werden. Im *Bild 8.2* ist die Hypothese zu Anordnung der zwei Untersuchungskriterien Modellierung und Gestaltung im methodischen Feld graphisch dargestellt. Es wird angenommen, daß die Versuchsteilnehmer die Gestaltung durch eine zu abstrakte Modellierung als technikzentriert ansehen, obwohl die jeweilige Bedienoberfläche ergonomische Aspekte aufweist, wie beispielsweise bei der MFM-HMI der Fall ist. Ist die Modellierung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle weder zu abstrakt noch zu konkret, ist davon auszugehen, daß die bei ihrer Gestaltung berücksichtigten ergonomischen Aspekte die Benutzer in positiver Weise erreichen, wie dies bei der PRISMA-HMI der Fall ist. Da die TOPO-HMI hierarchisch strukturierte Fließbilder einsetzt, und keine Endbenutzeranforderungen berücksichtigt, ist davon auszugehen, daß die Versuchsteilnehmer sie als sehr konkret und zu sehr technikzentriert einstufen.

Bild 8.2: Hypothese über den Zusammenhang zwischen Modellierungsgrad und Gestaltung

8.7 Ergebnisse und Diskussion

Die Auswertung der während der verschiedenen Versuche gewonnenen Rohdaten erfolgte überwiegend mit Hilfe des Softwarewerkzeugs SPSS (Saurwein, Hönekopp, 1992). Dieses Werkzeug ermöglicht statistische Auswertungen und Analysen, wie explorative Daten- und mehrfaktorielle Varianzanalysen in kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand durchzuführen. Die entstehenden Ergebnisse werden sowohl graphisch als auch tabellarisch dargestellt. In diesem Unterkapitel erfolgt die Darstellung der Ergebnisse verstärkt mittels Boxplots. Ein Boxplot zeigt den Median, die Quartile und die Extremwerte eines Bewertungskriteriums an. Die *Tabelle 8.2* zeigt die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungskriterien für die Hypothesenpaare (H_{01} , H_{A1}) und (H_{02} , H_{A2}). Bei den Ergebnissen handelt es sich um Mittelwerte und Resultate aus der mehrfaktoriellen Varianzanalyse zur Signifikanzprüfung. Außerdem können aus dieser Tabelle die gültigen Hypothesen, die über die Prüfgrößen α_1 ⁴⁷ und α_2 ⁴⁸ ermittelt wurden, entnommen werden.

⁴⁷ Irrtumswahrscheinlichkeit für das Hypothesenpaar (H_{01} , H_{A1})

⁴⁸ Irrtumswahrscheinlichkeit für das Hypothesenpaar (H_{02} , H_{A2})

Tabelle 8.2: Ergebnisse der statistischen Auswertung der verschiedenen Bewertungskriterien für die untersuchten Mensch-Maschine-Schnittstellen

Bewertungskriterium	HMI	Mittelwert	α_1 α_2	gültige Hypothese
Maß der Integration kognitiver Strukturen	TOPO-HMI	0,447	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,451	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,814		
Effektivität u. Effizienz	TOPO-HMI	0,029	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,030	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,180		
Transparenz	TOPO-HMI	0,424	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,364	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,773		
Navigation	TOPO-HMI	0,875	> 0,05	H01
	MFM-HMI	0,167	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,667		
Fehlerentdeckung	TOPO-HMI	0,470	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,591	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,833		
Fehlerdiagnose	TOPO-HMI	0,455	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,432	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,821		
Fehlerkorrektur	TOPO-HMI	0,485	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,682	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	1,000		
Fehlerbehandlung (subjektiv)	TOPO-HMI	0,348	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,409	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,818		
Fehlermanagement (Gesamt)	TOPO-HMI	0,439	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,528	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,868		
Beanspruchung	TOPO-HMI	0,317	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,013	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	-0,320		
Vertrauen	TOPO-HMI	0,470	< 0,05	HA1
	MFM-HMI	0,439	< 0,05	HA2
	PRISMA-HMI	0,788		

Ergonomische Qualität	TOPO-HMI	0,434	> 0,05	H ₀₁
	MFM-HMI	0,272	< 0,05	
	PRISMA-HMI	0,604		H _{A2}

Ein Teil der folgenden Graphiken (Bild 8.3 und Bild 8.9) stellt zusammengehörende Ergebnisse in gruppierten Boxplots dar, was ihren Vergleich erleichtern sollte. Hingegen verwenden die Darstellungen in Bild 8.4, Bild 8.7, Bild 8.8 und Bild 8.11 einfache Boxplots. Weiterhin werden bei manchen Ergebnissen Balkendiagramme eingesetzt, die gruppiert oder gestapelt sein können (siehe Bild 8.5, Bild 8.6 und Bild 8.10). Zusätzlich lassen sich hierdurch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Mittelwerten bezüglich der verschiedenen Versuchspersonen ablesen. Nachfolgend werden einige Untersuchungskriterien diskutiert, bei denen die Arbeitshypothesen abgelehnt sind. Die Interpretation der Annahme von gültigen Arbeitshypothesen ist dem letzten Unterkapitel zu entnehmen.

Beim Bewertungskriterium „Navigation“ haben sich andere Ergebnisse ergeben, als im letzten Unterkapitel angenommen wurde. Wie es im *Bild 8.8* dargestellt ist, empfanden die Versuchsteilnehmer während ihrer Interaktion mit den verschiedenen Bedienoberflächen, daß die topologische Bedienoberfläche TOPO-HMI die beste Orientierung bietet, die PRISMA-HMI eine mittlere und die MFM-HMI hingegen eine niedrige Unterstützung ermöglicht. Mittels der Signifikanzprüfung erhält man $\alpha_1 > 0,05$ und $\alpha_2 < 0,05$, was zur Ablehnung der ersten alternativen Hypothese H_{A1} führt. Die einzige plausible Interpretation zu diesem Ergebnis ist die hierarchische Strukturierung von topologischen Informationen einer technischen Anlage. Das bedeutet, daß solche Darstellungen den internen Vorstellungen der Versuchsteilnehmer am ehesten entsprechen.

Das *Bild 8.10* vergleicht die Mittelwerte von Bewertungskriterien, deren Addition eine Aussage über die ergonomische Qualität der verschiedenen Mensch-Maschine-Schnittstellen ermöglicht. Wichtig ist hierbei, daß die einzelnen Bewertungskriterien als Attribute derselben Stichprobe zu sehen sind. Im Hinblick auf das Bewertungsmaß „Ergonomische Qualität“ wurde unter Anwendung einer Varianzanalyse festgestellt, daß zwischen den Mensch-Maschine-Schnittstellen TOPO-HMI und PRISMA-HMI im Gegensatz zu MFM-HMI und PRISMA-HMI keine signifikanten Unterschiede bestehen. Eine Ursache ist das Maß der Navigationsunterstützung, das bei der TOPO-HMI am höchsten ist. Dagegen besitzt die PRISMA-HMI die größten Werte hinsichtlich Transparenz, Wirksamkeitsgrad und Fehlermanagement.

Schließlich sind noch die Ergebnisse der Untersuchung hinsichtlich Gestaltung und Modellierung zu diskutieren (siehe dazu *Bild 8.13*). Bei der Modellierung der verschiedenen Bedienoberflächen gibt es keinen Zweifel über eine deutliche Übereinstimmung zwischen der angenommenen Hypothese und dem erzielten Resultat. Eine leichte Abweichung ist bei der TOPO-HMI zu sehen. Die Versuchsteilnehmer empfanden die Modellierung dieser Bedienoberfläche als teilweise konkret, jedoch nicht als zu sehr konkret wie es angenommen wurde. Eine mögliche Ursache ist, daß die Versuchsteilnehmer auch topologische Fließbilder, die in erster Linie die Struktur und den Zusammenhang von Komponenten einer technischen Anlage in vereinheitlichter Form und nicht ihre tatsächlichen Maße und räumliche Anordnung darstellen, mehr oder weniger abstrakt angesehen haben. Eine starke Abweichung zwischen dem gewonnenen Ergebnis und der Annahme hinsichtlich Gestaltung hat sich jedoch bei der MFM-HMI herauskristallisiert (vergleiche *Bild 8.2* und *Bild 8.13*). Es wurde ihre Gestaltung als neutral zwischen benutzerorientiert und technikzentriert eingestuft. Vielleicht war es für

die Versuchsteilnehmer aufgrund der abstrakten Modellierung nicht möglich, eine eindeutige Einstufung zu bilden. Insgesamt kann aus dieser Zuordnung die Aussage getroffen werden, daß sich eine zu stark abstrahierte Modellierung negativ auf die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen, die überwiegend zur Führung von dynamischen Prozessen eingesetzt werden, auswirkt.

Bild 8.3: Maß der Integration kognitiver Elemente

Bild 8.4: Wirksamkeitsgrad

Bild 8.5: Vergleich der Anzahl von Handlungen

Bild 8.6: Vergleich der benötigten Fehlerkorrekturzeit

Bild 8.7: Transparenz

Bild 8.8: Navigation

Bild 8.9: Fehlermanagement

Bild 8.10: Ergonomische Qualität und ihre einzelnen Anteile

Bild 8.11: Beanspruchung

Bild 8.12: Vertrauen

Bild 8.13: Ergebnis des Zusammenhangs zwischen Gestaltung und Modellierung

9 Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit stellt eine neuartige Methodik zur Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen für dynamische Prozesse vor. Mittels dieser Methodik wurde eine Mensch-Maschine-Schnittstelle namens PRISMA entwickelt und mit zwei anderen Bedienoberflächen verglichen. Mit allen drei Bedienoberflächen läßt sich derselbe technische Prozeß überwachen und kontrollieren. Realisiert wurden die graphischen Bedienoberflächen sowohl für den Zweck der Analyse von Prozeßführungsproblemen komplexer Systeme als auch für den Einsatz als Referenzsysteme einer vergleichenden Untersuchung. Die durch diese Methode entstehende Visualisierung wird als „Approximative Wissensbasierte Prozeßvisualisierung“ bezeichnet. Die Ziele dieser Visualisierung sind die optimale Integration des Menschen in den gesamten Regelkreis, was zur besseren Schließung des gesamten Regelkreises führt. Dadurch soll zum einen die Arbeitszufriedenheit des Menschen und zum anderen die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit des überwachten und kontrollierten Prozesses verbessert und gesteigert werden.

Der Umfang der zur Realisierung dieser Gestaltungsmethodik und -technologie notwendigen Themen- und Anwendungsgebiete ist beträchtlich. Diese mußten in integrativer Weise so eingesetzt und kombiniert werden, daß eine leistungsfähige Mensch-Maschine-Schnittstelle entstand. Unter diese Themen- und Anwendungsgebiete fallen die Softwaretechnik, Software- und Kognitionsergonomie, Systemtechnik, Prozeßleittechnik, Fuzzy-Logik, Statistik, kognitive Psychologie sowie nicht zuletzt Grundlagen thermischer Trennung von Flüssigkeitsgemischen, die zum Fachgebiet der Chemietechnik zählt. Obwohl die Gestaltungsmethode dieser Arbeit zur Entwicklung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle auf eine chemische Destillationskolonne erprobt wurde, sind keinerlei Einschränkungen für deren Einsatz zur Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen anderer Prozeßarten, wie beispielsweise Kraftwerke, vorhanden.

Im *Bild 9.1* ist das systematische Konzept zur Erzielung einer approximativen wissensbasierten Prozeßvisualisierung dargestellt. Verschiedene Modelle des technischen Systems legen das Fundament der graphischen Bedienoberfläche und der Wissensbasis fest. Sie entsprechen den Vorstellungen von Prozeßbedienern. Allgemeine Modelle zur Beschreibung des menschlichen Verhaltens während der Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten, wie das Modell der sequentiellen Informationsverarbeitung und das Modell der kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens, sind ebenso von Bedeutung. Damit es möglich wird, den technischen Prozeß ausgehend von verschiedenen Betrachtungsweisen und Perspektiven zu visualisieren, wurden verschiedene Visualisierungstechniken und -formen entwickelt, deren integrierter Aufbau, ermöglicht durch die verschiedenen Modelle, zur leistungsfähigen Lupe zur Vermittlung des eigentlichen Prozeßgeschehens führt.

Fuzzy-Logik stellt nicht nur ein geeignetes Mittel zum Erwerb des Wissens erfahrener Prozeßbediener dar, sondern vielmehr lassen sich damit approximative Werte zur Animation und zur Dynamisierung graphischer Objekte auf der Bedienoberfläche ermitteln. Schließlich sind auch bei der Gestaltung der verschiedenen graphischen Objekte wichtige software- und kognitionsergonomische Aspekte zu berücksichtigen, damit die Vermittlung von Prozeßinformationen bestmöglich gelingt.

Bild 9.1: Systematisches Konzept zur Erzielung einer approximativen wissensbasierten Prozeßvisualisierung

9.2 Ausblick

Eine Möglichkeit zur Verbesserung und Optimierung des AWP-Werkzeugs besteht in der automatischen Generierung von graphischen Bildobjekten und Prozeßbildern sowohl aus der Fuzzy-Wissensbasis und den topologischen Anlagendaten, wodurch der Erstellungsaufwand und die Gestaltungszeiten erheblich reduziert und verkürzt werden. Hierunter fällt beispielsweise die automatische Generierung von graphischen Objekten zur Darstellung von Regeln direkt aus der Fuzzy-Wissensbasis (siehe dazu *Bild 6.4*). Zusätzlich zu den Methoden tragen auch technologische Mittel, wie beispielsweise Gestaltungswerkzeuge, eine zentrale Rolle zur späteren Qualität von Mensch-Maschine-Schnittstellen bei. Weiterhin soll darauf hingewiesen werden, daß ein kombinierter integrierter Einsatz von verschiedenen Techniken und Methoden für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen zur Überwachung und zur Bedienung von komplexen technischen Systemen die einzige Alternative zur Bewältigung und zum Durchschauen der vielfältigen Problemarten bietet.

10 Literaturverzeichnis

10.1 Eigene Veröffentlichungen

- Ali, S. (1997a). Approximate knowledge-based process visualisation with fuzzy logic. In: Proc. XVI European Annual Conference on Human Decision Making and Manual Control, University of Kassel.
- Ali, S. (1997b). Wissensbasierte Prozeßvisualisierung mit Fuzzy-Logik. In: Tagungsband 39. Fachausschußsitzung Anthropotechnik der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR), Karlsruhe, S. 183-196.
- Ali, S., Heuer, J. (1995). Knowledge-based multimodel as a basis for the design of human-machine systems in process control. In: Proc. XIV. European Annual Conference on Human Decision Making and Manual Control, TU Delft, pp. 5.2/1-5.2/11.
- Ali, S., Heuer, J., Hollender, M. (1995). Partizipative Erstellung von Bedienoberflächen für Prozeßleitsysteme durch interaktive Gestaltung und Bewertung. Endbericht zum DFG-Forschungsvorhaben JOH-139/6-1. IMAT-MMS, Universität Kassel.
- Ali, S., Heuer, J., Hollender, M. (1997). Partizipative Erstellung von Bedienoberflächen für Prozeßleitsysteme durch interaktive Gestaltung und Bewertung. Endbericht zum DFG-Forschungsvorhaben JOH-139/6-2. IMAT-MMS, Universität Kassel.
- Ali, S., Heuer, J., Hollender, M., Johannsen, G. (1996). Partizipative Bediengestaltung von Oberflächen für Prozeßleitsysteme. In: G. Becker und W. Preuß (Hrsg.): 3 internat. Workshop Leitwarten über den Einsatz neuer Informations- und Leitsysteme im Verkehr, Prozeßführung und Fertigung, Köln (Tagungsband, Köln: Verlag TÜV Rheinland, S. 223-243).
- Ali, S., Heuer, J., Hollender, M., Johannsen, G. (April 1993). Participative design of human-machine interfaces for process control systems, INTERCHI'93, Amsterdam.
- Heuer, J., Ali, S., Hollender, M. (1995). Mediation of mental models in process control through a hypermedia man-machine-interface. 6th IFAC Symposium on Analysis, Design and Evaluation of Man-Machine-Systems, 567-572. Cambridge, MA, June 27-29.
- Heuer, J., Ali, S., Hollender, M., Rauh, J. (1995). Vermittlung von Mentalen Modellen in einer chemischen Destillationskolonne mit Hilfe einer Hypermedia-Bedienoberfläche. In E. Schoop, R. Witt & U. Glowalla (Hrsg.), Hypermedia in der Aus- und Weiterbildung. Dresdner Symposium zum computerunterstützten Lernen.
- Johannsen, G., Ali, S., Heuer, J. (1995). Human-machine interface design based on user participation and advanced display concepts. Post HCI 95 Conference, Seminar on Human-Machine Interface in Process Control, Kyoto, July 1995.
- Johannsen, G., Ali, S., van Paassen, R. (1997). Intelligent human-machine systems. In: S. G. Tzafestas (Ed.): Methods and Applications of Intelligent Control. Dordrecht: Kluwer, pp. 329-356.

10.2 Literatur

- Ackermann, D. (1988). Empirie des Softwareentwurfes: Richtlinien und Methoden. In: H. Balzert (Hrsg.): Einführung in die Software-Ergonomie. Berlin: de Gruyter.
- Aebli, H. (1988). Begriffliches Denken. In: H. Mandl und H. Spada (Hrsg.), Wissenspsychologie. München.
- Alty, J.L., Johannsen, G. (1989). Knowledge based dialogue for dynamic systems. Automatica, Vol. 25, pp. 828-840.
- Anderson, J. R. (1983). The architecture of cognition. cambridge (Mass.): Harvard University Press.

- Anderson, J. R. (1989). Kognitive Psychologie: eine Einführung. Heidelberg: Spektrum-der-Wissenschaft-Verlagsgesellschaft.
- Averbukh, E. A. (1995a). Intensive task analysis and evaluation for interface design in large-scale systems. In: Preprints 6th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design and Evaluation of Man-Machine Systems. Cambridge, Mass., pp. 561-565.
- Averbukh, E. A. (1995b). Usability and quality control of human-machine interaction. In: Y. Anzai, K. Ogawa, and H. Mori (Eds.): Symbiosis of Human and Artifact (Proc. 6th Internat. Conf. Human-Computer Interaction, Yokohama). Amsterdam: Elsevier.
- Bainbridge, L. (1987). The ironies of automation. In: J. Rasmussen, K. Duncan and J. Leplat: New Technology and Human Error, 111-120. Chichester: Wiley.
- Bainbridge, L. (1991). Mental models in cognitive skill: The example of industrial process operation. In: A. Rutherford, Y. Rogers, Models in the Mind. London: Academic Press.
- Becker, K., Kaesmacher, H., Juffernbruch, K., Rau, G., Kalff, G., Zimmermann, H.-J. (1994). Ein intelligentes Alarmsystem für die Kardioanästhesie auf Basis der Fuzzy-Inferenz. In: Zimmermann, H.-J., v. Altröck M.O.R., C. (Hrsg.): Fuzzy Logic Bd. 2. Anwendungen. München: Oldenbourg.
- Beuthel, C., Elzer, P. (1997). Advantages of 3d displays for s&c of large technical systems. In: Proc. XVI European Annual Conference on Human Decision Making and Manual Control, University of Kassel.
- Bisantz, A. M., Vicente, K. J. (1994). Making the abstraction hierarchy concrete, in Int. Human-Computer Studies, 40, 83-117.
- Bocklisch, S. F. (1987). Prozeßanalyse mit unscharfen Verfahren. Berlin: VEB Verlag Technik.
- Borys, B.-B., Johannsen, G. (1997). An experimental multimedia process control room. In: Proc. Annual Conference 1997: Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter, Advances in Multimedia and Simulation, Bochum, pp. 276-289.
- Bossel, H. (1992). Modellbildung und Simulation. Braunschweig: Vieweg.
- Bothe, H.-H., (1993). Fuzzy Logic: Einführung in Theorie und Anwendungen. Berlin: Springer.
- Bousson, K., Trave-Massuyes, L. (1993). Fuzzy causal simulation in process engineering. International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1536-1541.
- Brehmer, B. (1987). Development of mental models for decision in technological systems. In: J. Rasmussen, K. Duncan & J. Leplat: New Technology and Human Error, 111-120. Chichester: Wiley.
- Buckley, P.S., Luyben, W.L., Shunta, J.P. (1985). Design of distillation column control system. Instrument Society of America.
- Charwat, H.J. (1992). Lexikon der Mensch-Maschine-Kommunikation. Oldenbourg: Verlag München Wien.
- Cordes, R. (1992). Prolog : eine methodische Einführung. Hrsg. von Paul Schmitz. 3., verb. Aufl.. Braunschweig: Vieweg.
- Dengel, A. (1994). Künstliche Intelligenz: Allgemeine Prinzipien und Modelle. Mannheim: Meyers Forum.
- Deshpande, P.D. (1985). Distillation dynamics and control. Instrument Society of America.
- DIN 19222: Leitechnik: Begriffe.
- DIN EN 29241 T10 (1994). Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten (Entwurf als Ersatz für DIN 66 234 T8). Deutsches Institut für Normung e. V.
- Dörner, D. (1986). Diagnostik der operativen Intelligenz. Diagnostica, 32, 290-308.
- Dr. Seufert Computer GmbH (1994). Dynavis-X Benutzerhandbuch.
- Dr. Seufert Computer GmbH (1995). Open Vision.

- Dutke, S. (1994). Mentale Modelle: Konstrukte des Wissens und Verstehens. Verlag für angewandte Psychologie.
- Engelkamp, J. (1990). Das menschliche Gedächtnis. Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Engshuber, M., Müller, R. (1993). Grundlagen der Verfahrenstechnik für Automatisierungstechniker. Leipzig - Stuttgart: Dt. Verlag für Grundstoffindustrie.
- Fejes, L., Johannsen, G., Strätz, G. (1993). A graphical editor and process visualisation system for man-machine interfaces of dynamic systems. *The Visual Computer*, 10, 1-18. Springer-Verlag.
- Fishwick, P. A., Luker, P. A. (Eds.) (1991). *Qualitative Simulation Modeling and Analysis*. New York: Springer.
- Forbus, K. D. (1984). Qualitative process theory. *Artificial Intelligence*, 24, 85-186.
- Freiburg, D. (1987). *Ergonomie in Dokumenten Retrieval Systemen*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Funke, J. (1992). *Wissen über dynamische Systeme: Erwerb, Repräsentation und Anwendungen*. Berlin: Springer.
- Furnas, G. W. (1986). Generalized fisheye views. *ACM CHI '86*, pp. 16 - 32.
- Geitz, B. (1996). Einsatz von Großbild-Rückprojektionssystemen in Leitwarten. In: G. Becker und W. Preuß (Hrsg.): 3. internat. Workshop Leitwarten über den Einsatz neuer Informations- und Leitsysteme im Verkehr, Prozeßführung und Fertigung, Köln (Tagungsband, Köln: Verlag TÜV Rheinland, S. 209-212).
- Gibson, J. J. (1979). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Boston: Houghton-Mifflin.
- Gilles, E.D., Holl, P., Marquardt, W., Schneider, H., Mahler, R., Brinkmann, K., Will, K.-H. (1990). Ein Trainingssimulator zur Ausbildung von Betriebspersonal in der Chemischen Industrie. *Automatisierungstechnische Praxis*, 7, 344-350.
- Guariso, G., Rizzoli, A., Werthner, H. (1992). Identification of model structure via qualitative simulation. *IEEE Trans. Systems, Man, Cybernetics*, Vol. 22, No. 5, pp. 1075 -1086.
- Hacker, W. (1978). *Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie: Psychische Struktur und Regulation von Arbeitstätigkeiten*. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften.
- Hacker, W. (1986). *Arbeitspsychologie: Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten*. Bern: Huber.
- Hager, W., Spies, K. (1991). *Versuchsdurchführung und Versuchsbericht*. Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Hartmann, E. A. (1995). *Eine Methodik zur Gestaltung kognitiv kompatibler Mensch-Maschine-Schnittstelle, angewandt am Beispiel der Steuerung einer CNC-Drehmaschine*. Dissertation. RWTH Aachen.
- Hartmann, E. A., Eberleh, E. (1991). Inkompatibilitäten zwischen mentalen und rechnerinternen Modellen im rechnerunterstützten Konstruktionsprozeß, in D. Ackermann & E. Ulich (Hrsg.): *Software-Ergonomie '91 - Benutzerorientierte Software-Entwicklung*, Stuttgart.
- Hemming, W. (1984). *Verfahrenstechnik*. Würzburg: Vogel-Buchverlag.
- Herzing, R. (1996). Entwicklung der Leitwartengestaltung in der chemischen Industrie. In: G. Becker und W. Preuß (Hrsg.): 3. internat. Workshop Leitwarten über den Einsatz neuer Informations- und Leitsysteme im Verkehr, Prozeßführung und Fertigung, Köln (Tagungsband, Köln: Verlag TÜV Rheinland, S. 201-207).
- Hetzheim, H., Hommel, G. (1991). Fuzzy Logic für die Automatisierungstechnik. *Automatisierungstechnische Praxis*, 33, 504-510.
- Holl, P. (1991). Beschreibung der Funktionsweise des Trainingssimulators für Destillationskolonnen. Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik, Universität Stuttgart.
- Hollender, M. (1994). Diagnosing faults co-operatively and in context. *SAFEPROCESS'94*, Espoo, Finnland, pp. 643-648

- Hollender, M. (1995). Elektronische Handbücher zur Unterstützung der wissensbasierten Fehlerdiagnose. Fortschr.-Ber. VDI Reihe 10 Nr. 368. Düsseldorf: VDI-Verlag.
- Horn, R.E. (1989). Mapping hypertext. Lexington, MA.: The Lexington Institute.
- Horn, T. (1991). Anwendung des Betriebssystems VMS. Berlin: Verlag Technik.
- Ignatowitz, E. (1992). Chemietechnik. Verlag Europa-Lehrmittel, ISBN 3-8085-7044-X.
- ISO DIS 9241-11 (1994). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs), Part 11: Guidance on Usability. International Organisation for Standardisation.
- Johannsen, G. (1991). Integrated automation in complex man-machine systems. Invited Plenary Paper. Proc. European Control Conference (ECC 91), Grenoble, Paris: Hermes, Vol. 2, pp. 1013-1021.
- Johannsen, G. (1992). Towards a new quality of automation in complex man-machine systems. Automatica, Vol. 28, pp. 355-373.
- Johannsen, G. (1993). Mensch-Maschine-Systeme. Berlin: Springer.
- Johannsen, G. (1994). Leitende Kontrolle und integrierte Automation in Mensch-Maschine-Systemen. In: Mensch-Maschine-Systeme und Neue Informationstechnologien. Aachen: Verlag der Augustinus Buchhandlung, S. 247-253.
- Johannsen, G. (1995). Human-machine interfaces for cooperative work. In: Y. Anzai, K. Ogawa, and H. Mori (Eds.): Symbiosis of Human and Artifact (Proc. 6th Internat. Conf. Human-Computer Interaction, Yokohama). Amsterdam: Elsevier, Vol. 20A, pp. 359-364.
- Kahlert, J. (1995). Fuzzy Control für Ingenieure: Analyse, Synthese und Optimierung von Fuzzy - Regelungssystemen. Braunschweig: Vieweg.
- Kaymak, U., Babuska, R., van Nauta Lemke, H. R. (1995). A fuzzy logic decision support system for security analysis of power systems. XIV European Annual Conference on Human Making and Manual Control. June 14-16, 1995, TU Delft.
- Kernighan, B. W., Pike, R. (1986). Der UNIX-Werkzeugkasten: Programmieren mit UNIX. Hanser Verlag Wien.
- Kopecny, A. (1996). Untersuchung und Bewertung einer kognitiv-kompatiblen Mensch-Maschine-Schnittstelle für einen chemischen Prozeß. Diplomarbeit am Labor für Mensch-Maschine-Systeme, Universität Gh Kassel
- Kuipers, B. (1986). Qualitative simulation. Artificial Intelligence, 29, 289-338.
- Kurrle, H.-P., Holl, P., Munoz, G. (1990a). Struktur und Funktionsweise der Simulationsumgebung DIVA bei der Kopplung mit Prozeßleitsystemen (Teil 1). Automatisierungstechnische Praxis, 11, 565-569.
- Kurrle, H.-P., Holl, P., Munoz, G. (1990b). Struktur und Funktionsweise der Simulationsumgebung DIVA bei der Kopplung mit Prozeßleitsystemen (Teil 2). Automatisierungstechnische Praxis, 12, 608-612.
- Larsson, J. E. (1992). Knowledge-based methodes for control systems. ISRN LUTFD2/TFRT--1040--SE. PhD Thesis from Lund Institute of Technology, Department of Automatic Control.
- Lauber, R. (1989). Prozeßautomatisierung. Band 1., 2.Aufl. Berlin: Springer.
- Lee, J., Moray, N. (1992). Trust, control strategies and allocation of function in human-machine systems. In: Ergonomics. Vol. 35(10). Pp. 1243-1270.
- Leontjew, A.N. (1982). Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit. Köln: Pahl-Rugenstein.
- Leplat, J. (1989). Arbeits- und Aufgabenanalyse. In S. Greif, H. Holling & N. Nicolson (Hrsg.): Arbeits- und Organisationspsychologie. München: Psychologie Verlags Union.
- Lind, M. (1981). The use of flow models for automated plant diagnosis. In Rasmussen, J. and Rouse W. B. (eds.) Human Detection and Diagnosis of System Failures. New York: Plenum Press

- Lind, M. (1988). System concepts and the design of man-machine interfaces for supervisory control. In: L.P. Goodstein, H.B. Andersen, S.E. Olsen (Eds.), *Tasks, Errors and Mental Models*. Taylor and Francis, London, pp. 269-277.
- Lind, M. (1990). Representing goals and functions of complex systems. An introduction to multilevel flow modeling. Institute of Automatic Control Systems, Technical University of Denmark, November 1990, 90-D-381
- Lind, M. (1993). Multilevel flow modeling. AAAI'93 Workshop on Functional Reasoning. Whashington, July 9-15 1993
- Lüer, G. (1987). *Allgemeine Experimentelle Psychologie*. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
- Mamdani, E. H. (1974). Applications of fuzzy algorithm for control of simple dynamic plant. *Proc. IEEE* 121(12), 1585-1588.
- Mamdani, E. H., Assilian, S. (1974). A case study on the application of fuzzy set theory in automatic control. *Proc. IFAC Stochastic Control Symposium*, Budapest.
- Matern, B. (1984) *Psychologische Arbeitsanalyse*. Springer-Verlag, Berlin.
- Matsuoka, T., Numano, M., Fukuto, J., Miyazaki, K., Someya, M., Mitomo, N., Matsukura, H., Niwa, Y. (1997). Toward a new man-machine interface for autonomous power plant systems: observation system for autonomous, diverse and co-operative functions. In: *Proc. of the Inter. Symposium on Artificial Intelligence, Robotics and Intellectual Human Activity Support for Nuclear Applications*. Wako-shi, Saitama (Japan), pp. 107-116.
- Meier, W. (1993). Datenanalyse mit Fuzzy-Methoden: Scharf oder unscharf ist hier die Frage, in: *Chemische Industrie* 3.
- Milgram, P., Drascic, D., Grodski, J. J. (1991). Enhancement of 3-d video displays by means of superimposed stereo-graphics. In: *Proc. of the Human Factors Society 35th Annual Meeting*, pp. 1457-1461.
- Moray, N., Hiskes, D., Lee, J., Muir B.M. (1994). Trust in human intervention in automated systems. In: *Expertise and Technology: Cognition and Human-Computer Co-operation. Expertise: Research and Applications* (J.M. Hoc, P. Cacciabue und Hollnagel, Hrsg.). pp. 183-194.
- Muir, B.M. (1987). Trust between humans and machines, and the design of decision aids. In: *Int. Journal of Man-Machine Studies*. Vol. 27. pp. 527-539.
- Muir, B.M: (1994). Trust in automation: Part I. theoretical issues in the study of trust and human intervention in automated systems. In: *Ergonomics*. Vol. 37 (11). Pp. 1905-1922.
- Nielsen, J. (1990). *Hypertext and Hypermedia*. San Diego: Academic Press.
- Norman, D. E. (1983). *Cognitive engineering*. In: D. E. Norman & S. W. Draper, *User Centered System Design*, Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum.
- Norman, K.L., Weldon, L.J., Shneiderman, B. (1986). Cognitive layouts of windows and multiple screens for user interfaces. *Int. J. Man-Machine Studies*, Vol. 25, pp. 229-248.
- Opermann, R., Murchner, B., Paetau, M., Pieper, M., Simm, H., Stellmacher, I. (1988). *Evaluation von Dialogsystemen: Der software-ergonomische Leitfaden EVADIS*. Berlin: de Gruyter.
- Opwis, K. (1992). *Kognitive Modellierung: zur Verwendung wissensbasierter Systeme in der psychologischen Theoriebildung*. Göttingen: Huber.
- Polke, M. (1994). *Prozeßleittechnik*. 2. völlig überarb. und stark erw. Aufl. München: Oldenbourg.
- Rasmussen, J. (1983). Skills, rules and knowledge; signals, signs, and symbols, and other distinctions in human performance models. *IEEE Trans. Systems, Man, Cybernetics*, Vol. SMC-13, pp. 257-266.
- Rasmussen, J. (1985). The role of hierarchical knowledge representation in decision making and system management. *IEEE Transactions on Systems. Man and Cybernetics*, SMC-15, 234-243.

- Rasmussen, J. (1986). *Information Processing and human-machine interaction*. Elsevier Science Publishing Co., Inc.
- Rasmussen, J., Vicente, K. J. (1992). Ecological interface design: theoretical foundations, *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, July/August 1992, Vol. 22, No. 4., p. 589 ff.
- Rau, G., Thull, B. (1994). Entscheidungsunterstützung in der Intensivmedizin-Funktionalität und Interaktivität. In: *Mensch-Maschine-Systeme und Neue Informationstechnologien*. Aachen: Verlag der Augustinus Buchhandlung, S. 297-305.
- Rauh, J. (1994). Erstellung einer MFM-Benutzeroberfläche für eine Destillationskolonne. Diplomarbeit am Labor für Mensch-Maschine-Systeme, Universität-Gesamthochschule Kassel.
- Reinhardt, A. (1992). Simulationswerkzeuge im Unternehmen. In: VDI (Hrsg.): *Simulation von Systemen in Logistik, Materialfluß und Produktion*, VDI-Bericht Nr. 989. Düsseldorf VDI-Verlag.
- Rohr, G. (1988). Grundlagen menschlicher Informationsverarbeitung. In: H. Balzert (Hrsg.): *Einführung in die Software-Ergonomie*. Berlin: de Gruyter.
- Rosen, K., Rosinski, R., Farber, J. (1992). *UNIX-System V Rel. 4: Grundlagen und Praxis*. Himberg: Wiener Verlag.
- Sachs, L. (1982). *Statistische Methoden*. Berlin: Springer.
- Sachs, L. (1992). *Angewandte Statistik: Anwendung statistischer Methoden*. Berlin: Springer.
- Sassen, A.-M. (1993) *Design issues of human operator support systems*. Ph.D. thesis TU Delft.
- Saurwein, K.-H., Hönekopp, T. (1992). *SPSS/PC+4.0: Eine anwendungsorientierte Einführung zur professionellen Datenanalyse*. Bonn: Addison-Wesley.
- Schimpe, H., Weber, R., (1992). Wissensbasierte Datenanalyse mit Fuzzy-Logik, in: *Intelligente Software Technologien 4*, 12-18.
- Schorbach, M. (1997). Erstellung und Evaluierung einer funktionsorientierten Bedienoberfläche für Kohlekraftwerke. Diplomarbeit am Labor für Mensch-Maschine-Systeme, Universität-Gesamthochschule Kassel und ASEA BROWN BOVERI (ABB).
- Schorbach, M. und Wittenberg, C. (1997). Function-oriented displays for complex process controlling. In: *Proc. XVI European Annual Conference on Human Decision Making and Manual Control*, University of Kassel.
- Settgast, D. (1994). Qualitative Simulation einer Destillationskolonne. Studienarbeit Labor für Mensch-Maschine-Systeme, Universität-Gesamthochschule Kassel
- Shen, Q, R. Leitch (1992). Application studies of fuzzy qualitative simulation. In P. Borne and S. G. Tzafestas (eds.): *Mathematics of the Analysis and Design of Process Control*. New York: Elsevier.
- Shen, Q., Leitch, R. (1993). Fuzzy qualitative simulation. *IEEE Trans. Systems, Man, Cybernetics*, Vol. 23, NO. 4, pp. 1038-1061.
- Sheridan T.B., Johanssen, J.(Eds.) (1976). *Monitoring Behavior and Supervisory Control*. New York: Plenum Press.
- Siemens AG (1992) *TELEPERM M Katalog PLT 121*. Bereich Automatisierungstechnik Karlsruhe.
- Soltysiak, R. (1989). *Wissensbasierte Prozeßregelung*. München: Oldenbourg.
- Steiner, G. (1988). Analoge Repräsentationen, in H. Mandl & H. Spada (Hrsg.): *Wissenspsychologie*. München.
- Stenz, R., Kuhn, U. (1993). Vergleich: Fuzzy-Automatisierung und konventionelle Automatisierung einer Batch-Destillationskolonne. *Automatisierungstechnische Praxis*, 35, 288-295.
- Streitz, N. (1988). *Psychologische Aspekte der Mensch-Computer-Interaktion*. Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH.

- Strohrmann, G. (1988). *Automatisierungstechnik, Bd. I: Grundlagen, analoge und digitale Prozeßleitsysteme*. München: Oldenbourg Verlag.
- Strohrmann, G. (1990). *Automatisierungstechnik, Bd. II: Stellgeräte, Strecken, Projektentwicklung*. München: Oldenbourg Verlag.
- Stroustrup, B. (1992). *Die C++ - Programmiersprache. 2. überarbeitete Auflage* Bonn: Addison-Wesley.
- Struss, P. (1993). Qualitative Modellierung physikalischer Systeme auf dem Weg zu Anwendungen. *KI*, 4, 50 - 53.
- Ulich, E. (1988). Arbeits- und organisationspsychologische Aspekte, in H. Balzert (Hrsg.) : *Einführung in die Software-Ergonomie*. Berlin: de Gruyter.
- Van Paassen, R. (1995). New visualisation techniques for industrial process control. 6th IFAC Symposium on Analysis, Design and Evaluation of Man-Machine-Systems, 457-462. Cambridge, MA, June 27-29.
- Van Paassen, R. (1996). Visualisation of process means-ends hierarchies of advanced man-machine interfaces. Final report summary, Laboratory for human-machine systems (IMAT-MMS), University of Kassel.
- VDI/VDE (1986). Vorgestaltete Darstellung zur Prozeßführung über Bildschirm in verfahrenstechnischen Anlagen. VDI/VDE-Richtlinie 3695. Düsseldorf: VDI-Verlag GmbH.
- Vicente, K. J., Rasmussen, J. (1990). The ecology of human-machine systems II: Mediating „direct perception“ in complex work domains, *Ecological Psychology*, 2, pp. 207-249.
- Völkel, A. (1996). Überprüfung der Konsistenz von Prozeßdaten durch Multilevel Flow Modelling. Diplomarbeit II am Labor für Mensch-Maschine-Systeme, Universität-Gesamthochschule Kassel.
- Wandke, H. (1979). Zur Prüfung der Transformationshypothese bei Zuordnungsleistungen unterschiedlicher Kompatibilität. In: K. Friedhart und K.-P. Timpe (Hrsg.): *Arbeits- und Ingenieurpsychologie und Intensivierung*, S. 44-50. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.
- Wiese, F., Settgest, D. (1993). Analyse von Prozeßführungsproblemen bei einer Destillationskolonne. Studienarbeit Labor für Mensch-Maschine-Systeme, Universität Gh Kassel
- Wittenberg, C. (1997). Unterstützung der menschlichen Informationsaufnahme durch Prozeßvisualisierung mittels virtueller Prozeßelemente. In: *Tagungsband 39. Fachausschußsitzung Anthropotechnik der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR)*, Karlsruhe, S. 173-182.
- Woods, D. D. (1984). Visual momentum: A concept to improve the cognitive coupling of person and computer. *International Journal of Man-Machine Studies*, 21, 229-244.
- Zadeh, L. A. (1975a). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. *Information Sciences*, 8, 199-249(I), 8, 301-357(II), 9, 43-80(III).
- Zadeh, L. A. (1975b). Fuzzy logic and approximate reasoning. *Synthese*, 30, 407-428.
- Zadeh, L. A. (1975c). Calculus of fuzzy restrictions. In: Zadeh, L. A. et al. (ed): *Fuzzy sets and their applications to cognitive and decision processes*, 1-39. New York: Academic Press.
- Zavrel, M. (1998). Entwicklung und Implementierung einer funktionsorientierten Bedienoberfläche für eine Destillationskolonne mittels des „Ecological Design“. Diplomarbeit am Labor für Mensch-Maschine-Systeme, Universität-Gesamthochschule Kassel.
- Zeidler, A., Zellner, R. (1992). *Software-Ergonomie: Techniken der Dialoggestaltung*. München: Oldenbourg.
- Zimmermann, H.-J. (1991). *Fuzzy Set Theory and its Applications*. Boston, MA.: Kluwer Academic Publishers.
- Zimmermann, H.-J. (1993). *Fuzzy Technologien: Prinzipien, Werkzeuge, Potentiale*. Düsseldorf: VDI-Verlag.

- Zinser, K. (1993a). Neue Formen und Medien der Prozeßvisualisierung. *Automatisierungstechnische Praxis*, 35, 499-504.
- Zinser, K. (1993b). Integrated multimedia and visualization techniques for process S&C. *Proceedings IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*. Le Touquet - Frankreich, 17-20 Oktober, 367-372.

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

11 Index

11.1 Bezeichnungen

AWP	Approximative Wissensbasierte Prozeßvisualisierung
B111	Gemischbehälter
B112	Sammelbehälter
B113	Sumpfproduktbehälter
B114	Sammelbehälter (im Kopf der Kolonne)
B115	Kopfproduktbehälter
DR	Druck
DURESS	Dual Reservoir System Simulation
EID	Ecological Interface Design
FC1101	Zulaufregler
FC1102	Rücklaufregler
FC1103	Kopfproduktregler
FC1104	Dampfregelkreis
FC-MS:	Fuzzy Control Management System
FF1102	Rücklaufverhältnis
FW-MS	Fuzzy-Wissensbasis Management System
HMI	Human-Machine Interface
IMST-MMS	Institut für Meß- und Automatisierungstechnik, Fachgebiet für Systemtechnik und Mensch-Maschine-Systeme
INSANE	Intelligent Security Analysis for Power Networks
K110	Kolonnensäule
KT	Kopftemperatur
LC1102	Füllstandsregler im Sumpf
LC1103	Füllstandsregler des Sammelbehälters
mei	Masse, Energie und Information
MFM	Multilevel Flow Modelling
MFM-HMI	MFM-basierte Bedienoberfläche
MMS	Mensch-Maschine-System
MT	Mitteltemperatur
OG	Obere Grenze
OG _a	Äußere obere Grenze
OG _i	Innere obere Grenze

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.

P111	Gemsichförderpumpe
P112A/B	Zulaufpumpen
P113A/B, P115A/B	Pumpen im Sumpfbereich
P114A/B	Förderpumpen des Kopfproduktes
P115A/B	Förderpumpen des Kopfbereiches
PC1102	Druckregler im Kopfbereich
PC-MS	Process Control Management System
piv	process input variable
PLT	prozeßleittechnisch
pov	process output variable
PRISMA	Bezeichnung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Bedienoberfläche
PRISMA-HMI	PRISMA Mensch-Maschine-Schnittstelle
RI-Fließbild	Rohrleitungs- und Instrumentenbild
RL	Rücklauf
SB	Sammelbehälter
SF	Sumpffüllstand
SP	Sumpfprodukt
ST	Sumpftemperatur
TC1101	Temperaturregelkreis im Sumpf
TC1115	Zulauftemperaturregler
TOPO-HMI	Topologische Bedienoberfläche
UG	Untere Grenze
UG _a	Äußere untere Grenze
UG _i	Innere untere Grenze
W112	Zulaufwärmetauscher
W113	Kondensator im Kopf der Kolonne
W114	Sumpfproduktkühler
W115	Ablaufkühler
ZL	Zulauf
ZT	Zulauftemperatur

11.2 Mathematische und physikalische Abkürzungen

M

Ausgangsgröße der Regel

e_1, e_2, \dots, e_k

Eingangsvariablen der Regel, bei denen es sich sowohl um (linguistische) Prozeßeingangs- und Prozeßausgangsvariablen als

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

	auch um andere Ausgangsvariablen der Fuzzy-Wissensbasis handelt
$A_1, \dots, A_j, \dots, A_m$	linguistische Terme der Ausgangsgröße M
$r_1, \dots, r_j, \dots, r_m$	Relationen mit UND-verknüpften Teilprämissen
$\mu_{T''_v}$	unscharfer Wert (Ergebnis des MAX-Operators)
$\underline{\mu}_{-A''}$	Vektor von Ergebnis-Fuzzy-Mengen (unscharfe Werte)
$\underline{e}' = (e'_{1}, e'_{2}, \dots, e'_{k})$	Vektor von präzisen Prozeßeingangs als auch Prozeßausgangswerten
$E_{1i}, \dots, E_{ji}, \dots, E_{mi}$	verwendete linguistische Terme oder auch Terme von Ausgangsvariablen (symbolische Inferenzergebnisse) der Eingangsvariable e_i
ρ	Dichte
α	Signifikanzniveau
ω	Wirksamkeitsgrad
α_1	Irrtumswahrscheinlichkeit für das Hypothesenpaar (H_{01}, H_{A1})
α_2	Irrtumswahrscheinlichkeit für das Hypothesenpaar (H_{02}, H_{A2})
$\mu_F(x)$	Zugehörigkeitsfunktion
η_H	Aufwand
$(x, \mu_F(x))$	Ein Wertepaar, bei dem einem Element x der Grundmenge X der Zugehörigkeitsgrad $\mu_F(x)$ zugeordnet wird
A	leichtersiedende Komponente
A	linguistischer Term einer Ausgangsvariablen
B	schwersiedende Komponente
C_p	Spezifische Wärmekapazität
e	linguistische Eingangsvariable einer Regel
E	linguistischer Term einer Eingangsvariablen
EQ	Ergonomische Qualität
$E_{tot}(t)$	Gespeicherte Gesamtenergie im Behälter
F	Fuzzy-Menge aus Wertepaaren
FD	Fehlerdiagnose
FE	Fehlererkennung
FK	Fehlerkorrektur

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.

FM	Fehlermanagement
FS	Subjektives Empfinden hinsichtlich der Unterstützung der gesamten Fehlerbehandlung
H	Vektor von resultierenden Erfüllungsgraden von Regeln
H ₀	Nullhypothese
H _A	Arbeitshypothese
θ _A , θ _B	Siedetemperaturen von den Komponenten A und B
M	Linguistische Ausgangsvariable einer Regel
m	Mittelwert
N	Zahl der Versuche
O	Orientierungsfähigkeit (Navigation)
p _A , p _B :	Partialdrücke der Einzelkomponenten
p _{ges}	Gesamtdruck
T	Transparenz
t _{FK}	Fehlerkorrekturzeit
T _{w(t)}	Flüssigkeitstemperatur
V(t)	Flüssigkeitsmenge im Behälter
W _{i(t)}	Eingangsfußrate
W _{o(t)}	Ausgangsfußrate
x _A	Molanteil der leichtersiedenden Komponente
x _B	Molanteil der schwersiedenden Komponente

11.3 Bildverzeichnis

<i>Bild 1.1: Vereinfachtes Blockschaltbild des gesamten Mensch-Maschine-Systems dieser Arbeit</i>	9
<i>Bild 2.1: Links: Ein Leitstand aus dem Jahre 1942; Rechts: Eine Leitwarte aus den 70er Jahren (aus Herzog, 1996)</i>	14
<i>Bild 2.2: Eine moderne Leitwarte mit Großbild-Rückprojektionssystem (siehe Dr. Seufert Computer GmbH, 1995).</i>	14
<i>Bild 2.3: Schematische Darstellung der sequentiellen Abläufe der menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse nach Rasmussen (1986)</i>	17
<i>Bild 2.4: Schematische Darstellung der kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens (nach Rasmussen, 1983, 1986; aus Johannsen, 1993)</i>	18
<i>Bild 2.5: Topologische Bedienoberfläche (aus Ali, Heuer, Hollender, 1995)</i>	20
<i>Bild 2.6: Die MFM-basierte Bedienoberfläche bei der Visualisierung einer Zielhierarchie und der mit einem aktivierten Ziel verbundenen Flußstruktur (aus Ali, Heuer, Hollender, 1995)</i>	22
<i>Bild 2.7: Bildschirmfoto der Benutzungsschnittstelle des intelligenten Alarmsystems während einer kardiochirurgischen Operation (aus Becker u.a., 1994)</i>	25

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

<i>Bild 2.8: Graphische Bedienoberfläche des Entscheidungsunterstützungssystems INSANE für die Sicherheitsanalyse von technischen Systemen zur elektrischen Energieerzeugung (aus Kaymak u. a., 1995).</i>	26
<i>Bild 2.9: Bedienoberfläche mit kausalen Zusammenhängen (aus Ali, Heuer, Hollender, 1997; siehe auch Heuer, Ali, Hollender, 1995 sowie Johannsen, Ali, Heuer, 1995)</i>	29
<i>Bild 2.10: Integration von Multimedia-Bildverarbeitung und Prozeßbedienung (aus Zinser, 1993b)</i>	31
<i>Bild 2.11: Fließbild des Prozesses DURESS (aus Bisantz, Vicente, 1994)</i>	32
<i>Bild 2.12: Die zur graphischen Abbildung von physikalischen Beziehungen verwendeten geometrischen Objekte</i>	33
<i>Bild 2.13: Visualisierung von DURESS mittels einer EID-basierten Bedienoberfläche (aus Bisantz, Vicente, 1994)</i>	34
<i>Bild 2.14: Virtuelle Visualisierung der Prozeßgröße einer Pumpe (aus Wittenberg, 1997)</i>	35
<i>Bild 2.15: Darstellung einer Energieflußstruktur aus einer Zementmühle, bei der es sich um Flußfunktionen zur Unterstützung der zwei Ziele „Drehung der Zementmühle“ und „Energiegleichgewicht“ handelt (aus van Paassen 1996)</i>	36
<i>Bild 2.16: EID-basierte Repräsentation zur Unterstützung der Ziele „Energiegleichgewicht“, „Massengleichgewicht“ und „Überwachung des Ausgangsflusses“ (aus van Paassen 1996)</i>	37
<i>Bild 2.17: Eine Visualisierungsart des zusammengesetzten Visualisierungssystems des Kernkraftwerks: Eine konventionelle Bedienoberfläche auf Basis von Fließbildern (aus Matsuoka u.a., 1997)</i>	38
<i>Bild 2.18: Eine weitere Visualisierungsart des zusammengesetzten Visualisierungssystems des Kernkraftwerks: Eine dreidimensionale Bedienoberfläche auf Basis der virtuellen Realität (aus Matsuoka u.a., 1997)</i>	39
<i>Bild 2.19: Kognitive Kompatibilität zwischen Mensch und Mensch-Maschine-Schnittstelle</i>	44
<i>Bild 3.1: Siede/Tau Diagramm (nach Ignatowitz, 1992)</i>	47
<i>Bild 3.2: Gleichgewichtsdiagramm (nach Engshuber, Müller, 1993)</i>	47
<i>Bild 3.3: Gemischtrennung durch mehrstufige Destillation im Gleichgewichtsdiagramm (aus Ignatowitz, 1992)</i>	48
<i>Bild 3.4: Glockenboden einer Kolonnensäule (nach Hemming, 1984)</i>	48
<i>Bild 3.5: RI - Fließbild der Destillationskolonne</i>	49
<i>Bild 4.1: Qualitatives kausales Netzwerk der Destillationskolonne für den Zweck der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen</i>	59
<i>Bild 4.2: Zustands-Aufgaben-Modell des technischen Systems "Destillationskolonne"</i>	63
<i>Bild 4.3: Darstellung der verschiedenen Klassen von Zielerfüllung einer Funktionseinheit und der darin sich befindenden Komponenten anhand des Beispiels Zulauf</i>	70
<i>Bild 4.4: Gestaltungsprozeß in Form eines gerichteten Graphen</i>	76
<i>Bild 5.1: Möglichkeiten zur Charakterisierung von Eigenschaften</i>	80
<i>Bild 5.2: Verschiedene Zugehörigkeitsfunktionen auf unterschiedlichen Grundmengen abgebildet</i>	81
<i>Bild 5.3: Modellierung von Elementen einer diskreten Grundmenge mittels Singletons</i>	86
<i>Bild 5.4: Ermittlung der resultierenden Ergebnis-Fuzzy-Menge für das Element <input type="checkbox"/> mittels des MAX-Operators</i>	90
<i>Bild 5.5: Elemente der Fuzzy-Wissensbasis und ihre Zusammenhänge</i>	93
<i>Bild 5.6: Ermittlung von symbolischen Werten (Ergebnis-Fuzzy-Mengen) aus Prozeßwissen für die approximative Visualisierung von Zuständen, Sicherheitsklassen, Betriebssituationen und Strategien</i>	101
<i>Bild 5.7: Ermittlung von Zielerfüllungsgraden</i>	102
<i>Bild 6.1: Dynamisierte Visualisierung von symbolischen Wertebereichen</i>	105
<i>Bild 6.2: Dynamisierte Visualisierung einzelner Regeln</i>	106
<i>Bild 6.3: Approximative Zustandsvisualisierung anhand des zustandskritischen Teilsystems „Kolonnensäule“</i>	107
<i>Bild 6.4: Visualisierung eines Ausschnitts von zusammengehörenden Regeln der Sicherheitsklasse „Achtung“</i>	109
<i>Bild 6.5: Visualisierung von zusammengehörenden Regeln der Strategie „Durch-zuführende Aktivitäten während des (Makro-)Zustands (Behälter ist 50% (optimal))“ während der Produktionsphase</i>	110
<i>Bild 6.6: Kausalbasierte Zielerfüllungsvisualisierung der Beeinflussungsvariable „Zulaufmenge“</i>	111
<i>Bild 6.7: Topologische Darstellung anhand der Funktionseinheit „Zulaufmenge“</i>	112
<i>Bild 6.8: Historie eines Meßsignals</i>	114
<i>Bild 6.9: Historien von symbolischen Werten</i>	114
<i>Bild 6.10: Funktionelles Modell der PRISMA-Bedienoberfläche in Form eines semantischen Netzwerks, das zusätzlich in Kategorien von Visualisierungstechniken sowie in analogen zu den kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens unterteilten Bereichen angeordnet ist.</i>	116
<i>Bild 6.11: Aufbau und Anordnung der verschiedenen Visualisierungsformen auf der Bedienoberfläche sowie ihr Zusammenhang zu den kognitiven Ebenen menschlichen Verhaltens</i>	117
<i>Bild 6.12: PRISMA : Visualisierung von Zuständen und Zielerfüllungsgraden</i>	119
<i>Bild 6.13: PRISMA: Aufgabenabhängige Zustandsvisualisierung anhand der Sicherheitsklasse „Achtung“</i>	121

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.

<i>Bild 6.14: PRISMA: Zustandsabhängige Aufgabenvisualisierung anhand des Beispiels „Aktivitäten zum Halten des optimalen Flüssigkeitszustands des Sammelbehälters“</i>	123
<i>Bild 7.1: Prinzipieller Aufbau der Entwicklungsumgebung</i>	127
<i>Bild 7.2: Struktur des Prozeßsimulators (Holl, 1991)</i>	130
<i>Bild 7.3: Vererbungshierarchie des Objekts „Anbindungsvariable“</i>	133
<i>Bild 7.4: Vererbungshierarchie des Objekts „Aktualisierungsmethode“</i>	134
<i>Bild 7.5: Allgemeine Architektur eines wissensbasierten Objekts für eine diskrete Menge</i>	142
<i>Bild 8.1: Aufbau der Experimentierumgebung</i>	148
<i>Bild 8.2: Hypothese über den Zusammenhang zwischen Modellierungsgrad und Gestaltung</i>	159
<i>Bild 8.3: Maß der Integration kognitiver Elemente</i>	162
<i>Bild 8.4: Wirksamkeitsgrad</i>	162
<i>Bild 8.5: Vergleich der Anzahl von Handlungen</i>	163
<i>Bild 8.6: Vergleich der benötigten Fehlerkorrekturzeit</i>	163
<i>Bild 8.7: Transparenz</i>	164
<i>Bild 8.8: Navigation</i>	164
<i>Bild 8.9: Fehlermanagement</i>	165
<i>Bild 8.10: Ergonomische Qualität und ihre einzelnen Anteile</i>	165
<i>Bild 8.11: Beanspruchung</i>	166
<i>Bild 8.12: Vertrauen</i>	166
<i>Bild 8.13: Ergebnis des Zusammenhangs zwischen Gestaltung und Modellierung</i>	167
<i>Bild 9.1: Systematisches Konzept zur Erzielung einer approximativen wissensbasierten Prozeßvisualisierung</i>	170

11.4 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 2.1: MFM-Symbole (aus Ali, Heuer, Hollender, 1995)</i>	23
<i>Tabelle 7.1: Prinzipieller Aufbau des Objekts „Modul“</i>	136
<i>Tabelle 8.1: Die während einer Versuchsreihe eingesetzten Szenarien</i>	149
<i>Tabelle 8.2: Ergebnisse der statistischen Auswertung der verschiedenen Bewertungskriterien für die untersuchten Mensch-Maschine-Schnittstellen</i>	160